

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CRIADORES DE BÚFALOS**

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS

SUMÁRIO DE TOUROS E FÊMEAS

JANEIRO 2024

**COORDENAÇÃO TÉCNICA:
DRA. GABRIELA STEFANI**

Associação Brasileira de Criadores de Búfalos

Av. Francisco Matarazzo, 1752, Cj. 1020 - 10º andar

Comercial Caldeiras, São Paulo - SP

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BÚFALOS

SUMÁRIO DE TOUROS E FÊMEAS

Coordenação Técnica:

DRA. GABRIELA STEFANI

PhD em Genética e Melhoramento Animal

Contato: (16)99120-4664 / gabriela.stefani@gmail.com

Janeiro de 2024

ÍNDICE

CRIADORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA.....	1
1. PREFÁCIO	4
2. INTRODUÇÃO	4
3. A AVALIAÇÃO GENÉTICA	4
4. INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS.....	10
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS MELHORES ANIMAIS	11
6. TERMOS APRESENTADOS NO SUMÁRIO DE TOUROS E FÊMEAS	13
7. IDENTIFICAÇÃO DOS CRIADORES E PROPRIETÁRIOS APRESENTADOS NA AVALIAÇÃO GENÉTICA.....	14
TABELA 2. OS MELHORES MACHOS HISTÓRICOS.....	15
TABELA 3. OS MELHORES MACHOS EM REPRODUÇÃO	19
TABELA 4. OS MELHORES MACHOS JOVENS	21
TABELA 5. AS MELHORES FÊMEAS HISTÓRICAS.....	39
TABELA 6. AS MELHORES FÊMEAS ATIVAS	117
TABELA 7. AS MELHORES FÊMEAS JOVENS	167

Criadores Participantes do Programa

André Caleffi

Fazenda Ouro Negro / Bella Búfala

Bandeirantes – MS

+55 67 9982-5268

bellabufala@yahoo.com.br

Clovis Fernando A. C. Cesar

Fazenda Santa Rita

Marília – SP

+55 14 99890-4891

financeirofazendasantacarolina@gmail.com

Dênis Carvalho Vieira

Fazenda Serena

Iguatama – MG

+55 37 9833-1860

denis.c.vieira@gmail.com

Eduardo Lo Buono

Latte Buono

Paraíba do Sul – RJ

+55 21 99403-2251

lobuono1@gmail.com

Francisco Veloso

Fazenda Tapuio

Taipu – RN

+55 84 9126-3333

tapuio@tapuio.com.br

Igor Felipe Barboza Costa

Fazenda Bom Sucesso

Doresópolis – MG

+55 34 9914-7280

i-igorfelipe@hotmail.com

Instituto de Zootecnia

Registro – SP

+55 13 99785-9035

natcarvalho@sp.gov.br

Lúcio Deon Nunes de Souza
Fazenda Nossa Senhora do Carmo

Pains – MG
+55 37 9806-0510
luana.almeida_92@hotmail.com

Luiz Roberto Baeta
Morada dos Búfalos

Ibiraci – MG
+55 16 99999-1114
moradadosbufalos@hotmail.com

Marcelo Alves Fortes
Fazenda do Cedro

Pantano Grande – RS
+55 51 8111-5757
marcelofortes64@hotmail.com

Marcelo Pimenta
Fazenda São Lourenço

Pará de Minas – MG / Matinho Campos – MG
+55 31 9557-7145
marcelopimenta@exagro.com.br

Marcelo Prado
Fazenda Laguna

Paraçuru – CE
+55 85 9118-7801
moliveiraprado@hotmail.com

Mariana de Almeida Prado
Fazenda Rio Pardo

Bocaina – SP
+55 11 98687-2803
mariana@fazriopardo.com.br

Otávio Bernardes
Sítio Paineiras da Ingaí

Alambari – SP
+55 11 99136-5108
otavio@ingai.com.br

Paulo César Fonseca**Fazenda Bucaina**

Fortuna de Minas – MG

+55 31 9633-0343

juniadutra2@gmail.com

Victor Garcia**Fazenda Peabiru**

Iguatama – MG

+55 37 9123-3268

victor_o_garcia@yahoo.com.br

1. Prefácio

Diante da crescente necessidade de aumentar a produtividade dos rebanhos brasileiros, a ABCB, em parceria com a Dra. Gabriela Stefani, disponibilizou aos criadores o Programa de Avaliação Genética de Búfalos. O Programa, lançado e consolidado em março de 2022, tem como principal objetivo oferecer aos produtores as ferramentas necessárias para conhecer o potencial genético de seus animais e auxiliar nos processos de seleção. Nesse sentido, é com satisfação que apresentamos o **Sumário de Touros e Fêmeas**, visando a identificação e seleção de animais geneticamente superiores e consequente aumento na produtividade da bubalinocultura nacional.

2. Introdução

A avaliação genética tem a capacidade de prever o quanto da produção do animal se deve aos efeitos genéticos e o quanto é devido ao ambiente e condições de criação, portanto prediz o potencial genético de um animal. Isso nos permite comparar diretamente todos os animais da avaliação, independente de idade, sexo, manejo, nutrição, etc. Desta forma, os resultados da avaliação genética podem, e devem, ser utilizados para identificar e selecionar os melhores animais de acordo com sua PTA para a característica avaliada. Promover o melhoramento genético de um rebanho permite aumentar a eficiência de produção e a lucratividade de forma cumulativa e permanente.

3. A avaliação genética

a. Descrição do banco de dados

O arquivo de dados utilizado na avaliação genética incluiu os dados históricos de 18 fazendas localizadas nos estados de São Paulo, Ceará,

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Para as análises da avaliação genética foram mantidas apenas lactações de animais com data de nascimento conhecida, com no mínimo um dos genitores (pai ou mãe) conhecidos, e que pariram entre 20 e 144 meses de idade. Controles leiteiros fora dos limites biológicos da espécie foram desconsiderados (inferior a 1kg e superior a 26kg). Foram desconsideradas das análises lactações em que o primeiro controle leiteiro ocorreu 75 dias após o parto, lactações com duração menor que 90 dias, lactações com menos de quatro controles leiteiros, lactações induzidas, sem data do parto informada e lactações que tiveram encerramento precoce devido à morte ou venda do animal. A característica avaliada foi a **produção total de leite acumulada até 305 dias de lactação (P305)**, obtida pelo somatório da produção de leite do 5º até o 305º dia de lactação. Os fatores de correção oficiais foram aplicados ao primeiro controle leiteiro. A produção estimada (corrigida) aos 305 dias foi calculada apenas para lactações em andamento, que já tenham atingido 90 dias e que ainda não alcançaram 305 dias de duração. Os grupos de contemporâneas foram definidos como rebanho-ano-estação de parto e aplicou-se a restrição de que cada grupo deveria conter, no mínimo, quatro animais. Após as restrições, um total de 22.740 lactações, pertencentes a 7.212 animais, registradas no período de 1987 a 2023 foram utilizadas na avaliação final. A produção de leite média na lactação (P305) foi de 2.118,2kg. O arquivo de pedigree continha informações de pai e mãe, totalizando 43.950 animais na matriz de parentesco. No total, foram estimadas PTAs para 76.877 animais (incluindo as progênes resultantes das simulações de acasalamentos). As estatísticas descritivas do banco de dados utilizado na análise podem ser observadas na Tabela 1:

Tabela 1. Descrição do banco de dados utilizado para a análise da avaliação genética em Janeiro de 2024 pelo Programa de Avaliação Genética de Búfalos.

Ano	Nº Animais Controlados	Nº Lactações Controladas	Nº Controles Leiteiros	Produção Média (kg)	P305 média (kg)	P305 média (kg) 10% melhores lactações
1987	117	97	907	4,9	1069	1717
1988	78	65	733	4,5	1134	1844
1989	72	66	516	7,2	1800	3096
1990	115	91	901	7,3	1957	3172
1991	97	60	856	7,2	1915	3130
1992	85	62	628	8,2	2260	3369
1993	126	98	986	7,4	2070	2863
1994	120	89	782	7,6	2040	3194
1995	157	90	1085	7,9	1929	3138
1996	130	77	840	7,5	1987	2774
1997	119	86	811	7,5	2126	3295
1998	164	101	1163	7,8	2111	3078
1999	212	175	1590	8,2	2207	3435
2000	319	185	3462	6,8	1978	3349
2001	469	287	6608	6,6	1961	3402
2002	559	326	7452	7,5	2101	3642
2003	555	346	8813	7,2	2087	3437
2004	612	398	9769	7,6	2122	3417
2005	828	582	12369	7,1	1960	3298
2006	891	592	12712	7,8	2171	3356
2007	941	658	14914	8	2101	3298
2008	1115	733	20060	7,9	2215	3409
2009	1168	801	16599	7,8	2050	3261
2010	1352	976	26259	7,9	2173	3507
2011	1412	868	28223	7,7	2108	3414
2012	1562	1105	29599	8,5	2365	3694
2013	1882	1101	34546	7,8	2148	3329
2014	1953	1188	34235	7,7	2367	4106
2015	2375	1442	40441	8,5	2400	4078
2016	2701	1478	39694	7,5	2172	3853
2017	2384	1043	28226	7,7	2077	3871
2018	1654	689	29257	8,1	2316	3886
2019	1923	1060	46035	7,7	2221	3609
2020	2361	1319	71057	7,2	1963	3392
2021	2677	1536	58198	6,8	1738	3280
2022	2830	1657	61762	6,5	1981	3412
2023	2836	1252	51024	7,3	2081	3321

Evolução da P305 média geral e da P305 média das Top10% lactações

O gráfico acima ilustra as informações contidas na Tabela 1.

b. Análise estatística

As estimativas dos valores genéticos de cada animal foram obtidas usando o software BLUPF90+ (Misztal, et al.), por meio do método da melhor predição linear não viesada (BLUP) aplicado a um modelo animal. O modelo usado na avaliação genética dos animais incluiu os efeitos fixos de grupo de contemporâneas e idade da vaca ao parto como covariável (efeitos linear e quadrático). Os efeitos aleatórios considerados foram o efeito genético aditivo e o de ambiente permanente. O modelo geral pode ser representado na forma matricial como:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Xb} + \mathbf{Za} + \mathbf{Wp} + \mathbf{e}$$

onde:

\mathbf{Y} = vetor de observações;

\mathbf{X} = Matriz de incidência dos efeitos fixos;

\mathbf{b} = vetor de efeitos fixos (grupo de contemporâneas, número de ordenhas e idade ao parto como covariável);

\mathbf{Z} = Matriz de incidência dos efeitos genéticos aditivos diretos;

\mathbf{a} = vetor de valores genéticos aditivos dos animais;

\mathbf{W} = Matriz de incidência dos efeitos de ambiente permanente;

\mathbf{p} = vetor de ambiente permanente;

\mathbf{e} = vetor de efeitos residuais aleatórios.

c. Resultados

Como resultado da avaliação genética temos a PTA para P305 (ver explicação no próximo tópico). A PTA indica o potencial genético, e com este indicador podemos comparar e ranquear os animais. O gráfico abaixo mostra a PTA média para P305 dos animais de acordo com o ano de nascimento:

Pelo gráfico, é possível observar uma tendência positiva da PTA ao longo dos anos. Isso significa que está havendo seleção para aumento da PTA, ou seja, o potencial genético de produção de leite dos animais, em média, está aumentando. Também é possível observar que essa seleção se tornou eficiente após o ano de 2003, o que provavelmente se deve ao acúmulo de dados e informações coletadas, o que possibilitou identificar os melhores animais.

4. Interpretação de resultados

PTA (habilidade prevista de transmissão)

Do inglês: *Predicted Transmitting Ability*, é a medida do valor genético do animal para a característica que foi analisada (neste caso, a P305), obtida pelo desempenho próprio do animal e de todos os seus parentes presentes na matriz de parentesco. É expressa como a medida do desempenho médio esperado de todas as possíveis filhas do animal em comparação com a base genética, ou seja, indica, em média, quantos quilos a mais ou a menos na lactação as filhas desse animal produziram em comparação com a base genética.

BASE GENÉTICA

É o valor genético médio dos animais fundadores, ou seja, que não possuem informações de genealogia, ajustado para o valor zero.

ACURÁCIA

Mede a confiabilidade da estimativa de PTA. Varia de 0 a 1, em que valores baixos mostram uma maior probabilidade da PTA do animal se alterar quando entrarem novas informações em avaliações futuras. Enquanto a PTA mostra quais são os animais com melhor avaliação da característica, a acurácia indica o grau de certeza desta avaliação, e deve ser utilizada como um indicador da intensidade de uso desse animal.

A acurácia foi calculada para cada indivíduo em função de sua variância do erro de predição (PEV) e do coeficiente de endogamia (F), através da fórmula de Aguilar et al. (2020):

$$1 - PEV/(\sigma_u^2(1 + F))$$

HERDABILIDADE

A herdabilidade em uma população indica o quanto da característica é definida exclusivamente à composição genética dos animais, e que é transmitida à próxima geração. Com valores variando de 0 a 1, altos valores indicam que a característica é definida principalmente pela genética do animal, enquanto valores baixos indicam que a característica sofre grande influência do ambiente. Sendo assim, quanto mais herdável é a característica, mais fácil é obter progresso genético mediante seleção. A herdabilidade estimada para a produção de leite até 305 dias na presente avaliação genética foi de 0,23, e está dentro do esperado para esta característica.

5. Critérios de seleção dos melhores animais

Após a avaliação genética e o cálculo da PTA de todos os animais do banco de dados, os animais foram separados de acordo com o sexo, e agrupados entre: animais históricos, animais ativos (controlados pelo programa) e animais jovens. Neste sumário foram apresentados somente animais que tiveram a PTA estimada com uma acurácia superior a 0,30. A designação dos melhores animais de cada grupo é dada por:

a. MELHORES MACHOS HISTÓRICOS

Foram agrupados todos os machos do banco de dados que possuíam ao menos uma filha com lactação controlada dentro dos critérios mínimos das análises. Este grupo de machos foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionados os 30% melhores.

b. MELHORES MACHOS EM REPRODUÇÃO

Foram agrupados todos os machos que estão atualmente em reprodução nos rebanhos participantes (tousos utilizados nas indicações de

acasalamentos da última avaliação genética). Este grupo de machos foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionados todos os que apresentaram PTA acima de +50.

c. MELHORES MACHOS JOVENS

Foram agrupados todos os machos de 0 a 36 meses de idade e controlados pelo Programa (nascidos a partir do início do Programa: Março de 2022). Este grupo de machos foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionados todos os que apresentaram PTA acima de +100.

d. MELHORES FÊMEAS HISTÓRICAS

Foram agrupadas todas as fêmeas do banco de dados que possuíam ao menos uma lactação controlada dentro dos critérios mínimos das análises. Este grupo de fêmeas foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionadas as 30% melhores.

e. MELHORES FÊMEAS ATIVAS

Foram agrupadas todas as fêmeas ativas e que possuem produção de leite controlada pelo programa (com controle leiteiro a partir do início do Programa: Março de 2022). Este grupo de fêmeas foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionadas as 30% melhores.

f. MELHORES FÊMEAS JOVENS

Foram agrupados todos as fêmeas de 0 a 36 meses de idade e controladas pelo Programa (nascidas a partir do início do Programa: Março de 2022). Este grupo de fêmeas foi classificado em ordem crescente de acordo com o valor da PTA, e foram selecionadas todas as que apresentaram PTA acima de +100.

6. Termos apresentados no Sumário de Touros e Fêmeas

Tatuagem: Tatuagem ou brinco do animal

Nome: Nome do animal

Nascimento: Data de nascimento do animal

Criador: Código do criador do animal

Propr.: Código do proprietário do animal (conforme informado no registro genealógico)

Pai: Pai do animal

Mãe: Mãe do animal

PTA P305: Habilidade Prevista de Transmissão para Produção de leite até 305 dias de lactação

Acurácia: Acurácia da estimativa da PTA

Nº Filhas com lact.: Número de filhas (do touro) com lactações avaliadas

Nº rebanhos: Número de rebanhos com lactações de filhas (do touro)

Nº Lact.: Número de lactações avaliadas (da fêmea)

7. Identificação dos criadores e proprietários apresentados na avaliação genética

ID	Nome
1	André Caleffi
2	Clovis Fernando A. C. Cesar
3	Dênis Carvalho Vieira
4	Eduardo Lo Buono
5	Igor Felipe Barboza Costa
6	Instituto de Zootecnia
7	Lúcio Deon Nunes de Souza
8	Luiz Roberto Baeta
9	Marcelo Alves Fortes
10	Marcelo Oliveira Prado
11	Marcelo Pimenta
12	Mariana de Almeida Prado
13	Otávio Bernardes
14	Paulo César Fonseca
15	Tapuio Agropecuária Ltda
16	Victor Garcia

Machos Históricos

Tabela 2. Os melhores machos históricos (vivos e mortos; participantes e externos) de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em janeiro de 2024.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
WB 3545	Serelepe da Ingaí	27/05/2011	13	12	Vancouver da Ingaí	Xavantina da Ingaí	511	0,91	71	1
22938	Zerbio (italiano)	31/05/2009			Teosimo (italiano)	Terza (italiana)	481	0,91	47	4
	Gerardo malandrino III (ital.)	03/02/1999			Malandrino (italiano)	Resica italiana	454	0,84	22	1
	Malandrino (italiano)	28/05/1985			Fiorentino (italiano)	Malandrina (italiana)	441	0,47	3	1
IT01950021	O-B One da Izano	17/09/2001			Gerardo jafar (italiano)	Resica italiana	435	0,88	37	4
IT06580081	Ettore (italiano)	04/06/1999				Contenta(italiana)	426	0,82	39	1
WB 3728	Tucunare da Ingaí	26/07/2013	13		Alfaiate da Ingaí	Barbacena da Ingaí	424	0,73	10	1
HE1290	He 1290 da 3 rios	10/10/2009			O-B One da Izano	Ipojuca he 804 da 3 rios	408	0,49	5	1
WB 3452	King kong da Ingaí	04/03/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Morena da Ingaí	384	0,92	170	1
WB 3470	Atomico da Ingaí	04/11/2010	13	14	Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	383	0,51	5	1
WB 3650	Tutancamon da Ingaí	09/08/2012	13		Bodoque da Ingaí	Zurique da Ingaí	380	0,90	64	1
HE1210	Niko he 1210 da 3 rios	30/12/2007			Gerardo malandrino III (ital.)	AZ290	376	0,68	15	1
WB 3681	Escaleno da Ingaí	08/02/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Guararema da Ingaí	372	0,82	26	1
WB 3231	Fauno da Ingaí	23/01/2007	13	12	Paquistão da Ingaí	Cuiabá da Ingaí	353	0,91	41	1
	Lobo da Porangaba				Rothak da Porangaba	India da Porangaba imp.	350	0,41	2	1
FV 1005	Herói da Tapuio	06/04/2007	15		Cometa da Laguna	Brotoeja da Tapuio	345	0,93	59	1
FV 3374	Pele da Tapuio	06/02/2014	15		Hulk da Tapuio	Fortuna da Tapuio	344	0,64	5	1
UA03959	Conde da Natal	01/03/2014			Najak jm	Jutha da escadinha	337	0,78	26	1
FV 1587	Jaguno da Tapuio	27/07/2009	15		Gacho da Tapuio	Urbana UF0096	331	0,59	4	1
MCP 2506	Xand da Rio Pardo	04/02/2015	12	12	Oiapoque da Ingaí	Exotica da Rio Pardo	327	0,61	3	1
FV 3701	Perigo da Tapuio	31/07/2014	15		Herói da Tapuio	Barcelona da Tapuio	320	0,72	10	1
NBP 3687	Tanque da Laguna	04/10/2016	10	10	Pioneiro da Laguna	Boia da Laguna	319	0,57	4	1
70IT059990	Lallo (italiano)	30/11/2006			Geloso	Lalla	314	0,73	14	3
FV 1748	Ladro da Tapuio	20/02/2010	15		Gacho da Tapuio	Brasilia da Tapuio	314	0,49	1	1
NBP 3402	Zorro da Laguna	10/05/2015	10	10	Hangar da Ingaí	Fria da Laguna	310	0,64	6	1
FV 2806	Novato da Tapuio	03/08/2012	15		Horizontal da Tapuio	Escopeta da Tapuio	309	0,63	5	1

Machos Históricos

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
WB 3147	Barretos da Ingaí	15/12/2005	13	12	Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	305	0,91	54	1
WB 3802	Portugal da Ingaí	23/04/2014	13	12	Bodoque da Ingaí	Lemuria da Ingaí	305	0,70	9	1
FV 1980	Lero da Tapuio	23/08/2010	15	15	Hebreu da Tapuio	Urbana UF0096	304	0,58	4	1
NBP 363	Café da Laguna	30/06/1998	10	15	Guatambu da Ingaí	Boraceia da Ingaí	302	0,91	40	1
FV 2424	Mentor da Tapuio	31/10/2011	15		Heroi da Tapuio	Vadia UF0520	299	0,70	8	1
FV 1840	Liberal da Tapuio	26/04/2010	15		Escravo da Tapuio	Gislane HCO276	298	0,64	5	1
FV 723	Farrapo da Tapuio	28/05/2005	15		Cadillac da Ingaí	Araruta da Tapuio	298	0,89	37	1
FV 2255	Marcineiro da Tapuio	24/04/2011	15	15	Heroi da Tapuio	Harmnica da Tapuio	296	0,60	2	1
FV 1994	Luxo da Tapuio	03/09/2010	15		Heroi da Tapuio	Valeta UF0944	292	0,67	7	1
MCP 2593	Pasquale da Rio Pardo	10/12/2015	12	12	Oiapoque da Ingaí	Pauba da Rio Pardo	286	0,64	2	1
FV 981	Granito da Tapuio	23/12/2006	15		Hangar da Ingaí	Dama da Tapuio	284	0,90	42	1
RM M161	M161 da RM	21/12/2015	11		Tutancamom da Ingaí	Lactosa da RM	284	0,57	4	1
NBP 1862	Juvenal da Laguna	06/11/2007	10	10	Marmelo da Laguna	Mulata da Laguna	283	0,68	5	1
WB 3136	Oiapoque da Ingaí	17/04/2005	13	12	Reinante da Ingaí	Doroti da Ingaí	281	0,93	84	2
FV 3078	Olimpo da Tapuio	23/04/2013	15	15	Hulk da Tapuio	Granfina da Tapuio	280	0,77	16	1
NBP 2195	Pioneiro da Laguna	26/06/2009	10	10	Marmelo da Laguna	Camponesa da Laguna	279	0,81	17	1
WB 3088	Rondon da Ingaí	29/03/2004	13	15	Gringo da Ingaí	Avare da Ingaí	279	0,77	8	1
WB 2106	Guatambu da Ingaí	05/02/1993	13	10	Monte negro da Ingaí	Brasileira da Ingaí	278	0,97	175	7
FV 3835	Potiguar da Tapuio	29/10/2014	15		Lajedo da Tapuio	Vadia UF0520	277	0,48	1	1
WB 2977	Agrale da Ingaí	21/11/2002	13		Gringo da Ingaí	Atemia da Ingaí	275	0,85	16	1
195001486	Caesar da izano (italiano)	06/10/2000			Napoli (italiano)	Insegna (italiana)	270	0,87	46	2
NBP 3005	Canhoto da Laguna	03/04/2013	10	10	Marmelo da Laguna	Pomada da Laguna	270	0,70	8	1
FV 871	Gacho da Tapuio	17/05/2006	15		Cadillac da Ingaí	Ursa UF0017	264	0,91	44	1
JM 733	Erode J.M.	21/03/1993			Rakesh J.M.	Ait J.M.	262	0,42	3	1
NB 1020	NB1020 da Morada	24/02/2003	8		NB576 da Morada	NB657 da Morada	261	0,68	5	1
FV 1735	Lajedo da Tapuio	02/02/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Barcelona da Tapuio	261	0,88	47	1
WB 2295	Bretao da Ingaí	31/12/1994	13		Trucao da Ingaí	Noturna da Ingaí	260	0,95	92	7
WB 3480	Ciclone da Ingaí	07/12/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Varginha da Ingaí	258	0,95	142	1

Machos Históricos

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
AZ758	Priamo poi do santo anjo	15/03/1999			A.z. bonito 446 (importado)	Juba do santo anjo	257	0,96	121	2
FV 1127	Horizontal da Tapuio	10/10/2007	15	15	Bretao da Ingaí	Dinda da Tapuio	255	0,91	53	1
NBP 952	Gladiador da Laguna	11/01/2003	10	10	Cangucu da Ingaí	Gloria da Ingaí	250	0,64	3	1
FV 4004	Pavaroti da Tapuio	22/04/2015	15		Liberal da Tapuio	Eltrica da Tapuio	247	0,42	1	1
FV 677	Feitio da Tapuio	19/03/2005	15		Acalanto da Ingaí	Urbana UF0096	246	0,78	10	1
IT0658008	Ciripicchio (italiano)	01/01/1900			Aldes millennium (italiano)	Aldes 207 - itsa 000049041	245	0,38	1	1
FV 1492	Juca da Tapuio	02/05/2009	15		Cadilac da Ingaí	Ema da Tapuio	244	0,80	13	1
WB 3273	Bonsucesso da Ingaí	23/12/2007	13		Bretao da Ingaí	Rebeca da Ingaí	243	0,65	5	2
WF.2525	WF.2525 do Búfalo Dourado	05/08/2011			Guatambu da Ingaí	WF1315 do Búfalo Dourado	241	0,52	2	1
SRA AF610	Af-610 da SR	08/01/2017	2		Zerbio (italiano)	Africana-610 da SR	241	0,54	6	1
JM 828	Farid J.M.	15/03/1994			Bhavnagar J.M.	Fidaali J.M.	239	0,56	4	1
FV 1924	Lacao da Tapuio	21/06/2010	15		Escravo da Tapuio	Extica da Tapuio	237	0,54	1	1
NB 1038	NB1038 da Morada	28/03/2013	8	8	Abiu da cachoeira	NB719 da Morada	234	0,81	35	1
WB 2737	Cadilac da Ingaí	30/01/1999	13	13	Palanque da Ingaí	Brasileira da Ingaí	232	0,97	134	7
NBP 1973	Padre da Laguna	09/05/2008	10	10	Guatambu da Ingaí	Jaca da Ingaí	229	0,71	6	1
FV 1404	Indio da Tapuio	06/12/2008	15	15	Farrapo da Tapuio	Vassoura UF0631	227	0,86	32	1
FV 523	Escravo da Tapuio	28/03/2004	15		Acalanto da Ingaí	Urbana UF0096	224	0,91	42	1
FV 1825	Lenhador da Tapuio	20/04/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Cocota da Tapuio	223	0,59	4	1
NBP 3008	Atolado da Laguna	05/04/2013	10	10	Marmelo da Laguna	Selva da Laguna	221	0,71	7	1
WB 2385	Ritual da Ingaí	07/05/1995	13		Vencedor da Ingaí	Mila da Ingaí	221	0,50	1	1
WB 1884	Candeeiro da Ingaí	27/02/1991	13	13	Monte negro da Ingaí	Napolitana da Ingaí	218	0,63	3	3
RM MOR	Morada da RM	05/06/2013	11		Lallo (italiano)	Brauna da RM	216	0,84	33	1
FV 1806	Lampio da Tapuio	04/04/2010	15		Feitio da Tapuio	Umuarama UF0825	210	0,56	4	1
WB 3343	Coroado da Ingaí	11/01/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Imbuia da Ingaí	208	0,94	153	1
WB 253	Topete da Ingaí	18/01/1979	13		Meia noite da Ingaí	Cachoeira da Ingaí	207	0,47	1	1
WB 3097	Vancouver da Ingaí	24/06/2004	13	13	Gringo da Ingaí	Singela da Ingaí	205	0,89	34	3
WB 2834	Gringo da Ingaí	05/02/2000	13	13	Palanque da Ingaí	Belem da Ingaí	203	0,89	28	3
FV 860	Galope da Tapuio	07/05/2006	15		Cadilac da Ingaí	Botija da Tapuio	202	0,89	29	1

Machos Históricos

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
FV 4116	Polaco da Tapuio	08/06/2015	15		Hulk da Tapuio	Imperatriz da Tapuio	202	0,54	1	1
FV 1720	Laador da Tapuio	20/01/2010	15		Escravo da Tapuio	Enteada da Tapuio	195	0,49	1	1
WB 3091	Siroco da Ingaí	11/05/2004	13	15	Gringo da Ingaí	Quiromante da Ingaí	195	0,57	1	1
FV 1882	Lder da Tapuio	24/05/2010	15	15	Granito da Tapuio	Estaca da Tapuio	193	0,70	10	1
MCP 1154	Bolero da Rio Pardo	20/04/2006	12		Ladino da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	189	0,73	9	1
WB 2950	Paquistão da Ingaí	19/02/2002	13	13	Nago da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	182	0,94	73	4
WB 937	Carvalho da Ingaí	01/02/1985	13		Lampeao da Ingaí	Formosa da Ingaí	181	0,45	1	2
	Kaid h.m.c.				Keido do J.M.	Jantira J.M.	179	0,40	5	1
WB 1893	Vencedor da Ingaí	01/03/1991	13	13	Topazio (PM49) da Ingaí	Chaleira da Ingaí	179	0,78	9	5
JM 1268	Patel jm	01/08/2003			Guatambu da Ingaí	Kodarma jm	179	0,38	1	1
FV 527	Esquim da Tapuio	31/03/2004	15	15	Acalanto da Ingaí	Ursa UF0017	177	0,78	13	1
WB 1600	Palanque da Ingaí	22/04/1989	13	13	Monte negro da Ingaí	Morena da Ingaí	176	0,94	38	5
MCP 2525	Xaram da Rio Pardo	15/02/2015	12		Barretos da Ingaí	Cinema da Rio Pardo	175	0,57	2	1

Machos em Reprodução

Tabela 3. Os melhores machos em reprodução (participantes e externos) de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em janeiro de 2024.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
PEA 1936	Pacifico da Peabiru	26/03/2021	16		Uchoa da Belcon	Arisca do Embondo	90	0,30		
PEA 1958	Posseidon da Peabiru	05/07/2021	16		Uchoa da Belcon	Badiana da Peabiru	54	0,37		
MCP 3527	Hercules da Rio Pardo	31/12/2020	12	12	Serelepe da Ingaí	Oliva da Rio Pardo	476	0,54		
MCP 3454	Macho da Rio Pardo	19/05/2020	12		Serelepe da Ingaí	Furna da Rio Pardo	432	0,52		
MCP 2995	Ventania da Rio Pardo	22/12/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Furna da Rio Pardo	432	0,52		
FV 6477	Vigor da Tapuio	05/05/2020	15		Pele da Tapuio	Idiota da Tapuio	419	0,44		
WB 4417	Katmandu da Ingaí	04/04/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Estrofe da Ingaí	399	0,53		
NBP 4076	Mudo da Laguna	28/11/2019	10	10	Zorro da Laguna	Bolsa da Laguna	392	0,49		
MCP 2851	Bidu da Rio Pardo	24/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Camile da Rio Pardo	381	0,55		
WB 3650	Tutancamon da Ingaí	09/08/2012	13		Bodoque da Ingaí	Zurique da Ingaí	380	0,90	64	1
NBP 4032	Lider da Laguna	16/06/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Cohab da Laguna	368	0,55		
NBP 3855	Popular da Laguna	21/12/2017	10	10	Tambau da Laguna	Cohab da Laguna	349	0,53		
480M	480M da Bufaláctea	04/09/2020	9		King kong da Ingaí	Copaba da Ingaí	343	0,49		
UA03959	Conde da Natal	01/03/2014			Najak jm	Jutha da escadinha	337	0,78	26	1
FV 6048	Urso da Tapuio	02/04/2019	15		Paquistão da Ingaí	Mariposa da Tapuio	336	0,46		
WB 4017	Vigor da Ingaí	23/08/2016	13	13	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	330	0,51		
WB 4139	Mago da Ingaí	02/12/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	330	0,51		
FV 4657	Preto da Tapuio	13/06/2016	15		Lajedo da Tapuio	Madagascar da Tapuio	317	0,44		
WB 4466	Espectro da Ingaí	11/12/2020	13	13	Guatambu da Ingaí	Pandora da Ingaí	316	0,55		
FV 6381	Vovô da Tapuio	21/02/2020	15		Lajedo da Tapuio	Nicotina da Tapuio	314	0,46		
WB 4018	Violeiro da Ingaí	07/10/2016	13	13	Ousado da Ingaí	Guararema da Ingaí	309	0,50		
FV 6122	Umbu da Tapuio	20/05/2019	15		Lder da Tapuio	Polonesa da Tapuio	308	0,45		
NBP 4264	Caninde da Laguna	20/02/2021	10	10	Tanque da Laguna	Gabiroba da Ingaí	300	0,40		
FV 5960	Urucum da Tapuio	07/02/2019	15		Olimpo da Tapuio	Lacraia da Tapuio	292	0,43		
NBP 3943	Gostoso da Laguna	16/10/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Fogueira da Laguna	291	0,55		
WB 4505	Peri da Ingaí	09/03/2021	13	13	Escaleno da Ingaí	Capitu da Ingaí	281	0,47		
NBP 4193	Pc da Laguna	02/07/2020	10		Tambau da Laguna	Caricia da Laguna	280	0,48		

Machos em Reprodução

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Filhas com lact.	Nº rebanhos
WB 3480	Ciclone da Ingaí	07/12/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Varginha da Ingaí	258	0,95	142	1
FV 5828	Trovo 5828 da Tapuio	31/08/2018	15		Lder da Tapuio	Juara da Tapuio	253	0,40		
RM M426-T	M426-T da RM	15/10/2020	11		Almirante da Peabiru	Conversinha da RM	236	0,37		
RM M550	M550 da RM	10/05/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Lana da RM	231	0,42		
MCP 3132	Lau da Rio Pardo	02/11/2018	12			Absoluta da Rio Pardo	224	0,37		
RM MOR	Morada da RM	05/06/2013	11		Lallo (italiano)	Brauna da RM	216	0,84	33	1
NBP 3808	Deputado da Laguna	29/09/2017	10		Eleitor da Laguna	Fogueira da Laguna	194	0,49		
PEA 1956	Plutao da Peabiru	02/07/2021	16		Uchoa da Belcon	Cacaria da Peabiru	186	0,37		
NBP 3964	Atleta da Laguna	26/12/2018	10	10	Bingo da Laguna	Jogadora da Laguna	174	0,43		
RM M699	M699 da RM	17/09/2021	11		Almirante da Peabiru	1069 da RM	174	0,36		
NBP 3822	Ip da Laguna	19/10/2017	10	10	Brasil da Laguna	Iracema da Laguna	162	0,42		
RM M065	Ins. da RM		11		Ciripicchio (italiano)	Venda da RM	158	0,89	78	1
B253	Uchoa da Belcon	17/02/2012		16	Beirute da Ingaí	B253	144	0,67	17	1
PEA305	Almirante da Peabiru	12/02/2007	16	7	RC924	Adrenalina do Embondo	103	0,68	32	2

Machos Jovens

Tabela 4. Os melhores machos jovens (vivos; participantes) de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em janeiro de 2024.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 3863	King da Rio Pardo	11/04/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Divija da Rio Pardo	480	0,40
MCP 3989	Macho da Rio Pardo	26/02/2023	12		Moleque da Rio Pardo	Moqueca da Rio Pardo	467	0,44
MCP 4031	Vale ouro da Rio Pardo	28/04/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Calcuta da Rio Pardo	465	0,46
MCP 4036	Dourado da Rio Pardo	02/05/2023	12		Lau da Rio Pardo	Rani da Rio Pardo	443	0,34
MCP 4053	Macho da Rio Pardo	15/05/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Juanita da Rio Pardo	443	0,43
MCP 4046	Dominio da Rio Pardo	08/05/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Divija da Rio Pardo	433	0,43
MCP 4067	Macho da Rio Pardo	09/06/2023	12		Hercules da Rio Pardo	Boticuana da Rio Pardo	432	0,43
MCP 3943	Eldorado da Rio Pardo	12/01/2023	12		Serelepe da Ingaí	Agra da Rio Pardo	418	0,53
MCP 4050	Astor da Rio Pardo	14/05/2023	12		Lau da Rio Pardo	Tatanga da Rio Pardo	417	0,33
NBP 4600	NBP04600 da Laguna	20/04/2023	10		Popular da Laguna	Bolsa da Laguna	411	0,44
WB 4650	Onix da Ingaí	03/10/2022	13		Vigor da Ingaí	Turquesa da Ingaí	404	0,41
MCP 3997	Vitorioso da Rio Pardo	18/03/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Matura da Rio Pardo	392	0,42
FV 7494	Agriao da Tapuio	22/05/2022	15		Tambor da Tapuio	Honrada da Tapuio	390	0,39
MCP 4022	Macho da Rio Pardo	24/04/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Holanda da Rio Pardo	378	0,44
WB 4687	Embaixador da Ingaí	09/01/2023	13		Vigor da Ingaí	Bahia da Ingaí	373	0,38
MCP 4047	Macho da Rio Pardo	13/05/2023	12		Lau da Rio Pardo	Agnes da Rio Pardo	372	0,32
FV 7905	Brocolis da Tapuio	30/07/2023	15		Telhado da Tapuio	Lambreta da Tapuio	367	0,34
MCP 4005	Almirante da Rio Pardo	28/03/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Eloa da Rio Pardo	367	0,48
MCP 3922	Reinante da Rio Pardo	18/10/2022	12		Serelepe da Ingaí	Bindi da Rio Pardo	365	0,50
FV 7733	Balde da Tapuio	01/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Ibura da Tapuio	365	0,45
FV 7922	Baoba da Tapuio	20/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Moleca da Tapuio	364	0,31
WB 4705	Roti da Ingaí	30/01/2023	13		Vigor da Ingaí	Escabeche da Ingaí	362	0,44
914M	914M da Bufaláctea	16/09/2023	9		Mago da Ingaí	540 da Bufaláctea	359	0,34
NBP 4543	NBP04543 da Laguna	08/02/2023	10		Lider da Laguna	Cod da Laguna	357	0,40
FV 7959	Belgico II da Tapuio	10/10/2023	15		Preto da Tapuio	Honrada da Tapuio	356	0,39

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4688	Secretario da Ingaí	09/01/2023	13		Vigor da Ingaí	Natura da Ingaí	354	0,42
MCP 4056	Macho da Rio Pardo	16/05/2023	12		Lau da Rio Pardo	Isabela da Rio Pardo	349	0,34
FV 7777	Bator da Tapuio	28/03/2023	15		Preto da Tapuio	Ovelha da Tapuio	347	0,37
NBP 4435	NBP04435 da Laguna	11/03/2022	10	10	Gostoso da Laguna	Pipa da Laguna	345	0,39
NBP 4668	NBP04668 da Laguna	15/10/2023	10		Lider da Laguna	Vc da Laguna	345	0,37
NBP 4539	NBP4539 da Laguna	07/12/2022	10		NBP 4024 da Laguna	Babalu da Laguna	343	0,45
759M	759M da Bufaláctea	25/09/2022	9		Conde da Natal	Trindade da Ingaí	343	0,45
FV 7928	Burgaro da Tapuio	27/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Uria da Tapuio	341	0,34
NBP 4475	NBP04475 da Laguna	03/05/2022	10	10	Atleta da Laguna	Mansa da Laguna	340	0,37
NBP 4502	NBP04502 da Laguna	23/06/2022	10	10	Atleta da Laguna	Iracema da Laguna	337	0,40
FV 7907	Bagalo da Tapuio	02/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Nicargua da Tapuio	336	0,33
NBP 4470	NBP04470 da Laguna	23/04/2022	10	10	Popular da Laguna	Planice da Laguna	335	0,42
FV 7683	Bacharel da Tapuio	04/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Maleira da Tapuio	331	0,37
WB 4776	Virado da Ingaí	16/12/2023	13		Vigor da Ingaí	Divisa da Ingaí	330	0,46
FV 7935	Bangalo da Tapuio	11/09/2023	15		Telhado da Tapuio	Tecla da Tapuio	329	0,36
WB 4744	Perdido da Ingaí	13/04/2023	13		Vigor da Ingaí	Renda da Ingaí	328	0,41
FV 7590	Anum da Tapuio	16/08/2022	15		Perigo da Tapuio	Patricinha da Tapuio	328	0,42
FV 7534	Arezzo da Tapuio	09/06/2022	15		Tenente da Tapuio	Hungria da Tapuio	327	0,31
FV 7767	Bolinha da Tapuio	21/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Pontencia da Tapuio	326	0,42
MCP 3924	Heroi da Rio Pardo	15/12/2022	12			Oliva da Rio Pardo	324	0,42
FV 7967	Bravo II da Tapuio	19/10/2023	15		Telhado da Tapuio	Vala da Tapuio	323	0,31
MCP 3982	Minotauro da Rio Pardo	20/02/2023	12			Caiob da Rio Pardo	323	0,39
850M	850M da Bufaláctea	22/08/2023	9		Conde da Natal	967 da Bufaláctea	322	0,43
WB 4723	Pito da Ingaí	24/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Mangerona da Ingaí	321	0,41
910M	910M da Bufaláctea	09/09/2023	9		Mago da Ingaí	547 da Bufaláctea	321	0,34
FV 7941	Booster da Tapuio	16/09/2023	15		Telhado da Tapuio	Pilula da Tapuio	320	0,34
MCP 4040	Oriente da Rio Pardo	05/05/2023	12		Lau da Rio Pardo	Tuca da Rio Pardo	320	0,34
FV 7909	Balo da Tapuio	02/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Liberdade da Tapuio	319	0,34

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 4082	Macho da Rio Pardo	16/09/2023	12		Lau da Rio Pardo	Pojuda da Rio Pardo	319	0,32
783M	783M da Bufaláctea	08/12/2022	9		Mago da Ingaí	816 da Bufaláctea	318	0,31
MCP 4062	Macho da Rio Pardo	24/05/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Emilia da Rio Pardo	318	0,43
MCP 4069	Macho da Rio Pardo	17/06/2023	12		Lau da Rio Pardo	Jujuba da Rio Pardo	317	0,31
FV 7734	Bzio da Tapuio	01/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Malandra da Tapuio	316	0,47
779M	779M da Bufaláctea	01/12/2022	9		Conde da Natal	536 da Bufaláctea	316	0,40
NBP 4524	NBP4524 da Laguna	15/09/2022	10		Gostoso da Laguna	Mangueira da Laguna	316	0,45
FV 7931	Brito da Tapuio	29/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Tomsia da Tapuio	315	0,31
WB 4691	Cromo da Ingaí	11/01/2023	13		Curu da Laguna	Turquesa da Ingaí	315	0,48
NBP 4553	NBP04553 da Laguna	04/03/2023	10		Gostoso da Laguna	Gata da Laguna	315	0,45
848M	848M da Bufaláctea	20/08/2023	9		Conde da Natal	961 da Bufaláctea	313	0,41
920M	920M da Bufaláctea	10/09/2023	9		Mago da Ingaí	491 da Bufaláctea	313	0,36
937M	937M da Bufaláctea	09/10/2023	9		Conde da Natal	956 da Bufaláctea	312	0,33
NBP 4611	NBP04611 da Laguna	06/05/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Planice da Laguna	311	0,45
FV 7617	Alegre da Tapuio	11/09/2022	15		Piloto da Tapuio	Nicotina da Tapuio	309	0,35
FV 7828	Baker da Tapuio	06/05/2023	15		Perigo da Tapuio	Uvulite da Tapuio	309	0,42
927M	927M da Bufaláctea	22/09/2023	9		Mago da Ingaí	682 da Bufaláctea	308	0,31
WB 4719	Timo da Ingaí	20/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Bacia da Ingaí	308	0,40
811M	811M da Bufaláctea	16/03/2023	9		Conde da Natal	544 da Bufaláctea	308	0,40
FV 7592	Atum da Tapuio	17/08/2022	15		Preto da Tapuio	Tunisia da Tapuio	307	0,33
NBP 4644	NBP04644 da Laguna	27/06/2023	10		Atleta da Laguna	Bolota da Laguna	307	0,41
824M	824M da Bufaláctea	16/05/2023	9		Conde da Natal	618 da Bufaláctea	307	0,38
916M	916M da Bufaláctea	14/09/2023	9		Conde da Natal	864 da Bufaláctea	305	0,40
FV 7824	Black da Tapuio	02/05/2023	15		Preto da Tapuio	Tacima da Tapuio	304	0,38
WB 4682	Cortado da Ingaí	07/01/2023	13		Deputado da Laguna	Catarina da Ingaí	303	0,40
774M	774M da Bufaláctea	23/11/2022	9		Conde da Natal	116 (284297) da Bufaláctea	302	0,32
785M	785M da Bufaláctea	13/12/2022	9		Mago da Ingaí	647 da Bufaláctea	302	0,42
WB 4683	Vago da Ingaí	07/01/2023	13		Deputado da Laguna	Dramatica da Ingaí	301	0,41

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4449	NBP04449 da Laguna	29/03/2022	10		Ip da Laguna	Bolota da Laguna	300	0,40
WB 4649	Grafite da Ingaí	27/09/2022	13		Vigor da Ingaí	Lapiseira da Ingaí	300	0,39
WB 4713	Caf da Ingaí	15/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Energia da Ingaí	300	0,41
734M	734M da Bufaláctea	29/08/2022	9		Conde da Natal	548 da Bufaláctea	299	0,38
892M	892M da Bufaláctea	25/08/2023	9		Conde da Natal	981 da Bufaláctea	298	0,43
FV 7447	Acu da Tapuio	03/05/2022	15		Preto da Tapuio	Meriva da Tapuio	298	0,40
FV 7900	Bulgaro da Tapuio	25/07/2023	15		Telhado da Tapuio	Samma da Tapuio	297	0,35
833M	833M da Bufaláctea	04/06/2023	9		Conde da Natal	549 da Bufaláctea	297	0,38
FV 7687	Bagre da Tapuio	08/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Thara da Tapuio	295	0,32
919M	919M da Bufaláctea	15/09/2023	9		Mago da Ingaí	548 da Bufaláctea	295	0,34
WB 4643	Encontro da Ingaí	04/08/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Legitima da Ingaí	294	0,43
FV 7810	Botafogo da Tapuio	23/04/2023	15		Mentor da Tapuio	Uruguiaia da Tapuio	293	0,35
MCP 4048	Macho da Rio Pardo	14/05/2023	12		Lau da Rio Pardo	Polaca da Rio Pardo	293	0,36
922M	922M da Bufaláctea	12/09/2023	9		Mago da Ingaí	761 da Bufaláctea	293	0,31
799M	799M da Bufaláctea	22/02/2023	9		Mago da Ingaí	832 da Bufaláctea	291	0,31
931M	931M da Bufaláctea	25/09/2023	9		Mago da Ingaí	750 da Bufaláctea	291	0,31
895M	895M da Bufaláctea	28/08/2023	9		Mago da Ingaí	781 da Bufaláctea	290	0,32
835M	835M da Bufaláctea	06/06/2023	9		Conde da Natal	560 da Bufaláctea	290	0,38
NBP 4455	NBP04455 da Laguna	10/04/2022	10	10	Tanque da Laguna	Cebola da Laguna	290	0,36
FV 7519	Alemao da Tapuio	31/05/2022	15		Preto da Tapuio	Japur da Tapuio	290	0,34
NBP 4542	NBP4542 da Laguna	13/01/2023	10		Popular da Laguna	Portuguesa da Laguna	289	0,41
NBP 4587	NBP04587 da Laguna	12/04/2023	10		Gostoso da Laguna	Elica da Laguna	289	0,41
NBP 4428	NBP04428 da Laguna	02/03/2022	10	10	Vigia da Laguna	Sinh da Laguna	289	0,44
FV 7571	Afiador da Tapuio	16/07/2022	15		Tambor da Tapuio	Naluta da Tapuio	289	0,35
FV 7335	Avine da Tapuio	11/03/2022	15		Bretao da Ingaí	Macaba da Tapuio	289	0,47
NBP 4660	NBP04660 da Laguna	09/09/2023	10		Atleta da Laguna	Pipa da Laguna	287	0,36
NBP 4527	NBP4527 da Laguna	10/10/2022	10	10	Gostoso da Laguna	Gaveta da Laguna	287	0,37
FV 7572	Avestruz da Tapuio	16/07/2022	15		Preto da Tapuio	Gamela da Tapuio	287	0,36

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7742	Balido da Tapuio	05/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Metfora da Tapuio	287	0,45
NBP 4448	NBP04448 da Laguna	29/03/2022	10	10	Vigia da Laguna	Fogueira da Laguna	286	0,47
NBP 4460	NBP04460 da Laguna	16/04/2022	10	10	Tanque da Laguna	Revista da Laguna	286	0,38
784M	784M da Bufaláctea	12/12/2022	9		Mago da Ingaí	897 da Bufaláctea	285	0,32
NBP 4544	NBP04544 da Laguna	10/02/2023	10		Popular da Laguna	Doce da Laguna	285	0,45
FV 7859	Batista da Tapuio	25/05/2023	15		Preto da Tapuio	Lcera da Tapuio	285	0,31
WB 4660	Carpule da Ingaí	25/11/2022	13		Deputado da Laguna	Portela da Ingaí	285	0,41
FV 7437	Abismo da Tapuio	29/04/2022	15		Mentor da Tapuio	Lisa da Tapuio	284	0,40
FV 7496	Abismado da Tapuio	23/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Lojista da Tapuio	283	0,45
NBP 4608	NBP04608 da Laguna	30/04/2023	10		Paquistão da Ingaí	Carioca da Laguna	283	0,55
NBP 4666	NBP04666 da Laguna	03/10/2023	10		Líder da Laguna	Pelada da Laguna	283	0,35
FV 7633	Arado da Tapuio	08/10/2022	15		Perigo da Tapuio	Pequenina da Tapuio	283	0,42
FV 7975	Brinquedo II da Tapuio	27/10/2023	15		Telhado da Tapuio	Lacuna da Tapuio	282	0,37
FV 7809	Bragantino da Tapuio	21/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Ornilda da Tapuio	282	0,40
MCP 3923	Daluz da Rio Pardo	08/12/2022	12			Agostina da Rio Pardo	281	0,38
809M	809M da Bufaláctea	13/03/2023	9		Conde da Natal	653 da Bufaláctea	281	0,36
MCP 4083	Macho da Rio Pardo	30/11/2023	12			Borabora da Rio Pardo	281	0,31
FV 7451	Armador da Tapuio	03/05/2022	15		Preto da Tapuio	Ornilda da Tapuio	280	0,34
FV 7392	Amadorismo da Tapuio	08/04/2022	15		Piloto da Tapuio	Umbrtil da Tapuio	280	0,36
FV 7796	Barman da Tapuio	13/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Mexicana da Tapuio	278	0,44
FV 7685	Bacuri da Tapuio	07/01/2023	15		Mentor da Tapuio	Urucu da Tapuio	278	0,36
903M	903M da Bufaláctea	08/09/2023	9		Mago da Ingaí	556 da Bufaláctea	278	0,32
918M	918M da Bufaláctea	18/09/2023	9		Conde da Natal	873 da Bufaláctea	278	0,31
923M	923M da Bufaláctea	18/09/2023	9		Conde da Natal	873 da Bufaláctea	278	0,31
UPD 1130	Yahto do iz da UPD	15/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Rabeira da UPD	277	0,36
NBP 4620	NBP04620 da Laguna	22/05/2023	10		Mudo da Laguna	Floresta da Laguna	277	0,36
FV 7493	Ajudante da Tapuio	20/05/2022	15		Trovo 5828 da Tapuio	Uria da Tapuio	276	0,30
NBP 4471	NBP04471 da Laguna	23/04/2022	10	10	Tanque da Laguna	Planilha da Ingaí	276	0,39

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
911M	911M da Bufaláctea	08/09/2023	9		Mago da Ingaí	562 da Bufaláctea	276	0,34
798M	798M da Bufaláctea	22/02/2023	9		Conde da Natal	500 da Bufaláctea	275	0,40
928M	928M da Bufaláctea	22/09/2023	9		Mago da Ingaí	505 da Bufaláctea	275	0,36
WB 4659	Trocater da Ingaí	25/11/2022	13		Deputado da Laguna	Repetida da Ingaí	274	0,38
WB 4733	Soquete da Ingaí	05/03/2023	13		Deputado da Laguna	Tropicalia da Ingaí	273	0,40
753M	753M da Bufaláctea	16/09/2022	9		Mago da Ingaí	794 da Bufaláctea	273	0,33
WB 4654	Merlin da Ingaí	14/10/2022	13		Deputado da Laguna	Duda da Ingaí	273	0,41
FV 7938	Barco da Tapuio	14/09/2023	15		Telhado da Tapuio	Tecnocraci da Tapuio	272	0,36
WB 4612	Topete da Ingaí	08/03/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Novela da Ingaí	271	0,43
NBP 4605	NBP04605 da Laguna	26/04/2023	10		Gostoso da Laguna	Pequena da Laguna	270	0,39
845M	845M da Bufaláctea	16/08/2023	9		Conde da Natal	949 da Bufaláctea	270	0,32
FV 7751	Buzina da Tapuio	11/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Notoriedade da Tapuio	270	0,41
NBP 4655	NBP04655 da Laguna	24/07/2023	10		Lider da Laguna	Dupla da Laguna	270	0,33
FV 7657	Aipin da Tapuio	05/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Paloma da Tapuio	268	0,37
WB 4724	Caminho da Ingaí	27/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Roadeira da Ingaí	268	0,41
FV 7801	Betoven da Tapuio	16/04/2023	15		Preto da Tapuio	Umectar da Tapuio	268	0,35
NBP 4565	NBP04565 da Laguna	22/03/2023	10		Atleta da Laguna	Bondosa da Laguna	268	0,40
FV 7642	Alinhado da Tapuio	23/10/2022	15		Perigo da Tapuio	Urgente II da Tapuio	267	0,32
NBP 4583	NBP04583 da Laguna	11/04/2023	10		Gostoso da Laguna	Carinhosa da Laguna	267	0,40
FV 7710	Biscoito da Tapuio	03/02/2023	15		Perigo da Tapuio	Panela da Tapuio	266	0,40
FV 7435	Ansioso da Tapuio	29/04/2022	15		Preto da Tapuio	Thayssa da Tapuio	266	0,31
FV 7722	Basto da Tapuio	18/02/2023	15		Perigo da Tapuio	Natua da Tapuio	265	0,42
FV 7758	Bruce da Tapuio	16/03/2023	15		Mentor da Tapuio	Usurria da Tapuio	265	0,33
NBP 4640	NBP04640 da Laguna	20/06/2023	10		Gostoso da Laguna	Bolsa da Laguna	264	0,42
FV 7738	Brilho da Tapuio	01/03/2023	15		Piloto da Tapuio	Usana da Tapuio	264	0,33
WB 4641	Kiev da Ingaí	25/07/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Salvia da Ingaí	263	0,38
FV 7423	Atzar da Tapuio	24/04/2022	15		Perigo da Tapuio	Tec da Tapuio	263	0,42
FV 7635	Amante da Tapuio	14/10/2022	15		Perigo da Tapuio	Usina II da Tapuio	263	0,37

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4541	NBP4541 da Laguna	05/01/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Amrica da Laguna	262	0,48
905M	905M da Bufaláctea	09/09/2023	9		Mago da Ingaí	775 da Bufaláctea	262	0,42
730M	730M da Bufaláctea	26/08/2022	9		Mago da Ingaí	775 da Bufaláctea	262	0,42
FV 7671	Azul da Tapuio	25/12/2022	15		Piloto da Tapuio	Turquesa da Tapuio	262	0,37
FV 7597	Acapulco da Tapuio	20/08/2022	15		Perigo da Tapuio	Olimpia da Tapuio	262	0,43
902M	902M da Bufaláctea	04/09/2023	9		Mago da Ingaí	685 da Bufaláctea	262	0,32
FV 7886	Barrigudo da Tapuio	18/06/2023	15		Preto da Tapuio	Pilo da Tapuio	262	0,42
FV 7729	Bual da Tapuio	26/02/2023	15		Mentor da Tapuio	Uruba da Tapuio	262	0,38
UPD 1155	Yeray do iz da UPD	16/08/2023	6		Violeiro da Ingaí	Tabela da UPD	262	0,39
NBP 4538	NBP4538 da Laguna	02/12/2022	10		Ip da Laguna	Devassa da Laguna	262	0,38
WB 4696	Pimento da Ingaí	14/01/2023	13		Curu da Laguna	Fogosa da Ingaí	261	0,45
FV 7883	Bandoleiro da Tapuio	13/06/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Cersei da Tapuio	261	0,30
904M	904M da Bufaláctea	09/09/2023	9		Mago da Ingaí	739 da Bufaláctea	261	0,32
740M	740M da Bufaláctea	05/09/2022	9		Conde da Natal	586 da Bufaláctea	260	0,39
FV 7410	Aparecido da Tapuio	17/04/2022	15		Tenente da Tapuio	Petrona da Tapuio	260	0,30
NBP 4454	NBP04454 da Laguna	10/04/2022	10	10	Popular da Laguna	Croacia da Laguna	260	0,44
WB 4736	Pilar da Ingaí	09/03/2023	13		Vigor da Ingaí	Florinda da Ingaí	259	0,42
FV 7554	Altismo da Tapuio	25/06/2022	15		Violeiro da Ingaí	Falana da Tapuio	259	0,32
FV 7743	Boteco da Tapuio	05/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Bete da Tapuio	259	0,43
FV 7686	Badalo da Tapuio	08/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Hula da Tapuio	258	0,38
NBP 4503	NBP04503 da Laguna	27/06/2022	10		Ip da Laguna	Jamanta da Laguna	258	0,36
WB 4673	Aguado da Ingaí	27/12/2022	13		Deputado da Laguna	Juria da Ingaí	258	0,41
FV 7445	Astuto da Tapuio	03/05/2022	15		Preto da Tapuio	Melindrosa da Tapuio	258	0,35
FV 7448	Abreviado da Tapuio	03/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Palificao da Tapuio	258	0,35
WB 4767	Porrete da Ingaí	01/09/2023	13		Deputado da Laguna	Alamanda da Ingaí	257	0,41
WB 4664	Morteiro da Ingaí	13/12/2022	13		Curu da Laguna	Quebrada da Ingaí	257	0,44
FV 7691	Bluetooth da Tapuio	12/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Ofegar da Tapuio	257	0,39
WB 4645	Sequeiro da Ingaí	16/09/2022	13		Vigor da Ingaí	Bolonhesa da Ingaí	256	0,39

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7668	Alucinante da Tapuio	21/12/2022	15		Piloto da Tapuio	Impueira da Tapuio	256	0,38
FV 7674	Asfalto da Tapuio	26/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Picucha da Tapuio	256	0,42
WB 4667	Mamute da Ingaí	17/12/2022	13		Vigor da Ingaí	Lajota da Ingaí	255	0,43
NBP 4535	NBP04535 da Laguna	21/11/2022	10		Gostoso da Laguna	Capoeira da Laguna	255	0,40
FV 7731	Bistro da Tapuio	28/02/2023	15		Piloto da Tapuio	Pantufa da Tapuio	254	0,32
849M	849M da Bufaláctea	22/08/2023	9		Conde da Natal	938 da Bufaláctea	254	0,44
FV 7699	Baruc da Tapuio	22/01/2023	15		Perigo da Tapuio	Inglesa da Tapuio	254	0,43
FV 7368	Arrojado da Tapuio	30/03/2022	15		Mentor da Tapuio	Olindense da Tapuio	254	0,43
FV 7844	Bombocado da Tapuio	14/05/2023	15		Mentor da Tapuio	Tec da Tapuio	253	0,39
934M	934M da Bufaláctea	29/09/2023	9		Conde da Natal	828 da Bufaláctea	253	0,31
NBP 4533	NBP04533 da Laguna	05/11/2022	10		Gostoso da Laguna	Marmita da Laguna	253	0,39
FV 7614	Aviao da Tapuio	07/09/2022	15		Piloto da Tapuio	Temporada da Tapuio	253	0,36
NBP 4651	NBP04651 da Laguna	14/07/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Brejeira da Laguna	252	0,43
FV 7485	Asiatico da Tapuio	18/05/2022	15		Violeiro da Ingaí	Milenia da Tapuio	252	0,30
675M	675M da Bufaláctea	16/03/2022	9		Conde da Natal	501 da Bufaláctea	251	0,41
807M	807M da Bufaláctea	07/03/2023	9		Conde da Natal	501 da Bufaláctea	251	0,41
UPD 1108	Xa da UPD	11/06/2022	6		Violeiro da Ingaí	Paquera da UPD	250	0,37
FV 7923	Bacural da Tapuio	20/08/2023	15		Preto da Tapuio	Jaciara da Tapuio	250	0,39
932M	932M da Bufaláctea	28/09/2023	9		Conde da Natal	877 da Bufaláctea	250	0,34
FV 7836	Beterraba da Tapuio	09/05/2023	15		Mentor da Tapuio	Tensa da Tapuio	249	0,34
NBP 4440	NBP04440 da Laguna	18/03/2022	10	10	Tanque da Laguna	Geadá da Ingaí	249	0,34
WB 4710	Retorno da Ingaí	09/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Pera da Ingaí	249	0,41
FV 7528	Alames da Tapuio	06/06/2022	15		Bodoque da Ingaí	Lagoa da Tapuio	249	0,48
NBP 4467	NBP04467 da Laguna	22/04/2022	10		Gostoso da Laguna	Brejeira da Laguna	248	0,42
NBP 4671	NBP04671 da Laguna	20/10/2023	10		Lider da Laguna	Isca da Laguna	247	0,35
NBP 4670	NBP04670 da Laguna	20/10/2023	10		Mudo da Laguna	Marina da Laguna	247	0,32
830M	830M da Bufaláctea	21/05/2023	9		Conde da Natal	513 da Bufaláctea	247	0,40
FV 7924	Bord da Tapuio	22/08/2023	15		Preto da Tapuio	Favela da Tapuio	246	0,36

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7747	Byte da Tapuio	11/03/2023	15		Piloto da Tapuio	Tempor da Tapuio	246	0,34
756M	756M da Bufaláctea	17/09/2022	9		Conde da Natal	644 da Bufaláctea	246	0,38
907M	907M da Bufaláctea	09/09/2023	9		Mago da Ingaí	689 da Bufaláctea	245	0,34
NBP 4623	NBP04623 da Laguna	23/05/2023	10		Mudo da Laguna	Faisca da Laguna	245	0,37
921M	921M da Bufaláctea	18/09/2023	9		Mago da Ingaí	336 (1699) da Bufaláctea	245	0,38
FV 7555	Agitada da Tapuio	25/06/2022	15		Violeiro da Ingaí	Lacuna da Tapuio	245	0,37
FV 7655	Aromatizado da Tapuio	01/12/2022	15		Mentor da Tapuio	Pera da Tapuio	245	0,39
WB 4764	Telefone da Ingaí	18/07/2023	13		Deputado da Laguna	Graviola da Ingaí	244	0,37
FV 7383	Amaral da Tapuio	04/04/2022	15		Mentor da Tapuio	Pintadinha da Tapuio	244	0,39
786M	786M da Bufaláctea	20/12/2022	9		Mago da Ingaí	796 da Bufaláctea	244	0,31
FV 7682	Bacana II da Tapuio	01/01/2023	15		Perigo da Tapuio	Teosofia da Tapuio	243	0,40
NBP 4596	NBP04596 da Laguna	19/04/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Macacheira da Laguna	243	0,44
891M	891M da Bufaláctea	24/08/2023	9		Mago da Ingaí	762 da Bufaláctea	242	0,33
NBP 4598	NBP04598 da Laguna	20/04/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Poderosa da Laguna	242	0,43
748M	748M da Bufaláctea	11/09/2022	9		Mago da Ingaí	762 da Bufaláctea	242	0,33
FV 7647	Alteroso da Tapuio	28/10/2022	15		Piloto da Tapuio	Lupa da Tapuio	242	0,32
FV 7823	Barbecue da Tapuio	02/05/2023	15		Perigo da Tapuio	Usana II da Tapuio	241	0,40
FV 7453	Aai da Tapuio	05/05/2022	15		Preto da Tapuio	Tecnocraci da Tapuio	239	0,34
NBP 4594	NBP04594 da Laguna	18/04/2023	10		Ip da Laguna	Cevada da Laguna	239	0,36
804M	804M da Bufaláctea	03/03/2023	9		Mago da Ingaí	826 da Bufaláctea	239	0,32
FV 7958	Basico II da Tapuio	10/10/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Inteno da Tapuio	238	0,35
894M	894M da Bufaláctea	28/08/2023	9		Mago da Ingaí	519 da Bufaláctea	237	0,36
WB 4618	Barco da Ingaí	30/03/2022	13		Curu da Laguna	Canoa da Ingaí	237	0,47
FV 7596	Aditivo da Tapuio	20/08/2022	15		Piloto da Tapuio	Inteno da Tapuio	237	0,36
FV 7730	Boto da Tapuio	26/02/2023	15		Piloto da Tapuio	Og da Tapuio	237	0,38
839M	839M da Bufaláctea	20/06/2023	9		Conde da Natal	545 da Bufaláctea	236	0,39
NBP 4625	NBP04625 da Laguna	27/05/2023	10		Lider da Laguna	Mantiqueira da Laguna	236	0,38
WB 4674	Esquecido da Ingaí	31/12/2022	13		Vigor da Ingaí	Semolina da Ingaí	236	0,40

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7757	Benquerer da Tapuio	16/03/2023	15		Mentor da Tapuio	Ipioca da Tapuio	236	0,43
FV 7594	Adiposo da Tapuio	18/08/2022	15		Tenente da Tapuio	Hesitao da Tapuio	236	0,31
FV 7407	Acr da Tapuio	17/04/2022	15		Piloto da Tapuio	Unnime da Tapuio	236	0,32
WB 4740	Iper da Ingaí	18/03/2023	13		Vigor da Ingaí	Prata da Ingaí	236	0,40
FV 7656	Amarante da Tapuio	05/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Thaynara da Tapuio	236	0,39
FV 7881	Bodoque da Tapuio	11/06/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Obreira da Tapuio	235	0,33
WB 4741	Cronometro da Ingaí	05/04/2023	13		Curu da Laguna	Gaia da Ingaí	235	0,44
897M	897M da Bufaláctea	02/09/2023	9		Mago da Ingaí	599 da Bufaláctea	234	0,35
FV 7325	Acalma da Tapuio	07/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Taciquara da Tapuio	234	0,38
UPD 1124	Yan do iz da UPD	03/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Pala da UPD	234	0,39
836M	836M da Bufaláctea	06/06/2023	9		Conde da Natal	573 da Bufaláctea	233	0,39
FV 7610	Agente da Tapuio	31/08/2022	15		Bodoque da Ingaí	Taa da Tapuio	233	0,42
WB 4680	Pino da Ingaí	05/01/2023	13		Deputado da Laguna	Campeche da Ingaí	233	0,39
FV 7779	Barreto da Tapuio	30/03/2023	15		Preto da Tapuio	Meiga da Tapuio	231	0,36
RM M550	M550 da RM	10/05/2022	11		Tutancamon da Ingaí	Lana da RM	231	0,42
NBP 4622	NBP04622 da Laguna	23/05/2023	10		Mudo da Laguna	Carnavalesca da Laguna	230	0,37
926M	926M da Bufaláctea	25/09/2023	9		Mago da Ingaí	512 da Bufaláctea	230	0,34
WB 4761	Escalope da Ingaí	13/06/2023	13		Curu da Laguna	Modena da Ingaí	230	0,49
FV 7826	Biggest da Tapuio	03/05/2023	15		Perigo da Tapuio	Plagia da Tapuio	229	0,40
FV 7387	Alizio da Tapuio	05/04/2022	15		Piloto da Tapuio	Uniformiza da Tapuio	229	0,31
FV 7457	Atirador da Tapuio	06/05/2022	15		Perigo da Tapuio	Plagia da Tapuio	229	0,40
WB 4714	Xaveco da Ingaí	17/02/2023	13		Curu da Laguna	Gemada da Ingaí	229	0,44
901M	901M da Bufaláctea	04/09/2023	9		Conde da Natal	830 da Bufaláctea	228	0,33
NBP 4474	NBP04474 da Laguna	02/05/2022	10	10	Gostoso da Laguna	Tatu da Laguna	228	0,42
NBP 4595	NBP04595 da Laguna	19/04/2023	10		Popular da Laguna	Rainha da Laguna	228	0,42
FV 7861	Bryan da Tapuio	25/05/2023	15		Preto da Tapuio	Paianas da Tapuio	228	0,34
899M	899M da Bufaláctea	03/09/2023	9		Mago da Ingaí	442 da Bufaláctea	228	0,37
NBP 4476	NBP04476 da Laguna	03/05/2022	10	10	Popular da Laguna	Rainha da Laguna	228	0,42

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
900M	900M da Bufaláctea	02/09/2023	9		Mago da Ingaí	523 da Bufaláctea	227	0,35
WB 4765	Atalho da Ingaí	05/08/2023	13		Deputado da Laguna	Legitima da Ingaí	227	0,41
802M	802M da Bufaláctea	23/02/2023	9		Conde da Natal	258 (1674) da Bufaláctea	226	0,30
NBP 4552	NBP04552 da Laguna	02/03/2023	10		Popular da Laguna	Cheirosa da Laguna	226	0,37
WB 4646	Cravado da Ingaí	17/09/2022	13		Deputado da Laguna	Pinguela da Ingaí	226	0,40
WB 4640	Pecado da Ingaí	14/07/2022	13	13	Curu da Laguna	Maceio da Ingaí	226	0,52
FV 7838	Beijinho da Tapuio	10/05/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Palmirinha da Tapuio	225	0,31
FV 7339	Alfredo da Tapuio	14/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Otite da Tapuio	224	0,37
801M	801M da Bufaláctea	24/02/2023	9		Conde da Natal	454 (384) da Bufaláctea	224	0,41
FV 7814	Broto da Tapuio	25/04/2023	15		Preto da Tapuio	Hospedeira da Tapuio	223	0,34
FV 7768	Bolt da Tapuio	21/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Resenha da Tapuio	223	0,41
FV 7681	Bacalhau da Tapuio	01/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Mocinha da Tapuio	222	0,36
NBP 4433	NBP04433 da Laguna	10/03/2022	10	10	Atleta da Laguna	Panqueca da Laguna	222	0,39
FV 7977	Bicarbonato II da Tapuio	03/11/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Pera da Tapuio	222	0,33
NBP 4646	NBP04646 da Laguna	03/07/2023	10		Ip da Laguna	Gabiroba da Ingaí	221	0,36
FV 7665	Alagoano da Tapuio	16/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Andria da Tapuio	221	0,38
WB 4756	Grilho da Ingaí	31/05/2023	13		Curu da Laguna	Pandemia da Ingaí	220	0,44
FV 7557	Alarmado da Tapuio	29/06/2022	15		Bodoque da Ingaí	Padumar da Tapuio	218	0,50
806M	806M da Bufaláctea	01/03/2023	9		Conde da Natal	052 (1409) da Bufaláctea	217	0,33
FV 7894	Benedito da Tapuio	19/07/2023	15		Mentor da Tapuio	Juta da Tapuio	217	0,42
764M	764M da Bufaláctea	07/10/2022	9		Mago da Ingaí	489 da Bufaláctea	216	0,31
FV 7677	Asteca da Tapuio	29/12/2022	15		Piloto da Tapuio	Nizan da Tapuio	216	0,32
FV 7397	Arco da Tapuio	10/04/2022	15		Mentor da Tapuio	Heolica da Tapuio	216	0,33
FV 7464	Atuador da Tapuio	09/05/2022	15		Perigo da Tapuio	Mínuta da Tapuio	216	0,36
UPD 1140	Yair do iz da UPD	04/02/2023	6		Oiapoque da Ingaí	Ultra da UPD	215	0,46
FV 7499	Acometido da Tapuio	23/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Pilula da Tapuio	214	0,49
778M	778M da Bufaláctea	27/11/2022	9		Mago da Ingaí	792 da Bufaláctea	214	0,33
FV 7653	Artur da Tapuio	29/11/2022	15		Perigo da Tapuio	Talita da Tapuio	214	0,41

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
813M	813M da Bufaláctea	27/03/2023	9		Mago da Ingaí	820 da Bufaláctea	213	0,31
FV 7490	Agil da Tapuio	19/05/2022	15		Violeiro da Ingaí	Ptica da Tapuio	213	0,36
FV 7418	Aticulado da Tapuio	23/04/2022	15		Violeiro da Ingaí	Navalha da Tapuio	213	0,35
FV 7439	Armamento da Tapuio	30/04/2022	15		Violeiro da Ingaí	Pacar da Tapuio	212	0,36
NBP 4574	NBP04574 da Laguna	04/04/2023	10		Popular da Laguna	Anita da Laguna	212	0,43
WB 4754	Projeto da Ingaí	23/05/2023	13		Curu da Laguna	Corrente da Ingaí	212	0,45
NBP 4457	NBP04457 da Laguna	15/04/2022	10	10	Atleta da Laguna	Lapis da Laguna	211	0,37
FV 7888	Borgal da Tapuio	22/06/2023	15		Urso da Tapuio	Maionese da Tapuio	211	0,32
FV 7820	Barreo da Tapuio	30/04/2023	15		Preto da Tapuio	Olaria da Tapuio	211	0,39
FV 7384	Aliviado da Tapuio	04/04/2022	15		Mentor da Tapuio	Jararaca da Tapuio	211	0,41
FV 7334	Alphavile da Tapuio	11/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Polho da Tapuio	211	0,35
FV 7650	Arcanjo da Tapuio	13/11/2022	15		Perigo da Tapuio	Rapina da Tapuio	209	0,38
NBP 4452	NBP04452 da Laguna	06/04/2022	10		Vigia da Laguna	Espada da Laguna	209	0,41
NBP 4518	NBP04518 da Laguna	26/08/2022	10	10	Popular da Laguna	Guin da Laguna	209	0,38
FV 7619	Agregado da Tapuio	11/09/2022	15		Tenente da Tapuio	Escama da Tapuio	209	0,30
FV 7920	Bagao da Tapuio	18/08/2023	15		Mentor da Tapuio	Irlandesa da Tapuio	208	0,38
UPD 1146	Yacamin do iz da UPD	05/07/2023	6		Violeiro da Ingaí	Saia da UPD	208	0,30
803M	803M da Bufaláctea	25/02/2023	9		Conde da Natal	054 (1411) da Bufaláctea	208	0,34
930M	930M da Bufaláctea	28/09/2023	9		Conde da Natal	551 da Bufaláctea	208	0,39
UPD 1127	Yachi do iz da UPD	11/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Onga da UPD	207	0,34
FV 7866	Bagaceiro da Tapuio	29/05/2023	15		Preto da Tapuio	Teodolinda da Tapuio	206	0,30
NBP 4637	NBP04637 da Laguna	16/06/2023	10		Ip da Laguna	Lapis da Laguna	205	0,36
FV 7934	Britanico da Tapuio	11/09/2023	15		Preto da Tapuio	Porteira da Tapuio	204	0,36
FV 7360	Abrasivo da Tapuio	25/03/2022	15		Bodoque da Ingaí	Mexicana da Tapuio	204	0,47
UPD 1131	Yanni do iz da UPD	15/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Java da UPD	204	0,34
WB 4686	Ministro da Ingaí	09/01/2023	13		Curu da Laguna	Londrina da Ingaí	204	0,46
UPD 1126	Yank do iz da UPD	06/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Onda da UPD	203	0,41
WB 4665	Pisto da Ingaí	16/12/2022	13		Deputado da Laguna	Pipa da Ingaí	203	0,40

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4707	Trinco da Ingaí	03/02/2023	13		Curu da Laguna	Tramela da Ingaí	203	0,46
UPD 1125	Yago do iz da UPD	05/01/2023	6		Ultraje da UPD	Iguaria da UPD	202	0,31
FV 7793	Brahma da Tapuio	11/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Maligna da Tapuio	202	0,41
NBP 4463	NBP04463 da Laguna	20/04/2022	10	10	Popular da Laguna	Fralda da Laguna	202	0,45
NBP 4579	NBP04579 da Laguna	09/04/2023	10		Popular da Laguna	Fralda da Laguna	202	0,45
WB 4657	Sibilo da Ingaí	09/11/2022	13		Vigor da Ingaí	Guaviruva da Ingaí	201	0,41
WB 4672	Ford da Ingaí	24/12/2022	13		Deputado da Laguna	Juiza da Ingaí	201	0,40
NBP 4584	NBP04584 da Laguna	12/04/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Malvada da Laguna	200	0,37
FV 7808	Bento da Tapuio	21/04/2023	15		Preto da Tapuio	Sandy da Tapuio	200	0,40
FV 7833	Bacon da Tapuio	08/05/2023	15		Preto da Tapuio	Nirodona da Tapuio	200	0,31
FV 7472	Argiloso da Tapuio	13/05/2022	15		Picol da Tapuio	Macambira da Tapuio	199	0,34
WB 4728	Empenho da Ingaí	01/03/2023	13		Deputado da Laguna	Lampada da Ingaí	199	0,40
827M	827M da Bufaláctea	19/05/2023	9		Conde da Natal	309 (147) da Bufaláctea	198	0,39
NBP 4442	NBP04442 da Laguna	21/03/2022	10	10	Ip da Laguna	Pirata da Laguna	198	0,38
NB 3149	NB3149 da Morada	10/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB1524 da Morada	197	0,39
FV 7659	Albino da Tapuio	08/12/2022	15		Mentor da Tapuio	Lacrimosa da Tapuio	197	0,39
FV 7719	Ba da Tapuio	11/02/2023	15		Picol da Tapuio	Purificana da Tapuio	196	0,32
NB 3215	NB3215 da Morada	13/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB1066. da Morada	196	0,40
829M	829M da Bufaláctea	21/05/2023	9		Conde da Natal	150 (1387) da Bufaláctea	196	0,31
FV 7497	Acanhado da Tapuio	23/05/2022	15		Tenente da Tapuio	Manjedoura da Tapuio	195	0,30
FV 7576	Acaipirado da Tapuio	23/07/2022	15		Bodoque da Ingaí	Thayn da Tapuio	194	0,46
735M	735M da Bufaláctea	31/08/2022	9		Conde da Natal	579 da Bufaláctea	194	0,50
FV 7521	Alimentador da Tapuio	31/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Medida da Tapuio	193	0,39
FV 7776	Berimbau da Tapuio	26/03/2023	15		Mentor da Tapuio	Quinina da Tapuio	193	0,35
FV 7507	Acaso da Tapuio	27/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Pagem da Tapuio	193	0,46
NBP 4443	NBP04443 da Laguna	22/03/2022	10		Ip da Laguna	Abenoada da Laguna	192	0,40
790M	790M da Bufaláctea	05/02/2023	9		Conde da Natal	263 (1640) da Bufaláctea	192	0,30
NB 3194	NB3194 da Morada	08/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB1021 da Morada	192	0,45

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4732	Registro da Ingaí	04/03/2023	13		Deputado da Laguna	Capitu da Ingaí	192	0,40
FV 7561	Abobado da Tapuio	01/07/2022	15		Bodoque da Ingaí	Tabitha da Tapuio	192	0,39
NBP 4526	NBP4526 da Laguna	04/10/2022	10	10	Ip da Laguna	Rosa da Laguna	191	0,35
FV 7467	Advogado da Tapuio	09/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Nomemclatura da Tapuio	191	0,46
FV 7753	Boquiaberto da Tapuio	14/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Ramona da Tapuio	190	0,38
FV 7818	Bred da Tapuio	29/04/2023	15		Preto da Tapuio	Mercadora da Tapuio	189	0,30
WB 4642	Androide da Ingaí	02/08/2022	13	13	Curu da Laguna	Fagulha da Ingaí	189	0,52
NB 3250	NB3250 da Morada	01/09/2022	8		NB1038 da Morada	NB1269 da Morada	189	0,44
925M	925M da Bufaláctea	20/09/2023	9		Mago da Ingaí	567 da Bufaláctea	188	0,34
828M	828M da Bufaláctea	22/05/2023	9		Conde da Natal	473 da Bufaláctea	188	0,40
WB 4711	Dreno da Ingaí	10/02/2023	13		Deputado da Laguna	Maa da Ingaí	188	0,39
FV 7508	Amoreco da Tapuio	27/05/2022	15		Tenente da Tapuio	Mercedes da Tapuio	187	0,31
NBP 4525	NBP4525 da Laguna	23/09/2022	10		Popular da Laguna	Opereta da Ingaí	187	0,43
WB 4772	Carmelo da Ingaí	09/12/2023	13		Curu da Laguna	Compota da Ingaí	185	0,37
834M	834M da Bufaláctea	04/06/2023	9		Conde da Natal	042 (1382) da Bufaláctea	185	0,32
FV 7583	Achatado da Tapuio	01/08/2022	15		Preto da Tapuio	Nini da Tapuio	184	0,37
FV 7903	Bisturi da Tapuio	29/07/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Ptica da Tapuio	184	0,32
NBP 4617	NBP04617 da Laguna	16/05/2023	10		Gostoso da Laguna	Cunhada da Laguna	183	0,40
FV 7769	Batman da Tapuio	21/03/2023	15		Piloto da Tapuio	Terra da Tapuio	183	0,32
NB 3214	NB3214 da Morada	13/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB2069 da Morada	181	0,48
FV 7406	Avenida da Tapuio	15/04/2022	15		Mentor da Tapuio	Quarentena da Tapuio	181	0,33
NBP 4451	NBP04451 da Laguna	05/04/2022	10		Popular da Laguna	Alteza da Laguna	180	0,44
UPD 1120	Xara da UPD	22/11/2022	6		Curu da Laguna	Tamara da UPD	180	0,42
NBP 4604	NBP04604 da Laguna	26/04/2023	10		Atleta da Laguna	Irm da Laguna	179	0,40
NBP 4441	NBP04441 da Laguna	18/03/2022	10	10	Atleta da Laguna	Gralha da Laguna	179	0,39
FV 7541	Aoriano da Tapuio	17/06/2022	15		Mentor da Tapuio	Pitt da Tapuio	179	0,35
NB 1948/2	NB1948/2 da Morada	15/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB1948 da Morada	177	0,43
NBP 4603	NBP04603 da Laguna	23/04/2023	10		Ip da Laguna	Gata da Laguna	177	0,37

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4609	NBP04609 da Laguna	30/04/2023	10		Atleta da Laguna	Geladeira da Ingaí	176	0,38
NB 3220	NB3220 da Morada	22/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB1285 da Morada	175	0,39
FV 7646	Aluado da Tapuio	28/10/2022	15		Piloto da Tapuio	Primor da Tapuio	175	0,34
NB 3180	NB3180 da Morada	25/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB1389 da Morada	174	0,48
797M	797M da Bufaláctea	18/02/2023	9		Conde da Natal	022 (1402) da Bufaláctea	174	0,35
NBP 4560	NBP04560 da Laguna	20/03/2023	10		Ip da Laguna	Gralha da Laguna	173	0,37
NBP 4619	NBP04619 da Laguna	21/05/2023	10		Atleta da Laguna	Croacia da Laguna	173	0,39
WB 4675	Reservado da Ingaí	30/12/2022	13		Deputado da Laguna	Bolivia da Ingaí	172	0,39
NB 3122	NB3122 da Morada	25/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB991 da Morada	171	0,47
NBP 4672	NBP04672 da Laguna	22/10/2023	10		Atleta da Laguna	Tatu da Laguna	170	0,36
757M	757M da Bufaláctea	21/09/2022	9		Conde da Natal	923 (001) da Bufaláctea	168	0,37
NBP 4593	NBP04593 da Laguna	16/04/2023	10		Atleta da Laguna	Bolinha da Laguna	166	0,41
WB 4773	Marmelo da Ingaí	13/12/2023	13		Curu da Laguna	Aspirada da Ingaí	166	0,47
WB 4695	Inverso da Ingaí	14/01/2023	13		Curu da Laguna	Rede da Ingaí	165	0,45
WB 4684	Brilho da Ingaí	07/01/2023	13		Deputado da Laguna	Clara da Ingaí	165	0,40
NB 3213	NB3213 da Morada	04/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB457 da Morada	165	0,44
832M	832M da Bufaláctea	25/05/2023	9		Conde da Natal	747 da Bufaláctea	164	0,33
FV 7498	Acionista da Tapuio	23/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Paladina da Tapuio	163	0,47
FV 7326	Atras da Tapuio	08/03/2022	15		Quiabo da Ingaí	Mercadora da Tapuio	162	0,33
UPD 1107	Www da UPD	09/04/2022	6		Violeiro da Ingaí	Rebeca da UPD	162	0,37
FV 7370	Alivio da Tapuio	30/03/2022	15		Quiabo da Ingaí	Ramona da Tapuio	161	0,32
WB 4678	Fechado da Ingaí	01/01/2023	13		Curu da Laguna	Prancha da Ingaí	160	0,46
FV 7858	Baltazar da Tapuio	23/05/2023	15		Urano 6006 da Tapuio	Nirvana da Tapuio	160	0,31
NBP 4489	NBP04489 da Laguna	13/05/2022	10	10	Popular da Laguna	Branca da Laguna	160	0,43
PEA 2120	Ramses da Peabiru	01/02/2023	16		Uchoa da Belcon	Jesuina da Peabiru	157	0,43
NB 3198	NB3198 da Morada	18/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB1806 da Morada	157	0,47
WB 4726	Destino da Ingaí	01/03/2023	13		Deputado da Laguna	Acelga da Ingaí	157	0,40
WB 4712	Brincado da Ingaí	10/02/2023	13		Deputado da Laguna	Flanela da Ingaí	156	0,40

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
788M	788M da Bufaláctea	04/02/2023	9		Mago da Ingaí	526 da Bufaláctea	156	0,31
PEA 2112	Rocha da Peabiru	16/01/2023	16		Uchoa da Belcon	Jaciara da Peabiru	155	0,40
NB 1926/2	NB1926/2 da Morada	22/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB1926 da Morada	155	0,43
NBP 4465	NBP04465 da Laguna	20/04/2022	10	10	Vigia da Laguna	Tenente da Laguna	154	0,39
FV 7927	Bonitos da Tapuio	27/08/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Marionete da Tapuio	153	0,38
NBP 4647	NBP04647 da Laguna	06/07/2023	10		Paquistão da Ingaí	Ibiuna da Laguna	153	0,55
WB 4670	Chevrolet da Ingaí	24/12/2022	13		Curu da Laguna	Vitoria da Ingaí	153	0,55
UPD 1128	Yanchne do iz da UPD	11/01/2023	6		Viroleiro da Ingaí	Quieta da UPD	153	0,36
WB 4663	Eolico da Ingaí	12/12/2022	13		Deputado da Laguna	Pisa da Ingaí	153	0,38
NB 3147	NB3147 da Morada	10/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB557 da Morada	152	0,48
906M	906M da Bufaláctea	08/09/2023	9		Mago da Ingaí	277 (2146) da Bufaláctea	152	0,38
NBP 4629	NBP04629 da Laguna	03/06/2023	10		Gostoso da Laguna	Ventania da Laguna	152	0,39
FV 7735	Burlo da Tapuio	01/03/2023	15		Picol da Tapuio	Pandora da Tapuio	150	0,31
NBP 4635	NBP04635 da Laguna	12/06/2023	10		Gostoso da Laguna	Leiteira da Laguna	149	0,39
933M	933M da Bufaláctea	27/09/2023	9		Mago da Ingaí	375 da Bufaláctea	149	0,32
FV 7573	Aborigine da Tapuio	17/07/2022	15		Picol da Tapuio	Eliane da Tapuio	147	0,33
763M	763M da Bufaláctea	26/09/2022	9		Conde da Natal	265 (1575) da Bufaláctea	147	0,42
NB 3332	NB3332 da Morada	16/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2511 da Morada	147	0,41
NB 3127	NB3127 da Morada	29/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1146 da Morada	144	0,47
NB 3553	NB3553 da Morada	19/09/2023	8		NB1470 da Morada	NB1744 da Morada	143	0,33
NB 3093	NB3093 da Morada	12/03/2022	8		NB2037 da Morada	NB1700 da Morada	143	0,38
NBP 4654	NBP04654 da Laguna	19/07/2023	10		Atleta da Laguna	Cebola da Ingaí	143	0,36
NBP 4597	NBP04597 da Laguna	19/04/2023	10		Popular da Laguna	Odete da Laguna	143	0,43
NB 3082	NB3082 da Morada	07/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB2220 da Morada	142	0,39
UPD 1114	Xama da UPD	10/10/2022	6		Campones da Laguna	Odissia da UPD	141	0,41
NB 3099	NB3099 da Morada	15/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1131 da Morada	141	0,50
PEA 1994	Quentao da Peabiru	02/04/2022	16		NB2051 da Morada	Naftalina da Peabiru	140	0,33
FV 7348	Alfredos da Tapuio	19/03/2022	15		Bodoque da Ingaí	Achylia da Tapuio	137	0,47

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NB 3120	NB3120 da Morada	25/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB144 da Morada	137	0,43
FV 7394	Achocalatado da Tapuio	09/04/2022	15		Preto da Tapuio	Telepatia da Tapuio	137	0,31
NB 3062	NB3062 da Morada	02/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB522 da Morada	135	0,47
NB 3438	NB3438 da Morada	26/03/2023	8		NB1470 da Morada	NB2227 da Morada	135	0,33
NB 2130/3	NB2130/3 da Morada	12/11/2023	8		NB2378 da Morada	NB2130 da Morada	133	0,30
PEA 1991	Queiroz da Peabiru	22/03/2022	16		Uchoa da Belcon	Irene da Peabiru	133	0,44
NB 3188	NB3188 da Morada	29/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB1287 da Morada	133	0,42
FV 7560	Agreste da Tapuio	01/07/2022	15		Picol da Tapuio	Jurada da Tapuio	132	0,33
NB 3129	NB3129 da Morada	30/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1116 da Morada	131	0,45
792M	792M da Bufaláctea	11/02/2023	9		Conde da Natal	569 da Bufaláctea	129	0,38
NB 3092	NB3092 da Morada	12/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB512 da Morada	129	0,43
WB 4739	Caminho da Ingaí	15/03/2023	13		Deputado da Laguna	Lisboa da Ingaí	128	0,41
NB 3286	NB3286 da Morada	23/01/2023	8		NB2315 da Morada	NB2414 da Morada	128	0,39
WB 4620	Malandro da Ingaí	07/04/2022	13	13	Deputado da Laguna	Lisboa da Ingaí	128	0,41
NBP 4431	NBP04431 da Laguna	09/03/2022	10	10	Popular da Laguna	Tucano da Laguna	127	0,50
NBP 4570	NBP04570 da Laguna	25/03/2023	10		Popular da Laguna	Santarem da Laguna	127	0,49
NBP 4674	NBP04674 da Laguna	29/10/2023	10		Paquistão da Ingaí	Guin da Laguna	126	0,47
NB 3106	NB3106 da Morada	17/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1257 da Morada	125	0,37
PEA 2122	Roque da Peabiru	04/02/2023	16		NB2051 da Morada	Nova zelandia da Peabiru	124	0,32
WB 4700	Mocassim da Ingaí	25/01/2023	13		Curu da Laguna	Retoque da Ingaí	122	0,46
NB 3126	NB3126 da Morada	28/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB476 da Morada	122	0,42
NB 3444	NB3444 da Morada	31/03/2023	8		NB2315 da Morada	NB2626 da Morada	121	0,34
NB 3326	NB3326 da Morada	15/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2390 da Morada	121	0,31
805M	805M da Bufaláctea	02/03/2023	9		Conde da Natal	381 da Bufaláctea	120	0,40
NB 3202	NB3202 da Morada	25/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB484 da Morada	120	0,43
NB 3263	NB3263 da Morada	04/01/2023	8		NB1470 da Morada	NB1433 da Morada	119	0,33
NBP 4493	NBP04493 da Laguna	15/05/2022	10		NBP 4024 da Laguna	Odete da Laguna	119	0,42
PEA 1997	Quilate da Peabiru	18/04/2022	16		Uchoa da Belcon	Lantana da Peabiru	118	0,37

Machos Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4636	NBP04636 da Laguna	16/06/2023	10		Paquistão da Ingaí	Festiva da Laguna	118	0,52
NB 3416	NB3416 da Morada	21/03/2023	8		NB1470 da Morada	NB2109 da Morada	114	0,31
PEA 2140	2140 da Peabiru	22/04/2023	16		NB2051 da Morada	Nasa da Peabiru	113	0,34
NBP 4599	NBP04599 da Laguna	20/04/2023	10		Atleta da Laguna	Drogaria da Laguna	113	0,39
PEA 2124	Rene da Peabiru	08/02/2023	16		NB2051 da Morada	Banguê da Peabiru	112	0,38
NBP 4643	NBP04643 da Laguna	26/06/2023	10		Ip da Laguna	Alface da Ingaí	111	0,35
NB 3348	NB3348 da Morada	21/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2536 da Morada	111	0,44
NB 3293	NB3293 da Morada	28/01/2023	8		NB1470 da Morada	NB1020. da Morada	110	0,32
NB 3189	NB3189 da Morada	03/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB1121 da Morada	109	0,47
NB 1700/3	NB1700/3 da Morada	03/11/2023	8		NB1470 da Morada	NB1700 da Morada	107	0,32
NB 3248	NB3248 da Morada	11/08/2022	8		NB1038 da Morada	NB881 da Morada	106	0,41
NB 3100	NB3100 da Morada	15/03/2022	8		NB1032 da Morada	NB1662 da Morada	105	0,42
NB 3538	NB3538 da Morada	07/07/2023	8		NB1470 da Morada	NB2325 da Morada	105	0,35
NB 3352	NB3352 da Morada	21/02/2023	8		NB1470 da Morada	NB1335 da Morada	104	0,31
NB 3325	NB3325 da Morada	15/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2481 da Morada	104	0,44
NBP 4673	NBP04673 da Laguna	23/10/2023	10		Paquistão da Ingaí	Lisa da Laguna	102	0,48
NB 3334	NB3334 da Morada	16/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2600 da Morada	102	0,34
NB 3435	NB3435 da Morada	26/03/2023	8		NB2315 da Morada	NB2425 da Morada	102	0,39
NB 3064	NB3064 da Morada	02/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1235 da Morada	100	0,47

Fêmeas Históricas

Tabela 5. As melhores fêmeas históricas (vivas e mortas; participantes e externas) de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em janeiro de 2024.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2630	Rani da Rio Pardo	22/01/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Cascais da Rio Pardo	663	0,76	5
WB 3355	Estrofe da Ingaí	30/01/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Ungida da Ingaí	625	0,81	9
WF2619	WF2619 do Búfalo Dourado	29/11/2011			Zerbio (italiano)	WF1481 do Búfalo Dourado	614	0,67	2
WB 567	Andhra da Ingaí	10/03/1980	13		Lobo da Porangaba	Samantha da Porangaba	610	0,81	4
MCP 2833	Tatanga da Rio Pardo	07/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Paoca da Rio Pardo	609	0,74	3
FCB860	FCB 860 da Campo Belo	11/04/2000		12	Guatambu da Ingaí	FCB 328 da Campo Belo	608	0,80	7
WF1364	WF1364 do Búfalo Dourado	13/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF599 do Búfalo Dourado	604	0,76	7
WF1847	WF1847 do Búfalo Dourado	06/01/2008			Priamo poi do santo anjo	WF810 do Búfalo Dourado	601	0,73	4
WB 3004	Guararema da Ingaí	13/02/2003	13	13	Ranger da Ingaí	Bartira da Ingaí	584	0,83	12
NBP 3123	Palha da Laguna	03/08/2013	10	10	Juvenal da Laguna	Mosca da Laguna	567	0,73	5
WF2698	WF2698 do Búfalo Dourado	13/01/2012				WF1107 do Búfalo Dourado	566	0,67	3
WB 2831	Fiandeira da Ingaí	03/02/2000	13	13	Palanque da Ingaí	Noturna da Ingaí	564	0,86	13
NBP 2809	Cohab da Laguna	17/05/2012	10	10	Marmelo da Laguna	Gloria da Ingaí	555	0,82	7
MCP 2894	Dengosa da Rio Pardo	26/06/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	550	0,76	4
MCP 2213	Calcuta da Rio Pardo	26/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Tieta da Rio Pardo	550	0,79	5
WB 2461	Gloria da Ingaí	15/02/1996	13	10	Monte negro da Ingaí	Formosa da Ingaí	543	0,84	12
MCP 3311	Almada da Rio Pardo	19/11/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Cascais da Rio Pardo	542	0,62	1
FV 2094	Magali da Tapuio	02/01/2011	15		Zerbio (italiano)	Chibata da Tapuio	541	0,74	3
WF2903	WF2903 do Búfalo Dourado	23/10/2012			O-B One da Izano	WF1788 do Búfalo Dourado	531	0,65	2
FV 950	Goitac da Tapuio	24/09/2006	15		Agrale da Ingaí	Demorada da Tapuio	530	0,83	10
MCP 3034	Itauna 1 da Rio Pardo	10/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Sumatra da Rio Pardo	529	0,74	3
MCP 2880	Mocinha da Rio Pardo	22/05/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Celta da Rio Pardo	529	0,69	2
WF2429	WF2429 do Búfalo Dourado	10/11/2010			Zerbio (italiano)	WF720 do Búfalo Dourado	528	0,66	2
MCP 2562	Jandaia da Rio Pardo	02/06/2015	12	12	Serelepe da Ingaí	Chocotone da Rio Pardo	527	0,76	4
MCP 3082	Agnes da Rio Pardo	29/05/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	521	0,72	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3706	S/r da Laguna	16/11/2016	10	10	Canhoto da Laguna	Caapa da Laguna	516	0,74	4
WF2423	WF2423 do Búfalo Dourado	08/11/2010			Zerbio (italiano)	WF1484 do Búfalo Dourado	510	0,73	4
WF3225	WF3225 do Búfalo Dourado	18/10/2013			He 1290 da 3 rios	WF2410 do Búfalo Dourado	509	0,50	1
MCP 2845	Lai da Rio Pardo	19/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Iansa da Rio Pardo	507	0,76	3
NBP 3719	Mansa da Laguna	21/02/2017	10		Pioneiro da Laguna	Selva da Laguna	506	0,75	4
MCP 2745	Juanita da Rio Pardo	02/08/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	505	0,77	4
FV 2264	Moranga da Tapuio	27/04/2011	15		Granito da Tapuio	Araruta da Tapuio	505	0,67	3
UF0096	Urbana UF0096	12/11/1997	15			Filha 96 u f	504	0,83	9
MCP 3103	Simonet da Rio Pardo	16/07/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Pojuda da Rio Pardo	503	0,69	2
FV 1518	Jurupema da Tapuio	25/05/2009	15		O-B One da Izano	Farofa da Tapuio	502	0,74	4
NBP 3640	Gloria da Laguna	04/07/2016	10	10	Curimba da Laguna	Telex da Laguna	501	0,79	5
WF3286	WF3286 do Búfalo Dourado	15/11/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2316 do Búfalo Dourado	500	0,57	2
NBP 2892	Iracema da Laguna	06/08/2012	10	10	Pioneiro da Laguna	Minerio da Laguna	499	0,81	7
WF2649	WF2649 do Búfalo Dourado	09/12/2011			Guatambu da Ingaí	WF1663 do Búfalo Dourado	498	0,71	3
WB 1061	Morena da Ingaí	31/01/1986	13	13	Obaluae da Ingaí	Andhra da Ingaí	498	0,70	3
FV 364	Dama da Tapuio	08/02/2003	15		Cafê da Laguna	Fausta HCO292	497	0,84	7
WF4094	WF4094 do Búfalo Dourado	08/03/2014			He 1290 da 3 rios	WF1847 do Búfalo Dourado	497	0,49	1
WB 1906	Bartira da Ingaí	21/03/1991	13	13	Topazio (PM49) da Ingaí	Morena da Ingaí	496	0,83	9
MCP 1452	Ariane da Rio Pardo	02/07/2008	12	12	Bretao da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	495	0,79	4
FV 1179	Idiota da Tapuio	04/01/2008	15	15	Bretao da Ingaí	Dama da Tapuio	493	0,78	10
WF3263	WF3263 do Búfalo Dourado	26/10/2013			O-B One da Izano	WF1832 do Búfalo Dourado	492	0,66	2
FV 2316	Mariposa da Tapuio	02/06/2011	15		Zerbio (italiano)	Hesitao da Tapuio	491	0,76	6
WF3241	WF3241 do Búfalo Dourado	21/10/2013			Ettore (italiano)	WF761 do Búfalo Dourado	488	0,64	2
WF3336	WF3336 do Búfalo Dourado	05/12/2013			Ettore (italiano)	WF835 do Búfalo Dourado	487	0,50	1
FV 153	Barcelona da Tapuio	17/07/2001	15	15	Cafê da Laguna	Juriti uf157	487	0,83	8
WB 2936	Limeira da Ingaí	03/02/2002	13	13	Ranger da Ingaí	Placida da Ingaí	487	0,83	14
MCP 2841	Cigarra da Rio Pardo	18/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Seringueira da Rio Pardo	486	0,74	3
WF4277	WF4277 do Búfalo Dourado	21/08/2014			Ettore (italiano)	WF1014 do Búfalo Dourado	486	0,57	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2310	Divija da Rio Pardo	07/01/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Ariane da Rio Pardo	485	0,78	5
MCP 2859	Adelina da Rio Pardo	28/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Areca da Rio Pardo	482	0,74	3
MCP 2545	Chacara da Rio Pardo	26/03/2015	12	12	Oiapoque da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	482	0,75	4
WB 4295	Prisma da Ingaí	06/02/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Portela da Ingaí	480	0,67	2
FV 5678	Tenica da Tapuio	18/05/2018	15			Nesinha da Tapuio	480	0,47	1
WF1855	WF1855 do Búfalo Dourado	13/03/2008			Priamo poi do santo anjo	WF1076 do Búfalo Dourado	478	0,74	4
WB 4035	Turquesa da Ingaí	16/12/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Juriti da Ingaí	478	0,73	3
MCP 2731	Rivane da Rio Pardo	26/07/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Pintura da Rio Pardo	477	0,75	4
WF2647	WF2647 do Búfalo Dourado	08/12/2011			Zerbio (italiano)	WF1350 do Búfalo Dourado	474	0,66	4
MCP 2981	Isabela da Rio Pardo	17/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Colonia da Rio Pardo	474	0,75	3
NBP 3322	Bolsa da Laguna	07/09/2014	10		Hangar da Ingaí	Parede da Laguna	474	0,79	5
WF1364	WF1364 do Búfalo Dourado	13/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF599 do Búfalo Dourado	470	0,76	5
RM 452	452 da RM	09/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Nobreza da RM	469	0,72	4
NB 458	NB458 da Morada	18/04/2008	8		NB793 da Morada	NB1088 da Morada	469	0,70	5
FV 744	Fortuna da Tapuio	13/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Cacimba da Tapuio	469	0,84	9
WF1481	WF1481 do Búfalo Dourado	14/03/2006			Cadillac da Ingaí	WF803 do Búfalo Dourado	468	0,80	7
MCP 2931	Nebrasca da Rio Pardo	27/11/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Sucupira da Rio Pardo	468	0,74	3
MCP 2281	Jermola da Rio Pardo	01/12/2013	12	12	Barretos da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	467	0,82	6
WF2642	WF2642 do Búfalo Dourado	07/12/2011			Guatambu da Ingaí		464	0,67	3
WF 66	WF 66 do Búfalo Dourado	19/09/2010			Guatambu da Ingaí		464	0,67	3
WB 3200	Xavantina da Ingaí	13/08/2006	13	13	Paquistão da Ingaí	Imbuia da Ingaí	463	0,82	6
WF3158	WF3158 do Búfalo Dourado	23/07/2013			Ettore (italiano)	WF1362 do Búfalo Dourado	461	0,56	1
WF2633	WF2633 do Búfalo Dourado	05/12/2011			Zerbio (italiano)	WF854 do Búfalo Dourado	459	0,68	3
MCP 1713	Moqueca da Rio Pardo	02/01/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	458	0,83	9
WB 3397	Acrilica da Ingaí	12/12/2009	13	13	Vancouver da Ingaí	Coroa da Ingaí	455	0,85	10
MCP 2839	Pirinopolis da Rio Pardo	15/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	454	0,76	4
MCP 1677	Sumatra da Rio Pardo	10/12/2009	12	12	Barretos da Ingaí	Itapu da Rio Pardo	453	0,79	8
WB 808	Noturna da Ingaí	15/12/1983	13		Sertaozinho da Ingaí	Colina da Ingaí	451	0,85	16

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2380	WF2380 do Búfalo Dourado	26/09/2010			Nobre da Laguna	WF1500 do Búfalo Dourado	451	0,76	4
WB 2766	Jaca da Ingaí	20/03/1999	13	10	Bretao da Ingaí	Guaiba da Ingaí	448	0,80	7
MCP 2882	Rosa da Rio Pardo	29/05/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Quinta da Rio Pardo	448	0,73	3
WF2658	WF2658 do Búfalo Dourado	10/12/2011			Guatambu da Ingaí		447	0,61	2
FV 1965	Luva da Tapuio	09/08/2010	15		Feitio da Tapuio	Eureca da Tapuio	446	0,79	6
FV 2085	Longarina da Tapuio	21/12/2010	15		Zerbio (italiano)	Pirapora da Laguna	445	0,76	4
MCP 0905	Ameixa da Rio Pardo	24/12/2004	12		Engenho da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	445	0,85	10
WB 3208	Barbacena da Ingaí	18/12/2006	13	13	Paquistão da Ingaí	Madrinha da Ingaí	445	0,84	9
WF1720	WF1720 do Búfalo Dourado	10/09/2007			Bretao da Ingaí		444	0,73	5
FV 1069	Hasta da Tapuio	09/07/2007	15	15	Cadillac da Ingaí	Cirandinha HCO256	444	0,78	5
MCP 2563	Puja da Rio Pardo	03/06/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Guaruj da Rio Pardo	443	0,68	2
WF1326	WF1326 do Búfalo Dourado	02/08/2005			Malandrino (italiano)		441	0,65	3
MCP 3025	Itauna 1 da Rio Pardo	19/02/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Maritaca da Rio Pardo	440	0,70	2
MCP 2934	Carmel da Rio Pardo	27/11/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	440	0,75	3
MCP 1755	Oliva da Rio Pardo	03/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Indinha da Rio Pardo	440	0,85	9
FV 3492	Power da Tapuio	07/05/2014	15		Herói da Tapuio	Jab da Tapuio	439	0,61	2
NBP 3629	Bolota da Laguna	06/06/2016	10		Tambau da Laguna	Bagaceira da Laguna	439	0,78	4
MCP 2049	Caiob da Rio Pardo	02/08/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Romana da Rio Pardo	438	0,81	6
FCB918	FCB 918 da Campo Belo	28/05/2000		12	Guatambu da Ingaí	FCB 489 da Campo Belo	438	0,84	11
MCP 2886	Colomba da Rio Pardo	03/06/2017	12	12	Tucunare da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	438	0,73	3
MCP 2804	Amaralina da Rio Pardo	17/12/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Joaninha da Rio Pardo	436	0,73	3
WF2799	WF2799 do Búfalo Dourado	18/07/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1014 do Búfalo Dourado	436	0,66	2
NBP 519	Sava da Laguna	19/11/1999	10	10	Guatambu da Ingaí	Formiga da Ingaí	435	0,80	5
FV 2209	Malva da Tapuio	31/03/2011	15		Farrapo da Tapuio	Gislane HCO276	434	0,79	8
FV 1722	Laguna da Tapuio	26/01/2010	15		Escravo da Tapuio	Debochada da Tapuio	433	0,73	4
MCP 2198	Painelas da Rio Pardo	04/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Guaec da Rio Pardo	432	0,72	3
MCP 1880	Delicia da Rio Pardo	02/07/2011	12	12	Macau da Ingaí	Cambraia da Rio Pardo	432	0,83	7
UF0605	Vigarista UF0605	25/07/2004	15		Sudo da Ingaí	Ua465	431	0,79	10

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2577	WF2577 do Búfalo Dourado	04/10/2011			Zerbio (italiano)	WF1589 do Búfalo Dourado	430	0,71	3
MCP 2027	Cascais da Rio Pardo	15/06/2012	12	12	Guatambu da Ingaí	Tiazinha -leiteira da Rio Pardo	430	0,82	7
WF2522	WF2522 do Búfalo Dourado	03/08/2011			Guatambu da Ingaí	WF9002 do Búfalo Dourado	429	0,73	4
WF3222	WF3222 do Búfalo Dourado	17/10/2013			Ettore (italiano)	WF1540 do Búfalo Dourado	429	0,65	2
WB 4264	Sopa da Ingaí	08/01/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Pinguela da Ingaí	427	0,67	2
FV 1763	Lgrima da Tapuio	04/03/2010	15		Escravo da Tapuio	Depravada da Tapuio	427	0,76	6
WB 737	Brasileira da Ingaí	13/02/1983	13	13	Meia noite da Ingaí	Rainha da Ingaí	426	0,85	13
MCP 2505	Poema da Rio Pardo	04/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	426	0,79	5
MCP 2814	Marilu da Rio Pardo	03/01/2017	12	12	Xand da Rio Pardo	Matura da Rio Pardo	425	0,71	3
FV 2262	Malvada da Tapuio	26/04/2011	15		Farrapo da Tapuio	Barcelona da Tapuio	425	0,67	7
FV 4889	Moleza da Tapuio	05/11/2016	15		Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	425	0,59	1
FV 1231	Ingazeira da Tapuio	08/03/2008	15		Bretao da Ingaí	Bengala da Tapuio	425	0,71	3
WF1484	WF1484 do Búfalo Dourado	17/03/2006			Monte negro da Ingaí	WF742 do Búfalo Dourado	424	0,83	6
FV 1469	Joaninha da Tapuio	19/04/2009	15		O-B One da Izano	Bacana da Tapuio	424	0,77	6
WF3329	WF3329 do Búfalo Dourado	05/12/2013			Ettore (italiano)	WF1316 do Búfalo Dourado	423	0,65	2
FV 3828	Polonesa da Tapuio	23/10/2014	15		Liberal da Tapuio	Manjedoura da Tapuio	423	0,74	5
FV 2964	Olinda da Tapuio	05/03/2013	15		Herói da Tapuio	Ing da Tapuio	423	0,79	7
MCP 3427	Boa da Rio Pardo	16/03/2020	12	12	Pasquale da Rio Pardo	Granada da Rio Pardo	420	0,58	1
FV 1526	Jab da Tapuio	30/05/2009	15	15	Farrapo da Tapuio	Hortncia da Tapuio	420	0,76	6
FV 2783	Nesinha da Tapuio	12/07/2012	15		Indio da Tapuio	Jia da Tapuio	419	0,78	7
WB 3512	Loba da Ingaí	27/01/2011	13	13	Vancouver da Ingaí	Patagonia da Ingaí	418	0,82	7
NBP 3087	Caricia da Laguna	21/06/2013	10	10	Camelo da Ingaí	Melosa da Laguna	418	0,76	5
WB 3927	Bahia da Ingaí	26/12/2015	13	13	Escaleno da Ingaí	Grega da Ingaí	417	0,74	4
MCP 1766	Tuca da Rio Pardo	16/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Serena da Rio Pardo	417	0,83	9
WB 2410	Arizona da Ingaí	01/12/1995	13	13	Monte negro da Ingaí	Moranga da Ingaí	417	0,81	5
UF0520	Vadia UF0520	25/07/2003	15		Farid J.M.	Ua272	416	0,84	8
MCP 2042	Iansa da Rio Pardo	27/07/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	416	0,84	7
MCP 2538	Pojuda da Rio Pardo	24/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	415	0,75	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2781	Jasmim da Rio Pardo	28/11/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Chocotone da Rio Pardo	415	0,74	3
FV 1663	Jotinha da Tapuio	21/11/2009	15		Farrapo da Tapuio	Garupa da Tapuio	413	0,81	9
WB 4250	Catarina da Ingaí	13/10/2018	13	13	Escaleno da Ingaí	Barbacena da Ingaí	413	0,72	3
NBP 599	Melosa da Laguna	26/07/2000	10	10	Guatambu da Ingaí	Boraceia da Ingaí	412	0,87	10
FV 5814	Testemunha da Tapuio	23/08/2018	15		Pele da Tapuio	Peteca da Tapuio	411	0,60	2
WB 2704	Madrinha da Ingaí	17/04/1998	13	13	Bretao da Ingaí	Arizona da Ingaí	411	0,82	7
MCP 2718	Nicole da Rio Pardo	19/07/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Malone da Rio Pardo	411	0,76	4
MCP 2360	Melgao da Rio Pardo	26/02/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	411	0,79	5
MCP 3128	Nicoleta da Rio Pardo	20/10/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Mucug da Rio Pardo	411	0,70	2
MCP 3124	Jujuba da Rio Pardo	09/10/2018	12		Portugal da Ingaí	Caiob da Rio Pardo	410	0,68	2
FV 4913	Maleira da Tapuio	20/11/2016	15		Lajedo da Tapuio	Noruega da Tapuio	410	0,65	2
FV 1359	Ibura da Tapuio	12/08/2008	15		Cadillac da Ingaí	Enredeira da Tapuio	409	0,80	9
WB 2675	Doroti da Ingaí	27/01/1998	13	13	Bretao da Ingaí	Tuba da Ingaí	409	0,85	9
WF1861	WF1861 do Búfalo Dourado	20/03/2008			Priamo poi do santo anjo	WF930 do Búfalo Dourado	408	0,72	5
FV 1656	Java da Tapuio	14/11/2009	15		O-B One da Izano	Cacimba da Tapuio	408	0,81	9
MCP 2998	Sabrina da Rio Pardo	27/12/2017	12	12	Portugal da Ingaí	Divija da Rio Pardo	408	0,59	1
WB 3751	Dramatica da Ingaí	15/01/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Joia da Ingaí	408	0,75	4
FV 1174	Hungria da Tapuio	29/12/2007	15		Bretao da Ingaí	Cacimba da Tapuio	407	0,82	12
FV 1989	Literal da Tapuio	30/08/2010	15		Gacho da Tapuio	Goitac da Tapuio	407	0,76	6
WB 3665	Bavaria da Ingaí	09/01/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Limeira da Ingaí	407	0,70	2
MCP 1934	Mumbai da Rio Pardo	30/08/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	406	0,79	5
NBP 1625	Sinh da Laguna	14/09/2006	10	10	Guatambu da Ingaí	Chita da Laguna	406	0,84	10
WF2918	WF2918 do Búfalo Dourado	31/10/2012			WF 577 do Búfalo Dourado	WF1484 do Búfalo Dourado	406	0,66	3
WF1743	WF1743 do Búfalo Dourado	26/10/2007			Cadillac da Ingaí	WF835 do Búfalo Dourado	406	0,82	6
FV 2292	Medica da Tapuio	18/05/2011	15	15	Heroi da Tapuio	Fofoca da Tapuio	406	0,79	7
MCP 2773	Araape da Rio Pardo	07/11/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Itaquena da Rio Pardo	405	0,74	4
WB 3451	Joia da Ingaí	04/03/2010	13	13	Vancouver da Ingaí	Barbacena da Ingaí	405	0,81	9
MCP 2925	Quilomba da Rio Pardo	19/11/2017	12	12	Portugal da Ingaí	Jermola da Rio Pardo	404	0,60	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 0358	Floresta da Rio Pardo	19/06/2001	12		Oponente da Ingaí	Letra do santo anjo	404	0,82	7
MCP 2289	Matura da Rio Pardo	10/12/2013	12	12	Barretos da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	404	0,79	5
WF3323	WF3323 do Búfalo Dourado	05/12/2013			Ettore (italiano)	WF2064 do Búfalo Dourado	404	0,56	2
WF2410	WF2410 do Búfalo Dourado	02/11/2010			Zerbio (italiano)	WF1334 do Búfalo Dourado	403	0,78	5
WF2410	WF2410 do Búfalo Dourado	02/11/2010			Zerbio (italiano)	WF1334 do Búfalo Dourado	403	0,78	5
FV 1241	Invejosa da Tapuio	25/03/2008	15		Rondon da Ingaí	Formiga da Tapuio	403	0,74	4
FV 1304	Ipiranga da Tapuio	27/05/2008	15		Esquim da Tapuio	Estaca da Tapuio	401	0,78	3
MCP 3036	Majore da Rio Pardo	13/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Camile da Rio Pardo	401	0,75	3
MCP 3260	Atta da Rio Pardo	22/07/2019	12	12	Tucunare da Ingaí	Compota da Rio Pardo	401	0,60	1
MCP 2846	Ametista da Rio Pardo	20/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Faanha da Rio Pardo	401	0,69	2
WF1660	WF1660 do Búfalo Dourado	08/03/2007			Priamo poi do santo anjo	WF750 do Búfalo Dourado	401	0,71	3
NBP 3010	Fogueira da Laguna	08/04/2013	10	10	Marmelo da Laguna	Ternura da Laguna	400	0,83	7
NBP 3979	Pipa da Laguna	05/02/2019	10	10	Zorro da Laguna	Itaipava da Laguna	400	0,59	2
FV 1242	Intimao da Tapuio	25/03/2008	15		NB1020 da Morada	Alta lbd lbd508	399	0,76	4
MCP 2529	Malai da Rio Pardo	18/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Cocada da Rio Pardo	398	0,79	5
MCP 2449	Tangaroa da Rio Pardo	07/01/2015	12		Barretos da Ingaí	Divania da Rio Pardo	397	0,62	3
FV 4163	Pacificao da Tapuio	05/07/2015	15		Lero da Tapuio	Liberdade da Tapuio	396	0,65	3
WF2799	WF2799 do Búfalo Dourado	18/07/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1014 do Búfalo Dourado	395	0,71	3
FV 1154	Honrada da Tapuio	01/12/2007	15		Bretao da Ingaí	Depravada da Tapuio	395	0,83	12
WB 3285	Escabeche da Ingaí	16/01/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Xiririca da Ingaí	394	0,78	7
FV 303	Cacimba da Tapuio	18/08/2002	15		Café da Laguna	Zulmira ac1851	394	0,81	5
WF3268	WF3268 do Búfalo Dourado	27/10/2013			O-B One da Izano	WF750 do Búfalo Dourado	394	0,48	1
FV 2370	Molhada da Tapuio	26/07/2011	15		Heroi da Tapuio	Grota da Tapuio	394	0,65	1
WF 59	WF 59 do Búfalo Dourado	11/09/2011			Guatambu da Ingaí		394	0,67	3
WF742	WF742 do Búfalo Dourado	04/05/2001			Guatambu da Ingaí		394	0,77	6
WF1302	WF1302 do Búfalo Dourado	08/07/2005			Priamo poi do santo anjo		393	0,79	7
WF2816	WF2816 do Búfalo Dourado	23/07/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1832 do Búfalo Dourado	393	0,71	3
742	742 da Bufaláctea	21/02/2019	9		King kong da Ingaí	116 (284297) da Bufaláctea	392	0,51	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3971	Pegajosa da Tapuio	01/04/2015	15		Lampio da Tapuio	Malandrinha da Tapuio	391	0,50	4
WF3330	WF3330 do Búfalo Dourado	05/12/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2429 do Búfalo Dourado	390	0,63	2
FV 1264	Indgena da Tapuio	22/04/2008	15		Gil do sol ds108	Uvaia UF0604	390	0,77	5
MCP 2623	Deli da Rio Pardo	15/01/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	389	0,78	5
FV 979	Guria da Tapuio	15/12/2006	15		Cadillac da Ingaí	Brasília da Tapuio	389	0,70	2
FV 1567	Juqui da Tapuio	11/07/2009	15		Feitio da Tapuio	Catapora da Tapuio	388	0,78	9
MCP 2876	Granada da Rio Pardo	15/05/2017	12		Tucunare da Ingaí	Basmati da Rio Pardo	388	0,62	1
MCP 3496	Boticuana da Rio Pardo	07/12/2020	12		Serelepe da Ingaí	Pala da Rio Pardo	388	0,63	1
540	540 da Bufaláctea	05/06/2017	9		King kong da Ingaí	014 (sb) da Bufaláctea	388	0,62	3
498	498 da Bufaláctea	10/02/2017	9		King kong da Ingaí	027 (1394) da Bufaláctea	387	0,61	2
NBP 1012	Carinhosa da Laguna	20/05/2003	10	10	Homerico da Ingaí	Jaca da Ingaí	387	0,83	7
MCP 2898	Guria da Rio Pardo	05/07/2017	12		Serelepe da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	386	0,64	1
NBP 2962	Babalu da Laguna	08/11/2012	10	10	Coletor da Laguna	Fria da Laguna	386	0,76	6
NBP 3760	Carioca da Laguna	25/04/2017	10		Tambau da Laguna	Morena da Laguna	385	0,76	4
MCP 2363	Paineira da Rio Pardo	09/03/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Fiteira da Rio Pardo	385	0,76	4
WF3315	WF3315 do Búfalo Dourado	01/12/2013			Ettore (italiano)	WF1697 do Búfalo Dourado	384	0,65	2
FV 1257	Injria da Tapuio	14/04/2008	15		Bretao da Ingaí	Bacana da Tapuio	384	0,80	8
WB 3279	Caribenha da Ingaí	05/01/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	384	0,81	12
WF2909	WF2909 do Búfalo Dourado	28/10/2012			O-B One da Izano	WF1319 do Búfalo Dourado	384	0,65	2
WF2650	WF2650 do Búfalo Dourado	09/12/2011			Zerbio (italiano)	WF1142 do Búfalo Dourado	384	0,66	2
RM 1277	1277 da RM	19/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	450 da RM	384	0,58	1
WF4110	WF4110 do Búfalo Dourado	21/03/2014			Caesar da izano (italiano)	WF1550 do Búfalo Dourado	383	0,57	1
MCP 3392	Bizantina da Rio Pardo	01/02/2020	12		Serelepe da Ingaí	Xiva da Rio Pardo	383	0,65	1
MCP 2371	Biriane da Rio Pardo	04/05/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Pirina da Rio Pardo	383	0,70	2
MCP 2531	Solista da Rio Pardo	19/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	382	0,78	5
NBP 3562	Vagem da Laguna	18/12/2015	10	10	Tempero da Laguna	Soja da Laguna	382	0,79	5
WF3156	WF3156 do Búfalo Dourado	22/07/2013			Ettore (italiano)	WF1758 do Búfalo Dourado	382	0,56	2
MCP 2796	Barroca da Rio Pardo	12/12/2016	12		Oiapoque da Ingaí	Criola da Rio Pardo	381	0,74	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1254	Inimiga da Tapuio	04/04/2008	15		Bretao da Ingaí	Vadia UF0520	381	0,78	8
NBP 1985	Fria da Laguna	24/05/2008	10	10	Bronze da Laguna	Calor da Laguna	381	0,76	4
WB 3578	Cana da Ingaí	19/01/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Guararema da Ingaí	381	0,78	9
WF2966	WF2966 do Búfalo Dourado	05/12/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1649 do Búfalo Dourado	380	0,65	2
FV 3752	Paranha da Tapuio	23/08/2014	15	15		Mariposa da Tapuio	380	0,50	4
FV 2959	Otawa da Tapuio	03/03/2013	15		Herói da Tapuio	Fantstica da Tapuio	380	0,68	4
WB 1468	Moranga da Ingaí	16/04/1988	13		Sombra da Ingaí	Noturna da Ingaí	380	0,86	12
MCP 2962	Manjerona da Rio Pardo	11/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Garoa da Rio Pardo	379	0,74	3
WB 3624	Natura da Ingaí	01/06/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Fragata da Ingaí	379	0,79	6
MCP 3125	Lua da Rio Pardo	10/10/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	379	0,68	3
FV 698	Fumaa da Tapuio	15/04/2005	15		Acalanto da Ingaí	Cirandinha HCO256	379	0,85	11
FV 5784	Tentador da Tapuio	19/07/2018	15			Parteira da Tapuio	379	0,57	2
FV 1770	Lanterna da Tapuio	13/03/2010	15		Gacho da Tapuio	Dama da Tapuio	378	0,78	8
FV 2293	Multipla da Tapuio	10/05/2011	15		Herói da Tapuio	Gria da Tapuio	378	0,80	6
MCP 2853	Ritinha da Rio Pardo	24/04/2017	12		Serelepe da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	378	0,77	4
MCP 2172	Guaratuba da Rio Pardo	06/01/2013	12	12	Barretos da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	378	0,78	5
FV 2887	Ovelha da Tapuio	28/01/2013	15		Horizontal da Tapuio	Carambola da Tapuio	377	0,79	7
MCP 2932	Vitamina da Rio Pardo	27/11/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Soraia da Rio Pardo	377	0,74	3
WF2293	WF2293 do Búfalo Dourado	12/07/2010			Repique da Ingaí	WF1574 do Búfalo Dourado	377	0,75	5
MCP 2974	Libra da Rio Pardo	14/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Elegance da Rio Pardo	377	0,63	1
NBP 3297	Madame da Laguna	04/08/2014	10	10	Imponente da Ingaí	Serra da Laguna	377	0,77	7
MCP 3384	Baroda da Rio Pardo	23/01/2020	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Matura da Rio Pardo	377	0,59	1
WF2615	WF2615 do Búfalo Dourado	22/11/2011			Guatambu da Ingaí	WF1804 do Búfalo Dourado	376	0,68	2
WB 647	Formosa da Ingaí	11/02/1982	13	13	Meia noite da Ingaí	Herdeira da Ingaí	376	0,80	8
RM 979	979 da RM	19/06/2018	11		Ciclone da Ingaí	Chupeta da RM	376	0,64	2
MCP 2685	Monica da Rio Pardo	04/03/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	375	0,77	3
FV 2162	Mnica da Tapuio	28/02/2011	15		Granito da Tapuio	Vedete HCO318	375	0,74	5
MCP 2181	Dadama da Rio Pardo	19/01/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Indaia da Rio Pardo	375	0,60	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2199	Perua da Rio Pardo	05/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Juma da Rio Pardo	375	0,73	5
MCP 2254	Holanda da Rio Pardo	17/09/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Grelha da Rio Pardo	375	0,82	7
WF1348	WF1348 do Búfalo Dourado	07/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF811 do Búfalo Dourado	375	0,77	5
WB 3998	Portela da Ingaí	29/04/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	375	0,77	4
FV 2040	Lauda da Tapuio	21/10/2010	15		Hebreu da Tapuio	Gaita da Tapuio	374	0,68	2
FV 2275	Madagascar da Tapuio	01/05/2011	15		Gacho da Tapuio	Imbaba da Tapuio	374	0,74	8
NBP 3083	Morena da Laguna	19/06/2013	10	10	Camelo da Ingaí	Cabocla da Laguna	373	0,66	2
WF3145	WF3145 do Búfalo Dourado	17/07/2013			Ettore (italiano)	WF1351 do Búfalo Dourado	373	0,51	1
IS 001519	IS 001519 da Bella Búfala	08/12/2014	1		Campones da Laguna	IS 001339 da Bella Búfala	373	0,61	4
WF2388	WF2388 do Búfalo Dourado	13/10/2010			Monte negro da Ingaí	WF1343 do Búfalo Dourado	373	0,79	5
MCP 2903	Arara da Rio Pardo	11/08/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Brana da Rio Pardo	373	0,63	2
WF3145	WF3145 do Búfalo Dourado	17/07/2013			Ettore (italiano)	WF1351 do Búfalo Dourado	373	0,51	1
FV 5040	Meire da Tapuio	05/02/2017	15			Par da Tapuio	372	0,59	3
NBP 1548	Ternura da Laguna	23/05/2006	10	10	Gladiador da Laguna	Carinhosa da Laguna	371	0,81	7
MCP 2897	Fiona da Rio Pardo	01/07/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Cinema da Rio Pardo	371	0,71	2
FV 2782	Nixia da Tapuio	12/07/2012	15		Indio da Tapuio	Jumenta da Tapuio	371	0,72	4
WB 3947	Estria da Ingaí	25/01/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Bavaria da Ingaí	370	0,71	2
WB 4404	Fogosa da Ingaí	03/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Guararema da Ingaí	370	0,63	1
800	800 da Bufaláctea	01/09/2019	9		Conde da Natal	424 da Bufaláctea	370	0,56	1
WB 3144	Asturias da Ingaí	06/12/2005	13	13	Paquistão da Ingaí	Lorena da Ingaí	370	0,82	6
WB 3266	Zurique da Ingaí	14/10/2007	13	13	Goiás da Ingaí	Gabriela da Ingaí	370	0,79	5
NBP 4081	Seriguela da Laguna	17/12/2019	10	10	Zorro da Laguna	Inaj da Laguna	369	0,59	1
MCP 2614	Raica da Rio Pardo	07/01/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Calada da Rio Pardo	369	0,78	4
WF2660	WF2660 do Búfalo Dourado	12/12/2011			Guatambu da Ingaí		369	0,61	2
RM 886	Conversinha da RM	23/01/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Baiana da RM	369	0,67	3
WB 3438	Guaira da Ingaí	30/01/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Singela da Ingaí	369	0,78	4
FV 826	Gaita da Tapuio	05/01/2006	15		Cadillac da Ingaí	Bonita ht052	368	0,77	6
MCP 1104	Biguara da Rio Pardo	15/02/2006	12		Ladino da Ingaí	Floresta da Rio Pardo	367	0,85	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2372	Jarana da Rio Pardo	05/05/2014	12	12	Oiapoque da Ingaí	Delicia da Rio Pardo	367	0,78	5
FV 3322	Orelha da Tapuio	19/10/2013	15		Horizontal da Tapuio	Ipiranga da Tapuio	367	0,78	6
405	405 da Bufaláctea	08/02/2016	9		King kong da Ingaí	052 (1409) da Bufaláctea	367	0,68	4
MCP 1304	Jeri da Rio Pardo	06/07/2007	12	12	Bretao da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	367	0,84	8
MCP 1769	Divania da Rio Pardo	24/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	367	0,83	9
MCP 3028	Severina 1 da Rio Pardo	28/02/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Jabuticaba da Rio Pardo	367	0,70	3
890	890 da Bufaláctea	29/06/2020	9		Conde da Natal	505 da Bufaláctea	367	0,55	1
465	465 da Bufaláctea	15/07/2016	9		King kong da Ingaí	252 (1644) da Bufaláctea	366	0,67	3
WF1574	WF1574 do Búfalo Dourado	04/10/2006			Priamo poi do santo anjo	WF752 do Búfalo Dourado	366	0,79	5
FV 2713	Nicotina da Tapuio	20/05/2012	15		Heroi da Tapuio	Flor da Tapuio	366	0,78	7
MCP 2868	Quitute da Rio Pardo	04/05/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Divania da Rio Pardo	366	0,69	2
NBP 3901	Dieta da Laguna	09/06/2018	10		Paquistão da Ingaí	Pitanga da Laguna	366	0,70	2
WF2339	WF2339 do Búfalo Dourado	15/08/2010			Monte negro da Ingaí	WF1066 do Búfalo Dourado	366	0,72	4
MCP 3158	Jurema da Rio Pardo	26/12/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Tocata da Rio Pardo	365	0,70	2
MCP 2693	Dali da Rio Pardo	21/03/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	365	0,78	5
UF0357	Viva UF0357	23/04/2005	15			Ua125	365	0,74	4
WB 4022	Lupa da Ingaí	15/11/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Loba da Ingaí	365	0,73	3
FV 4191	Pagastinas da Tapuio	20/07/2015	15	15	Hulk da Tapuio	Longarina da Tapuio	365	0,58	3
FV 3639	Pedrez da Tapuio	24/06/2014	15		Lajedo da Tapuio	Lel da Tapuio	364	0,75	5
WF1014	WF1014 do Búfalo Dourado	18/06/2003			Guatambu da Ingaí		364	0,81	7
WB 4223	Batata da Ingaí	12/04/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Democracia da Ingaí	364	0,62	1
MCP 2696	Polaca da Rio Pardo	20/06/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Galega da Rio Pardo	363	0,80	5
MCP 3049	Redonda 1 da Rio Pardo	23/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	363	0,73	3
WB 4479	Hydra da Ingaí	11/01/2021	13	13	Escaleno da Ingaí	Paprica da Ingaí	363	0,59	1
MCP 3299	Azulega da Rio Pardo	03/11/2019	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Charlote da Rio Pardo	363	0,61	1
WB 4362	Quebrada da Ingaí	21/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Renda da Ingaí	363	0,60	1
NBP 2735	Devassa da Laguna	27/02/2012	10	10	Marmelo da Laguna	Sinh da Laguna	362	0,80	7
FV 4645	Postia da Tapuio	02/06/2016	15		Liberal da Tapuio	Lgrima da Tapuio	362	0,67	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 1783	Quitria da Rio Pardo	14/06/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Morada da Rio Pardo	362	0,81	9
MCP 3272	Acropole da Rio Pardo	09/08/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Pitaia da Rio Pardo	361	0,62	1
NBP 3651	Bondosa da Laguna	19/07/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Pajureba da Laguna	361	0,78	5
FV 1153	Honduras da Tapuio	01/12/2007	15		Bretao da Ingaí	Cambraia da Tapuio	361	0,82	10
FV 2504	Nona da Tapuio	03/02/2012	15		Hebreu da Tapuio	Goitac da Tapuio	361	0,61	1
FV 3976	Posuda da Tapuio	03/04/2015	15		Horizontal da Tapuio	Corsa da Tapuio	360	0,60	4
FV 1664	Jubarte da Tapuio	21/11/2009	15		Farrapo da Tapuio	Gilete da Tapuio	360	0,77	9
MCP 3239	Anaia da Rio Pardo	10/06/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Elegance da Rio Pardo	360	0,69	2
WF3341	WF3341 do Búfalo Dourado	06/12/2013			Ettore (italiano)	WF1319 do Búfalo Dourado	359	0,56	1
WB 2884	Java da Ingaí	11/02/2001	13	13	Palanque da Ingaí	Tainha da Ingaí	359	0,86	16
NBP 3673	Prisioneira da Laguna	07/09/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Siberia da Laguna	358	0,74	3
FV 3831	Penta da Tapuio	25/10/2014	15		Indio da Tapuio	Ibura da Tapuio	358	0,64	3
RM 255	Suada ins da RM	28/05/2013	11		Lallo (italiano)	Saleti da RM	358	0,68	4
FV 1327	Itabaiana da Tapuio	25/06/2008	15		Cadillac da Ingaí	Ervilha da Tapuio	357	0,73	3
WF2993	WF2993 do Búfalo Dourado	12/12/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1663 do Búfalo Dourado	357	0,70	3
MCP 3062	Bijupir 1 da Rio Pardo	05/05/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Main da Rio Pardo	357	0,73	3
FV 2710	Naiomi da Tapuio	19/05/2012	15		Hulk da Tapuio	Indgena da Tapuio	357	0,75	6
WB 3892	Rancharia da Ingaí	19/05/2015	13	13	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	357	0,76	5
FV 6067	Utopia da Tapuio	14/03/2019	15		Olimpo da Tapuio	Lesma da Tapuio	357	0,55	1
FV 146	Botija da Tapuio	19/06/2001	15		Guatambu da Ingaí	Ben-te-vi ac107	357	0,83	9
MCP 2746	Mazurca da Rio Pardo	02/08/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Mucoge da Rio Pardo	357	0,77	4
FV 5139	Wanda da Tapuio	26/03/2017	15	15	Mentor da Tapuio	Obrigar da Tapuio	357	0,64	2
MCP 2957	Rosalinda da Rio Pardo	09/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Mutamba da Rio Pardo	356	0,63	1
WF3229	WF3229 do Búfalo Dourado	19/10/2013			O-B One da Izano	WF1430 do Búfalo Dourado	356	0,57	2
WF1832	WF1832 do Búfalo Dourado	24/12/2007			Priamo poi do santo anjo	WF578 do Búfalo Dourado	356	0,82	7
WF2529	WF2529 do Búfalo Dourado	22/08/2011			Guatambu da Ingaí	WF1361 do Búfalo Dourado	356	0,75	4
FV 2682	Noticia da Tapuio	02/05/2012	15		Hulk da Tapuio	Depravada da Tapuio	355	0,68	3
NBP 3718	Jamanta da Laguna	16/02/2017	10	10	Bordado da Laguna	S/n da Laguna	355	0,72	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF4048	WF4048 do Búfalo Dourado	10/01/2014			He 1290 da 3 rios	WF2279 do Búfalo Dourado	355	0,47	2
WB 794	Faceira da Ingaí	04/11/1983	13	13	Yuri da Ingaí	Caipira da Ingaí	354	0,82	12
WB 2980	Atibaia da Ingaí	14/12/2002	13	13	Gringo da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	354	0,82	5
MCP 1959	Agostina da Rio Pardo	30/09/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Lorena da Rio Pardo	354	0,82	8
WB 3384	Pandora da Ingaí	23/05/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Aurea da Ingaí	354	0,82	8
FV 1778	Larva da Tapuio	16/03/2010	15		Farrapo da Tapuio	Hamonia da Tapuio	354	0,72	5
614	614 da Bufaláctea	26/02/2018	9		King kong da Ingaí	013 (1108) da Bufaláctea	354	0,62	2
FV 332	Cocota da Tapuio	07/11/2002	15		Café da Laguna	Manchinha rl680	354	0,79	6
FV 2106	Mala da Tapuio	13/01/2011	15		Zerbio (italiano)	Cafona da Tapuio	353	0,78	8
MCP 2184	Eloa da Rio Pardo	21/01/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Duquesa da Rio Pardo	353	0,82	6
WB 4241	Repetida da Ingaí	22/05/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Xavantina da Ingaí	353	0,63	1
WB 3218	Coroa da Ingaí	03/01/2007	13	13	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	353	0,85	11
MCP 1811	Furna da Rio Pardo	06/09/2010	12	12	Guatambu da Ingaí	Sinh da Rio Pardo	352	0,79	6
FV 1858	Lambreta da Tapuio	06/05/2010	15		Escravo da Tapuio	Araruta da Tapuio	352	0,77	9
WB 4096	Duda da Ingaí	20/03/2017	13	13	Escaleno da Ingaí	Medeia da Ingaí	352	0,74	3
WB 3059	Finlandia da Ingaí	11/01/2004	13	13	Gringo da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	352	0,77	6
WB 4008	Tropicalia da Ingaí	30/06/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	352	0,73	3
MCP 3052	Nanquim 1 da Rio Pardo	25/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	351	0,74	3
MCP 2730	Isolda da Rio Pardo	26/07/2016	12		Oiapoque da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	351	0,78	3
FV 2295	Milha da Tapuio	20/05/2011	15		Gacho da Tapuio	Indgena da Tapuio	351	0,76	6
MCP 2771	Melina da Rio Pardo	31/10/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Avel da Rio Pardo	351	0,75	4
WF2984	WF2984 do Búfalo Dourado	10/12/2012			Caesar da izano (italiano)	WF786 do Búfalo Dourado	350	0,57	1
WB 2840	Imbuia da Ingaí	14/02/2000	13	13	Palanque da Ingaí	Moranga da Ingaí	350	0,85	11
FV 3331	Opala da Tapuio	31/10/2013	15		Ladro da Tapuio	Enteada da Tapuio	350	0,58	6
WF1758	WF1758 do Búfalo Dourado	30/10/2007			Bretao da Ingaí	WF592 do Búfalo Dourado	349	0,74	3
FV 653	Eureca da Tapuio	10/12/2004	15		Gringo da Ingaí	Fiana da Ingaí	348	0,85	9
FV 5889	Tocaia da Tapuio	06/10/2018	15			Pagem da Tapuio	348	0,45	2
MCP 3254	Almora da Rio Pardo	11/07/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Esperana da Rio Pardo	348	0,69	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1375	Itajub da Tapuio	03/10/2008	15		Cadillac da Ingaí	Doleira da Tapuio	348	0,79	8
NBP 3549	Melada da Laguna	08/11/2015	10	10	Camelo da Ingaí	Melosa da Laguna	348	0,74	3
WB 3898	Trindade da Ingaí	29/06/2015	13	13	Ousado da Ingaí	Caribenha da Ingaí	348	0,75	3
WB 2101	Gilete da Ingaí	31/01/1993	13		Palanque da Ingaí	Seda da Ingaí	348	0,88	14
MCP 2263	Rosalina da Rio Pardo	15/10/2013	12	12	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	347	0,79	5
FV 5747	Tenorrafia da Tapuio	28/06/2018	15			Ibura da Tapuio	347	0,47	1
559	559 da Bufaláctea	17/07/2017	9		King kong da Ingaí	255 (1646) da Bufaláctea	347	0,60	2
SRA 637	Granada da SR	14/02/2011	2		Zerbio (italiano)	157-favela da SR	346	0,77	7
WB 3483	Democracia da Ingaí	13/12/2010	13	13	Vancouver da Ingaí	Escabeche da Ingaí	346	0,82	8
WB 4357	Folha da Ingaí	15/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Turquesa da Ingaí	346	0,66	1
NBP 4184	Cod da Laguna	18/06/2020	10		Zorro da Laguna	Prisioneira da Laguna	346	0,58	1
WF2231	WF2231 do Búfalo Dourado	17/01/2010				WF1319 do Búfalo Dourado	346	0,62	2
FV 4890	Moleca da Tapuio	05/11/2016	15			Insulina da Tapuio	345	0,67	4
593	593 da Bufaláctea	20/02/2018	9		King kong da Ingaí	251 (1675) da Bufaláctea	345	0,62	2
FV 2389	Menga da Tapuio	13/08/2011	15		Horizontal da Tapuio	Inteno da Tapuio	345	0,75	8
RM 1244	1244 da RM	10/03/2020	11		Tutancamon da Ingaí	440 da RM	345	0,60	1
FV 4882	Miss da Tapuio	25/09/2016	15		Lajedo da Tapuio	Niely da Tapuio	344	0,71	4
FV 5909	Tamis da Tapuio	05/12/2018	15		Lder da Tapuio	Eureca da Tapuio	344	0,60	2
FV 3029	Obeba da Tapuio	02/04/2013	15		Herói da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	343	0,60	3
MCP 2689	Goia da Rio Pardo	07/03/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Celta da Rio Pardo	343	0,64	2
MCP 2791	Canela da Rio Pardo	05/12/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	343	0,76	4
MCP 1712	Farofa da Rio Pardo	02/01/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Rosada da Rio Pardo	343	0,78	6
WB 3934	Corvina da Ingaí	05/01/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Alamanda da Ingaí	342	0,77	4
FV 1721	Ladina da Tapuio	25/01/2010	15		Granito da Tapuio	Esmola da Tapuio	341	0,73	3
WF3255	WF3255 do Búfalo Dourado	24/10/2013			O-B One da Izano	WF1205 do Búfalo Dourado	341	0,65	2
FV 1556	Juquira da Tapuio	05/07/2009	15		Cadillac da Ingaí	Crana da Tapuio	341	0,79	6
FV 965	Granfina da Tapuio	23/10/2006	15		Agrale da Ingaí	Macieira da Ingaí	341	0,80	4
FV 3543	Par da Tapuio	28/05/2014	15	15	Hulk da Tapuio	Jequiri da Tapuio	341	0,73	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 4015	Mangueira da Laguna	28/04/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Orquidea da Laguna	341	0,64	1
NBP 965	Cabocla da Laguna	03/03/2003	10	10	Homerico da Ingaí	Mulata da Laguna	340	0,78	7
WF3188	WF3188 do Búfalo Dourado	01/09/2013			Ettore (italiano)	WF1014 do Búfalo Dourado	340	0,64	2
WF1350	WF1350 do Búfalo Dourado	07/08/2005			Malandrino (italiano)		340	0,48	2
NBP 4007	Gata da Laguna	22/04/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Sinh da Laguna	340	0,65	1
810	810 da Bufaláctea	16/10/2019	9		Conde da Natal	508 da Bufaláctea	340	0,56	1
IS 1328	IS 1328 da Bella Búfala	05/06/2008	1		O-B One da Izano	IS 426 da Bella Búfala	340	0,47	2
FV 1576	Joalheira da Tapuio	14/07/2009	15		Farrapo da Tapuio	Garoa da Tapuio	340	0,72	4
MCP 2381	Samoco da Rio Pardo	23/05/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Duquesa da Rio Pardo	339	0,74	5
FV 5532	Thara da Tapuio	26/03/2018	15		Novato da Tapuio	Natividade da Tapuio	339	0,65	2
FV 3931	Patada da Tapuio	22/03/2015	15		Horizontal da Tapuio	Eureca da Tapuio	339	0,69	4
NBP 674	Camponesa da Laguna	12/04/2001	10	10	Coqueiro da Ingaí	Leiteira da Ingaí	339	0,81	9
WF1657	WF1657 do Búfalo Dourado	03/03/2007			Priamo poi do santo anjo	WF813 do Búfalo Dourado	339	0,78	6
FV 4152	Pachydema da Tapuio	27/06/2015	15		Koba khasa	Honrada da Tapuio	338	0,60	4
849	849 da Bufaláctea	14/03/2020	9		Conde da Natal	116 (284297) da Bufaláctea	338	0,50	1
FV 1837	Levada da Tapuio	25/04/2010	15		Granito da Tapuio	Havaiana da Tapuio	338	0,74	6
WB 1935	Galaxia da Ingaí	16/05/1991	13		Monte negro da Ingaí	Formosa da Ingaí	338	0,76	5
FV 354	Disciplina da Tapuio	27/01/2003	15		Repique da Ingaí	Urupema uf579	338	0,79	9
MCP 3048	Negrita 1 da Rio Pardo	23/04/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Mandala da Rio Pardo	337	0,67	2
FV 4911	Melra da Tapuio	16/11/2016	15	15	Hulk da Tapuio	Multipla da Tapuio	337	0,68	4
WF3164	WF3164 do Búfalo Dourado	25/07/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2167 do Búfalo Dourado	337	0,53	2
MCP 2559	Puruca da Rio Pardo	20/05/2015	12	12	Serelepe da Ingaí	Sucupira da Rio Pardo	337	0,74	4
NBP 1878	Viva da Laguna	21/12/2008	10		Marmelo da Laguna	Roda da Laguna	336	0,84	8
WF3091	WF3091 do Búfalo Dourado	28/04/2013			Macau da Ingaí	WF757 do Búfalo Dourado	336	0,51	1
WF4010	WF4010 do Búfalo Dourado	15/12/2013			He 1290 da 3 rios	WF2388 do Búfalo Dourado	336	0,63	2
FV 1471	Jornalista da Tapuio	20/04/2009	15		Gacho da Tapuio	Garota da Tapuio	336	0,78	5
578	578 da Bufaláctea	31/01/2018	9		King kong da Ingaí	073 (1309) da Bufaláctea	336	0,67	3
WB 4280	Margarida da Ingaí	24/01/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Dramatica da Ingaí	335	0,68	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3738	Patricinha da Tapuio	17/08/2014	15	15	Horizontal da Tapuio	Meriva da Tapuio	335	0,72	4
503	503 da Bufaláctea	15/02/2017	9		King kong da Ingaí	007 (1383) da Bufaláctea	335	0,69	3
496	496 da Bufaláctea	11/02/2017	9		King kong da Ingaí	139 (1447) da Bufaláctea	335	0,61	2
MCP 2615	Araa da Rio Pardo	08/01/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Paoca da Rio Pardo	335	0,77	4
MCP 1912	Rubi da Rio Pardo	29/07/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	335	0,73	2
MCP 1805	Maruca da Rio Pardo	10/07/2010	12	12	Bolero da Rio Pardo	Condessa da Rio Pardo	335	0,77	7
MCP 3058	Mascara da Rio Pardo	30/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	334	0,64	1
MCP 3011	Alberta da Rio Pardo	15/01/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	334	0,73	3
WF3302	WF3302 do Búfalo Dourado	28/11/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2240 do Búfalo Dourado	334	0,61	2
FV 1863	Lapada da Tapuio	10/05/2010	15		Escravo da Tapuio	Filomena da Tapuio	334	0,76	7
FV 5340	Queima da Tapuio	11/08/2017	15	15		Montilla da Tapuio	334	0,59	3
FV 771	Favorita da Tapuio	29/07/2005	15		Cadilac da Ingaí	Sabar ss6873	334	0,82	14
MCP 2116	Malone da Rio Pardo	11/11/2012	12	12	Nobre da Laguna	Jeri da Rio Pardo	334	0,82	6
NBP 3019	Porca da Laguna	22/04/2013	10	10	Marmelo da Laguna	Sinh da Laguna	333	0,80	5
FV 3301	Organista da Tapuio	20/09/2013	15		Lallo (italiano)	Ia-i da Tapuio	333	0,78	6
WF3213	WF3213 do Búfalo Dourado	14/10/2013			Ettore (italiano)	WF1648 do Búfalo Dourado	333	0,65	2
UF0944	Valeta UF0944	08/04/2005	15			Ua066	332	0,78	7
WF3346	WF3346 do Búfalo Dourado	07/12/2013			Ettore (italiano)	WF2077 do Búfalo Dourado	332	0,65	2
FV 959	Gralha da Tapuio	28/09/2006	15		Cadilac da Ingaí	Cachaa da Tapuio	332	0,83	9
FV 3820	Pontencia da Tapuio	09/10/2014	15		Hulk da Tapuio	Enteada da Tapuio	332	0,75	6
FV 2239	Marguerita da Tapuio	17/04/2011	15		Gacho da Tapuio	Insulina da Tapuio	331	0,73	3
WB 2752	Flama da Ingaí	26/02/1999	13	13	Palanque da Ingaí	Moranga da Ingaí	331	0,85	13
NBP 4149	Noiva da Laguna	03/05/2020	10		Canhoto da Laguna	Madame da Laguna	331	0,58	1
MCP 1661	Paoca da Rio Pardo	02/11/2009	12	12	Cadilac da Ingaí	Dinha da Rio Pardo	331	0,83	8
MCP 2304	Basmati da Rio Pardo	30/12/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Dracena da Rio Pardo	331	0,76	4
WF2991	WF2991 do Búfalo Dourado	11/12/2012			O-B One da Izano	WF1440 do Búfalo Dourado	331	0,60	1
WB 3487	Divisa da Ingaí	28/12/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	330	0,84	8
FV 3383	Palhoa da Tapuio	28/02/2014	15		Hulk da Tapuio	Espingarda da Tapuio	330	0,75	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF 70	WF 70 do Búfalo Dourado	24/10/2011			Guatambu da Ingaí		330	0,61	3
RM 1273	1273 da RM	17/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	545 da RM	330	0,63	1
MCP 3093	Aira da Rio Pardo	07/06/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Nanaqui da Rio Pardo	329	0,67	2
MCP 2606	Ioti da Rio Pardo	24/12/2015	12	12	Serelepe da Ingaí	Mixirica da Rio Pardo	329	0,73	3
MCP 1731	Tieta da Rio Pardo	12/01/2010	12	12	Barretos da Ingaí	Joli da Rio Pardo	329	0,66	1
WF4132	WF4132 do Búfalo Dourado	02/04/2014			Caesar da izano (italiano)	WF2103 do Búfalo Dourado	329	0,56	1
WB 3369	Jia da Ingaí	03/03/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Imbituba da Ingaí	329	0,82	9
WF3223	WF3223 do Búfalo Dourado	18/10/2013			Ettore (italiano)	WF1589 do Búfalo Dourado	329	0,51	2
FV 1486	Jia da Tapuio	01/05/2009	15		Escravo da Tapuio	Orlandia da Ingaí	328	0,70	3
MCP 1482	Fruta da Rio Pardo	19/09/2008	12	12	Bretao da Ingaí	Guanabara da Rio Pardo	328	0,81	8
MCP 2829	Ludimila da Rio Pardo	11/03/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Andira da Rio Pardo	328	0,72	3
WF1439	WF1439 do Búfalo Dourado	04/11/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF638 do Búfalo Dourado	328	0,80	7
WB 3335	Arequipa da Ingaí	19/12/2008	13	13	Repique da Ingaí	Morena da Ingaí	328	0,81	10
FV 380	Dinda da Tapuio	22/03/2003	15		Cupuacu da Ingaí	Urbana UF0096	327	0,73	2
FV 3271	Ossada da Tapuio	11/08/2013	15	15	Hulk da Tapuio	Java da Tapuio	327	0,72	5
FV 5386	Repentista da Tapuio	18/10/2017	15		Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	327	0,72	3
WB 4062	Renda da Ingaí	16/01/2017	13	13	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	327	0,76	4
MCP 2680	Ameli da Rio Pardo	02/03/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	326	0,77	5
WF1362	WF1362 do Búfalo Dourado	12/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF578 do Búfalo Dourado	326	0,76	6
WB 2836	Gama da Ingaí	08/02/2000	13	12	Palanque da Ingaí	Cambauva da Ingaí	326	0,86	13
FV 1729	Lagoa da Tapuio	30/01/2010	15		Escravo da Tapuio	Baioneta da Tapuio	325	0,81	9
FV 1744	Lameira da Tapuio	13/02/2010	15			Eltrica da Tapuio	325	0,72	10
WF1788	WF1788 do Búfalo Dourado	28/11/2007			Priamo poi do santo anjo	WF767 do Búfalo Dourado	325	0,77	5
MCP 2400	Viena da Rio Pardo	11/11/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Mexirica da Rio Pardo	325	0,79	5
MCP 2174	Itaquena da Rio Pardo	07/01/2013	12	12	Barretos da Ingaí	Pirina da Rio Pardo	325	0,67	1
MCP 1504	Dalila da Rio Pardo	29/11/2008	12	12	Cadillac da Ingaí	Calada da Rio Pardo	324	0,86	8
MCP 3091	Shanti da Rio Pardo	07/06/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Aucena da Rio Pardo	324	0,61	1
WF2448	WF2448 do Búfalo Dourado	01/12/2010			Priamo poi do santo anjo	WF1570 do Búfalo Dourado	324	0,75	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF3177	WF3177 do Búfalo Dourado	01/08/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2302 do Búfalo Dourado	324	0,57	2
WB 4211	Abobrinha da Ingaí	03/03/2018	13	10	Bodoque da Ingaí	Olimpica da Ingaí	324	0,69	3
MCP 1921	Agra da Rio Pardo	07/08/2011	12	12	Fauno da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	324	0,80	6
FV 2703	Nariz da Tapuio	16/05/2012	15		Lallo (italiano)	Dama da Tapuio	324	0,66	2
MCP 1943	Sucupira da Rio Pardo	06/09/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Lorenza da Rio Pardo	324	0,84	8
WB 3847	Festa da Ingaí	15/01/2015	13	13	Alfaiate da Ingaí	Asturias da Ingaí	324	0,77	6
MCP 2170	Champanhe da Rio Pardo	03/01/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Taruma da Rio Pardo	323	0,71	4
FV 940	Gazela da Tapuio	16/09/2006	15		Acalanto da Ingaí	Dinda da Tapuio	323	0,81	11
LD Bandeja	Bandeja 121 da N. S. do Carmo	01/04/2015	7		Almirante da Peabiru		323	0,51	3
FV 5902	Tala da Tapuio	28/11/2018	15		Olimpo da Tapuio	Noz da Tapuio	323	0,67	2
WB 3289	Fogueta da Ingaí	18/01/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Pascoa da Ingaí	323	0,83	8
WF3147	WF3147 do Búfalo Dourado	18/07/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2176 do Búfalo Dourado	323	0,63	2
WB 3611	Juria da Ingaí	19/05/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Haifa da Ingaí	323	0,74	8
WB 3027	Pascoa da Ingaí	17/05/2003	13	13	Gringo da Ingaí	Morena da Ingaí	323	0,83	8
WF2694	WF2694 do Búfalo Dourado	10/01/2012			Zerbio (italiano)	WF1318 do Búfalo Dourado	322	0,67	2
NBP 3517	Oasis da Laguna	22/09/2015	10	10	Camelo da Ingaí	S/n da Laguna	322	0,64	2
RM 245	Sheila da RM	19/02/2013	11		Coroado da Ingaí	Camila da RM	322	0,79	7
MCP 3273	Abolicao da Rio Pardo	14/08/2019	12	12	Xand da Rio Pardo	Goa da Rio Pardo	322	0,55	1
UF0635	Unio UF0635	18/05/2004	15		Kollam jm	Ua364	322	0,82	10
NBP 3934	Planice da Laguna	15/09/2018	10	10	Bingo da Laguna	Vale da Laguna	322	0,73	3
MCP 2059	Galega da Rio Pardo	08/08/2012	12	12	Guatambu da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	322	0,83	6
WF2421	WF2421 do Búfalo Dourado	08/11/2010				WF1720 do Búfalo Dourado	322	0,66	3
FV 3648	Potranca da Tapuio	30/06/2014	15		Hulk da Tapuio	Longarina da Tapuio	321	0,58	2
FV 1639	Jaguarema da Tapuio	27/09/2009	15		Granito da Tapuio	Viva UF0357	321	0,75	5
MCP 3067	Cocada 1 da Rio Pardo	10/05/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	321	0,67	2
WB 4359	Canoa da Ingaí	18/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Veneza da Ingaí	321	0,68	2
NBP 1378	Criada da Laguna	18/06/2005	10	10	Guatambu da Ingaí	Gloria da Ingaí	321	0,69	1
WB 3560	Alamanda da Ingaí	28/12/2011	13	13	Vancouver da Ingaí	Genova da Ingaí	321	0,80	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 1429	Celta da Rio Pardo	28/01/2008	12		Jambolo da Ingaí	Indinha da Rio Pardo	320	0,80	5
NBP 1861	Selva da Laguna	06/11/2007	10	10	Bretao da Ingaí	Sauva da Laguna	320	0,83	8
MCP 2122	Teodora da Rio Pardo	20/11/2012	12	12	Barretos da Ingaí	Gama da Ingaí	320	0,65	1
WB 3840	Esgrima da Ingaí	04/01/2015	13	13	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	320	0,76	5
MCP 3247	Joalina da Rio Pardo	28/06/2019	12	12	Tucunare da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	319	0,68	2
MCP 2728	Dina da Rio Pardo	26/07/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	319	0,73	4
FV 2270	Monique da Tapuio	30/04/2011	15		Heroi da Tapuio	Girassol da Tapuio	319	0,81	8
NBP 2520	Itaipava da Laguna	11/02/2011	10	10	Bordao da Laguna	Serrana da Laguna	319	0,79	5
RM 880	Loba da RM	23/01/2018	11		Tutancamom da Ingaí	Jandira da RM	319	0,59	2
WB 2861	Tecnica da Ingaí	14/07/2000	13	13	Palanque da Ingaí	Bartira da Ingaí	319	0,72	2
FV 1680	Jurssica da Tapuio	18/12/2009	15		O-B One da Izano	Fofoca da Tapuio	319	0,80	7
FV 2743	Nobreza da Tapuio	09/06/2012	15		Horizontal da Tapuio	Hospedaria da Tapuio	318	0,76	8
MCP 2309	Gobi da Rio Pardo	06/01/2014	12	12	Fauno da Ingaí	Salsa da Rio Pardo	318	0,80	5
527	527 da Bufaláctea	10/03/2017	9		King kong da Ingaí	013 (1108) da Bufaláctea	318	0,62	2
NBP 1038	Proteina da Laguna	22/07/2003	10	10	Homerico da Ingaí	Melosa da Laguna	318	0,71	2
700	700 da Bufaláctea	17/02/2019	9		King kong da Ingaí	013 (1108) da Bufaláctea	318	0,53	1
FV 2272	Macaba da Tapuio	28/04/2011	15		Farrapo da Tapuio	Cocota da Tapuio	318	0,80	7
441	441 da Bufaláctea	03/06/2016	9		King kong da Ingaí	123 (1639) da Bufaláctea	318	0,67	4
WB 4461	Gaia da Ingaí	05/12/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Acerola da Ingaí	318	0,59	1
FV 5664	Teaser da Tapuio	15/05/2018	15		Curu da Laguna	Ninhã da Tapuio	317	0,71	3
FV 2193	Manicure da Tapuio	22/03/2011	15		Gacho da Tapuio	Impueira da Tapuio	316	0,77	6
SRA 974	Clo da SR	27/02/2017	2		Zerbio (italiano)	Pompeia da SR	316	0,60	2
FV 2527	Negra da Tapuio	23/02/2012	15		Hebreu da Tapuio	Espingarda da Tapuio	316	0,76	6
MCP 3242	Aldila da Rio Pardo	12/06/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Juara da Rio Pardo	316	0,71	2
LD Cebola	Cebola da N. S. do Carmo	01/04/2016	7		Almirante da Peabiru		316	0,53	3
NBP 3878	Cevada da Laguna	01/04/2018	10	10	Camelo da Ingaí	Bil da Laguna	316	0,74	3
FV 3915	Piscina da Tapuio	16/03/2015	15		Horizontal da Tapuio	Fabulosa da Tapuio	316	0,68	5
MCP 2848	Primavera da Rio Pardo	21/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Savana da Rio Pardo	315	0,76	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6151	Usina da Tapuio	06/06/2019	15		Lajedo da Tapuio	Naiomi da Tapuio	315	0,59	1
RM 1217	1217 da RM	24/01/2020	11		Morada da RM	Lata da RM	315	0,55	1
FV 374	Depravada da Tapuio	13/03/2003	15	15	Café da Laguna	Joanita ht053	315	0,84	9
WF1648	WF1648 do Búfalo Dourado	26/02/2007			Priamo poi do santo anjo	WF812 do Búfalo Dourado	314	0,78	5
WB 2697	Imbituba da Ingaí	13/03/1998	13	13	Bretao da Ingaí	Nigeria da Ingaí	314	0,80	8
RM 1269	1269 da RM	13/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	467 da RM	314	0,58	1
FV 5715	Tmpera da Tapuio	12/06/2018	15		Perigo da Tapuio	Nica da Tapuio	314	0,63	3
RM 845	Contraria da RM	10/01/2018	11		Tutancamon da Ingaí	207 1 da RM	314	0,71	3
547	547 da Bufaláctea	19/06/2017	9		King kong da Ingaí	264 (1606) da Bufaláctea	313	0,61	3
WF2167	WF2167 do Búfalo Dourado	15/09/2009			Bretao da Ingaí	WF1014 do Búfalo Dourado	313	0,69	3
FV 1225	Imbaba da Tapuio	27/02/2008	15		Bretao da Ingaí	Debochada da Tapuio	313	0,79	5
WB 3198	Varginha da Ingaí	01/07/2006	13	13	Paquistão da Ingaí	Gabriela da Ingaí	313	0,86	10
WB 1915	Xicara da Ingaí	29/03/1991	13	10	Monte negro da Ingaí	Formiga da Ingaí	313	0,83	7
WF1318	WF1318 do Búfalo Dourado	27/07/2005			Priamo poi do santo anjo	WF813 do Búfalo Dourado	313	0,82	8
FV 920	Gema da Tapuio	16/08/2006	15	15	Acalanto da Ingaí	Zulmira ac1851	313	0,80	6
WB 4100	Mangerona da Ingaí	28/03/2017	13	13	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	312	0,76	4
FV 1662	Juara da Tapuio	19/11/2009	15		Galope da Tapuio	Vadia UF0520	312	0,77	6
WF4030	WF4030 do Búfalo Dourado	30/12/2013			Ettore (italiano)	WF2210 do Búfalo Dourado	312	0,56	1
FV 2174	Malandra da Tapuio	08/03/2011	15		Granito da Tapuio	Burguesa da Tapuio	312	0,82	8
WF2064	WF2064 do Búfalo Dourado	29/06/2009			Cadillac da Ingaí	WF1116 do Búfalo Dourado	312	0,78	5
MCP 1876	Cocota da Rio Pardo	30/06/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Piscina da Rio Pardo	312	0,78	5
WB 2335	Jacutinga da Ingaí	19/03/1995	13		Vencedor da Ingaí	Shiva da Ingaí	312	0,83	11
FV 5888	Toada da Tapuio	04/09/2018	15		Mentor da Tapuio	Organizada da Tapuio	312	0,53	1
WB 3301	Haifa da Ingaí	01/02/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Imbituba da Ingaí	311	0,72	2
FV 47	Bacana da Tapuio	03/02/2001	15			Ubajara UF0027	311	0,81	7
FV 2087	Lastima da Tapuio	22/12/2010	15	15	Zerbio (italiano)	Corsa da Tapuio	311	0,72	3
FV 976	Gruta da Tapuio	04/12/2006	15		Cadillac da Ingaí	Parquia ac0210	311	0,77	5
FV 749	Fbula da Tapuio	16/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Chorosa da Laguna	310	0,80	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2409	Madre da Tapuio	26/09/2011	15		Hulk da Tapuio	Fortuna da Tapuio	310	0,68	6
FV 5207	Ina da Tapuio	15/05/2017	15		Indio da Tapuio	Pandala da Tapuio	310	0,70	3
WB 4283	Ventania da Ingaí	26/01/2019	13	13	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	310	0,62	2
FCB898	FCB 898 da Campo Belo	15/05/2000		12	Guatambu da Ingaí	FCB 445 da Campo Belo	310	0,83	8
450	450 da Bufaláctea	19/06/2016	9		King kong da Ingaí	253 (1729) da Bufaláctea	310	0,66	3
RM 1295	1295 da RM	04/06/2020	11		Tutancamon da Ingaí	448 da RM	310	0,60	1
FV 3603	Perva da Tapuio	14/06/2014	15		Hulk da Tapuio	Laguna da Tapuio	310	0,74	5
MCP 3286	Alteza da Rio Pardo	17/09/2019	12	12	Xand da Rio Pardo	Maralina da Rio Pardo	309	0,55	1
MCP 1906	Guaba da Rio Pardo	23/07/2011	12	12	Fauno da Ingaí	Alegria da Rio Pardo	309	0,68	2
FV 773	Fivela da Tapuio	29/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Canela da Tapuio	309	0,81	9
768	768 da Bufaláctea	12/06/2019	9		King kong da Ingaí	488 (2806) da Bufaláctea	309	0,48	1
MCP 1706	Alexia da Rio Pardo	01/01/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Floresta da Rio Pardo	309	0,73	5
WF1650	WF1650 do Búfalo Dourado	27/02/2007			Priamo poi do santo anjo	WF797 do Búfalo Dourado	309	0,76	5
FV 6275	Umrtil da Tapuio	30/06/2019	15		Olimpo da Tapuio	Mococa da Tapuio	308	0,71	2
FV 2010	Lola da Tapuio	16/09/2010	15			Botija da Tapuio	308	0,69	6
WB 3517	Moderna da Ingaí	04/02/2011	13	13	Paquistão da Ingaí	Tiquatira da Ingaí	308	0,80	3
MCP 1757	Guaruj da Rio Pardo	06/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	308	0,78	5
WB 4459	Modena da Ingaí	03/12/2020	13	13	Guatambu da Ingaí	Estria da Ingaí	308	0,64	1
816	816 da Bufaláctea	13/11/2019	9		King kong da Ingaí	141 (2167) da Bufaláctea	307	0,48	1
WF1362	WF1362 do Búfalo Dourado	12/08/2005			Malandrino (italiano)	WF578 do Búfalo Dourado	307	0,76	8
UPD 769	Lanca da UPD	03/11/2011	6		Guatambu da Ingaí	Perfidia da UPD	307	0,77	7
WF3196	WF3196 do Búfalo Dourado	04/09/2013			Ettore (italiano)	WF944 do Búfalo Dourado	307	0,56	1
WB 4026	Tiririca da Ingaí	24/11/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	307	0,73	4
NBP 3577	Jogadora da Laguna	29/02/2016	10	10	Curu da Laguna	Siri da Laguna	307	0,61	1
492	492 da Bufaláctea	03/02/2017	9		King kong da Ingaí	068 (1384) da Bufaláctea	307	0,69	4
422	422 da Bufaláctea	20/02/2016	9		King kong da Ingaí	126 (1150) da Bufaláctea	306	0,72	4
WB 2473	Jaguara da Ingaí	28/02/1996	13	10	Trucao da Ingaí	Guariba da Ingaí	306	0,81	9
WF2594	WF2594 do Búfalo Dourado	16/10/2011			Nobre da Laguna	WF1743 do Búfalo Dourado	306	0,76	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5714	Telgrafo da Tapuio	12/06/2018	15			Favorita da Tapuio	306	0,59	2
WB 4464	Gemada da Ingaí	08/12/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Salada da Ingaí	306	0,60	1
WF2594	WF2594 do Búfalo Dourado	16/10/2011			Nobre da Laguna	WF1743 do Búfalo Dourado	306	0,76	3
WF1540	WF1540 do Búfalo Dourado	10/09/2006			Priamo poi do santo anjo	WF627 do Búfalo Dourado	305	0,81	6
FV 2464	Macambira da Tapuio	21/12/2011	15		Heroi da Tapuio	Estrangeira da Tapuio	305	0,79	8
FV 6078	Urubu II da Tapuio	16/04/2019	15		Olimpo da Tapuio	Mala da Tapuio	305	0,65	2
WF2176	WF2176 do Búfalo Dourado	23/09/2009			Cadillac da Ingaí	WF917 do Búfalo Dourado	305	0,70	3
UF0507	Utinga UF0507	13/05/2003	15		Kollam jm	Ua025	305	0,76	6
WB 1969	Basileia da Ingaí	10/01/1992	13	13	Colosso da Ingaí	Aurora F.J. da Ingaí	305	0,83	9
WB 3356	Esttica da Ingaí	02/02/2009	13		Paquistão da Ingaí	Limeira da Ingaí	304	0,64	2
WF1731	WF1731 do Búfalo Dourado	22/09/2007			Bretao da Ingaí	WF761 do Búfalo Dourado	304	0,80	6
MCP 2769	Maralina da Rio Pardo	17/10/2016	12	12		Ariane da Rio Pardo	304	0,73	4
FV 1746	Lacraia da Tapuio	14/02/2010	15		Escravo da Tapuio	Marilu HCO371	304	0,79	8
FV 2862	Noninha da Tapuio	13/11/2012	15		Hulk da Tapuio	Vadia UF0520	304	0,75	7
WB 2368	Placida da Ingaí	16/04/1995	13	13	Trucao da Ingaí	Samanta da Ingaí	304	0,84	8
MCP 3289	Ambala da Rio Pardo	23/09/2019	12	12	Tucunare da Ingaí	Pala da Rio Pardo	304	0,68	2
MCP 1348	Solana da Rio Pardo	25/10/2007	12	12	Cadillac da Ingaí	Baiuca da Rio Pardo	304	0,82	11
MCP 2648	Ing da Rio Pardo	05/02/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Gama da Ingaí	304	0,71	3
MCP 3135	Linda da Rio Pardo	17/11/2018	12	12		Jaborandi da Rio Pardo	303	0,63	2
FV 112	Bengala da Tapuio	21/04/2001	15		Café da Laguna	Cotia ac501	303	0,84	12
UPD 821	Neve da UPD	02/08/2013	6		Gringo da Ingaí	Heresia da UPD	303	0,72	4
NBP 556	Meruoca da Laguna	03/05/2000	10	10	Memoar 297 (bulgaro)	Groselha da Ingaí	302	0,82	10
FV 3471	Pat da Tapuio	02/05/2014	15	15	Hulk da Tapuio	Lapada da Tapuio	302	0,62	4
WF1014	WF1014 do Búfalo Dourado	18/06/2003			Guatambu da Ingaí		302	0,80	9
FV 3368	Presidenta da Tapuio	29/01/2014	15		Juca da Tapuio	Dama da Tapuio	301	0,61	1
FV 1932	Louca da Tapuio	02/07/2010	15		Farrapo da Tapuio	Galocha da Tapuio	301	0,80	7
FV 3266	Tima da Tapuio	07/08/2013	15		Jaguno da Tapuio	Luva da Tapuio	301	0,66	4
WB 3830	Copaba da Ingaí	03/12/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Sucuarana da Ingaí	301	0,78	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
824	824 da Bufaláctea	15/12/2019	9		Conde da Natal	492 da Bufaláctea	301	0,56	1
FV 1105	Hospedeira da Tapuio	04/09/2007	15		Cadilac da Ingaí	Brasa da Tapuio	300	0,84	9
FV 1260	Irara da Tapuio	20/04/2008	15		Escravo da Tapuio	Fbula da Tapuio	300	0,84	8
NBP 3551	Simples da Laguna	08/11/2015	10	10	Tempero da Laguna	Singela da Laguna	300	0,60	2
BOC 103	103 do Tuan	27/04/2019	14		Atomico da Ingaí	44 do Tuan	300	0,33	1
FV 3672	Penosa da Tapuio	12/07/2014	15		Indio da Tapuio	Luxria da Tapuio	300	0,71	6
661	661 da Bufaláctea	24/10/2018	9		Conde da Natal	217 da Bufaláctea	300	0,56	1
FV 5663	Taxe da Tapuio	15/05/2018	15		Novato da Tapuio	Nixa da Tapuio	300	0,55	2
FV 3094	Olaia da Tapuio	02/05/2013	15		Indio da Tapuio	Unio UF0635	300	0,77	5
889	889 da Bufaláctea	30/06/2020	9		King kong da Ingaí	019 (1132) da Bufaláctea	300	0,50	1
FV 3317	Oxente da Tapuio	17/10/2013	15		Horizontal da Tapuio	Hospedagem da Tapuio	299	0,69	4
769	769 da Bufaláctea	12/06/2019	9		King kong da Ingaí	132 (284287) da Bufaláctea	299	0,51	2
FV 762	Figa da Tapuio	22/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Barcelona da Tapuio	299	0,78	5
MCP 3185	Iguacu da Rio Pardo	28/01/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Carobinha da Rio Pardo	299	0,71	2
MCP 1627	Charlotte da Rio Pardo	16/08/2009	12	12	Guatambu da Ingaí	Tanha da Rio Pardo	299	0,83	10
WB 3521	Maccio da Ingaí	16/02/2011	13	13	Vancouver da Ingaí	Fogueta da Ingaí	299	0,84	8
MCP 3154	Teca da Rio Pardo	14/12/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Bety da Rio Pardo	299	0,61	2
853	853 da Bufaláctea	22/03/2020	9		King kong da Ingaí	483 da Bufaláctea	299	0,56	1
FV 904	Gara da Tapuio	21/07/2006	15	15	Cadilac da Ingaí	Bruma da Ingaí	298	0,83	7
WB 2755	Guaxupe da Ingaí	03/03/1999	13	13	Monte negro da Ingaí	Invernada da Ingaí	298	0,84	11
FV 1790	Lavanda da Tapuio	27/03/2010	15		Escravo da Tapuio	Pedrez ac0202	298	0,75	7
FV 6284	Umbrcola da Tapuio	12/08/2019	15		Orix da Tapuio	Menga da Tapuio	298	0,59	1
FV 6071	Uria da Tapuio	25/03/2019	15		Lajedo da Tapuio	Hula da Tapuio	298	0,62	2
499	499 da Bufaláctea	10/02/2017	9		King kong da Ingaí	015 (1391) da Bufaláctea	298	0,66	3
MCP 3405	Bila da Rio Pardo	17/02/2020	12	12	Oiapoque da Ingaí	Carambola da Rio Pardo	298	0,62	1
FV 5970	Uvulite da Tapuio	12/02/2019	15		Olimpo da Tapuio	Ponteira da Tapuio	298	0,67	2
WB 4324	Julgada da Ingaí	10/04/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Lampada da Ingaí	298	0,66	2
491	491 da Bufaláctea	28/01/2017	9		King kong da Ingaí	054 (1411) da Bufaláctea	297	0,68	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 2357	Nigeria da Ingaí	10/04/1995	13	13	Palanque da Ingaí	Manga da Ingaí	297	0,86	12
FV 4002	Prstata da Tapuio	21/04/2015	15		Indio da Tapuio	Loanda da Tapuio	297	0,62	5
FV 4007	Pacfica da Tapuio	23/04/2015	15		Horizontal da Tapuio	Hungria da Tapuio	297	0,71	4
RM 556	556 da RM	19/12/2015	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	297	0,72	3
MCP 2063	Blanche da Rio Pardo	11/08/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	297	0,63	1
FV 575	Escopeta da Tapuio	10/05/2004	15		Acalanto da Ingaí	Berenice HCO172	297	0,82	9
NB 1892	NB1892 da Morada	08/05/2017	8		NB1038 da Morada	NB1186 da Morada	296	0,63	3
FV 5573	Tunisia da Tapuio	03/04/2018	15	15	Novato da Tapuio	Mostarda da Tapuio	296	0,66	2
WB 2354	Nata da Ingaí	05/04/1995	13	10	Trucao da Ingaí	Regina da Ingaí	296	0,73	10
WF4119	WF4119 do Búfalo Dourado	25/03/2014			Caesar da izano (italiano)	WF1660 do Búfalo Dourado	296	0,56	1
MCP 2070	Graciosa da Rio Pardo	18/08/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	296	0,82	7
FV 5372	Samita da Tapuio	19/09/2017	15		Lajedo da Tapuio	Esmola da Tapuio	296	0,68	2
NBP 4053	Dida da Laguna	22/08/2019	10	10	Tambau da Laguna	Barbara da Laguna	296	0,62	1
WF1244	WF1244 do Búfalo Dourado	03/11/2004			Priamo poi do santo anjo	WF710 do Búfalo Dourado	295	0,79	8
WF2103	WF2103 do Búfalo Dourado	29/07/2009			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1486 do Búfalo Dourado	295	0,75	5
FV 2873	Nivelar da Tapuio	26/12/2012	15		Lallo (italiano)	Dangola da Tapuio	295	0,70	8
WF2416	WF2416 do Búfalo Dourado	06/11/2010			Zerbio (italiano)	WF1014 do Búfalo Dourado	295	0,72	3
FV 3405	Preta da Tapuio	21/03/2014	15		Juca da Tapuio	Lanterninha da Tapuio	295	0,74	5
536	536 da Bufaláctea	01/06/2017	9		King kong da Ingaí	132 (284287) da Bufaláctea	295	0,67	3
655	655 da Bufaláctea	13/10/2018	9		Conde da Natal	243 da Bufaláctea	295	0,53	3
SRA 647	Sucuri da SR	12/02/2011	2		Zerbio (italiano)	305-sururu da SR	295	0,76	7
FV 171	Brasilia da Tapuio	18/08/2001	15		Café da Laguna	Maluca ht064	295	0,80	12
FV 5703	Teleologia da Tapuio	09/06/2018	15		Lajedo da Tapuio	Corsa da Tapuio	295	0,61	2
FV 827	Goiana da Tapuio	18/01/2006	15		Acalanto da Ingaí	Morena UF0196	294	0,82	12
FV 2535	Nostalgia da Tapuio	24/02/2012	15		Indio da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	294	0,75	9
FV 1277	Instrutora da Tapuio	29/04/2008	15		Bretao da Ingaí	Cascata da Tapuio	294	0,76	3
FV 5565	Taa da Tapuio	02/04/2018	15			Fumaa da Tapuio	294	0,60	2
FV 3044	Ocasiao da Tapuio	07/04/2013	15		Imperador da Tapuio	Longarina da Tapuio	294	0,71	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3881	Rosada da Laguna	04/04/2018	10	10	Canhoto da Laguna	Bolacha - b - da Laguna	294	0,67	2
RM 1149	1149 da RM	28/06/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Andreza da RM	293	0,60	1
WB 3039	Ungida da Ingaí	21/07/2003	13	13	Ranger da Ingaí	Madrinha da Ingaí	293	0,83	8
FV 5915	Tmara da Tapuio	15/12/2018	15		Lajedo da Tapuio	Hipoteca da Tapuio	293	0,59	2
WB 4189	Graviola da Ingaí	29/01/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Grega da Ingaí	293	0,71	3
MCP 1495	Pirina da Rio Pardo	27/10/2008	12	12	Cadillac da Ingaí	Aquarela da Rio Pardo	293	0,78	3
WF2483	WF2483 do Búfalo Dourado	05/05/2011			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1832 do Búfalo Dourado	293	0,74	4
MCP 2879	Picota da Rio Pardo	22/05/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Nega da Rio Pardo	293	0,75	3
WF2102	WF2102 do Búfalo Dourado	23/07/2009			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1500 do Búfalo Dourado	293	0,74	4
WB 1222	Formiga da Ingaí	17/02/1987	13	10	Sombra da Ingaí	Taca da Ingaí	293	0,84	11
FV 3448	Patita da Tapuio	20/04/2014	15		Hebreu da Tapuio	Grota da Tapuio	293	0,61	7
MCP 2217	Jabuticaba da Rio Pardo	30/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Tuli da Rio Pardo	293	0,72	2
UPD 890	Palmas da UPD	27/10/2015	6		Bretao da Ingaí	Madona da UPD	293	0,71	3
NBP 1922	Picada da Laguna	26/03/2008	10	10	Bordao da Laguna	Travessa da Laguna	292	0,77	7
FV 3879	Panini da Tapuio	26/01/2015	15		Luxo da Tapuio	Menga da Tapuio	292	0,65	5
FV 2815	Neixu da Tapuio	11/08/2012	15		Herói da Tapuio	Hospedeira da Tapuio	292	0,71	5
FV 4662	Praa da Tapuio	14/06/2016	15		Lenhador da Tapuio	Lisa da Tapuio	292	0,65	2
RM 262	Reunida ins da RM	08/06/2013	11		Ciripicchio (italiano)	Venda da RM	292	0,74	5
WF2419	WF2419 do Búfalo Dourado	07/11/2010			Zerbio (italiano)	WF1345 do Búfalo Dourado	292	0,68	2
555	555 da Bufaláctea	19/06/2017	9		King kong da Ingaí	045 (1466) da Bufaláctea	292	0,50	1
WB 3407	Chique da Ingaí	06/01/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Atibaia da Ingaí	291	0,82	8
MCP 2424	Muringa da Rio Pardo	16/12/2014	12		Barretos da Ingaí	Bonita da Rio Pardo	291	0,69	2
WB 3344	Capela da Ingaí	19/01/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Tilapia da Ingaí	291	0,84	10
FV 1849	Loanda da Tapuio	30/04/2010	15		Gacho da Tapuio	Harpista da Tapuio	291	0,79	5
RM 1130	1130 da RM	15/05/2019	11		Ciclone da Ingaí	857 da RM	291	0,62	2
WB 3789	Medeia da Ingaí	20/03/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Varginha da Ingaí	291	0,76	3
SRA 29N	Biela da SR	10/06/2018	2		Zerbio (italiano)	Biele da SR	291	0,68	3
FV 5624	Tacima da Tapuio	23/04/2018	15		Pele da Tapuio	Lagoa da Tapuio	291	0,72	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 2960	Guaiuba da Laguna	04/11/2012	10	10	Cajuru da Laguna	Carinhosa da Laguna	291	0,73	4
MCP 2530	Tocata da Rio Pardo	19/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	291	0,71	3
RM 1201	1201 da RM	13/01/2020	11		M161 da RM	Geralda ins da RM	290	0,53	1
MCP 1600	Duquesa da Rio Pardo	12/02/2009	12	12	Baob do rp da Rio Pardo	Mexirica da Rio Pardo	290	0,84	9
MCP 2666	Relva da Rio Pardo	19/02/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Marici da Rio Pardo	290	0,79	5
FV 2531	Nicargua da Tapuio	23/02/2012	15	15		Invejosa da Tapuio	290	0,76	8
RM 1219	1219 da RM	01/02/2020	11		M161 da RM	547 da RM	290	0,54	1
WB 2776	Medelin da Ingaí	28/04/1999	13	13	Bretao da Ingaí	Ervilha da Ingaí	290	0,79	6
MCP 1789	Juma da Rio Pardo	28/06/2010	12	12	Bolero da Rio Pardo	Pala da Rio Pardo	290	0,69	3
WF1326	WF1326 do Búfalo Dourado	02/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF787 do Búfalo Dourado	290	0,74	4
FV 1988	Leira da Tapuio	30/08/2010	15			Embira da Tapuio	289	0,74	7
FV 2159	Maizena da Tapuio	27/02/2011	15		Granito da Tapuio	Espanhola da Tapuio	289	0,68	2
658	658 da Bufaláctea	15/10/2018	9		Conde da Natal	368 da Bufaláctea	289	0,55	2
FV 675	Fantstica da Tapuio	19/03/2005	15		Acalanto da Ingaí	Ursa UF0017	289	0,81	8
FV 2434	Milagre da Tapuio	17/11/2011	15		Hebreu da Tapuio	Ingazeira da Tapuio	289	0,72	6
FV 2896	Ol da Tapuio	06/02/2013	15		Lallo (italiano)	Irm da Tapuio	289	0,55	4
MCP 3096	Lela da Rio Pardo	09/06/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	289	0,73	3
NBP 3690	Solteira da Laguna	07/10/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Minerio da Laguna	289	0,74	3
FV 3680	Ponteira da Tapuio	16/07/2014	15		Lajedo da Tapuio	Londrina da Tapuio	289	0,67	5
WB 4456	Pandemia da Ingaí	22/11/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Pera da Ingaí	288	0,60	2
FV 1724	Lagostinha da Tapuio	27/01/2010	15		Escravo da Tapuio	Esfera da Tapuio	288	0,76	8
WB 3691	Grega da Ingaí	18/02/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Barcelona da Ingaí	288	0,79	8
WB 4192	Siriguela da Ingaí	07/02/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Guararema da Ingaí	288	0,62	1
NBP 3692	Gaza da Laguna	11/10/2016	10	10	Imponente da Ingaí	Sinh da Laguna	288	0,73	3
NBP 4240	Elica da Laguna	30/11/2020	10	10	Vigia da Laguna	Bolota da Laguna	288	0,59	1
PEA 251	Apostila da Peabiru	06/03/2006	16		Brangus da Ingaí	Horista da Belcon	288	0,63	10
656	656 da Bufaláctea	14/10/2018	9		King kong da Ingaí	054 (1411) da Bufaláctea	288	0,54	2
FV 1697	Jericoacoara da Tapuio	30/12/2009	15		Gacho da Tapuio	Verruga UF0747	287	0,79	8

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 2453	Guaiba da Ingaí	12/02/1996	13	13	Candeeiro da Ingaí	Bolsa da Ingaí	287	0,76	4
FV 2755	Notebook da Tapuio	15/06/2012	15		Heroi da Tapuio	Enteada da Tapuio	287	0,70	2
682	682 da Bufaláctea	01/02/2019	9		King kong da Ingaí	092 (1654) da Bufaláctea	287	0,48	2
MCP 2888	Fanta da Rio Pardo	03/06/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Charlotte da Rio Pardo	287	0,74	4
WB 4356	Beleza da Ingaí	11/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Juiza da Ingaí	287	0,67	2
MCP 2532	Devica da Rio Pardo	20/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Hebraica da Ingaí	286	0,78	5
NBP 688	Chita da Laguna	03/05/2001	10	10	Coqueiro da Ingaí	Xicara da Ingaí	286	0,78	7
WB 4327	Bacia da Ingaí	26/04/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Legitima da Ingaí	286	0,69	2
NBP 4022	NBP 4022 da Laguna	11/05/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Bil da Laguna	286	0,65	1
FV 6287	Uruguaia da Tapuio	27/08/2019	15		Lajedo da Tapuio	Opala da Tapuio	286	0,57	1
FV 1259	Irm da Tapuio	20/04/2008	15		Gil do sol ds108	Viva UF0357	285	0,81	10
MCP 2034	Marea da Rio Pardo	20/07/2012	12	12	Guatambu da Ingaí	Italiana da Rio Pardo	285	0,78	6
FV 1597	Japecanga da Tapuio	03/08/2009	15	15	Gacho da Tapuio	Gogia da Tapuio	285	0,80	5
FV 1519	Jurumenha da Tapuio	26/05/2009	15		O-B One da Izano	Filomena da Tapuio	285	0,81	7
WF1343	WF1343 do Búfalo Dourado	06/08/2005			Gerardo Malandrinho III (ital.)	WF547 do Búfalo Dourado	284	0,82	9
FV 2798	Neni da Tapuio	31/07/2012	15		Hebreu da Tapuio	Jaan da Tapuio	284	0,67	7
RM 982	982 da RM	30/06/2018	11		Ciclone da Ingaí	Despachana da RM	284	0,68	3
WF2979	WF2979 do Búfalo Dourado	08/12/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1354 do Búfalo Dourado	284	0,67	2
FV 2786	Nestaria da Tapuio	14/07/2012	15		Heroi da Tapuio	Entrevista da Tapuio	284	0,77	6
FV 2757	Notar da Tapuio	19/06/2012	15		Heroi da Tapuio	Utopia UF0517	284	0,71	4
WF3176	WF3176 do Búfalo Dourado	01/08/2013			Ettore (italiano)	WF1542 do Búfalo Dourado	284	0,65	2
649	649 da Bufaláctea	05/07/2018	9		King kong da Ingaí	067 (1343) da Bufaláctea	283	0,51	2
WB 3056	Estonia da Ingaí	05/01/2004	13	13	Gringo da Ingaí	Gilete da Ingaí	283	0,85	7
NBP 4114	Gaveta da Laguna	25/03/2020	10	10	Tanque da Laguna	Chave da Laguna	283	0,55	1
WB 4218	Salada da Ingaí	12/03/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Etipia da Ingaí	283	0,72	2
NBP 4103	Natal da Laguna	05/03/2020	10	10	Tanque da Laguna	Feliz da Laguna	283	0,57	1
WF4171	WF4171 do Búfalo Dourado	12/05/2014			WF.2525 do Búfalo Dourado	WF2575 do Búfalo Dourado	283	0,58	1
481	481 da Bufaláctea	07/12/2016	9		King kong da Ingaí	074 (1749) da Bufaláctea	283	0,61	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2621	WF2621 do Búfalo Dourado	01/12/2011			Zerbio (italiano)		283	0,61	2
MCP 2950	Garotinha da Rio Pardo	04/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Celestina da Rio Pardo	282	0,73	3
WB 656	Corona da Ingaí	18/02/1982	13		Meia noite da Ingaí	Moeda da Ingaí	282	0,75	4
FV 2169	Mel da Tapuio	06/03/2011	15		Farrapo da Tapuio	Filosofia da Tapuio	282	0,76	6
FV 3987	Protestada da Tapuio	09/04/2015	15		Horizontal da Tapuio	Bengala da Tapuio	282	0,72	5
WB 4119	Palha da Ingaí	29/05/2017	13		Escaleno da Ingaí	Ubajara da Ingaí	282	0,77	4
FV 2083	Luxria da Tapuio	19/12/2010	15		Hulk da Tapuio	Impressora da Tapuio	282	0,75	4
577	577 da Bufaláctea	05/02/2018	9		King kong da Ingaí	052 (1409) da Bufaláctea	282	0,53	2
FV 2716	Nobrega da Tapuio	24/05/2012	15		Hebreu da Tapuio	Jaguarema da Tapuio	281	0,62	2
SRA 746	Vaquita da SR	16/02/2011	2		O-B One da Izano		281	0,74	8
MCP 0680	Florata da Rio Pardo	18/11/2002	12		Engenho da Ingaí	797-questao da Rio Pardo	281	0,84	10
WF1614	WF1614 do Búfalo Dourado	23/11/2006			Priamo poi do santo anjo	WF1119 do Búfalo Dourado	281	0,78	5
MCP 3210	Jamila da Rio Pardo	19/03/2019	12		Pasquale da Rio Pardo	Ameli da Rio Pardo	281	0,65	1
WF2249	WF2249 do Búfalo Dourado	26/02/2010			Priamo poi do santo anjo	WF893 do Búfalo Dourado	281	0,78	6
WF2681	WF2681 do Búfalo Dourado	27/12/2011			Zerbio (italiano)	WF1658 do Búfalo Dourado	281	0,59	2
WF1664	WF1664 do Búfalo Dourado	17/03/2007			Priamo poi do santo anjo	WF746 do Búfalo Dourado	281	0,77	7
770	770 da Bufaláctea	10/06/2019	9		King kong da Ingaí	047 (1212) da Bufaláctea	280	0,50	1
FV 973	Grota da Tapuio	02/12/2006	15		Cadillac da Ingaí	Brava da Tapuio	280	0,84	7
FV 2374	Mirna da Tapuio	31/07/2011	15		Granito da Tapuio	Carnaba da Tapuio	280	0,59	2
UF0816	Uruguaia UF0816	18/04/2005	15		Erode J.M.	Ua177	280	0,69	5
FV 4028	Postura da Tapuio	09/05/2015	15		Lajedo da Tapuio	Laranjeira da Tapuio	280	0,62	5
FV 3313	Organizada da Tapuio	11/10/2013	15		Hebreu da Tapuio	Lusitana da Tapuio	280	0,59	5
FV 1387	Ierec da Tapuio	28/10/2008	15		Cadillac da Ingaí	Doutora da Tapuio	280	0,82	7
WB 893	Antartica da Ingaí	15/02/1984	13		Yuri da Ingaí	Bandeira da Ingaí	280	0,85	9
MCP 2521	Graa da Rio Pardo	13/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Quinta da Rio Pardo	280	0,61	1
WB 4203	Gabiroba da Ingaí	26/02/2018	13	10	Bodoque da Ingaí	Rambutan da Ingaí	280	0,74	3
WF1305	WF1305 do Búfalo Dourado	14/07/2005			Priamo poi do santo anjo	WF761 do Búfalo Dourado	280	0,81	8
WF2779	WF2779 do Búfalo Dourado	15/07/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1334 do Búfalo Dourado	279	0,66	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2654	WF2654 do Búfalo Dourado	10/12/2011			Guatambu da Ingaí	WF1868 do Búfalo Dourado	279	0,70	3
FV 11	Araruta da Tapuio	19/06/2000	15			Laila HCO124	279	0,84	9
FV 3906	Palmeira da Tapuio	07/03/2015	15		Luxo da Tapuio	Maestra da Tapuio	279	0,68	5
FV 2252	Meriva da Tapuio	22/04/2011	15	15	Gacho da Tapuio	Idade da Tapuio	279	0,78	7
WB 2144	Salome da Ingaí	29/04/1993	13	10	Monte negro da Ingaí	Formiga da Ingaí	279	0,82	7
WB 2862	Morena da Ingaí	02/08/2000	13	13	Bm 43 consul indiano	Gilete da Ingaí	279	0,82	7
IS 01484	IS 01484 da Bella Búfala	26/12/2013	1			IS 1269 da Bella Búfala	279	0,63	4
MCP 3175	Antara da Rio Pardo	22/01/2019	12		Serelepe da Ingaí	Atalaia da Rio Pardo	279	0,67	2
WB 2663	Babilonia da Ingaí	04/01/1998	13	10	Vencedor da Ingaí	Coreia da Ingaí	279	0,80	10
NBP 480	Fumaa da Laguna	09/08/1999	10	10	Guatambu da Ingaí	Boraceia da Ingaí	279	0,65	2
RM 1159	1159 da RM	06/08/2019	11		Ciclone da Ingaí	Reunida ins da RM	278	0,61	1
FV 2747	Nomeada da Tapuio	10/06/2012	15		Heroi da Tapuio	Ubajara UF0027	278	0,58	1
NBP 2058	Singela da Laguna	09/10/2008	10	10	Bordao da Laguna	Cabocla da Laguna	278	0,75	5
544	544 da Bufaláctea	10/06/2017	9		King kong da Ingaí	289 (2172) da Bufaláctea	278	0,67	3
FV 1996	Limitada da Tapuio	04/09/2010	15			Ursa UF0017	278	0,74	6
WF3220	WF3220 do Búfalo Dourado	17/10/2013			Ettore (italiano)	WF1726 do Búfalo Dourado	278	0,56	2
FV 2338	Mitocondria da Tapuio	27/06/2011	15		Horizontal da Tapuio	Ipiranga da Tapuio	278	0,73	5
FV 6104	Til II da Tapuio	12/05/2019	15		Olimpo da Tapuio	Múltipla da Tapuio	277	0,68	2
WF2316	WF2316 do Búfalo Dourado	24/07/2010			Mandaqui da Ingaí	WF1439 do Búfalo Dourado	277	0,76	5
FV 706	Farofa da Tapuio	30/04/2005	15		Cometa da Laguna	Alegria da Tapuio	277	0,81	8
FV 2889	Ostra da Tapuio	30/01/2013	15		Heroi da Tapuio	Honrada da Tapuio	277	0,74	8
618	618 da Bufaláctea	03/03/2018	9		King kong da Ingaí	087 (1678) da Bufaláctea	277	0,62	3
FV 1636	Jumenta da Tapuio	18/09/2009	15		Gacho da Tapuio	Avel lbd lbd525	277	0,81	10
MCP 3143	Florada da Rio Pardo	27/11/2018	12	12		Delicia da Rio Pardo	277	0,63	2
RM 1310	1310 da RM	20/06/2020	11		Tutancamon da Ingaí	423 da RM	277	0,58	1
WB 4330	Semente da Ingaí	02/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	277	0,69	2
FV 258	Carambola da Tapuio	24/05/2002	15		Café da Laguna	Berenice HCO172	277	0,84	8
WB 2423	Belem da Ingaí	05/01/1996	13	13	Candeeiro da Ingaí	Esbelta da Ingaí	277	0,82	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1711	Laranjeira da Tapuio	15/01/2010	15		Escravo da Tapuio	Visita UF0743	277	0,80	7
RM 1314	1314 da RM	05/07/2020	11		Ciclone da Ingaí	866 da RM	276	0,52	1
FV 1586	Jupi da Tapuio	27/07/2009	15		Hangar da Ingaí	Dentua da Tapuio	276	0,76	8
MCP 2242	Nagia da Rio Pardo	06/09/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Camponesa da Rio Pardo	276	0,74	3
MCP 2675	Capri da Rio Pardo	28/02/2016	12		Oiapoque da Ingaí	Main da Rio Pardo	276	0,77	3
FV 2598	Nambia da Tapuio	02/04/2012	15		Horizontal da Tapuio	Instrutora da Tapuio	276	0,74	4
WF2568	WF2568 do Búfalo Dourado	27/09/2011			Nobre da Laguna	WF752 do Búfalo Dourado	276	0,75	4
FV 3054	Obstar da Tapuio	12/04/2013	15		Juca da Tapuio	Lojista da Tapuio	276	0,73	5
UPD 786	Mala da UPD	29/07/2012	6		Guatambu da Ingaí	Empada da UPD	276	0,71	3
FV 5938	Usana da Tapuio	25/01/2019	15		Lder da Tapuio	Java da Tapuio	276	0,65	2
MCP 3083	Duartina da Rio Pardo	29/05/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Fabulosa da Rio Pardo	275	0,59	2
RM 1227	1227 da RM	22/02/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	275	0,50	1
FV 5522	Tecla da Tapuio	21/03/2018	15		Paquistão da Ingaí	Juquirá da Tapuio	275	0,70	3
FV 6158	Ubiquar da Tapuio	15/06/2019	15		Lajedo da Tapuio	Jaguatirica da Tapuio	275	0,57	1
MCP 2700	Tantra da Rio Pardo	01/07/2016	12	12		Capivara da Rio Pardo	275	0,73	4
809	809 da Bufaláctea	16/10/2019	9		Conde da Natal	482 da Bufaláctea	275	0,55	1
SRA 970	Cascata da SR	06/01/2017	2		O-B One da Izano	Cachoeira-320 da SR	275	0,73	4
WF1305	WF1305 do Búfalo Dourado	14/07/2005			Priamo poi do santo anjo	WF761 do Búfalo Dourado	275	0,81	7
UPD 694	Hidra da UPD	26/10/2008	6		Guatambu da Ingaí	Dobrada da UPD	275	0,82	9
RM 198	Venda da RM	18/04/2012	11		Coroado da Ingaí		274	0,74	4
FV 1653	Jornada da Tapuio	10/11/2009	15		O-B One da Izano	Escotilha da Tapuio	274	0,74	4
RM 1055	1055 da RM	05/03/2019	11		Ciclone da Ingaí	450 da RM	274	0,68	2
836	836 da Bufaláctea	19/02/2020	9		King kong da Ingaí	054 (1411) da Bufaláctea	274	0,54	1
NBP 4115	Zizira da Laguna	25/03/2020	10	10	Tanque da Laguna	Cheirosa da Laguna	274	0,53	1
WB 829	Chaleira da Ingaí	07/02/1984	13			Farid J.M.	274	0,81	13
FV 3457	Petrona da Tapuio	26/04/2014	15		Hebreu da Tapuio	Jabuti da Tapuio	274	0,77	6
WF2227	WF2227 do Búfalo Dourado	08/12/2009			Priamo poi do santo anjo	WF813 do Búfalo Dourado	274	0,69	3
647	647 da Bufaláctea	01/07/2018	9		King kong da Ingaí	279 (2186) da Bufaláctea	274	0,66	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 645	Estrangeira da Tapuio	16/09/2004	15		Acalanto da Ingaí	Ngela HCO377	274	0,81	7
NBP 2466	Asia da Laguna	15/09/2010	10	10	Marmelo da Laguna	Boia da Laguna	273	0,74	7
FV 3871	Pitчуca da Tapuio	15/01/2015	15		Marcineiro da Tapuio	Nula da Tapuio	273	0,57	2
NB 2052	NB2052 da Morada	15/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB092 da Morada	273	0,60	2
FV 5637	Tem da Tapuio	16/04/2018	15		Paquistão da Ingaí	Lola da Tapuio	273	0,67	2
FV 604	Espingarda da Tapuio	22/06/2004	15		Dolar da Laguna	Gislane HCO276	273	0,84	11
WF2335	WF2335 do Búfalo Dourado	13/08/2010			Monte negro da Ingaí	WF1540 do Búfalo Dourado	273	0,78	4
WF4012	WF4012 do Búfalo Dourado	16/12/2013			He 1290 da 3 rios	WF2348 do Búfalo Dourado	273	0,52	1
FV 3037	Obscena da Tapuio	05/04/2013	15		Indio da Tapuio	Itajub da Tapuio	273	0,65	2
FV 4891	Moleira da Tapuio	26/08/2016	15		Hulk da Tapuio	Mel da Tapuio	273	0,67	2
WF1697	WF1697 do Búfalo Dourado	20/08/2007			Mandaqui da Ingaí	WF818 do Búfalo Dourado	272	0,79	5
WB 3382	Pelotas da Ingaí	19/05/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	272	0,83	10
RM 1126	1126 da RM	13/05/2019	11		Ciclone da Ingaí	Mineira da RM	272	0,65	1
FV 1134	Hospedagem da Tapuio	16/10/2007	15		Agrale da Ingaí	Vassoura UF0631	272	0,82	6
HCO276	Gislane HCO276	01/04/1999	15			Gislane	272	0,85	10
FV 5523	Turquesa da Tapuio	21/03/2018	15		Lajedo da Tapuio	Pulverizada da Tapuio	272	0,59	2
748	748 da Bufaláctea	05/03/2019	9		Conde da Natal	Enigma da Ingaí	272	0,58	1
WF1550	WF1550 do Búfalo Dourado	18/09/2006			Priamo poi do santo anjo	WF739 do Búfalo Dourado	272	0,80	6
RM 974	974 da RM	13/06/2018	11		Ins.. da RM	448 da RM	272	0,70	3
WF1569	WF1569 do Búfalo Dourado	29/09/2006			Priamo poi do santo anjo	WF398 do Búfalo Dourado	272	0,79	6
FV 5587	Tabira da Tapuio	05/04/2018	15		Olimpo da Tapuio	Manta da Tapuio	272	0,62	2
WB 4138	Campeche da Ingaí	25/11/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Asturias da Ingaí	272	0,69	3
FV 2520	Nenm da Tapuio	18/02/2012	15			Esfera da Tapuio	272	0,75	8
RM 1238	1238 da RM	26/02/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Calculadora da RM	271	0,60	1
WF3230	WF3230 do Búfalo Dourado	19/10/2013			Ettore (italiano)	WF1781 do Búfalo Dourado	271	0,56	1
WB 4312	Energia da Ingaí	02/03/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Festa da Ingaí	271	0,69	2
FV 5090	Nevoa da Tapuio	24/02/2017	15		Novato da Tapuio	Milha da Tapuio	271	0,64	4
VFC02	VFC02	30/01/1996		12	Trucao da Ingaí	Filipinas da Ingaí	271	0,86	11

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1860	Libanesa da Tapuio	06/05/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Etiqueta da Tapuio	271	0,80	10
FV 2938	Obrigar da Tapuio	25/02/2013	15		Hebreu da Tapuio	Japur da Tapuio	271	0,71	4
WB 4434	Corrente da Ingaí	30/05/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Dramatica da Ingaí	271	0,61	2
WF1334	WF1334 do Búfalo Dourado	04/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)		271	0,81	8
WF1732	WF1732 do Búfalo Dourado	24/09/2007			Bretao da Ingaí	WF560 do Búfalo Dourado	271	0,75	5
RM 270	Samia da RM	06/08/2013	11		Coroado da Ingaí	Nobreza da RM	271	0,52	1
FV 5201	Cersei da Tapuio	09/05/2017	15			Hidraulica da Tapuio	270	0,71	4
WB 3877	Macaxeira da Ingaí	21/03/2015	13	13	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	270	0,77	4
FV 1248	Inscio da Tapuio	29/03/2008	15		Esquim da Tapuio	Fabulosa da Tapuio	270	0,78	8
FV 2684	Nctar da Tapuio	04/05/2012	15			Gilete da Tapuio	270	0,66	6
WB 4092	Lapiseira da Ingaí	10/03/2017	13	13	Escaleno da Ingaí	Sibipiruna da Ingaí	270	0,63	2
FV 6162	Ungir da Tapuio	19/06/2019	15		Horizontal da Tapuio	Obesa da Tapuio	270	0,66	1
FV 3163	Opereta da Tapuio	15/06/2013	15		Hebreu da Tapuio	Lagostinha da Tapuio	270	0,67	3
FV 924	Gentileza da Tapuio	28/08/2006	15		Cadillac da Ingaí	Jacum HCO270	270	0,82	10
FV 2440	Moli da Tapuio	02/12/2011	15		Hulk da Tapuio	Igualdade da Tapuio	270	0,59	1
574	574 da Bufaláctea	27/01/2018	9		King kong da Ingaí	019 (1132) da Bufaláctea	270	0,60	2
MCP 2574	Masala da Rio Pardo	20/07/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Jandira da Rio Pardo	269	0,69	3
MCP 2243	Noemia da Rio Pardo	06/09/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Pauba da Rio Pardo	269	0,75	4
NBP 3682	Fiel da Laguna	29/09/2016	10	10	Pioneiro da Laguna	Filizola da Laguna	269	0,68	2
522	522 da Bufaláctea	20/02/2017	9		King kong da Ingaí	087 (1678) da Bufaláctea	269	0,68	3
FV 2932	Obo da Tapuio	22/02/2013	15		Heroi da Tapuio	Aquarela da Tapuio	269	0,72	5
SRA 998	Lady da SR	19/06/2017	2		Apolo da SR	Dama da SR	269	0,66	3
MCP 2201	Mandira da Rio Pardo	14/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Zenite da Rio Pardo	269	0,81	6
NBP 2885	Panqueca da Laguna	03/08/2012	10	10	Pioneiro da Laguna	Flexa da Laguna	269	0,78	5
FV 1112	Harpista da Tapuio	23/09/2007	15		Bretao da Ingaí	Caiana da Tapuio	268	0,82	8
RM 661	Lata da RM	11/10/2016	11		Ins.. da RM	Queijinha da RM	268	0,67	3
684	684 da Bufaláctea	06/02/2019	9		King kong da Ingaí	037 (1373) da Bufaláctea	268	0,57	1
WB 2690	Guanabara da Ingaí	02/03/1998	13	13	Bretao da Ingaí	Sirigaita da Ingaí	268	0,84	11

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3027	Objetiva da Tapuio	30/03/2013	15		Lajedo da Tapuio	Lagoa da Tapuio	268	0,71	4
WF3193	WF3193 do Búfalo Dourado	03/09/2013			Ettore (italiano)	WF1587 do Búfalo Dourado	268	0,65	2
FV 5644	Teia da Tapuio	05/05/2018	15			Ossada da Tapuio	268	0,59	2
FV 2027	Lisa da Tapuio	05/10/2010	15	15	Hulk da Tapuio	Hospedagem da Tapuio	268	0,79	7
RM 1304	1304 da RM	13/06/2020	11		Tutancamom da Ingaí	472 da RM	268	0,60	1
WF 51	WF 51 do Búfalo Dourado	18/12/2009			Cadillac da Ingaí		268	0,67	3
WB 3522	Ninfa da Ingaí	16/02/2011	13	13	Paquistão da Ingaí	Limeira da Ingaí	267	0,79	6
FV 3891	Plenitude da Tapuio	13/02/2015	15		Luxo da Tapuio	Moca da Tapuio	267	0,55	2
NBP 3853	Ubatuba da Laguna	20/12/2017	10	10	Tambau da Laguna	Sinh da Laguna	267	0,62	1
NBP 1230	Hortel da Laguna	19/09/2004	10	10	Homerico da Ingaí	Xicara da Ingaí	267	0,77	5
UPD 980	Saida da UPD	04/03/2018	6		Bretao da Ingaí	Hidra da UPD	267	0,58	1
FV 1880	Lavinia da Tapuio	23/05/2010	15		Granito da Tapuio	Honra da Tapuio	267	0,83	10
WF3308	WF3308 do Búfalo Dourado	30/11/2013			Ettore (italiano)	WF2222 do Búfalo Dourado	267	0,56	2
FV 746	Flauta da Tapuio	14/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Caarola da Tapuio	266	0,84	10
LBD481	Amoreira lbd lbd481	13/02/2005	15			Viola lbd481	266	0,75	7
FV 5864	Tipologia da Tapuio	17/09/2018	15		Pele da Tapuio	Patriota da Tapuio	266	0,55	2
WB 3042	Aurea da Ingaí	08/12/2003	13	13	Reinante da Ingaí	Cuiabá da Ingaí	266	0,67	2
FV 1936	Lojista da Tapuio	08/07/2010	15		Heroi da Tapuio	Pernambucana fl608	266	0,80	9
FV 2109	Macambira da Tapuio	14/01/2011	15		Hebreu da Tapuio	Aquarela da Tapuio	266	0,80	8
WB 3784	Juriti da Ingaí	08/03/2014	13	13	Bodoque da Ingaí	Flecha da Ingaí	265	0,74	5
623	623 da Bufaláctea	18/03/2018	9		King kong da Ingaí	062 (1413) da Bufaláctea	265	0,61	3
FV 3371	Pinta da Tapuio	31/01/2014	15		Juca da Tapuio	Aquarela da Tapuio	265	0,58	2
NBP 459	Coluna da Laguna	03/06/1999	10	10	Guatambu da Ingaí	Roma da Ingaí	265	0,83	11
FV 837	Goiaba da Tapuio	20/03/2006	15	15	Cadillac da Ingaí	Fiana da Ingaí	265	0,82	6
FV 2719	Nebria da Tapuio	25/05/2012	15		Hulk da Tapuio	Goiaba da Tapuio	265	0,61	2
FV 3467	Perdida da Tapuio	30/04/2014	15			Jurumenha da Tapuio	265	0,59	6
WF2467	WF2467 do Búfalo Dourado	07/12/2010			WF 577 do Búfalo Dourado	WF416 do Búfalo Dourado	265	0,73	5
FV 1867	Lotus da Tapuio	12/05/2010	15		Granito da Tapuio	Hiv da Tapuio	265	0,74	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2556	Pitanga da Rio Pardo	15/05/2015	12	12	Serelepe da Ingaí	Senhora da Rio Pardo	265	0,73	4
788	788 da Bufaláctea	18/06/2019	9		King kong da Ingaí	123 (1639) da Bufaláctea	265	0,51	1
NBP 2571	Videira da Laguna	19/04/2011	10	10	Carbono da Laguna	Neblina da Laguna	265	0,81	7
FV 1170	Hula da Tapuio	22/12/2007	15		Trator da Laguna	Faisca da Laguna	264	0,83	11
WF1942	WF1942 do Búfalo Dourado	05/09/2008			Bretao da Ingaí	WF1055 do Búfalo Dourado	264	0,76	5
RM 344	344 da RM	27/05/2014	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	264	0,72	4
FV 3591	Pipa da Tapuio	10/06/2014	15		Lallo (italiano)	Graviola da Tapuio	264	0,70	5
FV 3429	Padeira da Tapuio	08/04/2014	15		Indio da Tapuio	Hiv da Tapuio	263	0,61	4
FV 3159	Ofegar da Tapuio	12/06/2013	15		Juca da Tapuio	Juta da Tapuio	263	0,79	6
WB 2637	Singela da Ingaí	10/05/1997	13	13	Topazio (PM49) da Ingaí	Replica da Ingaí	263	0,87	16
FV 2943	Obscurecer da Tapuio	26/02/2013	15		Hulk da Tapuio	Lameira da Tapuio	263	0,57	1
NBP 858	Novia da Laguna	28/05/2002	10	10	Valparaiso da Ingaí	Jaguara da Ingaí	263	0,70	7
FV 1676	Japur da Tapuio	14/12/2009	15		O-B One da Izano	Pirapora da Laguna	263	0,81	9
FV 1202	Iluso da Tapuio	29/01/2008	15		Bretao da Ingaí	Dedicada da Tapuio	263	0,82	9
NBP 2910	Telha da Laguna	23/08/2012	10	10	Coletor da Laguna	Cantora da Laguna	263	0,68	4
FV 4938	Medula da Tapuio	12/12/2016	15		Indio da Tapuio	Mnica da Tapuio	263	0,58	2
FV 4180	Padumar da Tapuio	16/07/2015	15		Hulk da Tapuio	Itapororoca da Tapuio	263	0,78	6
NB 726	NB726 da Morada	13/02/2000	8		NB514 da Morada	NB357 da Morada	262	0,75	14
WF1500	WF1500 do Búfalo Dourado	24/04/2006			Cadillac da Ingaí		262	0,80	7
464	464 da Bufaláctea	11/06/2016	9		King kong da Ingaí	042 (1382) da Bufaláctea	262	0,64	2
UF040	Mulata UF040	06/08/1997	15			40 u f	262	0,76	4
MCP 0797	Madame da Rio Pardo	31/12/2003	12		Oponente da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	262	0,81	5
FV 2886	Otria da Tapuio	27/01/2013	15		Heroi da Tapuio	Paulista HCO515	261	0,72	4
FV 4942	Mentirosa da Tapuio	07/12/2016	15		Indio da Tapuio	Nariz da Tapuio	261	0,56	3
RM 1154	1154 da RM	25/07/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Catita da RM	261	0,50	1
FV 2283	Massa da Tapuio	12/05/2011	15		Farrapo da Tapuio	Empreiteira da Tapuio	261	0,75	6
MCP 1776	Areca da Rio Pardo	31/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Jandira da Rio Pardo	261	0,81	7
NBP 8	Dinda da Laguna	14/01/1993	10	10	Palanque da Ingaí	Boraceia da Ingaí	261	0,82	10

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
548	548 da Bufaláctea	15/06/2017	9		King kong da Ingaí	150 (1387) da Bufaláctea	261	0,61	3
NBP 2845	Telex da Laguna	19/06/2012	10		Marmelo da Laguna	Tetia da Laguna	261	0,72	2
FV 1261	Impueira da Tapuio	21/04/2008	15		Esquim da Tapuio	Famosa da Tapuio	261	0,83	11
FV 753	Fofoca da Tapuio	17/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Capivara da Tapuio	261	0,83	12
592	592 da Bufaláctea	19/02/2018	9		King kong da Ingaí	043 (1404) da Bufaláctea	260	0,60	3
NBP 4018	Cebola da Laguna	29/04/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Arruela da Laguna	260	0,60	2
FV 3473	Purificana da Tapuio	02/05/2014	15		Hulk da Tapuio	Lacraia da Tapuio	260	0,73	6
RM 746	Sacola da RM	11/04/2017	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	259	0,73	2
WB 1485	Mila da Ingaí	14/06/1988	13	10	Obaluae da Ingaí	Cabrinha da Ingaí	259	0,82	7
WF2661	WF2661 do Búfalo Dourado	12/12/2011			Guatambu da Ingaí	WF1998 do Búfalo Dourado	259	0,71	3
WB 3995	Pinguela da Ingaí	21/04/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	259	0,74	4
MCP 1857	Tuti da Rio Pardo	21/04/2011	12	12	Oiapoque da Ingaí	VFC02	259	0,64	1
FV 1539	Jade da Tapuio	23/06/2009	15		Escravo da Tapuio	Camisola da Tapuio	259	0,80	10
WF4135	WF4135 do Búfalo Dourado	04/04/2014			Caesar da izano (italiano)	WF1378 do Búfalo Dourado	259	0,65	2
WB 4201	Acerola da Ingaí	24/02/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Georgia da Ingaí	259	0,74	3
WB 3710	Legitima da Ingaí	27/04/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Varginha da Ingaí	259	0,82	7
NBP 3206	Suspiro da Laguna	02/05/2014	10	10	Camelo da Ingaí	Ternura da Laguna	259	0,66	2
FV 324	Chibata da Tapuio	25/09/2002	15		Café da Laguna	Uruui ufl29	258	0,83	8
MCP 3294	Amalonita da Rio Pardo	15/10/2019	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Marea da Rio Pardo	258	0,58	1
FV 2173	Maitaca da Tapuio	08/03/2011	15		Heroi da Tapuio	Fantasia da Tapuio	258	0,81	8
FV 2799	Neutra da Tapuio	31/07/2012	15		Horizontal da Tapuio	Hspede da Tapuio	258	0,75	9
WB 3946	Enigma da Ingaí	23/01/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Galega da Ingaí	258	0,71	3
669	669 da Bufaláctea	10/11/2018	9		King kong da Ingaí	146 (1361) da Bufaláctea	258	0,48	1
NBP 2729	Igreja da Laguna	18/11/2011	10	10	Marmelo da Laguna	Olinda da Laguna	258	0,84	8
NBP 1314	Pink da Laguna	25/03/2005	10	10	Bronze da Laguna	Olimpia da Laguna	257	0,80	9
WF2770	WF2770 do Búfalo Dourado	13/07/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1579 do Búfalo Dourado	257	0,65	2
MCP 1218	Colonia da Rio Pardo	08/12/2006	12		Monte negro da Ingaí	Pitanga da Rio Pardo	257	0,83	6
761	761 da Bufaláctea	01/06/2019	9		King kong da Ingaí	010 (1110) da Bufaláctea	257	0,48	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 1451	Carambola da Rio Pardo	02/07/2008	12	12	Guatambu da Ingaí	Bacota da Rio Pardo	257	0,81	7
FV 2453	Mar da Tapuio	14/12/2011	15		Heroi da Tapuio	Escama da Tapuio	257	0,76	6
FV 844	Gamela da Tapuio	11/04/2006	15		Cadillac da Ingaí	Beija-flor rl653	257	0,81	13
FV 1349	Insulina da Tapuio	24/07/2008	15		Escravo da Tapuio	Filosofia da Tapuio	257	0,84	9
MCP 2003	Mixirica da Rio Pardo	01/01/2012	12	12	Oiapoque da Ingaí	FCB 912 da Campo Belo	256	0,77	5
217	217 da Bufaláctea	27/01/2015	9			258 (1674) da Bufaláctea	256	0,70	4
MCP 1845	Emilia da Rio Pardo	16/12/2010	12	12	Repique da Ingaí	Jojoba da Rio Pardo	256	0,80	8
FV 451	Demorada da Tapuio	25/07/2003	15		Acalanto da Ingaí	Cabea rl749	256	0,57	1
764	764 da Bufaláctea	05/06/2019	9		King kong da Ingaí	279 (2186) da Bufaláctea	256	0,67	2
FV 601	Estaca da Tapuio	11/06/2004	15		Acalanto da Ingaí	Pedrez ac0202	256	0,80	8
FV 969	Groselha da Tapuio	28/11/2006	15		Cadillac da Ingaí	Catapora da Tapuio	256	0,74	3
FV 4375	Pantufa da Tapuio	31/10/2015	15		Liberal da Tapuio	Nuance da Tapuio	256	0,65	4
FV 3275	Ostentao da Tapuio	19/08/2013	15		Lajedo da Tapuio	Itapororoca da Tapuio	256	0,69	4
WF2094	WF2094 do Búfalo Dourado	12/07/2009			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1302 do Búfalo Dourado	256	0,77	5
FV 1855	Liberdade da Tapuio	04/05/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Unio UF0635	256	0,80	10
MCP 1879	Exotica da Rio Pardo	01/07/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Criola da Rio Pardo	256	0,82	6
FV 5972	Tia da Tapuio	07/12/2018	15		Olimpo da Tapuio	Escrava da Tapuio	256	0,67	2
FV 4625	Pilula da Tapuio	25/05/2016	15		Hulk da Tapuio	Joalheira da Tapuio	256	0,72	5
549	549 da Bufaláctea	19/06/2017	9		King kong da Ingaí	121 (284309) da Bufaláctea	256	0,59	3
FV 6215	Urucu da Tapuio	31/07/2019	15		Olimpo da Tapuio	Ostentao da Tapuio	256	0,58	1
665	665 da Bufaláctea	29/10/2018	9		King kong da Ingaí	184 da Bufaláctea	255	0,57	1
MCP 2834	Pirituba da Rio Pardo	11/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	255	0,70	2
RM 629	Suecia da RM	08/05/2016	11		Coroado da Ingaí	Xispita da RM	255	0,71	3
804	804 da Bufaláctea	19/09/2019	9		Conde da Natal	442 da Bufaláctea	255	0,56	1
MCP 2638	Viola da Rio Pardo	28/01/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Jurema da Rio Pardo	255	0,70	2
WB 4424	Londrina da Ingaí	29/04/2020	13	13	Ousado da Ingaí	Barbacena da Ingaí	255	0,64	1
WB 3997	Pirapora da Ingaí	28/04/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Amendoa da Ingaí	255	0,68	2
FV 1335	Ioga da Tapuio	05/07/2008	15		Escravo da Tapuio	Favorita da Tapuio	255	0,74	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5102	Nicha da Tapuio	01/03/2017	15		Indio da Tapuio	Pirinopolis da Tapuio	255	0,65	2
NBP 3529	Vale da Laguna	14/10/2015	10	10	Imponente da Ingaí	Serrana da Laguna	255	0,65	1
699	699 da Bufaláctea	15/02/2019	9		King kong da Ingaí	022 (1402) da Bufaláctea	255	0,63	2
NBP 3137	Bagaceira da Laguna	18/08/2013	10	10	Bordado da Laguna	Fada da Laguna	255	0,67	2
FV 5344	Quarenta da Tapuio	14/08/2017	15	15	Hulk da Tapuio	Portelandia da Tapuio	254	0,55	2
640	640 da Bufaláctea	25/06/2018	9		King kong da Ingaí	014 (sb) da Bufaláctea	254	0,53	1
PEA 822	Draga da Peabiru	02/04/2010	16		166 da Peabiru	PAC026	254	0,50	3
FV 5720	Temporada da Tapuio	13/06/2018	15		Lajedo da Tapuio	Macambira da Tapuio	254	0,66	3
MCP 2230	Compota da Rio Pardo	13/08/2013	12	12	Macau da Ingaí	Carambola da Rio Pardo	254	0,74	3
FV 654	Extica da Tapuio	26/12/2004	15		Gringo da Ingaí	Nazar da Ingaí	254	0,84	9
WB 4428	Tramela da Ingaí	07/05/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Caribenha da Ingaí	254	0,63	1
FV 5014	Metfora da Tapuio	31/01/2017	15		Lajedo da Tapuio	Pocilga da Tapuio	254	0,75	4
MCP 1749	Main da Rio Pardo	22/04/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Juriti da Rio Pardo	254	0,82	8
FV 1237	Internet da Tapuio	17/03/2008	15		Gaucho da Laguna	Vela da Laguna	253	0,77	4
FV 5992	Lcera da Tapuio	23/02/2019	15		Perigo da Tapuio	Niely da Tapuio	253	0,54	2
WF761	WF761 do Búfalo Dourado	08/04/2001			Monte negro da Ingaí		253	0,68	4
NBP 4006	Revista da Laguna	19/04/2019	10	10	Tambau da Laguna	Sauva da Laguna	253	0,62	1
WF2657	WF2657 do Búfalo Dourado	10/12/2011			Guatambu da Ingaí	WF1982 do Búfalo Dourado	253	0,72	3
WB 2389	Sirigaita da Ingaí	15/05/1995	13	13	Palanque da Ingaí	Tainha da Ingaí	253	0,78	4
MCP 0302	Pitanga da Rio Pardo	07/03/2001	12		Guatambu da Ingaí	469-lacraia da Rio Pardo	253	0,82	7
WB 3798	Orquestra da Ingaí	15/04/2014	13	13	Bodoque da Ingaí	Caninana da Ingaí	253	0,68	5
WF4038	WF4038 do Búfalo Dourado	02/01/2014			Ettore (italiano)	WF2000 do Búfalo Dourado	253	0,54	1
750	750 da Bufaláctea	25/02/2019	9		King kong da Ingaí	011 (1469) da Bufaláctea	253	0,48	2
WF893	WF893 do Búfalo Dourado	16/09/2002			WF RD001336 do Búfalo Dourado	WF584 do Búfalo Dourado	253	0,76	8
MCP 1028	Baroneza da Rio Pardo	01/01/2003	12		Bretao da Ingaí		253	0,60	3
MCP 1984	Tarita da Rio Pardo	07/11/2011	12	12	Oiapoque da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	252	0,82	8
FV 546	Enteada da Tapuio	14/04/2004	15		Cupuacu da Ingaí	Blgara da Tapuio	252	0,85	8
FV 3057	Ocarina da Tapuio	12/04/2013	15		Horizontal da Tapuio	Depravada da Tapuio	252	0,75	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6317	Unica da Tapuio	15/11/2019	15		Perigo da Tapuio	Obo da Tapuio	252	0,61	1
NBP 4142	Briza da Laguna	24/04/2020	10	10	Tambau da Laguna	Sinh da Laguna	252	0,62	1
FV 2762	Nafta da Tapuio	12/06/2012	15		Indio da Tapuio	Igaaba da Tapuio	252	0,78	7
FV 4103	Punida da Tapuio	02/06/2015	15		Hebreu da Tapuio	Juara da Tapuio	252	0,58	3
FV 6216	Ub da Tapuio	02/08/2019	15		Olimpo da Tapuio	Principal da Tapuio	252	0,59	1
FV 1227	Ing da Tapuio	02/03/2008	15		Bretao da Ingaí	Flamenga da Tapuio	252	0,73	2
WB 232	Amazona da Ingaí	04/07/1978	13		Meia noite da Ingaí	Moeda da Ingaí	252	0,76	8
FV 2882	Obesa da Tapuio	17/01/2013	15		Horizontal da Tapuio	Estrangeira da Tapuio	252	0,76	6
MCP 2235	Chalita da Rio Pardo	16/08/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Salom da Rio Pardo	252	0,81	6
RM 1209	1209 da RM	20/01/2020	11		Morada da RM	Jabuticaba da RM	251	0,56	1
WF1288	WF1288 do Búfalo Dourado	29/12/2004			Priamo poi do santo anjo	WF741 do Búfalo Dourado	251	0,74	3
FV 5810	Tesoura da Tapuio	14/08/2018	15		Orix da Tapuio	Justia da Tapuio	251	0,66	2
832	832 da Bufaláctea	16/02/2020	9		Conde da Natal	501 da Bufaláctea	251	0,55	1
MCP 2409	Melodia da Rio Pardo	24/11/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	251	0,76	4
508	508 da Bufaláctea	17/02/2017	9		King kong da Ingaí	089 (sb) da Bufaláctea	251	0,72	4
WB 4051	Neve da Ingaí	05/01/2017	13	13	Escaleno da Ingaí	Latina da Ingaí	251	0,71	3
781	781 da Bufaláctea	21/06/2019	9		King kong da Ingaí	067 (1343) da Bufaláctea	250	0,51	2
RM 450	450 da RM	05/02/2015	11			Jandira da RM	250	0,78	6
RM 969	969 da RM	29/05/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Medica da RM	250	0,51	1
FV 1307	Itapur da Tapuio	30/05/2008	15		Nobre da Laguna	Barcelona da Tapuio	250	0,63	1
NBP 3835	Dourada da Laguna	07/11/2017	10	10	Sininho da Laguna	Pink da Laguna	250	0,76	4
MCP 2813	Pedrina da Rio Pardo	02/01/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Nativa da Rio Pardo	250	0,70	2
WF4055	WF4055 do Búfalo Dourado	26/01/2014			Ettore (italiano)	WF1999 do Búfalo Dourado	250	0,64	2
NBP 860	Rua da Laguna	31/05/2002	10	10	Topete da Ingaí	Perua da Laguna	250	0,59	2
WB 2873	Cuiabá da Ingaí	10/01/2001	13	13	Palanque da Ingaí	Impar da Ingaí	250	0,86	13
RM 472	472 da RM	05/03/2015	11		Coroado da Ingaí	Fantasia da RM	250	0,76	5
WB 4406	Condessa da Ingaí	10/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Bahia da Ingaí	250	0,63	1
MCP 1629	Camile da Rio Pardo	18/08/2009	12	12	Guatambu da Ingaí	Buriti da Rio Pardo	250	0,82	8

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 4230	Pequena da Laguna	15/10/2020	10	10	Zorro da Laguna	Usina da Laguna	250	0,60	1
MCP 2337	Amerissa da Rio Pardo	26/01/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Sinh da Rio Pardo	250	0,73	3
MCP 2755	Danda da Rio Pardo	08/08/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Jacarta da Rio Pardo	250	0,69	2
MCP 2234	Maritaca da Rio Pardo	16/08/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Aucena da Rio Pardo	250	0,81	6
WF1639	WF1639 do Búfalo Dourado	15/02/2007			Priamo poi do santo anjo	WF825 do Búfalo Dourado	250	0,82	8
MCP 3134	Laurinda da Rio Pardo	10/11/2018	12	12		Jermola da Rio Pardo	249	0,63	2
WF3206	WF3206 do Búfalo Dourado	29/11/2013			Ettore (italiano)		249	0,59	2
NBP 3902	Lapis da Laguna	16/06/2018	10	10	Atolado da Laguna	Nota da Laguna	249	0,72	3
FV 2586	Noz da Tapuio	29/03/2012	15		Hebreu da Tapuio	Harmnica da Tapuio	249	0,75	6
RM 1054	1054 da RM	05/03/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Violeta da RM	249	0,62	2
WF4022	WF4022 do Búfalo Dourado	23/12/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2329 do Búfalo Dourado	249	0,53	1
WF1354	WF1354 do Búfalo Dourado	09/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF598 do Búfalo Dourado	249	0,83	9
WB 2747	Eudoxia da Ingaí	21/02/1999	13	10	Bretao da Ingaí	Lua da Ingaí	249	0,81	6
IS 001456	IS 001456 da Bella Búfala	01/06/2012	1			IS 1234 da Bella Búfala	249	0,52	3
FV 514	Ema da Tapuio	21/03/2004	15		Acalanto da Ingaí	Baixela da Ingaí	249	0,83	6
FV 2650	No da Tapuio	26/04/2012	15			Famosa da Tapuio	249	0,66	7
FV 1822	Lentilha da Tapuio	18/04/2010	15		Gacho da Tapuio	Hidrotrmica da Tapuio	249	0,77	7
FV 1850	Lorota da Tapuio	01/05/2010	15		Gacho da Tapuio	Hlie da Tapuio	249	0,70	2
WB 566	Shiva da Ingaí	10/03/1980	13		Lobo da Porangaba	Dunchela da cachoeira	248	0,79	7
WB 981	Cancun da Ingaí	06/02/1985	13	13	Lampeao da Ingaí	Colonia da Ingaí	248	0,75	7
MCP 3141	Troia da Rio Pardo	25/11/2018	12	12		Kaka da Rio Pardo	248	0,63	2
NBP 667	Guaira da Laguna	31/03/2001	10	10	Guatambu da Ingaí	Jaborandi da Ingaí	248	0,85	10
NBP 929	Amazona da Laguna	16/10/2002	10	10	Maraja da Laguna	Guerreira da Laguna	248	0,81	8
WF3138	WF3138 do Búfalo Dourado	11/07/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2256 do Búfalo Dourado	248	0,54	1
FV 1765	Ladeira da Tapuio	06/03/2010	15	15	Farrapo da Tapuio	Gacha da Tapuio	248	0,81	8
MCP 2976	Amanda da Rio Pardo	15/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Tuli da Rio Pardo	248	0,73	3
NBP 1969	Esponja da Laguna	04/05/2008	10	10	Marmelo da Laguna	Flanela da Laguna	248	0,75	9
WF2229	WF2229 do Búfalo Dourado	24/12/2009				WF1336 do Búfalo Dourado	248	0,71	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2889	Genova da Rio Pardo	06/06/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Capivara da Rio Pardo	248	0,63	2
MCP 1862	Sagara da Rio Pardo	22/05/2011	12	12	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	248	0,81	7
MCP 2503	Mojita da Rio Pardo	02/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Jocasta da Rio Pardo	248	0,74	3
NBP 4013	Goiaba da Laguna	27/04/2019	10		Paquistão da Ingaí	Parreira da Laguna	248	0,69	2
WB 4167	Faca da Ingaí	10/01/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Alamanda da Ingaí	248	0,62	1
RM 1075	1075 da RM	08/03/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Goiania da RM	247	0,64	2
FV 2701	Naipe da Tapuio	16/05/2012	15		Hebreu da Tapuio	Jacutinga da Tapuio	247	0,67	2
FV 5530	Tomsia da Tapuio	21/03/2018	15			Fiana da Ingaí	247	0,60	3
WF1316	WF1316 do Búfalo Dourado	26/07/2005			Priamo poi do santo anjo	WF754 do Búfalo Dourado	247	0,78	5
NBP 1215	Stela da Laguna	08/08/2004	10	10	Macau da Ingaí	Melosa da Laguna	247	0,83	7
NBP 3401	Parreira da Laguna	10/05/2015	10	10	Eleitor da Laguna	Videira da Laguna	247	0,76	6
MCP 1512	Alecrim da Rio Pardo	04/12/2008	12	12	Cadillac da Ingaí	Maracajai da Rio Pardo	247	0,85	9
WF710	WF710 do Búfalo Dourado	11/04/2001			Guatambu da Ingaí		247	0,77	5
RM 679	Carola da RM	28/11/2016	11		Ins.. da RM	Suada ins da RM	247	0,70	3
RM 1157	1157 da RM	01/08/2019	11		Coroado da Ingaí	Uruguaia da RM	247	0,58	1
NBP 3918	Espada da Laguna	29/07/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Azul da Laguna	246	0,73	3
FV 3947	Pequenina da Tapuio	26/03/2015	15		Horizontal da Tapuio	Hidrulica da Tapuio	246	0,73	6
RM 1281	1281 da RM	01/05/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	246	0,60	1
WF1436	WF1436 do Búfalo Dourado	04/11/2005			Monte negro da Ingaí	WF456 do Búfalo Dourado	246	0,75	4
FV 3923	Pura da Tapuio	19/03/2015	15	15	Jaguno da Tapuio	Nectarina da Tapuio	246	0,62	3
FV 3021	Orao da Tapuio	25/03/2013	15		Horizontal da Tapuio	Umarama UF0825	246	0,66	6
WF1184	WF1184 do Búfalo Dourado	14/08/2004			Cadillac da Ingaí	WF505 do Búfalo Dourado	246	0,82	8
MCP 2365	Durga da Rio Pardo	04/04/2014	12	12	Oiapoque da Ingaí	Furna da Rio Pardo	246	0,64	1
UF0017	Ursa UF0017	08/04/1999	15			017uf	246	0,84	10
UPD 941	Rabeira da UPD	13/01/2017	6		Bretao da Ingaí	Madona da UPD	245	0,67	2
FV 905	Garota da Tapuio	21/07/2006	15		Cometa da Laguna	Urbana UF0096	245	0,81	7
SRA 659	Primavera da SR	17/02/2011	2		Zerbio (italiano)	126-taquarana da SR	245	0,74	7
RM 241	Tigresa da RM	01/03/2012	11			Passadina da RM	245	0,80	8

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5716	Temperana da Tapuio	12/06/2018	15		Lajedo da Tapuio	Peneira da Tapuio	245	0,65	2
RM 1069	1069 da RM	13/03/2019	11		Ciclone da Ingaí	313 da RM	245	0,61	1
MCP 0802	Muleca da Rio Pardo	06/01/2004	12		Oponente da Ingaí	Cambraia da Rio Pardo	245	0,81	10
WB 4457	Redonda da Ingaí	29/11/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Abacate da Ingaí	245	0,59	1
652	652 da Bufaláctea	09/07/2018	9		King kong da Ingaí	269 (1394) da Bufaláctea	245	0,48	1
MCP 2177	Chquinha da Rio Pardo	17/01/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Fiteira da Rio Pardo	245	0,75	4
FV 1039	Harmnica da Tapuio	24/05/2007	15		Cometa da Laguna	Barcelona da Tapuio	244	0,82	6
NBP 2752	Criolina da Laguna	08/04/2012	10	10	Marmelo da Laguna	Viva da Laguna	244	0,78	3
RM 1167	1167 da RM	11/11/2019	11		Morada da RM	Venda da RM	244	0,54	1
WF2257	WF2257 do Búfalo Dourado	16/03/2010			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1445 do Búfalo Dourado	244	0,74	4
FV 3978	Ponita da Tapuio	04/04/2015	15		Hulk da Tapuio	Ierec da Tapuio	244	0,60	3
WB 2736	Colatina da Ingaí	26/01/1999	13	13	Bretao da Ingaí	Belem da Ingaí	244	0,80	7
RM 1148	1148 da RM	26/06/2019	11		Ciclone da Ingaí	Cocada da RM	244	0,52	1
WF1758	WF1758 do Búfalo Dourado	30/10/2007			Bretao da Ingaí	WF592 do Búfalo Dourado	244	0,76	4
RM 256	Geralda ins da RM	30/05/2013	11		Lallo (italiano)	Venda da RM	244	0,80	7
UPD 777	Maga da UPD	20/01/2012	6		Monte negro da Ingaí	Campinada da UPD	244	0,77	6
MCP 2048	Guadalupe da Rio Pardo	31/07/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Bonita da Rio Pardo	244	0,80	5
FV 1990	Lesma da Tapuio	01/09/2010	15	15		Amanita lbd lbd419	244	0,72	8
FV 3961	Promessa da Tapuio	30/03/2015	15		Horizontal da Tapuio	Jaguaririca da Tapuio	243	0,58	5
698	698 da Bufaláctea	17/02/2019	9		King kong da Ingaí	285 (1721) da Bufaláctea	243	0,51	1
SRA 113N	Banda da SR	16/03/2020	2		Af-610 da SR	Chimbinha da SR	243	0,50	1
FV 5435	Thain da Tapuio	05/01/2018	15		Lajedo da Tapuio	Miss da Tapuio	243	0,67	2
FV 6295	Unai da Tapuio	26/09/2019	15		Hulk da Tapuio	Malandra da Tapuio	243	0,61	1
FV 5918	Tangerina da Tapuio	24/12/2018	15		Perigo da Tapuio	Machucada da Tapuio	243	0,66	2
784	784 da Bufaláctea	27/06/2019	9		King kong da Ingaí	133 (1399) da Bufaláctea	243	0,62	2
MCP 1802	Nina da Rio Pardo	09/07/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Veneza da Rio Pardo	243	0,64	1
UPD 854	Obraprima da UPD	31/05/2014	6		Cadillac da Ingaí	Singela da Ingaí	243	0,76	4
RM 627	Antartica da RM	04/05/2016	11		Coroado da Ingaí	Maiara da RM	243	0,73	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 4169	Carinhosa da Laguna	29/05/2020	10	10	Tambau da Laguna	Orquidea da Laguna	243	0,61	1
517	517 da Bufaláctea	24/02/2017	9		King kong da Ingaí	259 (1602) da Bufaláctea	243	0,64	3
WB 2249	Tieta da Ingaí	31/03/1994	13	10	Monte negro da Ingaí	Liberdade da Ingaí	243	0,81	6
FV 3031	Obatal da Tapuio	02/04/2013	15		Heroi da Tapuio	Irca da Tapuio	243	0,78	6
FV 3072	Ornilda da Tapuio	23/04/2013	15		Hulk da Tapuio	Alta lbd lbd508	243	0,78	7
FV 1650	Joinvile da Tapuio	06/11/2009	15		Galope da Tapuio	Carioca da Tapuio	243	0,79	9
FV 2393	Mostarda da Tapuio	17/08/2011	15		Granito da Tapuio	Bruxa da Tapuio	242	0,79	6
FV 3348	Odad da Tapuio	05/12/2013	15		Horizontal da Tapuio	Jaan da Tapuio	242	0,67	6
RM 833	Natalina da RM	27/12/2017	11		Tutancamon da Ingaí	Canceriana da RM	242	0,71	3
FV 1115	Hiv da Tapuio	26/09/2007	15		Bretao da Ingaí	Latina da Laguna	242	0,81	8
NBP 1124	Siberia da Laguna	28/02/2004	10	10	Macau da Ingaí	Vodka da Laguna	242	0,82	8
FV 6318	Unicameral da Tapuio	22/11/2019	15		Perigo da Tapuio	Ornilda da Tapuio	242	0,56	1
FV 212	Carrapeta da Tapuio	31/03/2002	15		Guatambu da Ingaí	Pelada ac204	242	0,66	2
560	560 da Bufaláctea	13/07/2017	9		King kong da Ingaí	213 da Bufaláctea	242	0,61	3
WF3087	WF3087 do Búfalo Dourado	24/04/2013			Caesar da izano (italiano)	WF1775 do Búfalo Dourado	242	0,56	1
WB 2196	Groselha da Ingaí	19/01/1994	13	10	Colosso da Ingaí	Faceira da Ingaí	242	0,83	11
FV 6234	Uda da Tapuio	18/08/2019	15		Orix da Tapuio	Paranha da Tapuio	241	0,53	1
NB 2507	NB2507 da Morada	12/03/2020	8		NB1038 da Morada	NB995 da Morada	241	0,54	1
897	897 da Bufaláctea	11/08/2020	9		King kong da Ingaí	126 (1150) da Bufaláctea	241	0,54	1
FV 3940	Poca da Tapuio	25/03/2015	15		Horizontal da Tapuio	Irm da Tapuio	241	0,58	3
FV 2289	Mina da Tapuio	17/05/2011	15		Heroi da Tapuio	Leticia HCO333	241	0,67	2
UPD 858	Odissia da UPD	20/08/2014	6		Cadillac da Ingaí	Pelotas da Ingaí	241	0,75	3
NBP 3543	Nave da Laguna	02/11/2015	10	10	Hangar da Ingaí	Picada da Laguna	241	0,63	1
MCP 0301	Guanabara da Rio Pardo	07/03/2001	12		Guatambu da Ingaí	AZ280	241	0,82	7
FV 1528	Jacuba da Tapuio	01/06/2009	15		O-B One da Izano	Extica da Tapuio	241	0,79	7
FV 5719	Tempor da Tapuio	30/05/2018	15		Perigo da Tapuio	Cuia da Tapuio	240	0,68	2
FV 3333	Pera da Tapuio	02/11/2013	15		Horizontal da Tapuio	Gentileza da Tapuio	240	0,68	4
WF1336	WF1336 do Búfalo Dourado	05/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)		240	0,68	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 1477	Seringueira da Rio Pardo	15/09/2008	12		Guatambu da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	240	0,83	7
NBP 2868	Queimada da Laguna	16/07/2012	10	10	Pioneiro da Laguna	Fumaa da Laguna	240	0,70	3
NBP 2712	Bucha da Laguna	16/09/2011	10	10	Marmelo da Laguna	Palmeira da Laguna	240	0,79	6
WB 1584	Samanta da Ingaí	11/04/1989	13		Obaluae da Ingaí	Andhra da Ingaí	240	0,81	7
FV 2191	Mamona da Tapuio	22/03/2011	15		Zerbio (italiano)	Homenagem da Tapuio	240	0,78	6
RM 555	Venda da RM	09/12/2015	11		Ciclone da Ingaí	Geralda ins da RM	240	0,73	4
MCP 2098	Brana da Rio Pardo	04/10/2012	12	12	Mandaqui da Ingaí	Gara da Rio Pardo	240	0,74	3
783	783 da Bufaláctea	22/06/2019	9		King kong da Ingaí	369 da Bufaláctea	240	0,57	2
MCP 1453	Barcelona da Rio Pardo	04/07/2008	12	12	Bretao da Ingaí	Chanel da Rio Pardo	239	0,69	2
FV 2103	Macaca da Tapuio	11/01/2011	15		Gacho da Tapuio	Harmnica da Tapuio	239	0,76	6
FV 296	Catapora da Tapuio	13/08/2002	15		Cafê da Laguna	Tulipa HCO147	239	0,83	10
NBP 734	Ariel da Laguna	02/08/2001	10	10	Repique da Ingaí	Sereia da Ingaí	239	0,83	10
FV 2631	Nivi da Tapuio	19/04/2012	15		Hulk da Tapuio	Uruguaia UF0816	239	0,65	3
WF2761	WF2761 do Búfalo Dourado	03/04/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1305 do Búfalo Dourado	239	0,71	3
WB 3336	Aldeia da Ingaí	20/12/2008	13		Repique da Ingaí	Atibaia da Ingaí	239	0,65	2
RM 963	963 da RM	08/05/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Mirna da RM	239	0,69	3
UPD 677	Haste da UPD	15/04/2008	6		Monte negro da Ingaí	Perfidia da UPD	239	0,76	7
798	798 da Bufaláctea	29/08/2019	9		Conde da Natal	464 da Bufaláctea	239	0,63	2
WF957	WF957 do Búfalo Dourado	18/02/2003				WF638 do Búfalo Dourado	239	0,70	4
FV 1330	Insana da Tapuio	28/06/2008	15	15	Cadillac da Ingaí	Vencedora UF0737	239	0,76	10
FV 2890	Oxal da Tapuio	01/02/2013	15			Fortuna da Tapuio	239	0,67	8
WB 3613	Jaci da Ingaí	20/05/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	239	0,82	8
MCP 2076	Absoluta da Rio Pardo	26/08/2012	12	12	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	239	0,77	4
FV 5591	Tamanca da Tapuio	07/04/2018	15			Policarpa da Tapuio	239	0,42	3
FV 355	Debochada da Tapuio	28/01/2003	15		Cafê da Laguna	Tartaruga rl4074	238	0,81	7
WB 1638	Cunhatai da Ingaí	05/01/1990	13	13	Monte negro da Ingaí	Regina da Ingaí	238	0,67	2
FV 5973	Uxorizada da Tapuio	14/01/2019	15		NB1020 da Morada	Jatimboca da Tapuio	238	0,55	2
WF2214	WF2214 do Búfalo Dourado	09/11/2009			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1645 do Búfalo Dourado	238	0,70	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2129	Madressilva da Tapuio	01/02/2011	15	15	Hebreu da Tapuio	Viola da Ingaí	238	0,62	6
WF623	WF623 do Búfalo Dourado	29/04/2000			Monte negro da Ingaí		237	0,78	10
FV 6054	Urdume da Tapuio	04/04/2019	15		Olimpo da Tapuio	Laranjeira da Tapuio	237	0,58	1
WB 2466	Luana da Ingaí	21/02/1996	13	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Brasileira da Ingaí	237	0,80	7
524	524 da Bufaláctea	01/03/2017	9		King kong da Ingaí	124 (284292) da Bufaláctea	237	0,66	3
NBP 3408	Bolacha - b - da Laguna	16/05/2015	10	10	Tempero da Laguna	Marola da Laguna	237	0,70	2
NBP 1816	Dalva da Laguna	10/08/2007	10	10	Bronze da Laguna	Celeste da Laguna	237	0,75	5
FV 248	Cabidela da Tapuio	29/04/2002	15		Café da Laguna	Uirana UF0004	237	0,81	7
558	558 da Bufaláctea	06/07/2017	9		King kong da Ingaí	288 (1689) da Bufaláctea	236	0,73	2
MCP 1781	Quinta da Rio Pardo	08/06/2010	12		Oiapoque da Ingaí	Italiana da Rio Pardo	236	0,80	4
WF1165	WF1165 do Búfalo Dourado	22/04/2004			Cadillac da Ingaí		236	0,78	8
FV 5448	Terezinha da Tapuio	08/02/2018	15		Lajedo da Tapuio	Juqui da Tapuio	236	0,73	3
RM 1242	1242 da RM	25/02/2020	11		Tutancamon da Ingaí	424 da RM	236	0,58	1
799	799 da Bufaláctea	27/08/2019	9		King kong da Ingaí	366 da Bufaláctea	236	0,57	1
MCP 1935	Jaborandi da Rio Pardo	30/08/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	236	0,83	8
FV 4773	Philip da Tapuio	11/08/2016	15	15	Horizontal da Tapuio	Jeitosa da Tapuio	236	0,60	3
FV 2584	Noruega da Tapuio	27/03/2012	15		Imperador da Tapuio	Idioma da Tapuio	236	0,68	4
NBP 3747	Feliz da Laguna	11/04/2017	10	10	Eleitor da Laguna	Palha da Laguna	236	0,72	3
MCP 1996	Chocotone da Rio Pardo	08/12/2011	12	12	Fauno da Ingaí	Bananal da Rio Pardo	236	0,82	5
FV 2286	Moleza da Tapuio	13/05/2011	15		Horizontal da Tapuio	Iuguslvia da Tapuio	236	0,76	6
FV 2301	Magna da Tapuio	21/05/2011	15		Granito da Tapuio	Ema da Tapuio	236	0,64	3
FV 6137	Unio da Tapuio	29/05/2019	15			Mostarda da Tapuio	236	0,59	2
FV 138	Bruxa da Tapuio	18/05/2001	15	15	Café da Laguna	Mulata UF040	236	0,82	14
RM 657	Jabuticaba da RM	22/09/2016	11		Ins.. da RM		236	0,72	4
FV 2740	Nirvana da Tapuio	08/06/2012	15		Horizontal da Tapuio	Ioga da Tapuio	236	0,80	6
WB 367	Bandeira da Ingaí	18/03/1980	13	13	Meia noite da Ingaí	Coca cola da Ingaí	236	0,77	7
NBP 4174	Bolsa da Laguna	08/06/2020	10	10	Canhoto da Laguna	Giboia da Laguna	236	0,62	1
412	412 da Bufaláctea	15/02/2016	9		King kong da Ingaí	257 (1611) da Bufaláctea	235	0,71	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 2447	Jangada da Laguna	15/08/2010	10	10	Marmelo da Laguna	Ferro da Laguna	235	0,79	5
NBP 861	Sauva da Laguna	02/06/2002	10	10	Urai da Ingaí	Formiga da Ingaí	235	0,85	13
FV 2452	Mmia da Tapuio	14/12/2011	15		Heroi da Tapuio	Tica da Tapuio	235	0,68	4
WF3237	WF3237 do Búfalo Dourado	20/10/2013			Ettore (italiano)	WF788 do Búfalo Dourado	235	0,49	1
FV 5049	Mexicana da Tapuio	06/02/2017	15		Mentor da Tapuio	Olimpia da Tapuio	235	0,74	4
NBP 1054	Prainha da Laguna	10/08/2003	10	10	Urai da Ingaí	Irlanda da Ingaí	235	0,79	6
WB 2324	Flor da Ingaí	01/03/1995	13	10	Candeeiro da Ingaí	Bolsa da Ingaí	235	0,85	13
NBP 481	Borracha da Laguna	10/08/1999	10	10	Urai da Ingaí	Ciranda da Ingaí	235	0,72	3
833	833 da Bufaláctea	19/02/2020	9		King kong da Ingaí	437 (2769) da Bufaláctea	235	0,48	1
WB 4117	Veneza da Ingaí	14/05/2017	13	13	Bodoque da Ingaí	Singela da Ingaí	235	0,76	4
WB 2535	Valdivia da Ingaí	08/06/1996	13	13	Monte negro da Ingaí	Tainha da Ingaí	235	0,80	8
NBP 2987	Barbara da Laguna	10/03/2013	10	10	Pioneiro da Laguna	Trana da Laguna	234	0,77	5
WB 3730	Ubajara da Ingaí	02/09/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Doroti da Ingaí	234	0,71	4
FV 2649	Niva da Tapuio	25/04/2012	15		Hebreu da Tapuio	Jade da Tapuio	234	0,60	5
FV 5651	Teci da Tapuio	10/05/2018	15		Curu da Laguna	Obra da Tapuio	234	0,58	1
WF592	WF592 do Búfalo Dourado	26/02/2000			Bm 42 bigode da Laguna		234	0,82	11
FV 1594	Jau da Tapuio	02/08/2009	15		Farrapo da Tapuio	Valsa UF0841	234	0,76	7
FV 4922	Mategueira da Tapuio	24/11/2016	15		Hulk da Tapuio	Luterana da Tapuio	234	0,66	2
NBP 3686	Pirata da Laguna	02/10/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Cohab da Laguna	234	0,79	5
786	786 da Bufaláctea	26/06/2019	9		King kong da Ingaí	486 (100/1040) da Bufaláctea	234	0,50	2
480	480 da Bufaláctea	28/11/2016	9		Indiano da Bufaláctea	116 (284297) da Bufaláctea	234	0,66	3
RM 257	Flor ins da RM	03/06/2013	11		Lallo (italiano)	Manhosa b da RM	234	0,53	1
FV 2216	Mangaba da Tapuio	03/04/2011	15		Heroi da Tapuio	Hgira da Tapuio	234	0,73	5
WB 3727	Sincera da Ingaí	13/07/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Arequipa da Ingaí	233	0,72	5
WB 3914	Vicunha da Ingaí	31/07/2015	13	13	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	233	0,68	3
RM 835	Naftalina da RM	28/12/2017	11		Morada da RM	432 da RM	233	0,69	3
RM 825	Agua da RM	13/12/2017	11		Morada da RM	432 da RM	233	0,63	2
NBP 1134	Flanela da Laguna	22/03/2004	10	10	Danubio da Laguna	Cambraia da Laguna	233	0,79	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 1794	Chabica da Rio Pardo	03/07/2010	12	12	Bolero da Rio Pardo	Sinhara da Rio Pardo	233	0,75	4
WB 4338	Planilha da Ingaí	22/05/2019	13	10	Ousado da Ingaí	Guaira da Ingaí	233	0,69	2
NBP 1308	Correia da Laguna	22/03/2005	10	10	Bronze da Laguna	Coreia da Laguna	233	0,83	7
NBP 4177	Carioca da Laguna	13/06/2020	10		Zorro da Laguna	Ibiuna da Laguna	233	0,61	1
FV 1125	Hospedaria da Tapuio	09/10/2007	15		Bretao da Ingaí	Doleira da Tapuio	233	0,70	2
FV 1120	Homonemia da Tapuio	03/10/2007	15		Bretao da Ingaí	Ddiva da Tapuio	233	0,82	9
SRA 987	Folia da SR	11/01/2017	2		O-B One da Izano	Fila-748 da SR	232	0,71	4
WF1578	WF1578 do Búfalo Dourado	12/10/2006			Priamo poi do santo anjo	WF634 do Búfalo Dourado	232	0,76	6
WF1373	WF1373 do Búfalo Dourado	17/08/2005			Priamo poi do santo anjo	WF713 do Búfalo Dourado	232	0,77	5
FV 2346	Mariza da Tapuio	07/07/2011	15		Heroi da Tapuio	Hurra da Tapuio	232	0,76	8
FV 1982	Latrina da Tapuio	24/08/2010	15		Feitio da Tapuio	Carnaba da Tapuio	232	0,74	8
WF3288	WF3288 do Búfalo Dourado	17/11/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF2446 do Búfalo Dourado	232	0,56	2
NBP 1962	Fbula da Laguna	28/04/2008	10	10	Marmelo da Laguna	Stela da Laguna	232	0,70	4
NB 1744	NB1744 da Morada	14/03/2017	8		NB1032 da Morada	NB1192 da Morada	232	0,70	3
NBP 577	Mulata da Laguna	28/05/2000	10	10	Cangucu da Ingaí	Perua da Laguna	232	0,84	8
BOC 108	108 do Tuan	01/01/2019	14		Atomico da Ingaí	96 do Tuan	232	0,33	1
460	460 da Bufaláctea	27/06/2016	9		King kong da Ingaí	150 (1387) da Bufaláctea	232	0,71	4
RM 1115	1115 da RM	18/04/2019	11			805 da RM	232	0,55	2
FV 2049	Lupa da Tapuio	08/11/2010	15	15	Zerbio (italiano)	Unha UF0579	232	0,75	7
FV 3908	Pro-ativa da Tapuio	07/03/2015	15		Hulk da Tapuio	Lavinia da Tapuio	231	0,68	3
FV 6148	Unb da Tapuio	02/06/2019	15		Lajedo da Tapuio	Porta da Tapuio	231	0,66	2
RM 1035	1035 da RM	05/02/2019	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	231	0,60	2
MCP 3147	Kely da Rio Pardo	30/11/2018	12	12		Sucupira da Rio Pardo	231	0,63	2
FV 1417	Jaqueira da Tapuio	05/02/2009	15		Farrapo da Tapuio	Uruguai UF0816	231	0,74	4
FV 1219	Imperatriz da Tapuio	22/02/2008	15	15	Bretao da Ingaí	Caipira da Tapuio	231	0,80	5
FV 182	Brotoeja da Tapuio	02/09/2001	15		Café da Laguna	Sirigaita ss282	231	0,84	14
FV 2541	Niely da Tapuio	01/03/2012	15		Hulk da Tapuio	Cirandinha HCO256	231	0,64	5
NBP 2257	Minerio da Laguna	01/10/2009	10	10	Bordao da Laguna	Tailandia da Laguna	231	0,79	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 513	Eltrica da Tapuio	20/03/2004	15		Cupuacu da Ingaí	Beata da Tapuio	231	0,81	10
NB 1925	NB1925 da Morada	10/02/2018	8		NB1032 da Morada	NB906 da Morada	230	0,62	2
UF0782	Varola UF0782	14/03/2005	15		Erode J.M.	Ua235	230	0,57	3
NB 1967	NB1967 da Morada	11/03/2018	8		NB1032 da Morada	NB1007 da Morada	230	0,66	2
FV 2247	Mrula da Tapuio	20/04/2011	15		Heroi da Tapuio	Graxa da Tapuio	230	0,77	7
FV 1233	Instncia da Tapuio	10/03/2008	15		Rondon da Ingaí	Tica da Tapuio	230	0,81	9
MCP 1846	Estoril da Rio Pardo	17/12/2010	12	12	Guatambu da Ingaí	Ursula da Rio Pardo	230	0,84	9
WF1319	WF1319 do Búfalo Dourado	28/07/2005			Priamo poi do santo anjo	WF778 do Búfalo Dourado	230	0,78	7
WF1568	WF1568 do Búfalo Dourado	29/09/2006			Priamo poi do santo anjo	WF767 do Búfalo Dourado	230	0,56	2
FV 768	Flamenga da Tapuio	25/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Cabidela da Tapuio	230	0,83	9
FV 3220	Ovini da Tapuio	14/07/2013	15		Hebreu da Tapuio	Magali da Tapuio	230	0,75	5
WB 2497	Noruega da Ingaí	26/03/1996	13	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Araruna da Ingaí	230	0,83	12
WB 2079	Cajarana da Ingaí	07/01/1993	13	13	Topazio (PM49) da Ingaí	Maraca da Ingaí	229	0,80	9
FV 993	Hamonia da Tapuio	16/03/2007	15		Cometa da Laguna	Pedrez ac0202	229	0,80	8
MCP 3131	Juquia da Rio Pardo	01/11/2018	12	12		Charmosa da Rio Pardo	229	0,54	1
MCP 2275	Barati da Rio Pardo	11/11/2013	12		Macau da Ingaí	Chanel da Rio Pardo	229	0,63	2
FV 2365	Moita - me de touro da Tapuio	24/07/2011	15		Granito da Tapuio	Hemofilia da Tapuio	229	0,72	5
HCO256	Cirandinha HCO256	08/03/1999	15			Ciranda HCO005	229	0,83	9
WF3243	WF3243 do Búfalo Dourado	21/10/2013			O-B One da Izano		229	0,59	2
NBP 3877	Portuguesa da Laguna	28/03/2018	10	10	Brasil da Laguna	Bagaceira da Laguna	229	0,69	3
WB 2469	Ibati da Ingaí	26/02/1996	13	10	Topazio (PM49) da Ingaí	Xicara da Ingaí	229	0,84	8
FV 1185	Idealista da Tapuio	17/01/2008	15		Rondon da Ingaí	Visita UF0743	229	0,65	2
WB 3806	Rica da Ingaí	06/05/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Flama da Ingaí	229	0,77	6
RM 468	468 da RM	02/03/2015	11		Coroado da Ingaí	Austriaca da RM	229	0,76	5
FV 2810	Nespera da Tapuio	07/08/2012	15	15	Heroi da Tapuio	Bolvia da Tapuio	228	0,73	6
FV 2384	Moa da Tapuio	09/08/2011	15		Heroi da Tapuio	Galera da Tapuio	228	0,72	6
RM 1093	1093 da RM	08/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	Coreia da RM	228	0,68	2
MCP 1502	Bonita da Rio Pardo	03/11/2008	12	12	Cadilac da Ingaí	Baiuca da Rio Pardo	228	0,84	8

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6238	Uaiurar da Tapuio	20/08/2019	15		Perigo da Tapuio	Nirvana da Tapuio	228	0,58	1
RM 986	986 da RM	09/07/2018	11		Tutancamom da Ingaí	Bolivia da RM	228	0,66	2
FV 3802	Pontiaguda da Tapuio	23/09/2014	15		Heroi da Tapuio	Linfa da Tapuio	228	0,63	3
RM 1265	1265 da RM	10/04/2020	11		Tutancamom da Ingaí	Venda da RM	228	0,56	1
WB 3140	Riga da Ingaí	08/06/2005	13		Reinante da Ingaí	Singela da Ingaí	228	0,79	8
FV 5438	Tayla da Tapuio	05/01/2018	15		Mr 197 indiano	Hungria da Tapuio	227	0,51	1
NBP 372	Sapeca da Laguna	06/08/1998	10	10	Guatambu da Ingaí	Holanda da Ingaí	227	0,81	7
WB 3970	Juruena da Ingaí	19/02/2016	13	10	Ousado da Ingaí	Negrita da Ingaí	227	0,74	4
UF0841	Valsa UF0841	11/10/2005	15		Farid J.M.	Ua222	227	0,81	9
WB 547	Holanda da Ingaí	07/04/1981	13	10	Meia noite da Ingaí	Fortaleza da Ingaí	227	0,80	12
RM 1301	1301 da RM	13/06/2020	11		Ciclone da Ingaí	Line da RM	227	0,52	1
MCP 2370	Saveira da Rio Pardo	29/04/2014	12	12	Oiapoque da Ingaí	Guaba da Rio Pardo	227	0,73	5
RM 177	Lambida da RM	08/03/2012	11		He man da RM	Lorota da RM	227	0,76	5
PEA 604	Cacaria da Peabiru	13/02/2009	16		Apolo do Embondo	Horla do Embondo	227	0,68	7
WF2506	WF2506 do Búfalo Dourado	17/07/2011			Macau da Ingaí	WF1430 do Búfalo Dourado	227	0,73	3
FV 763	Filosofia da Tapuio	22/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Carrapeta da Tapuio	227	0,83	6
IS 001500	IS 001500 da Bella Búfala	19/06/2015	1			IS 001310 da Bella Búfala	227	0,53	3
WB 4242	Paprica da Ingaí	25/05/2018	13		Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	227	0,73	3
MCP 1884	Xiva da Rio Pardo	04/07/2011	12	12	Macau da Ingaí	Hebraica da Ingaí	227	0,83	7
WF1645	WF1645 do Búfalo Dourado	20/02/2007			Priamo poi do santo anjo	WF754 do Búfalo Dourado	227	0,69	3
MCP 2192	Ventura da Rio Pardo	19/06/2013	12	12	Hangar da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	227	0,69	4
FV 2759	Norma da Tapuio	22/06/2012	15		Horizontal da Tapuio	Cuia da Tapuio	227	0,78	8
WB 3701	Itatiaia da Ingaí	23/03/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	227	0,82	8
UPD 853	Obliqua da UPD	31/05/2014	6		Nobre da Laguna	Flama da Ingaí	226	0,79	6
556	556 da Bufaláctea	27/06/2017	9		King kong da Ingaí	133 (1399) da Bufaláctea	226	0,53	3
653	653 da Bufaláctea	15/07/2018	9		King kong da Ingaí	213 da Bufaláctea	226	0,52	2
FV 2291	Memria da Tapuio	18/05/2011	15		Granito da Tapuio	Ful da Tapuio	226	0,79	6
RM 766	Esquecida da RM	18/05/2017	11		Coroado da Ingaí	Marli da RM	226	0,67	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 20	Aquarela da Tapuio	09/07/2000	15			Siricoia ss188	226	0,82	11
WB 3360	Fagulha da Ingaí	07/02/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Gilete da Ingaí	226	0,81	8
WF2710	WF2710 do Búfalo Dourado	31/01/2012			Zerbio (italiano)	WF893 do Búfalo Dourado	226	0,66	2
FV 1094	Hesitao da Tapuio	17/08/2007	15		Cadillac da Ingaí	Bondosa da Tapuio	226	0,83	13
WF9014	WF9014 do Búfalo Dourado	26/09/2005			Priamo poi do santo anjo		226	0,72	4
UPD 780	Maciota da UPD	10/02/2012	6		Hangar da Ingaí	Hidra da UPD	226	0,76	4
FV 669	Famosa da Tapuio	08/03/2005	15	15	Acalanto da Ingaí	Bernadete HCO185	225	0,82	7
667	667 da Bufaláctea	12/11/2018	9		Conde da Natal	454 (384) da Bufaláctea	225	0,56	2
RM 562	562 da RM	05/01/2016	11		Tutancamon da Ingaí		225	0,71	4
WB 1318	Tainha da Ingaí	15/05/1987	13		Sombra da Ingaí	Caneta da Ingaí	225	0,83	11
FV 1389	Iguatemi da Tapuio	30/10/2008	15		Cadillac da Ingaí	Raspa da Laguna	225	0,80	7
WF803	WF803 do Búfalo Dourado	29/01/2002			Lambareiro do santo anjo		225	0,79	9
FV 2114	Machadinha da Tapuio	18/01/2011	15		Heroi da Tapuio	Paulista HCO515	225	0,78	7
WF905	WF905 do Búfalo Dourado	08/10/2002			Monte negro da Ingaí	WF618 do Búfalo Dourado	225	0,78	7
FV 5561	Talassa da Tapuio	30/03/2018	15		Lder da Tapuio	Olimpia da Tapuio	224	0,71	3
NBP 3932	Amrica da Laguna	06/09/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Icasa da Laguna	224	0,70	2
FV 6110	Uruba da Tapuio	16/05/2019	15		Lajedo da Tapuio	Nomemclatura da Tapuio	224	0,59	1
NBP 2596	Agita da Laguna	06/05/2011	10	10	Bordao da Laguna	Chita da Laguna	224	0,61	1
865	865 da Bufaláctea	30/05/2020	9		Conde da Natal	539 da Bufaláctea	224	0,55	1
FV 1922	Liquidada da Tapuio	20/06/2010	15		Granito da Tapuio	Heresia da Tapuio	224	0,78	6
FV 6036	Unssono da Tapuio	24/03/2019	15		Lder da Tapuio	Itajub da Tapuio	224	0,58	1
FV 5685	Tecnologia da Tapuio	24/05/2018	15			Oliva da Tapuio	224	0,60	2
FV 3081	Og da Tapuio	25/04/2013	15		Juca da Tapuio	Jaca da Tapuio	224	0,79	6
NBP 2693	Lanterna da Laguna	15/08/2011	10	10	Marmelo da Laguna	Camponesa da Laguna	223	0,64	3
FV 5577	Teolinda da Tapuio	04/04/2018	15		Novato da Tapuio	Mostarda da Tapuio	223	0,66	2
NBP 3210	Abenoada da Laguna	04/05/2014	10	10	Pioneiro da Laguna	Itaipava da Laguna	223	0,78	5
IS 001375	IS 001375 da Bella Búfala	08/05/2009	1			IS 681 da Bella Búfala	223	0,41	3
WF3079	WF3079 do Búfalo Dourado	16/03/2013			Caesar da izano (italiano)	WF598 do Búfalo Dourado	223	0,57	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3038	Obsessiva da Tapuio	04/04/2013	15		Hebreu da Tapuio	Lana da Tapuio	223	0,70	4
NB 535	NB535 da Morada	13/03/1995	8		JM 429	NB196 da Morada	223	0,68	14
MCP 2432	Caiara da Rio Pardo	20/12/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Tropical da Rio Pardo	223	0,73	4
FV 1276	Inteno da Tapuio	29/04/2008	15		Bronze da Laguna	Tora da Laguna	223	0,79	12
WF2280	WF2280 do Búfalo Dourado	02/04/2010			Priamo poi do santo anjo	WF772 do Búfalo Dourado	223	0,78	5
206	206 da Bufaláctea	04/11/2014	9			257 (1611) da Bufaláctea	222	0,64	4
MCP 0872	Mexirica da Rio Pardo	16/10/2004	12		Cadillac da Ingaí	FCB 924 da Campo Belo	222	0,84	9
WB 970	Monalisa da Ingaí	20/02/1985	13		Sertaozinho da Ingaí	Margarida da Ingaí	222	0,81	11
MCP 1728	Pauba da Rio Pardo	11/01/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Lua da Rio Pardo	222	0,80	5
WB 3855	Generosa da Ingaí	30/01/2015	13	13	Alfaiate da Ingaí	Moderna da Ingaí	222	0,70	4
IS 01423	IS 01423 da Bella Búfala	01/06/2010	1			IS 1290 da Bella Búfala	222	0,57	3
WF2703	WF2703 do Búfalo Dourado	20/12/2011				WF1116 do Búfalo Dourado	222	0,66	3
UF0631	Vassoura UF0631	09/03/2004	15		Capricornio da Ingaí	Ua1184	222	0,84	12
FV 1969	Luterana da Tapuio	11/08/2010	15			Cuia da Tapuio	222	0,73	7
FV 1454	Jaca da Tapuio	07/04/2009	15		Hangar da Ingaí	Cascata da Tapuio	222	0,82	9
FV 2135	Manga da Tapuio	09/02/2011	15		Gacho da Tapuio	Irm da Tapuio	222	0,76	5
FV 2045	Lada da Tapuio	02/11/2010	15		Hebreu da Tapuio	Cascata da Tapuio	222	0,75	6
WB 3497	Farina da Ingaí	10/01/2011	13	13	Paquistão da Ingaí	Ungida da Ingaí	222	0,79	7
562	562 da Bufaláctea	14/10/2017	9		King kong da Ingaí	263 (1640) da Bufaláctea	222	0,61	3
839	839 da Bufaláctea	24/02/2020	9		Conde da Natal	184 da Bufaláctea	221	0,56	1
UF0737	Vencedora UF0737	20/02/2004	15			Ua480	221	0,81	9
FV 667	Faceira da Tapuio	03/03/2005	15		Reinante da Ingaí	Mantiqueira da Ingaí	221	0,81	11
FV 1191	Igualdade da Tapuio	22/01/2008	15		Rondon da Ingaí	Vov UF0776	221	0,79	9
MCP 1524	Fiteira da Rio Pardo	09/12/2008	12	12	Cadillac da Ingaí	FCB 898 da Campo Belo	221	0,82	7
NBP 1965	S/n da Laguna	03/05/2008	10		Trator da Laguna	Reza da Laguna	221	0,76	6
505	505 da Bufaláctea	14/02/2017	9		King kong da Ingaí	063 (1716) da Bufaláctea	221	0,68	4
RM 1046	1046 da RM	19/02/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Carla da RM	221	0,60	2
FV 6123	Unnime da Tapuio	23/05/2019	15		Orix da Tapuio	Organista da Tapuio	221	0,67	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3860	Rosa da Laguna	01/01/2018	10		Tambau da Laguna	Sauva da Laguna	221	0,73	3
WF818	WF818 do Búfalo Dourado	05/03/2002			Trucao da Ingaí		221	0,81	11
FV 3679	Portilandia da Tapuio	16/07/2014	15		Lajedo da Tapuio	Bolvía da Tapuio	221	0,67	4
UPD 879	Pacova da UPD	26/01/2015	6		Bretao da Ingaí	Gema da UPD	221	0,70	3
NBP 983	Basra da Laguna	08/04/2003	10	10	Homerico da Ingaí	Cocada da Laguna	221	0,82	6
NBP 3759	Doce da Laguna	25/04/2017	10	10	Atolado da Laguna	Babalu da Laguna	221	0,72	3
FV 120	Baioneta da Tapuio	27/04/2001	15		Café da Laguna	Vitria UF0089	221	0,85	8
NBP 3068	Indai da Laguna	11/06/2013	10	10	Caiana da Laguna	Singela da Laguna	220	0,57	1
FV 5548	Tnia da Tapuio	27/03/2018	15		Orix da Tapuio	Obrigar da Tapuio	220	0,71	3
FV 1905	Lili da Tapuio	08/06/2010	15		Feitio da Tapuio	Grelha da Tapuio	220	0,77	5
UPD 635	Gata da UPD	14/01/2007	6		Monte negro da Ingaí	Perfidia da UPD	220	0,77	7
SRA 95N	Kita da SR	04/05/2020	2		Ciao da SR	Vaquita da SR	220	0,54	1
WB 2011	Impar da Ingaí	23/02/1992	13	13	Colosso da Ingaí	Brasileira da Ingaí	220	0,86	12
651	651 da Bufaláctea	15/07/2018	9		King kong da Ingaí	273 (2391) da Bufaláctea	220	0,66	1
WF3169	WF3169 do Búfalo Dourado	26/07/2013			Ettore (italiano)	WF1353 do Búfalo Dourado	220	0,56	1
NBP 923	Diva da Laguna	19/09/2002	10	10	Valparaiso da Ingaí	Musa da Laguna	220	0,82	7
NB 1840	NB1840 da Morada	02/07/2017	8		NB1032 da Morada	NB726 da Morada	220	0,71	4
FV 2683	Nlia da Tapuio	03/05/2012	15		Hebreu da Tapuio	Justia da Tapuio	220	0,70	5
FV 2525	Notoriedade da Tapuio	20/02/2012	15		Horizontal da Tapuio	Intimao da Tapuio	220	0,79	7
UPD 481	Calota da UPD	15/06/2003	6		Monte negro da Ingaí	Andhra da UPD	220	0,75	11
MCP 2051	Tropa da Rio Pardo	04/08/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Trelia da Rio Pardo	219	0,80	5
FV 2792	Nepan da Tapuio	23/07/2012	15		Indio da Tapuio	Jabaquara da Tapuio	219	0,74	5
FV 2228	Maresia da Tapuio	13/04/2011	15		Gacho da Tapuio	Instrutora da Tapuio	219	0,76	6
FV 3475	Pig da Tapuio	02/05/2014	15		Hebreu da Tapuio	Luneta da Tapuio	219	0,65	7
NBP 4127	Capoeira da Laguna	09/04/2020	10		Tambau da Laguna	Cuiabá da Laguna	219	0,61	1
FV 1851	Laika da Tapuio	02/05/2010	15	15	Farrapo da Tapuio	Grosliá da Tapuio	219	0,71	3
MCP 2951	Mulata da Rio Pardo	04/12/2017	12	12	Portugal da Ingaí	Moda da Rio Pardo	219	0,58	2
SRA 533	Cascavel da SR	15/12/2013	2		Dourado da SR	Jiboia da SR	219	0,73	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2475	WF2475 do Búfalo Dourado	25/04/2011			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1643 do Búfalo Dourado	219	0,66	4
FV 3546	Poteia da Tapuio	29/05/2014	15		Lampio da Tapuio	Majestade da Tapuio	219	0,63	5
FV 3272	Osmose da Tapuio	12/08/2013	15		Hebreu da Tapuio	Lacrimosa da Tapuio	219	0,67	3
FV 2633	Nagia da Tapuio	20/04/2012	15		Granito da Tapuio	Jacoca da Tapuio	219	0,68	2
MCP 1854	Tijuca da Rio Pardo	20/04/2011	12	12	Oiapoque da Ingaí	Gama da Ingaí	219	0,81	4
MCP 2303	Bindi da Rio Pardo	26/12/2013	12	12	Mandaqui da Ingaí	Araripe da Rio Pardo	218	0,77	6
NB 483	NB483 da Morada	30/06/2008	8		NB858 da Morada	NB943 da Morada	218	0,75	5
WF795	WF795 do Búfalo Dourado	14/06/2001			Guatambu da Ingaí	WF322 do Búfalo Dourado	218	0,77	7
WF1142	WF1142 do Búfalo Dourado	30/01/2004				WF430 do Búfalo Dourado	218	0,71	7
NBP 1028	Espinha da Laguna	17/06/2003	10	10	Valparaiso da Ingaí	Vitria da Laguna	218	0,79	4
FV 6014	Umectar da Tapuio	09/03/2019	15		Orix da Tapuio	Juqira da Tapuio	218	0,69	2
FV 2700	Nadimba da Tapuio	16/05/2012	15		Imperador da Tapuio	Injria da Tapuio	218	0,71	6
FV 2689	Nataluz da Tapuio	07/05/2012	15		Hebreu da Tapuio	Januria da Tapuio	218	0,76	6
FV 3283	Odisseia da Tapuio	25/08/2013	15		Imperador da Tapuio	Goiaba da Tapuio	218	0,68	3
MCP 1115	Criola da Rio Pardo	20/02/2006	12		Ladino da Ingaí	Gama da Ingaí	217	0,85	9
SRA 928	Hagar da SR	07/03/2016	2			Dama da SR	217	0,69	4
WB 4334	Soneca da Ingaí	11/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	217	0,69	2
FV 1160	Hortel da Tapuio	13/12/2007	15		Bretao da Ingaí	Parquia ac0210	217	0,81	10
FV 5175	Obreira da Tapuio	24/04/2017	15		Mentor da Tapuio	Obscena da Tapuio	217	0,70	4
FV 4320	Palificao da Tapuio	24/09/2015	15		Lder da Tapuio	Natural da Tapuio	217	0,56	3
WB 4332	Folhinha da Ingaí	09/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	217	0,69	2
NB 2227	NB2227 da Morada	09/03/2019	8		NB1088 da Morada	NB851 da Morada	217	0,66	2
FV 1067	Havaiana da Tapuio	05/07/2007	15		Cadillac da Ingaí	Delcia da Tapuio	217	0,83	10
WF1649	WF1649 do Búfalo Dourado	27/02/2007			Priamo poi do santo anjo		217	0,77	5
WF 50	WF 50 do Búfalo Dourado	16/11/2009			Cadillac da Ingaí		217	0,67	3
WB 3112	Dakota da Ingaí	07/01/2005	13	13	Reinante da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	217	0,62	2
RM 1156	1156 da RM	01/08/2019	11		Ciclone da Ingaí	853 da RM	217	0,52	1
WB 3576	Duartina da Ingaí	19/01/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Namibia da Ingaí	216	0,83	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5228	Fermossa da Tapuio	01/06/2017	15	15	Olimpo da Tapuio	Malasia da Tapuio	216	0,71	4
587	587 da Bufaláctea	12/02/2018	9		King kong da Ingaí	119 (284278) da Bufaláctea	216	0,60	3
MCP 1220	Pala da Rio Pardo	08/12/2006	12	12	Monte negro da Ingaí	Sauipe da Rio Pardo	216	0,83	10
794	794 da Bufaláctea	10/07/2019	9		King kong da Ingaí	375 da Bufaláctea	216	0,57	1
MCP 0678	Chanel da Rio Pardo	31/10/2002	12		Guatambu da Ingaí	Traira da Rio Pardo	216	0,85	13
FV 978	Gostosa da Tapuio	12/12/2006	15		Acalanto da Ingaí	Diadorin da Tapuio	216	0,79	7
RM 992	992 da RM	02/10/2018	11		Ins.. da RM	554 da RM	216	0,62	2
837	837 da Bufaláctea	24/02/2020	9		Conde da Natal	255 (1646) da Bufaláctea	215	0,49	1
WF1789	WF1789 do Búfalo Dourado	28/11/2007			Priamo poi do santo anjo	WF547 do Búfalo Dourado	215	0,76	5
FV 5384	Bianca da Tapuio	13/10/2017	15		Hulk da Tapuio	Ponteira da Tapuio	215	0,61	1
NBP 2734	Safada da Laguna	20/02/2012	10	10	Coletor da Laguna	Selva da Laguna	215	0,79	6
FV 4329	Paloma da Tapuio	29/09/2015	15	15	Lder da Tapuio	Nicargua da Tapuio	215	0,57	3
RM 949	949 da RM	10/04/2018	11		Ciclone da Ingaí	Serrana da RM	215	0,65	2
WB 4351	Virada da Ingaí	03/10/2019	13	10	Ousado da Ingaí	Medeia da Ingaí	215	0,62	1
NB 1718	NB1718 da Morada	02/02/2017	8		NB1038 da Morada	NB221 da Morada	215	0,55	1
UPD 1004	Tabela da UPD	12/01/2019	6		Vancouver da Ingaí	Odissia da UPD	215	0,62	1
RM 1195	1195 da RM	26/12/2019	11		Ciclone da Ingaí	Leroy da RM	215	0,65	1
FV 3837	Pulinha da Tapuio	02/11/2014	15	15	Hulk da Tapuio	Gentileza da Tapuio	215	0,67	4
FCB912	FCB 912 da Campo Belo	03/06/2000		12	Guatambu da Ingaí	FCB 504 da Campo Belo	215	0,82	9
FV 2253	Martine da Tapuio	23/04/2011	15		Granito da Tapuio	Ilha da Tapuio	215	0,70	5
WB 2636	Rebeca da Ingaí	04/05/1997	13	13	Trucao da Ingaí	Antartica da Ingaí	215	0,83	13
FV 5473	Thayn da Tapuio	26/02/2018	15		Perigo da Tapuio	Jingle da Tapuio	215	0,67	2
FV 3176	Ogiva da Tapuio	19/06/2013	15		Hebreu da Tapuio	Madeixa da Tapuio	215	0,60	4
NBP 4099	Marmita da Laguna	24/02/2020	10	10	Tambau da Laguna	Boia da Laguna	215	0,60	1
WB 4353	Visita da Ingaí	22/11/2019	13	10	Ousado da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	214	0,63	1
WF1814	WF1814 do Búfalo Dourado	16/12/2007			Priamo poi do santo anjo	WF721 do Búfalo Dourado	214	0,54	2
FV 3284	Ofensiva da Tapuio	26/08/2013	15		Lenhador da Tapuio	Malhadeira da Tapuio	214	0,50	1
MCP 1842	Linhaa da Rio Pardo	16/12/2010	12		Guatambu da Ingaí	Florata da Rio Pardo	214	0,80	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2074	Vora da Rio Pardo	24/08/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Amizade da Rio Pardo	214	0,64	1
WF2744	WF2744 do Búfalo Dourado	03/04/2012			Macau da Ingaí	WF1793 do Búfalo Dourado	214	0,67	2
RM 277	Carioca da RM	21/12/2013	11		Coroado da Ingaí	Dafny da RM	214	0,77	6
FV 5510	Thayssa da Tapuio	20/03/2018	15		Mr 197 indiano	Lavanda da Tapuio	214	0,67	3
FV 2421	Muralha da Tapuio	26/10/2011	15		Hulk da Tapuio	Cascata da Tapuio	214	0,75	7
RM 438	438 da RM	21/01/2015	11		Coroado da Ingaí	Sarita da RM	214	0,55	1
NBP 1377	Rendeira da Laguna	12/06/2005	10	10	Guatambu da Ingaí	Abelha da Laguna	214	0,83	8
WF1999	WF1999 do Búfalo Dourado	30/10/2008			Guatambu da Ingaí	WF350 do Búfalo Dourado	214	0,70	4
FV 6056	Urgente II da Tapuio	08/04/2019	15			Injria da Tapuio	214	0,47	2
MCP 2922	Paran da Rio Pardo	13/11/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Charmosa da Rio Pardo	214	0,62	2
NBP 1623	Boia da Laguna	08/09/2006	10	10	Guatambu da Ingaí	Bulgara da Laguna	214	0,84	12
FV 3431	Pocilga da Tapuio	08/04/2014	15		Hebreu da Tapuio	Judia da Tapuio	213	0,67	2
WB 662	Taca da Ingaí	24/02/1982	13	13	Bingo da Ingaí	Famosa da Ingaí	213	0,80	7
WB 3523	Narena da Ingaí	19/02/2011	13		Paquistão da Ingaí	Estonia da Ingaí	213	0,67	2
NB 2511	NB2511 da Morada	18/03/2020	8		NB1038 da Morada	NB1445 da Morada	213	0,58	1
FV 5393	Opala da Tapuio	29/10/2017	15		Hulk da Tapuio	Java da Tapuio	213	0,58	1
FV 4195	Pagem da Tapuio	21/07/2015	15	15	Hulk da Tapuio	Mrula da Tapuio	213	0,62	4
MCP 2579	Carminha da Rio Pardo	29/07/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Estoril da Rio Pardo	213	0,74	3
MCP 0728	Xuxinha da Rio Pardo	05/04/2003	12		Repique da Ingaí	Lagoa da Rio Pardo	213	0,72	3
FV 2131	Maestrina da Tapuio	04/02/2011	15	15	Granito da Tapuio	Blgara da Tapuio	213	0,80	6
SRA 72N	Criola da SR	31/01/2019	2		Arrastão da SR	86- biola da SR	213	0,58	2
WB 1525	Invernada da Ingaí	20/02/1989	13		Navio da Ingaí	Monalisa da Ingaí	213	0,82	8
WF4175	WF4175 do Búfalo Dourado	15/05/2014			WF.2525 do Búfalo Dourado	WF2474 do Búfalo Dourado	213	0,51	1
MCP 2375	Abelha da Rio Pardo	15/05/2014	12		Oiapoque da Ingaí	Bambina da Rio Pardo	213	0,69	1
500	500 da Bufaláctea	11/02/2017	9		King kong da Ingaí	022 (1402) da Bufaláctea	213	0,69	3
FV 6260	Usinar da Tapuio	11/09/2019	15		Orix da Tapuio	Par da Tapuio	213	0,57	1
FV 1145	Hemofilia da Tapuio	03/11/2007	15		Agrale da Ingaí	Verruga UF0747	213	0,69	2
BOC 104	104 do Tuan	07/04/2019	14		Atomico da Ingaí	57 do Tuan	212	0,33	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 1753	IS 1753 da Bella Búfala	01/10/2017	1			IS 001370 da Bella Búfala	212	0,53	3
FV 4366	Panela da Tapuio	28/10/2015	15		Lder da Tapuio	Negra da Tapuio	212	0,66	4
WB 3461	Negrita da Ingaí	11/04/2010	13	13	Vancouver da Ingaí	Poliana da Ingaí	212	0,82	10
FV 2594	Novidade da Tapuio	02/04/2012	15		Hebreu da Tapuio	Enigma da Tapuio	212	0,73	4
456	456 da Bufaláctea	22/06/2016	9		King kong da Ingaí	104 (284305) da Bufaláctea	212	0,66	3
WB 3378	Novela da Ingaí	30/04/2009	13	13	Cadillac da Ingaí	Mococa da Ingaí	212	0,85	11
FV 2148	Magnlia da Tapuio	18/02/2011	15	15	Farrapo da Tapuio	Vampira UF0783	212	0,77	7
WB 4063	Pipa da Ingaí	17/01/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Varginha da Ingaí	212	0,74	3
FV 1104	Hipofise da Tapuio	03/09/2007	15		Nobre da Laguna	Aquarela da Tapuio	211	0,72	4
MCP 2632	Olivia da Rio Pardo	22/01/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Bonita da Rio Pardo	211	0,75	3
FV 3427	Patrulha da Tapuio	08/04/2014	15		Hebreu da Tapuio	Invejosa da Tapuio	211	0,60	1
FV 5371	Samma da Tapuio	19/09/2017	15		Hulk da Tapuio	Fivela da Tapuio	211	0,68	3
UPD 480	Calha da UPD	10/06/2003	6			Perfidia da UPD	211	0,73	9
MCP 2022	Chatuba da Rio Pardo	22/03/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Nefertite da Rio Pardo	211	0,70	2
FV 5531	Tabitha da Tapuio	26/03/2018	15			Fortuna da Tapuio	211	0,48	2
FV 3970	Passagem da Tapuio	01/04/2015	15		Hulk da Tapuio	Lilica da Tapuio	211	0,75	5
FV 5845	Tigela da Tapuio	20/08/2018	15		Curu da Laguna	Peninha da Tapuio	210	0,60	3
WF2670	WF2670 do Búfalo Dourado	19/12/2011			Zerbio (italiano)	WF1260 do Búfalo Dourado	210	0,71	3
RM 993	993 da RM	02/10/2018	11		Ins.. da RM	426 da RM	210	0,63	2
FV 4386	Papelada da Tapuio	11/11/2015	15		Horizontal da Tapuio	Noscada da Tapuio	210	0,60	3
MCP 2999	Taisa da Rio Pardo	28/12/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Atenas da Rio Pardo	210	0,72	2
WF1353	WF1353 do Búfalo Dourado	09/08/2005			Priamo poi do santo anjo	WF788 do Búfalo Dourado	210	0,78	7
FV 2677	Nomemclatura da Tapuio	01/05/2012	15	15	Heroi da Tapuio	Gislane HCO276	210	0,81	8
RM 1163	1163 da RM	11/11/2019	11		Morada da RM	Esquecida da RM	210	0,57	1
WF3191	WF3191 do Búfalo Dourado	01/09/2013			Ettore (italiano)	WF1755 do Búfalo Dourado	210	0,55	1
FV 2791	Natua da Tapuio	21/07/2012	15		Hulk da Tapuio	Italiana da Tapuio	210	0,78	6
FV 5825	Tiara da Tapuio	30/08/2018	15		Pele da Tapuio	Netroide da Tapuio	210	0,56	2
NB 2060	NB2060 da Morada	22/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB505 da Morada	209	0,57	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 4374	Peteca da Ingaí	14/01/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Coalhada da Ingaí	209	0,59	1
UPD 1005	Taberna da UPD	12/01/2019	6		Oiapoque da Ingaí	Gata da UPD	209	0,61	1
RM 1129	1129 da RM	15/05/2019	11		Coroado da Ingaí	448 da RM	209	0,67	1
MCP 2476	Chiquinha da Rio Pardo	20/01/2015	12	12	Oiapoque da Ingaí	Cocota da Rio Pardo	209	0,73	3
FV 5321	Falana da Tapuio	31/07/2017	15		Mr 197 indiano	Pensadora da Tapuio	209	0,67	4
WB 2262	Tuba da Ingaí	27/04/1994	13	15	Palanque da Ingaí	Galaxia da Ingaí	209	0,84	9
NBP 4187	Remdio da Laguna	23/06/2020	10	10	Canhoto da Laguna	Dourada da Laguna	209	0,60	1
NB 1966	NB1966 da Morada	10/03/2018	8		NB1032 da Morada	NB015 da Morada	209	0,68	3
FV 3100	Olindense da Tapuio	08/05/2013	15		Juca da Tapuio	Januria da Tapuio	209	0,79	6
RM 453	453 da RM	09/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	209	0,75	5
842	842 da Bufaláctea	26/02/2020	9		Conde da Natal	258 (1674) da Bufaláctea	209	0,49	1
NBP 659	Operaria da Laguna	15/03/2001	10	10	Guatambu da Ingaí	Formiga da Ingaí	209	0,71	2
NBP 823	Reza da Laguna	08/04/2002	10	10	Valparaiso da Ingaí	Bailarina da Laguna	209	0,79	6
MCP 2763	Amelia da Rio Pardo	20/08/2016	12	12		Guaruj da Rio Pardo	209	0,68	4
FV 2870	Naina da Tapuio	21/12/2012	15		Hulk da Tapuio	Joinville da Tapuio	208	0,69	8
FV 3854	Peregrina da Tapuio	04/12/2014	15			Madagascar da Tapuio	208	0,66	4
WF3264	WF3264 do Búfalo Dourado	26/10/2013			O-B One da Izano	WF1400 do Búfalo Dourado	208	0,57	2
UPD 988	Salva da UPD	31/10/2018	6		Guatambu da Ingaí	Lambreta da UPD	208	0,68	2
FV 3074	Ortografia da Tapuio	23/04/2013	15		Indio da Tapuio	Vencedora UF0737	208	0,61	6
IS 1745	IS 1745 da Bella Búfala	07/10/2017	1			IS 001426 da Bella Búfala	208	0,38	3
UPD 1023	Tamara da UPD	28/08/2019	6		Vancouver da Ingaí	Magia da UPD	208	0,58	1
FV 2818	Ninja da Tapuio	16/08/2012	15		Horizontal da Tapuio	Hortel da Tapuio	208	0,70	4
WF1579	WF1579 do Búfalo Dourado	13/10/2006			Priamo poi do santo anjo	WF407 do Búfalo Dourado	208	0,80	6
WB 4060	Juiza da Ingaí	12/01/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Limeira da Ingaí	208	0,74	3
WB 4210	Berinjela da Ingaí	03/03/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Joia da Ingaí	208	0,69	2
FV 2891	Onda da Tapuio	02/02/2013	15		Heroi da Tapuio	Galxia da Tapuio	208	0,78	5
WB 2687	Fragata da Ingaí	28/02/1998	13	13	Colosso da Ingaí	Moranga da Ingaí	207	0,79	9
RM 1047	1047 da RM	19/02/2019	11		Tutancamon da Ingaí	851 da RM	207	0,60	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2242	Montilla da Tapuio	17/04/2011	15		Gacho da Tapuio	Incubadora da Tapuio	207	0,73	9
WB 3322	Patagonia da Ingaí	20/04/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Finlandia da Ingaí	207	0,79	4
RM 784	Capivara da RM	23/06/2017	11		Ins.. da RM	Vanderleia da RM	207	0,59	2
FV 131	Batatinha da Tapuio	09/05/2001	15		Café da Laguna	Uruui ufl29	207	0,65	2
WF2826	WF2826 do Búfalo Dourado	11/08/2012			O-B One da Izano	WF1473 do Búfalo Dourado	207	0,71	3
FV 298	Curimat da Tapuio	14/08/2002	15		Guatambu da Ingaí	Ben-te-vi ac107	207	0,66	2
IS 1430	IS 1430 da Bella Búfala	01/06/2011	1			IS 1283 da Bella Búfala	207	0,63	4
FV 4805	Pilo da Tapuio	23/08/2016	15		Lajedo da Tapuio	Grota da Tapuio	207	0,73	3
FV 1096	Heresia da Tapuio	17/08/2007	15		Acalanto da Ingaí	Enteada da Tapuio	207	0,81	9
WB 185	Araponga da Ingaí	10/02/1978	13		Meia noite da Ingaí	Coca cola da Ingaí	207	0,71	4
WB 3807	Roadeira da Ingaí	10/05/2014	13		Alfaiate da Ingaí	Pelotas da Ingaí	206	0,76	4
FV 6025	Uniformiza da Tapuio	17/03/2019	15		Orix da Tapuio	Nicargua da Tapuio	206	0,66	2
WB 3707	Kamandi da Ingaí	29/01/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Nigeria da Ingaí	206	0,80	6
WF4131	WF4131 do Búfalo Dourado	02/04/2014			Caesar da izano (italiano)	WF1741 do Búfalo Dourado	206	0,56	2
MCP 2528	Represa da Rio Pardo	18/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Ariane da Rio Pardo	206	0,68	3
MCP 2139	Chilica da Rio Pardo	05/12/2012	12	12	Barretos da Ingaí	Calada da Rio Pardo	206	0,66	1
NB 2019	NB2019 da Morada	28/03/2018	8		NB1032 da Morada	NB484 da Morada	206	0,63	2
NBP 1282	Muleta da Laguna	16/02/2005	10	10	Hangar da Ingaí	Bengala da Laguna	206	0,82	8
AC1851	Zulmira ac1851	11/03/2000	15			Elene ac185	206	0,78	5
FV 2516	Nebulosa da Tapuio	15/02/2012	15		Hebreu da Tapuio	Eltrica da Tapuio	206	0,68	5
FV 2814	Nexi da Tapuio	11/08/2012	15		Heroi da Tapuio	Iracema da Tapuio	206	0,71	3
WF3273	WF3273 do Búfalo Dourado	29/10/2013			Niko he 1210 da 3 rios	WF822 do Búfalo Dourado	206	0,54	1
FV 2612	Nela da Tapuio	11/04/2012	15		Granito da Tapuio	Jaragu da Tapuio	206	0,60	3
WB 3374	Mitologia da Ingaí	16/03/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Narandiba da Ingaí	206	0,78	6
FV 6092	Usina II da Tapuio	30/04/2019	15		Lder da Tapuio	Jurssica da Tapuio	206	0,58	1
FV 5650	Tec da Tapuio	09/05/2018	15		Pele da Tapuio	Pera da Tapuio	206	0,72	3
FV 1698	Londrina da Tapuio	01/01/2010	15		Feitio da Tapuio	Filosofia da Tapuio	205	0,79	5
FV 2618	Nao da Tapuio	14/04/2012	15	15	Horizontal da Tapuio	Girassol da Tapuio	205	0,76	5

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF1852	WF1852 do Búfalo Dourado	08/03/2008			Priamo poi do santo anjo	WF935 do Búfalo Dourado	205	0,64	1
FV 3298	Opulncia da Tapuio	15/09/2013	15		Lallo (italiano)	Freguesa da Tapuio	205	0,57	1
MCP 0588	Italiana da Rio Pardo	01/01/1998	12		Reinante da Ingaí		205	0,82	14
NBP 956	Pomada da Laguna	22/01/2003	10	10	Valparaiso da Ingaí	Malaia da Laguna	205	0,83	11
WF2808	WF2808 do Búfalo Dourado	21/07/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1302 do Búfalo Dourado	205	0,57	2
FV 3489	Pitty da Tapuio	05/05/2014	15		Imperador da Tapuio	Botija da Tapuio	205	0,75	6
MCP 2379	Guarita da Rio Pardo	19/05/2014	12	12	Oiapoque da Ingaí	Estoril da Rio Pardo	205	0,65	1
FV 3754	Potra da Tapuio	25/08/2014	15			Mnica da Tapuio	205	0,71	6
RM 1012	1012 da RM	05/01/2019	11		M088 da RM	596 da RM	205	0,54	1
RM 1032	1032 da RM	05/02/2019	11		Ins.. da RM	Modelo da RM	205	0,65	2
RM 1052	1052 da RM	25/02/2019	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	205	0,60	2
FV 5433	Termo da Tapuio	02/01/2018	15		Lajedo da Tapuio	Lentilha da Tapuio	205	0,59	1
FV 1279	Incerteza da Tapuio	30/04/2008	15		Bretao da Ingaí	Chinesa da Tapuio	205	0,81	10
NBP 3987	Brejeira da Laguna	15/03/2019	10	10	Canhoto da Laguna	Saracura da Laguna	205	0,68	2
WB 1871	Sombria da Ingaí	19/02/1991	13		Topazio (PM49) da Ingaí	Ravina da Ingaí	204	0,84	8
MCP 2443	Glenda da Rio Pardo	31/12/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Marilda da Rio Pardo	204	0,78	5
RM 716	Xavanta da RM	21/02/2017	11		Ciclone da Ingaí	140 1 da RM	204	0,71	3
FV 4186	Pagaga da Tapuio	19/07/2015	15		Marcineiro da Tapuio	Limalha da Tapuio	204	0,57	3
NBP 1026	Serpente da Laguna	11/06/2003	10	10	Maraja da Laguna	Princesa da Laguna	204	0,81	7
NBP 1143	Travessa da Laguna	30/03/2004	10	10	Danubio da Laguna	Ponte da Laguna	204	0,73	4
MCP 2241	Cotovia da Rio Pardo	04/09/2013	12	12	Guatambu da Ingaí	Doceira da Rio Pardo	204	0,83	7
WB 3972	Lampada da Ingaí	20/02/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	204	0,74	5
WB 3488	Etipia da Ingaí	31/12/2010	13	13	Vancouver da Ingaí	Araari da Ingaí	204	0,84	10
WF1793	WF1793 do Búfalo Dourado	04/12/2007			Priamo poi do santo anjo	WF772 do Búfalo Dourado	204	0,79	5
NB 2291	NB2291 da Morada	21/04/2019	8		NB1032 da Morada	NB1433 da Morada	204	0,56	1
FV 2430	Mococa da Tapuio	11/11/2011	15		Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	204	0,76	8
MCP 0619	Malibu da Rio Pardo	10/05/2002	12		Oponente da Ingaí	Maracuja da Rio Pardo	204	0,82	7
WB 3427	Echapor da Ingaí	26/01/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Cuiabá da Ingaí	204	0,84	9

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
UPD 964	Ravina da UPD	15/12/2017	6		Vancouver da Ingaí	Neve da UPD	204	0,68	2
NBP 3854	Sereia da Laguna	21/12/2017	10	10	Pioneiro da Laguna	Parcela da Laguna	204	0,61	1
FV 3916	Patirda da Tapuio	16/03/2015	15	15	Hebreu da Tapuio	Japaratinga da Tapuio	204	0,70	4
FV 2908	Olimpia da Tapuio	14/02/2013	15		Hulk da Tapuio	Lorota da Tapuio	204	0,80	7
NBP 1660	Chama da Laguna	20/11/2006	10	10	Bene da Laguna	Camponesa da Laguna	204	0,72	6
WB 3928	Baunilha da Ingaí	31/12/2015	13	13	Ousado da Ingaí	Fenomenal da Ingaí	204	0,73	3
FV 5643	Tela da Tapuio	05/05/2018	15			Pocilga da Tapuio	203	0,58	3
MCP 1689	Cinema da Rio Pardo	18/12/2009	12	12	Oiapoque da Ingaí	Esplendida da Ingaí	203	0,84	9
FV 2678	Nica da Tapuio	01/05/2012	15		Hulk da Tapuio	Angina lbd lbd535	203	0,60	3
FV 5691	Tela da tapui da Tapuio	26/05/2018	15			Meiga da Tapuio	203	0,47	1
FV 3683	Perneira da Tapuio	21/07/2014	15		Indio da Tapuio	Hquei da Tapuio	203	0,63	4
MCP 3060	Branda da Rio Pardo	04/05/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	203	0,70	2
NBP 4192	J da Laguna	30/06/2020	10	10	Pigmeu da Laguna	Carioca da Laguna	203	0,60	1
WF1055	WF1055 do Búfalo Dourado	14/08/2003			Cadillac da Ingaí		203	0,80	8
FV 3007	Orinda da Tapuio	21/03/2013	15		Imperador da Tapuio	Ladeira da Tapuio	203	0,67	5
NBP 944	Moreia da Laguna	11/12/2002	10	10	Cangucu da Ingaí	Sereia da Ingaí	203	0,77	4
RM 303	Saia da RM	09/01/2014	11		Coroado da Ingaí	Formatura da RM	203	0,79	6
NB 221	NB221 da Morada	14/08/2006	8		NB846 da Morada	NB780 da Morada	203	0,70	6
FV 6108	Ufanar II da Tapuio	13/05/2019	15		Orix da Tapuio	Protozoaria da Tapuio	203	0,57	1
MCP 1799	Lira da Rio Pardo	08/07/2010	12		Oiapoque da Ingaí	Guarajuba da Rio Pardo	203	0,61	1
WF2894	WF2894 do Búfalo Dourado	20/10/2012			O-B One da Izano	WF863 do Búfalo Dourado	203	0,65	2
RM 545	545 da RM	16/11/2015	11		Ciclone da Ingaí	240 da RM	203	0,80	5
WB 1276	Maraca da Ingaí	13/03/1987	13		Obaluae da Ingaí	Chaleira da Ingaí	202	0,87	11
UPD 1022	Talha da UPD	10/08/2019	6		Curu da Laguna	Obraprima da UPD	202	0,61	1
UF0027	Ubajara UF0027	26/12/1997	15			27 u f	202	0,77	13
NB 1968	NB1968 da Morada	29/01/2018	8		NB1032 da Morada	NB007 da Morada	202	0,58	2
RM 469	469 da RM	02/03/2015	11		Coroado da Ingaí	B091 1 da RM	202	0,71	4
FV 4025	Pedrada da Tapuio	07/05/2015	15		Liberal da Tapuio	Listra da Tapuio	202	0,63	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2820	WF2820 do Búfalo Dourado	24/07/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1603 do Búfalo Dourado	202	0,57	1
NBP 2610	Sueca da Laguna	15/05/2011	10	10	Cajuru da Laguna	Venus da Laguna	202	0,61	1
WF2087	WF2087 do Búfalo Dourado	08/07/2009			Guatambu da Ingaí	WF1119 do Búfalo Dourado	202	0,77	5
FV 1459	Jarda da Tapuio	09/04/2009	15		Escravo da Tapuio	Almeida lbd lbd491	202	0,67	2
MCP 1361	Nefertite da Rio Pardo	21/11/2007	12		Jambolo da Ingaí	VFC01	202	0,78	7
UPD 855	Ociosa da UPD	08/06/2014	6		Nobre da Laguna	Flama da Ingaí	202	0,63	2
NBP 1562	Lorena da Laguna	04/06/2006	10	10	Guatambu da Ingaí	Mexicana da Laguna	201	0,81	6
NBP 4110	Amazona da Laguna	19/03/2020	10		Tambau da Laguna	Pajureba da Laguna	201	0,64	1
WB 2489	Menina da Ingaí	12/03/1996	13	10	Trucao da Ingaí	Verona da Ingaí	201	0,81	10
FV 1872	Lilica da Tapuio	17/05/2010	15		Galope da Tapuio	Varig UF0294	201	0,80	9
NBP 793	Babel da Laguna	12/02/2002	10	10	Valparaiso da Ingaí	Babilonia da Ingaí	201	0,78	7
780	780 da Bufaláctea	20/06/2019	9		King kong da Ingaí	262 (1723) da Bufaláctea	201	0,50	1
FV 1065	Hatman da Tapuio	02/07/2007	15		Acalanto da Ingaí	Ducha da Tapuio	201	0,80	9
FV 5566	Tia da Tapuio	03/04/2018	15		Orix da Tapuio	Nebulosa da Tapuio	201	0,58	1
WF2221	WF2221 do Búfalo Dourado	30/11/2009			Priamo poi do santo anjo	WF801 do Búfalo Dourado	201	0,78	5
WB 1016	Regina da Ingaí	18/03/1985	13	13	Sertaozinho da Ingaí	Cereja da Ingaí	201	0,77	5
RM 744	Cavala da RM	05/04/2017	11		Ciclone da Ingaí	Clara da RM	200	0,72	2
RM 780	Cerveja da RM	03/06/2017	11		Ins.. da RM	Pat da RM	200	0,61	3
NBP 4195	Europa da Laguna	04/07/2020	10	10	Tanque da Laguna	Belga da Laguna	200	0,56	1
WF1116	WF1116 do Búfalo Dourado	24/12/2003				WF498 do Búfalo Dourado	200	0,78	7
WB 3194	Timbalada da Ingaí	30/05/2006	13		Paquistão da Ingaí	Fragata da Ingaí	200	0,80	7
PEA 1812	Marieta da Peabiru	03/05/2018	16		NB1044 da Morada	Draga da Peabiru	200	0,59	2
SRA 39N	Rita da SR	09/06/2018	2		O-B One da Izano	Ritinha-39 da SR	200	0,68	3
UF0810	Volpia UF0810	15/06/2005	15			Ua424	200	0,78	12
MCP 2592	Bety da Rio Pardo	09/12/2015	12	12	Oiapoque da Ingaí	Bordada da Rio Pardo	200	0,75	3
RM 678	Soraia da RM	26/11/2016	11		Ins.. da RM	Flor ins da RM	200	0,74	4
787	787 da Bufaláctea	16/06/2019	9		King kong da Ingaí	023 (46) da Bufaláctea	199	0,51	2
RM 956	956 da RM	20/04/2018	11		Coroado da Ingaí	Cachoeira da RM	199	0,63	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3121	Galega da Ingaí	25/01/2005	13	13	Reinante da Ingaí	Espanha da Ingaí	199	0,82	8
WB 3269	Araari da Ingaí	17/12/2007	13	13	Bretao da Ingaí	Singela da Ingaí	199	0,82	10
NBP 1010	Bil da Laguna	19/05/2003	10	10	Trator da Laguna	Tana da Laguna	199	0,84	14
MCP 1827	Savana da Rio Pardo	21/09/2010	12		Guatambu da Ingaí	Glendora da Rio Pardo	199	0,78	4
FV 4941	Melindrosa da Tapuio	06/12/2016	15		Mentor da Tapuio	Londrina da Tapuio	199	0,74	4
WF2618	WF2618 do Búfalo Dourado	27/11/2011			Zerbio (italiano)	WF1503 do Búfalo Dourado	199	0,71	3
IS 1503	IS 1503 da Bella Búfala	19/02/2015	1			IS 01374 da Bella Búfala	199	0,43	3
882	882 da Bufaláctea	27/06/2020	9		Conde da Natal	502 da Bufaláctea	199	0,53	1
NBP 1318	Beca da Laguna	30/03/2005	10	10	Lambourguini da Ingaí	Rabeca da Laguna	199	0,73	3
WF2445	WF2445 do Búfalo Dourado	30/11/2010			Zerbio (italiano)		198	0,75	5
FV 823	Finalista da Tapuio	12/12/2005	15		Cometa da Laguna	Chaleira da Tapuio	198	0,77	4
FV 6095	Usual II da Tapuio	02/05/2019	15		Olimpo da Tapuio	Limusine da Tapuio	198	0,57	1
FV 5751	Tensa da Tapuio	04/07/2018	15			Judia da Tapuio	198	0,60	2
FV 1883	Ligeira da Tapuio	24/05/2010	15		Hulk da Tapuio	Ignorante da Tapuio	198	0,69	5
RM 263	Leda ins da RM	08/06/2013	11		Lallo (italiano)	Leda da RM	198	0,63	2
MCP 0289	Pacífica da Rio Pardo	26/01/2001	12		Palanque da Ingaí	Coreia da Ingaí	198	0,86	9
FV 3750	Palmirinha da Tapuio	22/08/2014	15			Mel da Tapuio	198	0,74	6
MCP 2488	Maxima da Rio Pardo	24/01/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Main da Rio Pardo	198	0,62	2
RM 504	504 da RM	28/09/2015	11		Ciclone da Ingaí	140 1 da RM	198	0,62	1
WF1246	WF1246 do Búfalo Dourado	03/11/2004			Priamo poi do santo anjo	WF773 do Búfalo Dourado	197	0,81	8
RM 984	984 da RM	01/07/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Santana da RM	197	0,68	3
NBP 547	Cocada da Laguna	03/04/2000	10	10	Guatambu da Ingaí	Francesa da Ingaí	197	0,82	6
WB 4427	Traineira da Ingaí	06/05/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Vicunha da Ingaí	197	0,61	1
MCP 0511	Tizil da Rio Pardo	01/01/1997	12		Reinante da Ingaí		197	0,80	10
WB 4233	Salvia da Ingaí	04/05/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Roadeira da Ingaí	197	0,61	1
NB 1632	NB1632 da Morada	21/05/2016	8		NB646 da Morada	NB415 da Morada	197	0,68	3
FV 5382	Bete da Tapuio	02/10/2017	15		Hulk da Tapuio	Noz da Tapuio	197	0,72	3
736	736 da Bufaláctea	18/02/2019	9		King kong da Ingaí	333 (130) da Bufaláctea	197	0,49	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
UPD 1000	Simaria da UPD	29/12/2018	6		Oiapoque da Ingaí	Lajota da UPD	197	0,61	1
MCP 1165	Jaqueira da Rio Pardo	04/05/2006	12	12	Ladino da Ingaí	Rosita da Rio Pardo	197	0,85	10
FV 3049	Octana da Tapuio	09/04/2013	15		Hulk da Tapuio	Ierec da Tapuio	197	0,78	6
WB 1270	Mantiqueira da Ingaí	08/03/1987	13	15	Baiao da Ingaí	Limpida da Ingaí	197	0,79	11
WF1439	WF1439 do Búfalo Dourado	04/11/2005			Gerardo Malandrinho III (ital.)	WF638 do Búfalo Dourado	197	0,75	5
FV 1742	Lajota da Tapuio	12/02/2010	15		Galope da Tapuio	Enzima da Tapuio	197	0,81	9
NBP 969	Nota da Laguna	17/03/2003	10	10	Maraja da Laguna	Lira da Laguna	197	0,85	11
FV 3113	Ona da Tapuio	13/05/2013	15		Lajedo da Tapuio	Lapa da Tapuio	197	0,59	2
WB 3810	Sibiriruna da Ingaí	03/06/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Xavantina da Ingaí	196	0,76	6
MCP 2218	Mucoge da Rio Pardo	30/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Mandala da Rio Pardo	196	0,80	5
MCP 1687	Salsinha da Rio Pardo	12/12/2009	12	12	Cadilac da Ingaí	Criola da Rio Pardo	196	0,83	9
WF2708	WF2708 do Búfalo Dourado	25/01/2012				WF1136 do Búfalo Dourado	196	0,64	3
FV 2184	Malcia da Tapuio	13/03/2011	15		Heroi da Tapuio	Chinesa da Tapuio	196	0,72	4
WB 3098	Viola da Ingaí	10/07/2004	13	15	Gringo da Ingaí	Bruma da Ingaí	196	0,83	7
749	749 da Bufaláctea	05/03/2019	9		Conde da Natal	402 da Bufaláctea	196	0,56	2
SRA 104N	Borboleta da SR	11/12/2019	2		Zuado da SR	Casula da SR	196	0,52	1
WF2507	WF2507 do Búfalo Dourado	11/07/2011			Mandaqui da Ingaí	WF1810 do Búfalo Dourado	196	0,66	2
FV 1496	Justia da Tapuio	08/05/2009	15		Hangar da Ingaí	Uvaia UF0604	196	0,76	9
FV 6225	Uyara da Tapuio	12/08/2019	15		Orix da Tapuio	Perva da Tapuio	196	0,59	1
FV 1072	Harmonizar da Tapuio	10/07/2007	15		Cadilac da Ingaí	Chibata da Tapuio	196	0,75	4
WF2075	WF2075 do Búfalo Dourado	05/07/2009			Hangar da Ingaí	WF1004 do Búfalo Dourado	196	0,74	4
WB 3055	Dona flor da Ingaí	04/01/2004	13	13	Gringo da Ingaí	Colatina da Ingaí	196	0,71	3
FV 2546	Noalgina da Tapuio	05/03/2012	15		Indio da Tapuio	Juventude da Tapuio	196	0,71	4
FV 5313	Perolina da Tapuio	16/07/2017	15			Pera da Tapuio	196	0,66	3
FV 5572	Tacira da Tapuio	25/03/2018	15		Lero da Tapuio	Nini da Tapuio	195	0,64	2
685	685 da Bufaláctea	05/02/2019	9		King kong da Ingaí	290 (2152) da Bufaláctea	195	0,50	2
NBP 2161	Carola da Laguna	12/05/2009	10	10	Bronze da Laguna	Reza da Laguna	195	0,62	1
FV 2414	Mandala da Tapuio	10/10/2011	15		Granito da Tapuio	Gaiola da Tapuio	195	0,61	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2029	Jurema da Rio Pardo	16/07/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Donatela da Rio Pardo	195	0,72	2
WF1804	WF1804 do Búfalo Dourado	11/12/2007			Priamo poi do santo anjo	WF0586 do Búfalo Dourado	195	0,79	6
218	218 da Bufaláctea	26/01/2015	9			251 (1675) da Bufaláctea	195	0,56	2
FV 3315	Oblqua da Tapuio	14/10/2013	15		Juca da Tapuio	Inscio da Tapuio	195	0,74	4
WB 1730	Quenia da Ingaí	16/03/1990	13	12	Obaluae da Ingaí	Andhra da Ingaí	195	0,84	14
UPD 778	Macega da UPD	21/01/2012	6		Monte negro da Ingaí	Luiza da UPD	195	0,74	5
RM 1197	1197 da RM	01/01/2020	11		Ciclone da Ingaí	Coberta da RM	195	0,65	1
NBP 3743	Mole da Laguna	03/04/2017	10	10	Eleitor da Laguna	Panqueca da Laguna	195	0,61	1
FV 5031	Milenia da Tapuio	01/02/2017	15	15		Nobrega da Tapuio	194	0,58	4
WB 4340	Lagoa da Ingaí	26/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Vicunha da Ingaí	194	0,68	2
WF2575	WF2575 do Búfalo Dourado	02/10/2011			Guatambu da Ingaí	WF1269 do Búfalo Dourado	194	0,77	4
RM 575	575 da RM	19/02/2016	11		Ciclone da Ingaí	Coreia da RM	194	0,78	5
FV 1394	Igaaba da Tapuio	06/11/2008	15		Hangar da Ingaí	Esfera da Tapuio	194	0,78	5
NBP 3890	Morena da Laguna	27/04/2018	10	10	Atolado da Laguna	Loira da Laguna	194	0,72	3
846	846 da Bufaláctea	27/02/2020	9		Conde da Natal	037 (1373) da Bufaláctea	194	0,56	1
775	775 da Bufaláctea	17/06/2019	9		King kong da Ingaí	277 (2146) da Bufaláctea	194	0,66	2
FV 2237	Morena da Tapuio	17/04/2011	15		Farrapo da Tapuio	Esponja da Tapuio	194	0,77	6
MCP 1072	Joli da Rio Pardo	16/12/2005	12	12	Ladino da Ingaí	VFC02	194	0,70	3
WF4064	WF4064 do Búfalo Dourado	03/02/2014			Ettore (italiano)	WF1197 do Búfalo Dourado	194	0,50	1
FV 3306	Oiticica da Tapuio	02/10/2013	15		Hebreu da Tapuio	Loba da Tapuio	194	0,62	6
MCP 2356	Ginoti da Rio Pardo	18/02/2014	12		Barretos da Ingaí	Donatela da Rio Pardo	193	0,62	1
NBP 924	Perdiz da Laguna	19/09/2002	10	10	Valparaiso da Ingaí	Jacutinga da Ingaí	193	0,63	1
FV 2776	Naluta da Tapuio	10/07/2012	15		Indio da Tapuio	Judia da Tapuio	193	0,68	7
WF2540	WF2540 do Búfalo Dourado	19/08/2011			Mandaqui da Ingaí		193	0,67	4
288	288 (1689) da Bufaláctea	09/06/2013	9		King kong da Ingaí	151 (1119) da Bufaláctea	193	0,80	7
FV 1981	Lata da Tapuio	23/08/2010	15			Cortia da Tapuio	193	0,71	5
IS 1726	IS 1726 da Bella Búfala	16/03/2017	1			IS 1234 da Bella Búfala	193	0,62	3
WF2540	WF2540 do Búfalo Dourado	19/08/2011			Mandaqui da Ingaí		193	0,67	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF2498	WF2498 do Búfalo Dourado	13/07/2011			Nobre da Laguna		193	0,60	3
FV 5107	Nbia da Tapuio	04/03/2017	15			Eureca da Tapuio	193	0,71	4
NBP 4128	Pastel da Laguna	10/04/2020	10		Tambau da Laguna	Vagem da Laguna	193	0,63	1
WB 1513	Fada da Ingaí	06/02/1989	13		Monte negro da Ingaí	Eremita da Ingaí	193	0,86	10
FV 2872	Nariguda da Tapuio	26/12/2012	15	15	Vaidoso da Natal UF0700	Igualdade da Tapuio	193	0,58	1
WB 1625	Boraccia da Ingaí	27/12/1989	13	10	Colosso da Ingaí	Aracoiaaba da Ingaí	193	0,84	7
RM 276	Mineira da RM	10/11/2013	11		Coroado da Ingaí	Bala da RM	193	0,70	4
RM 346	346 da RM	09/06/2014	11		Coroado da Ingaí	Branca da RM	193	0,75	5
NBP 1676	Venus da Laguna	28/12/2006	10	10	Guatambu da Ingaí	Pimba da Laguna	193	0,77	4
NBP 415	Iracema da Laguna	24/03/1999	10	10	Repique da Ingaí	Ibati da Ingaí	193	0,82	7
NBP 1226	Calor da Laguna	01/09/2004	10	10	Homerico da Ingaí	Vulcanca II da Laguna	193	0,72	4
MCP 1092	Lorena da Rio Pardo	08/02/2006	12		Ladino da Ingaí	Laika do rp da Rio Pardo	193	0,83	8
FV 2211	Malvinia da Tapuio	01/04/2011	15		Heroi da Tapuio	Esquadra da Tapuio	193	0,76	6
FV 2222	Mocinha da Tapuio	06/04/2011	15		Gacho da Tapuio	Hula da Tapuio	193	0,82	8
RM 152	Jandira da RM	22/01/2012	11		He man da RM	Rosinha da RM	193	0,81	8
PEA 1826	Naftalina da Peabiru	19/02/2019	16		Uchoa da Belcon	Felda da Peabiru	193	0,54	1
FV 2726	Neta da Tapuio	31/05/2012	15		Heroi da Tapuio	Glria da Tapuio	193	0,62	1
NBP 3783	Chave da Laguna	02/06/2017	10	10	Curu da Laguna	Porteira da Laguna	193	0,75	4
NBP 3896	Gata da Laguna	10/05/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Lisboa da Laguna	193	0,74	3
FV 2737	Noscada da Tapuio	06/06/2012	15		Heroi da Tapuio	Habitao da Tapuio	193	0,76	6
WB 3284	Dialetica da Ingaí	15/01/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Estonia da Ingaí	192	0,85	10
FV 1682	Jequitinhonha da Tapuio	23/12/2009	15		O-B One da Izano	Tica da Tapuio	192	0,71	3
WF1846	WF1846 do Búfalo Dourado	06/01/2008			Priamo poi do santo anjo	WF890 do Búfalo Dourado	192	0,55	1
RM 650	Carandai da RM	07/07/2016	11		Ciclone da Ingaí	Baiana da RM	192	0,54	1
MCP 2333	Panir da Rio Pardo	22/01/2014	12		Fauno da Ingaí	Lavanda da Rio Pardo	192	0,61	1
WB 3364	Halgena da Ingaí	16/02/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Medelin da Ingaí	192	0,74	4
FV 3880	Picucha da Tapuio	30/01/2015	15		Luxo da Tapuio	Martine da Tapuio	192	0,64	5
250	250 (2187) da Bufaláctea	11/02/2013	9		King kong da Ingaí	022 (1402) da Bufaláctea	192	0,75	7

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2825	Ninhaa da Tapuio	31/08/2012	15		Hebreu da Tapuio	Jojoba da Tapuio	192	0,60	2
WB 3736	Biquinha da Ingaí	28/12/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	192	0,78	6
739	739 da Bufaláctea	17/02/2019	9		King kong da Ingaí	345 (2805) da Bufaláctea	192	0,50	2
NBP 4189	Colirio da Laguna	25/06/2020	10	10	Vigia da Laguna	Cabana da Laguna	192	0,56	1
FV 3974	Peste da Tapuio	03/04/2015	15		Lampio da Tapuio	Macambira da Tapuio	192	0,64	3
MCP 1960	Molina da Rio Pardo	30/09/2011	12	12	Fauno da Ingaí	Framboesa da Rio Pardo	192	0,71	2
MCP 1301	Doceira da Rio Pardo	05/07/2007	12	12	Hangar da Ingaí	Melissa da Rio Pardo	192	0,85	10
WB 2059	Zagaia da Ingaí	03/07/1992	13	13	Monte negro da Ingaí	Moranga da Ingaí	192	0,63	1
MCP 2103	Tesalia da Rio Pardo	16/10/2012	12		Fauno da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	192	0,73	2
561	561 da Bufaláctea	17/07/2017	9		King kong da Ingaí	299 (2171) da Bufaláctea	192	0,70	3
553	553 da Bufaláctea	24/06/2017	9		King kong da Ingaí	270 (2359) da Bufaláctea	192	0,61	2
FV 1333	Iuguslvia da Tapuio	03/07/2008	15		Cadillac da Ingaí	Leticia HCO333	192	0,80	10
RM 566	566 da RM	19/02/2016	11		Tutancamon da Ingaí	222 da RM	191	0,73	4
FV 3161	Pera da Tapuio	15/06/2013	15		Horizontal da Tapuio	Jarda da Tapuio	191	0,78	8
FV 887	Gogia da Tapuio	21/06/2006	15	15	Cometa da Laguna	Asa branca da Tapuio	191	0,84	7
NBP 715	Tailandia da Laguna	04/06/2001	10	10	Palanque da Ingaí	Repentista da Ingaí	191	0,84	9
663	663 da Bufaláctea	21/10/2018	9		King kong da Ingaí	288 (1689) da Bufaláctea	191	0,73	3
NBP 1032	Maravilha da Laguna	30/06/2003	10	10	Bm 42 bigode da Laguna	Babilonia da Ingaí	191	0,76	4
WF 69	WF 69 do Búfalo Dourado	24/09/2011			Guatambu da Ingaí		191	0,67	3
WF2667	WF2667 do Búfalo Dourado	17/12/2011			Guatambu da Ingaí	WF1770 do Búfalo Dourado	191	0,62	1
RM 991	991 da RM	20/09/2018	11		Ins.. da RM	500 da RM	191	0,64	2
242	242 da Bufaláctea	05/03/2015	9			014 (sb) da Bufaláctea	191	0,73	5
MCP 1587	Nega da Rio Pardo	24/01/2009	12	12	Baob do rp da Rio Pardo	Garoa da Rio Pardo	191	0,82	10
FV 4940	Midia da Tapuio	06/12/2016	15		Indio da Tapuio	Never da Tapuio	191	0,71	4
NBP 3026	Pinguela da Laguna	30/04/2013	10	10	Pioneiro da Laguna	Perola da Laguna	190	0,75	5
FV 5854	Tinhosa da Tapuio	14/09/2018	15		Guatambu da Ingaí	Limitada da Tapuio	190	0,66	2
WB 4414	Ronda da Ingaí	17/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Festa da Ingaí	190	0,63	1
UPD 897	Paquera da UPD	14/12/2015	6		Vancouver da Ingaí	Labia da UPD	190	0,65	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WF1333	WF1333 do Búfalo Dourado	04/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)		190	0,65	3
FV 1361	Iludida da Tapuio	22/08/2008	15		Cadillac da Ingaí	Dona beija da Tapuio	190	0,82	11
FV 1987	Lavadora da Tapuio	29/08/2010	15	15		Urtiga UF0599	190	0,59	2
FV 5975	Tina da Tapuio	24/12/2018	15		Perigo da Tapuio	Joinville da Tapuio	190	0,67	2
NBP 3965	Lagoa da Laguna	27/12/2018	10	10	Bingo da Laguna	Oasis da Laguna	190	0,70	3
FV 937	Girassol da Tapuio	14/09/2006	15		Acalanto da Ingaí	Dentua da Tapuio	190	0,78	4
RM 543	543 da RM	27/10/2015	11		Ciclone da Ingaí	207 1 da RM	190	0,76	4
NBP 1007	Ferro da Laguna	14/05/2003	10	10	Valparaiso da Ingaí	Modelo da Ingaí	190	0,75	4
RM 734	Cansada da RM	17/03/2017	11		Ciclone da Ingaí	Kelly da RM	190	0,66	2
FV 3458	Pretinha da Tapuio	26/04/2014	15		Imperador da Tapuio	Jacoca da Tapuio	189	0,75	5
WF3266	WF3266 do Búfalo Dourado	26/10/2013			Ettore (italiano)	WF1603 do Búfalo Dourado	189	0,56	1
FV 5477	Tamiris da Tapuio	01/03/2018	15		Mentor da Tapuio	Ninfa da Tapuio	189	0,71	3
WB 1058	Cajamanga da Ingaí	24/01/1986	13		Sertozinho da Ingaí	Caneta da Ingaí	189	0,76	5
FV 2691	Novica da Tapuio	12/05/2012	15		Granito da Tapuio	Jau da Tapuio	189	0,68	5
FV 5686	Tectnica da Tapuio	24/05/2018	15		Orix da Tapuio	Juruboca da Tapuio	189	0,69	3
WB 4251	Capitu da Ingaí	09/11/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Gameleira da Ingaí	189	0,73	3
WB 3952	Florinda da Ingaí	28/01/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	189	0,78	5
NBP 2086	Alface da Laguna	06/01/2009	10	10	Marmelo da Laguna	Sauva da Laguna	189	0,73	3
WF2919	WF2919 do Búfalo Dourado	09/04/2012			O-B One da Izano	WF875 do Búfalo Dourado	189	0,68	3
WF1663	WF1663 do Búfalo Dourado	14/03/2007			Priamo poi do santo anjo	WF864 do Búfalo Dourado	189	0,76	4
FV 1517	Juventude da Tapuio	25/05/2009	15		O-B One da Izano	Fumaa da Tapuio	189	0,78	8
189	189 da Bufaláctea	08/03/2014	9			049 (1204) da Bufaláctea	189	0,68	4
RM 1230	1230 da RM	20/02/2020	11		Morada da RM	598 da RM	189	0,54	1
FV 3819	Pintadinha da Tapuio	09/10/2014	15	15	Lajedo da Tapuio	Fumaa da Tapuio	188	0,73	6
NBP 1412	Serrana da Laguna	12/08/2005	10	10	Lambourguini da Ingaí	Paloma da Laguna	188	0,81	7
WB 1482	Araruna da Ingaí	17/05/1988	13	13	Monte negro da Ingaí	Birmania da Ingaí	188	0,80	4
WF1078	WF1078 do Búfalo Dourado	20/09/2003			Cadillac da Ingaí	WF371 do Búfalo Dourado	188	0,75	7
FV 4124	Pomarola da Tapuio	12/06/2015	15		Hebreu da Tapuio	Jornalista da Tapuio	188	0,67	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1255	Inglesa da Tapuio	13/04/2008	15		Bretao da Ingaí	Donzela da Tapuio	188	0,79	10
MCP 1679	Salsa da Rio Pardo	12/12/2009	12	12	Cadillac da Ingaí	Criola da Rio Pardo	188	0,77	3
FV 1426	Jandaia da Tapuio	28/02/2009	15		Cadillac da Ingaí	Cirandinha HCO256	188	0,72	3
FV 1861	Linda da Tapuio	07/05/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Faxina da Tapuio	188	0,81	9
RM 554	554 da RM	11/12/2015	11		Tutancamon da Ingaí	Fraldinha da RM	188	0,53	1
NBP 255	Corrente da Laguna	12/04/1997	10	10	Carvo da Laguna	Ancora da Laguna	188	0,78	5
WB 3329	Rondonia da Ingaí	05/06/2008	13		Vancouver da Ingaí	Caninana da Ingaí	187	0,71	4
676	676 da Bufaláctea	19/11/2018	9		King kong da Ingaí	252 (1644) da Bufaláctea	187	0,61	2
MCP 1765	Tuli da Rio Pardo	16/05/2010	12		Oiapoque da Ingaí	Lisa da Rio Pardo	187	0,80	5
FV 2000	Limusine da Tapuio	07/09/2010	15		Gacho da Tapuio	Aliana lbd lbd465	187	0,77	6
FV 2599	Nigria da Tapuio	02/04/2012	15		Horizontal da Tapuio	Idia da Tapuio	187	0,58	1
RM 448	448 da RM	04/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Plateia da RM	187	0,78	5
FV 4818	Pepa da Tapuio	27/08/2016	15			Uberlndia UF0838	187	0,72	4
FV 2865	Ninhada da Tapuio	07/12/2012	15		Hulk da Tapuio	Lumina da Tapuio	187	0,73	4
FV 1895	Limalha da Tapuio	02/06/2010	15		Granito da Tapuio	Empreiteira da Tapuio	187	0,72	5
NBP 784	Lagosta da Laguna	02/01/2002	10	10	Valparaiso da Ingaí	Bali da Laguna	187	0,77	5
RM 1133	1133 da RM	07/06/2019	11		Ciclone da Ingaí	Camisa da RM	187	0,61	1
NBP 2889	Surfista da Laguna	05/08/2012	10	10	Padre da Laguna	Ju da Laguna	187	0,71	3
WB 750	Avela da Ingaí	02/03/1983	13			Samantha da Porangaba	187	0,78	5
MCP 2844	Xivai da Rio Pardo	19/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	187	0,62	1
FV 3082	Oiteira da Tapuio	25/04/2013	15	15	Jaguno da Tapuio	Lusa da Tapuio	187	0,65	5
205	205 da Bufaláctea	02/11/2014	9			264 (1606) da Bufaláctea	187	0,69	5
FV 1530	Jaguaririca da Tapuio	04/06/2009	15			Gruta da Tapuio	187	0,76	7
FV 1752	Lana da Tapuio	26/02/2010	15		Escravo da Tapuio	Candeias HCO170	187	0,61	2
NBP 661	Costureira da Laguna	19/03/2001	10	10	Guatambu da Ingaí	Nina da Laguna	187	0,83	9
507	507 da Bufaláctea	17/02/2017	9		King kong da Ingaí	486 (100/1040) da Bufaláctea	186	0,50	1
FV 1593	Jordnia da Tapuio	01/08/2009	15		Granito da Tapuio	Poca da Tapuio	186	0,72	3
SRA 23N	Blanca da SR	12/03/2018	2		Arrastão da SR	87- bianca da SR	186	0,65	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 1875	Orquidea da Laguna	03/12/2007	10	10	Bretao da Ingaí	Flor da Ingaí	186	0,83	9
FV 2160	Majestade da Tapuio	27/02/2011	15		Farrapo da Tapuio	Marly HCO145	186	0,80	8
RM 928	Combinada da RM	01/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Sarita da RM	186	0,66	3
272	272 (2398) da Bufaláctea	28/02/2013	9		King kong da Ingaí	042 (1382) da Bufaláctea	186	0,74	7
FV 2645	Negrita da Tapuio	24/04/2012	15		Granito da Tapuio	Justa da Tapuio	186	0,78	6
NB 1070	NB1070 da Morada	08/04/2013	8		Abiu da cachoeira	NB599 da Morada	186	0,73	5
SRA 981	Santinha da SR	03/01/2017	2		Arrastão da SR	Salom-74 da SR	186	0,70	4
UPD 901	Pausa da UPD	25/12/2015	6		Bretao da Ingaí	Maga da UPD	186	0,61	1
RM 1153	1153 da RM	15/07/2019	11		Ciclone da Ingaí	Caprichosa da RM	186	0,62	1
FV 4929	Marinete da Tapuio	29/11/2016	15		Guatambu da Ingaí	Jade da Tapuio	186	0,62	2
RM 1278	1278 da RM	25/04/2020	11		Ins.. da RM	Serrana da RM	186	0,52	1
RM 564	564 da RM	25/01/2016	11		Tutancamon da Ingaí		186	0,49	1
FV 6073	Urucum da Tapuio	02/04/2019	15		Touro 193-16	Libanesa da Tapuio	185	0,60	2
RM 318	Rolinha da RM	03/03/2014	11		Coroado da Ingaí		185	0,74	5
MCP 2764	Cabechi da Rio Pardo	20/08/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Polenta da Rio Pardo	185	0,64	1
RM 1246	1246 da RM	08/03/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	185	0,59	1
RM 1080	1080 da RM	05/04/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Marisa da RM	185	0,49	1
WB 3408	Corista da Ingaí	08/01/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Galega da Ingaí	185	0,82	7
WF2893	WF2893 do Búfalo Dourado	20/10/2012			O-B One da Izano	WF1347 do Búfalo Dourado	185	0,59	2
RM 153	Xispita da RM	23/01/2012	11		He man da RM	Leda da RM	185	0,81	9
NBP 2207	Gralha da Laguna	12/07/2009	10	10	Lambourguini da Ingaí	Jacutinga da Ingaí	185	0,80	8
WF2315	WF2315 do Búfalo Dourado	23/07/2010			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1569 do Búfalo Dourado	185	0,74	4
FV 4738	Punhal da Tapuio	26/06/2016	15	15	Luxo da Tapuio	Macap da Tapuio	185	0,69	3
FV 6070	Ursa II da Tapuio	21/02/2019	15		Polaco da Tapuio	Nula da Tapuio	185	0,60	2
NB 2587	NB2587 da Morada	06/05/2020	8		NB1038 da Morada	NB1389 da Morada	185	0,59	1
WB 1414	Ponte preta da Ingaí	15/03/1988	13	10	Sertaozinho da Ingaí	Margarida da Ingaí	185	0,83	10
WF3327	WF3327 do Búfalo Dourado	05/12/2013			Ettore (italiano)	WF1345 do Búfalo Dourado	185	0,58	1
NBP 3754	Macacheira da Laguna	18/04/2017	10	10	Imponente da Ingaí	Caipira da Laguna	185	0,75	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3305	Osama da Tapuio	29/09/2013	15		Indio da Tapuio	Embira da Tapuio	185	0,60	2
MCP 3295	Anjo da Rio Pardo	16/10/2019	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Devica da Rio Pardo	185	0,60	1
MCP 2819	Delta da Rio Pardo	07/01/2017	12	12	Tucunare da Ingaí	Bubai da Rio Pardo	185	0,59	2
FV 5434	Teresa da Tapuio	08/01/2018	15		Hulk da Tapuio	Homonemia da Tapuio	184	0,64	1
FV 870	Graxa da Tapuio	17/05/2006	15		Acalanto da Ingaí	Curimat da Tapuio	184	0,74	3
565	565 da Bufaláctea	28/10/2017	9		King kong da Ingaí	267 (1632) da Bufaláctea	184	0,65	2
MCP 2257	Nativa da Rio Pardo	20/09/2013	12	12	Macau da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	184	0,81	6
RM 917	Loty da RM	08/01/2018	11		Ciclone da Ingaí	Dinha da RM	184	0,63	3
NBP 3925	Poderosa da Laguna	09/08/2018	10	10	Tropical da Laguna	Renda da Laguna	184	0,72	3
RM 582	Venda da RM	07/03/2016	11		Ciclone da Ingaí	Gabi da RM	184	0,67	2
MCP 0602	Joboba da Rio Pardo	15/04/2002	12		Monte negro da Ingaí	469-lacraia da Rio Pardo	184	0,78	5
FV 3441	Patricinha da Tapuio	14/04/2014	15		Juca da Tapuio	Lidice da Tapuio	184	0,61	4
MCP 1780	Itabuna da Rio Pardo	06/06/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	184	0,82	7
NBP 3744	Irm da Laguna	03/04/2017	10	10	Atolado da Laguna	Pax da Laguna	184	0,75	3
RM 937	Berreira da RM	27/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Apressadinha da RM	184	0,70	3
FV 2349	Maravilhosa da Tapuio	11/07/2011	15		Herói da Tapuio	Espinha da Tapuio	184	0,72	5
RM 489	489 da RM	10/05/2015	11		Coroado da Ingaí	222 da RM	184	0,74	4
FV 206	Candelria da Tapuio	06/03/2002	15		Guatambu da Ingaí	Elene ac185	184	0,52	2
MCP 0758	Mascarada da Rio Pardo	19/07/2003	12		Oponente da Ingaí	AZ522	184	0,65	3
586	586 da Bufaláctea	11/02/2018	9		King kong da Ingaí	326 (1740) da Bufaláctea	184	0,65	2
WB 3377	Navalha da Ingaí	22/04/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Redoma da Ingaí	183	0,79	5
NB 1433	NB1433 da Morada	02/05/2015	8		NB646 da Morada	NB762 da Morada	183	0,71	5
RM 1233	1233 da RM	20/02/2020	11		M088 da RM	Cansada da RM	183	0,52	1
WF1004	WF1004 do Búfalo Dourado	18/05/2003			Guatambu da Ingaí	WF527 do Búfalo Dourado	183	0,82	9
WF2958	WF2958 do Búfalo Dourado	03/12/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1680 do Búfalo Dourado	183	0,70	3
NBP 2836	Faxina da Laguna	14/06/2012	10	10	Bordao da Laguna	Gari da Laguna	183	0,63	2
MCP 2701	Goa da Rio Pardo	01/07/2016	12	12		Capivara da Rio Pardo	183	0,73	4
WF2695	WF2695 do Búfalo Dourado	11/01/2012			Nobre da Laguna	WF2044 do Búfalo Dourado	183	0,73	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2956	Otlia da Tapuio	02/03/2013	15		Horizontal da Tapuio	Imperatriz da Tapuio	183	0,70	2
UPD 785	Magia da UPD	23/07/2012	6		Hangar da Ingaí	Hematita da UPD	183	0,73	5
NBP 676	Guru da Laguna	15/04/2001	10	10	Urai da Ingaí	Mesquita da Ingaí	183	0,81	7
NB 724	NB724 da Morada	08/02/2000	8		NB514 da Morada	NB161 da Morada	183	0,72	9
WB 678	Colonia da Ingaí	06/03/1982	13	13	Yuri da Ingaí	Colina da Ingaí	183	0,60	2
FV 3184	Olhada da Tapuio	25/06/2013	15		Heroi da Tapuio	Galera da Tapuio	183	0,73	3
FV 1733	Lagarta da Tapuio	01/02/2010	15		Escravo da Tapuio	Vassoura UF0631	183	0,72	4
SRA 156N	Asa sul da SR	15/01/2020	2		Af-610 da SR	Brasilia da SR	183	0,51	1
NBP 2884	Pajureba da Laguna	02/08/2012	10	10	Marmelo da Laguna	Baleia da Laguna	182	0,79	5
FV 1574	Jaciara da Tapuio	15/07/2009	15		Gacho da Tapuio	Esquerda da Tapuio	182	0,80	11
MCP 0313	Garoa da Rio Pardo	14/03/2001	12		Guatambu da Ingaí	Erundina da Ingaí	182	0,85	12
WB 3739	Bolonhesa da Ingaí	03/01/2014	13	13	Bodoque da Ingaí	Riga da Ingaí	182	0,75	6
790	790 da Bufaláctea	05/07/2019	9		King kong da Ingaí	303 (137) da Bufaláctea	182	0,57	2
185	185 da Bufaláctea	01/03/2014	9			078 (sb) da Bufaláctea	182	0,54	3
IS 1716	IS 1716 da Bella Búfala	21/02/2017	1			IS 01417 da Bella Búfala	182	0,54	3
RM 1004	1004 da RM	28/12/2018	11		Coroado da Ingaí	Calculadora da RM	182	0,73	2
RM 1124	1124 da RM	07/05/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Suia da RM	182	0,59	1
RM 1229	1229 da RM	20/02/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Magela da RM	182	0,50	1
RM 1288	1288 da RM	15/05/2020	11		Ins.. da RM	Venezuela da RM	182	0,57	1
WF2301	WF2301 do Búfalo Dourado	17/07/2010			Repique da Ingaí	WF1004 do Búfalo Dourado	182	0,63	1
WF2976	WF2976 do Búfalo Dourado	08/12/2012			Caesar da izano (italiano)	WF1260 do Búfalo Dourado	182	0,57	1
MCP 3200	Joa da Rio Pardo	08/02/2019	12	12	Xaram da Rio Pardo	Polaca da Rio Pardo	182	0,59	2
FV 2695	Nizan da Tapuio	13/05/2012	15		Horizontal da Tapuio	Valsa UF0841	181	0,79	7
FV 5379	Chalana da Tapuio	29/09/2017	15		Hulk da Tapuio	Lel da Tapuio	181	0,71	3
FV 1977	Lacuna da Tapuio	22/08/2010	15		Heroi da Tapuio	Fausta HCO292	181	0,81	10
FV 186	Burguesa da Tapuio	27/09/2001	15	15	Guatambu da Ingaí	Espanhola da Ingaí	181	0,85	11
UF0825	Umurama UF0825	24/05/2005	15		Kollam jm	Ua363	181	0,78	6
WB 4185	Maa da Ingaí	27/01/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Coralina da Ingaí	181	0,72	3

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 684	Nili da Laguna	28/04/2001	10	10	Surfista da Laguna	Tieta da Ingaí	181	0,81	10
RM 847	Canaria da RM	13/01/2018	11		Ciclone da Ingaí	Banana da RM	181	0,72	3
184	184 da Bufaláctea	27/02/2014	9			014 (sb) da Bufaláctea	181	0,73	5
FV 1497	Januria da Tapuio	09/05/2009	15		Hangar da Ingaí	Caiana da Tapuio	181	0,82	7
NBP 936	Cereja da Laguna	23/11/2002	10	10	Canguçu da Ingaí	Ameixa da Laguna	180	0,83	9
FV 6174	Urrar da Tapuio	03/07/2019	15		Pavaroti da Tapuio	Pepa da Tapuio	180	0,50	1
521	521 da Bufaláctea	20/02/2017	9		King kong da Ingaí	016 (1718) da Bufaláctea	180	0,67	3
MCP 1899	Marici da Rio Pardo	17/07/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Sinhara da Rio Pardo	180	0,81	6
FV 1704	Lamparina da Tapuio	09/01/2010	15		Granito da Tapuio	Parquia ac0210	180	0,76	6
RM 267	Venda da RM	16/06/2013	11		Coroado da Ingaí	Rosinha da RM	180	0,73	4
FV 2819	Nixa da Tapuio	19/08/2012	15		Hebreu da Tapuio	Juara da Tapuio	180	0,75	6
WB 3708	Lajota da Ingaí	11/04/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	180	0,82	8
IS 1735	IS 1735 da Bella Búfala	02/12/2016	1			IS 0001392 da Bella Búfala	180	0,38	3
WB 2046	Replica da Ingaí	08/05/1992	13		Colosso da Ingaí	Formosa da Ingaí	180	0,75	4
WB 3372	Leoa da Ingaí	03/03/2009	13		Paquistão da Ingaí	Guaxupe da Ingaí	180	0,75	2
FV 3328	Oratria da Tapuio	30/10/2013	15		Horizontal da Tapuio	Enigma da Tapuio	180	0,68	5
MCP 1276	Fama da Rio Pardo	30/04/2007	12	12	Jambolo da Ingaí	Manhosa da Rio Pardo	180	0,83	12
FV 2317	Maluca da Tapuio	05/06/2011	15	15	Farrapo da Tapuio	Piscina da Laguna	180	0,73	7
WF2435	WF2435 do Búfalo Dourado	17/11/2010			Zerbio (italiano)	WF1228 do Búfalo Dourado	180	0,75	4
NBP 191	Gema da Laguna	28/05/1996	10	10	Divino da Ingaí	Tainha da Laguna	179	0,76	5
WF2474	WF2474 do Búfalo Dourado	20/04/2011			WF1300 do Búfalo Dourado	WF1857 do Búfalo Dourado	179	0,59	2
RM 581	581 da RM	07/03/2016	11		Ciclone da Ingaí	Duda da RM	179	0,71	4
MCP 0794	Calada da Rio Pardo	27/12/2003	12		Oponente da Ingaí	Kabala do santo ango da Rio Pardo	179	0,88	9
RM 1172	1172 da RM	16/11/2019	11		Morada da RM	Aguada da RM	179	0,55	1
NBP 2747	Boneca da Laguna	02/04/2012	10		Goleiro da Laguna	Picada da Laguna	179	0,71	4
RM 824	Tiana da RM	09/12/2017	11		Ciclone da Ingaí	Joia da RM	179	0,75	3
WB 2839	Hebraica da Ingaí	14/02/2000	13	12	Palanque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	179	0,86	14
WB 3955	Fontana da Ingaí	30/01/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Coralina da Ingaí	179	0,75	4

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 1114	1114 da RM	18/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	Madona da RM	179	0,63	2
MCP 1969	Elegance da Rio Pardo	17/10/2011	12	12	Hangar da Ingaí	Joaninha da Rio Pardo	179	0,80	6
WB 3597	Eureca da Ingaí	18/02/2012	13	13	Vancouver da Ingaí	Java da Ingaí	179	0,82	8
RM 1166	1166 da RM	11/11/2019	11		Morada da RM	Ibisca da RM	179	0,63	1
WF813	WF813 do Búfalo Dourado	11/03/2002			Trucao da Ingaí	WF456 do Búfalo Dourado	179	0,83	10
FV 1190	Igrejinha da Tapuio	18/01/2008	15		Siroco da Ingaí	Espanhola da Tapuio	179	0,71	3
FV 6231	Urbi da Tapuio	17/08/2019	15		Orix da Tapuio	Moleza da Tapuio	179	0,59	1
509	509 da Bufaláctea	17/02/2017	9		King kong da Ingaí	021 (925113) da Bufaláctea	179	0,61	2
MCP 0370	Dinha da Rio Pardo	25/07/2001	12		Oponente da Ingaí	Kabala do santo anjo	178	0,82	7
838	838 da Bufaláctea	23/02/2020	9		Conde da Natal	298 (2156) da Bufaláctea	178	0,57	1
RM 1039	1039 da RM	10/02/2019	11		Ins.. da RM	Jandira da RM	178	0,57	1
FV 1306	Igarassu da Tapuio	30/05/2008	15	15	Escravo da Tapuio	Fronha da Tapuio	178	0,78	4
LD Pitomba	Pitomba da N. S. do Carmo	01/04/2014	7		Lallo (italiano)		178	0,56	3
FV 5922	Talia da Tapuio	31/12/2018	15		Orix da Tapuio	Havaiana da Tapuio	178	0,70	2
WB 2495	Niteroi da Ingaí	20/03/1996	13	10	Trucao da Ingaí	Bagaceira da Ingaí	178	0,79	5
WB 4415	Rede da Ingaí	19/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Fontana da Ingaí	178	0,62	1
WB 3591	Gameleira da Ingaí	12/02/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	178	0,82	8
WB 4347	Geladeira da Ingaí	08/07/2019	13	10	Bodoque da Ingaí	Fagulha da Ingaí	178	0,70	2
NBP 896	Renda da Laguna	26/07/2002	10	10	Mandaqui da Ingaí	Fil da Laguna	178	0,86	11
MCP 2809	Gioti da Rio Pardo	24/12/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Trelia da Rio Pardo	177	0,70	2
MCP 1703	Borboleta da Rio Pardo	30/12/2009	12	12	Oiapoque da Ingaí	Charmosa da Rio Pardo	177	0,74	3
FV 702	Fabulosa da Tapuio	26/04/2005	15		Acalanto da Ingaí	Paulista HCO515	177	0,83	9
WB 4009	Tangar da Ingaí	02/07/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Equipe da Ingaí	177	0,72	4
FV 2060	Lambuja da Tapuio	24/11/2010	15		Hebreu da Tapuio	Gema da Tapuio	177	0,78	9
FV 3400	Pateta da Tapuio	18/03/2014	15		Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	177	0,78	7
NB 1355	NB1355 da Morada	03/04/2017	8		NB1038 da Morada	NB524 da Morada	177	0,56	1
NB 2059	NB2059 da Morada	22/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB863 da Morada	177	0,63	2
FV 5369	Marineira da Tapuio	18/09/2017	15		Lajedo da Tapuio	Harpista da Tapuio	177	0,68	2

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2202	Juara da Rio Pardo	14/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Valencia da Rio Pardo	177	0,82	6
WB 1188	Aracoiaaba da Ingaí	30/01/1987	13		Sombra da Ingaí	Bombardina da Ingaí	177	0,63	1
NBP 2983	Inaj da Laguna	03/03/2013	10	10	Padre da Laguna	Praia da Laguna	177	0,80	7
MCP 0476	Faanha da Rio Pardo	14/02/2002	12		Oponente da Ingaí	Nica da Rio Pardo	177	0,88	11
FV 817	Ful da Tapuio	14/11/2005	15		Cometa da Laguna	Dama da Tapuio	177	0,83	9
FV 6098	Utinga da Tapuio	08/05/2019	15		Lajedo da Tapuio	Pera da Tapuio	177	0,58	1
MCP 2138	Caxemira da Rio Pardo	05/12/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Pantera da Rio Pardo	177	0,64	1
FV 2536	Notada da Tapuio	26/02/2012	15		Hebreu da Tapuio	Praia da Laguna	177	0,62	3
MCP 1909	Haja da Rio Pardo	27/07/2011	12		Guatambu da Ingaí	Samira da Rio Pardo	176	0,78	4
WF3272	WF3272 do Búfalo Dourado	28/10/2013			Ettore (italiano)	WF0586 do Búfalo Dourado	176	0,56	2
530	530 da Bufaláctea	13/03/2017	9		King kong da Ingaí	162 (1358) da Bufaláctea	176	0,61	2
WB 512	Maravilha da Ingaí	24/02/1981	13	13	Meia noite da Ingaí	Moeda da Ingaí	176	0,80	8
FV 5711	Temtica da Tapuio	11/06/2018	15			Naina da Tapuio	176	0,66	3
RM 1059	1059 da RM	25/02/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Torta da RM	176	0,60	2
WB 2826	Esplendida da Ingaí	28/01/2000	13	12	Palanque da Ingaí	Muralha da Ingaí	176	0,85	9
NBP 1446	Parede da Laguna	30/09/2005	10	10	Trator da Laguna	Barragem da Ingaí	176	0,79	7
MCP 0660	Baiuca da Rio Pardo	10/08/2002	12		Engenho da Ingaí	Florentina da Rio Pardo	176	0,83	12
MCP 1093	Guarajuba da Rio Pardo	08/02/2006	12	12	Ladino da Ingaí	Laila da Rio Pardo	176	0,82	10
NB 2309	NB2309 da Morada	15/05/2019	8		NB1038 da Morada	NB433 da Morada	176	0,58	1
NB 2414	NB2414 da Morada	23/01/2020	8		NB1038 da Morada	NB522 da Morada	175	0,59	1
FV 2625	Natividade da Tapuio	16/04/2012	15		Herói da Tapuio	Hidrotrmica da Tapuio	175	0,80	7
FV 757	Favela da Tapuio	19/07/2005	15		Cadillac da Ingaí	Margarina rl1493	175	0,83	13
WF1714	WF1714 do Búfalo Dourado	29/08/2007			Cadillac da Ingaí	WF559 do Búfalo Dourado	175	0,74	4
WB 2803	Atemia da Ingaí	16/12/1999	13	13	Trucao da Ingaí	Singela da Ingaí	175	0,84	10
WF1878	WF1878 do Búfalo Dourado	09/04/2008			Priamo poi do santo anjo	WF754 do Búfalo Dourado	175	0,66	3
506	506 da Bufaláctea	14/02/2017	9		King kong da Ingaí	039 (1417) da Bufaláctea	175	0,67	3
FV 1194	Igualha da Tapuio	24/01/2008	15		Rondon da Ingaí	Esfinge da Tapuio	175	0,76	5
RM 1299	1299 da RM	06/06/2020	11		Ciclone da Ingaí	Coroa da RM	175	0,57	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6328	Ultimum da Tapuio	23/12/2019	15		Lajedo da Tapuio	Jararaca da Tapuio	175	0,59	1
FV 1605	Junina da Tapuio	06/08/2009	15		Galope da Tapuio	Entrevista da Tapuio	175	0,74	3
FV 5499	Tammy da Tapuio	24/02/2018	15		Mentor da Tapuio	Nutraceutica da Tapuio	175	0,69	3
FV 1110	Hquei da Tapuio	19/09/2007	15		Bretao da Ingaí	Caiara da Laguna	175	0,84	9
WF2752	WF2752 do Búfalo Dourado	15/04/2012			WF1300 do Búfalo Dourado		175	0,60	2
MCP 0957	Baluarto da Rio Pardo	13/03/2005	12		Engenho da Ingaí	Gama da Ingaí	175	0,80	6
NB 1158	NB1158 da Morada	06/04/2004	8		NB576 da Morada	NB353 da Morada	175	0,74	7
NB 719	NB719 da Morada	05/02/2000	8		NB514 da Morada	NB415 da Morada	175	0,78	9
RM 334	Calculadora da RM	06/04/2014	11		Coroado da Ingaí	Fofura da RM	174	0,78	5
NB 2109	NB2109 da Morada	11/08/2018	8		NB1038 da Morada	NB929 da Morada	174	0,64	2
WF1781	WF1781 do Búfalo Dourado	15/11/2007			Priamo poi do santo anjo	WF627 do Búfalo Dourado	174	0,79	5
FV 3115	Oncinha da Tapuio	15/05/2013	15		Jaguno da Tapuio	Lima da Tapuio	174	0,62	7
NBP 19	Ancora da Laguna	13/02/1993	10	10	Monte negro da Ingaí	Embolada da Ingaí	174	0,86	9
NBP 2226	Fada da Laguna	07/08/2009	10	10	Bordao da Laguna	Magica da Laguna	174	0,71	3
RM 889	Goiaba da RM	25/01/2018	11		Coroado da Ingaí	Rosinha da RM	174	0,69	3
MCP 3080	Surya da Rio Pardo	29/05/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	174	0,73	3
WF1107	WF1107 do Búfalo Dourado	09/11/2003			Monte negro da Ingaí	WF602 do Búfalo Dourado	174	0,80	7
SRA 42N	Havaiana da SR	06/01/2018	2		Arrastão da SR	646-sandalia da SR	174	0,65	3
FV 6205	Usuria da Tapuio	20/07/2019	15		Orix da Tapuio	Ovini da Tapuio	174	0,58	1
NBP 546	Coca da Laguna	31/03/2000	10	10	Valparaiso da Ingaí	Matriarca da Ingaí	174	0,77	4
NB 2389	NB2389 da Morada	13/01/2020	8		NB1032 da Morada	NB1131 da Morada	173	0,61	1
WF1781	WF1781 do Búfalo Dourado	15/11/2007			Priamo poi do santo anjo	WF627 do Búfalo Dourado	173	0,77	5
FV 3994	Perereca da Tapuio	17/04/2015	15		Liberal da Tapuio	Jacuba da Tapuio	173	0,69	4
RM 129	Coreia da RM	25/02/2011	11			Serrana da RM	173	0,77	6
FV 2973	Oliva da Tapuio	06/03/2013	15		Juca da Tapuio	Leleca da Tapuio	173	0,79	8
NBP 2625	Lisboa da Laguna	03/06/2011	10	10	Marmelo da Laguna	Renda da Laguna	173	0,80	7
SRA 635	Gasolina da SR	18/02/2011	2		Zerbio (italiano)	207-garota da SR	173	0,73	8
WB 3607	Ibiza da Ingaí	16/03/2012	13	13	Vancouver da Ingaí	Asturias da Ingaí	173	0,78	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 0538	Mutamba da Rio Pardo	22/03/2002	12		Trucao da Ingaí	Camelia da Rio Pardo	173	0,84	13
WF2632	WF2632 do Búfalo Dourado	05/12/2011			Zerbio (italiano)	WF1109 do Búfalo Dourado	173	0,71	3
278	278 (2149) da Bufaláctea	11/02/2013	9		King kong da Ingaí	062 (1413) da Bufaláctea	173	0,72	4
WB 732	Apucarana da Ingaí	09/02/1983	13	10	Lampeao da Ingaí	Mina da Ingaí	173	0,76	11
MCP 2782	Manga da Rio Pardo	28/11/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Zenite da Rio Pardo	173	0,70	1
457	457 da Bufaláctea	23/06/2016	9		King kong da Ingaí	069 (sb) da Bufaláctea	173	0,71	4
WB 3052	Caninana da Ingaí	02/01/2004	13		Gringo da Ingaí	Cajarana da Ingaí	173	0,77	9
FV 6167	Umbaba da Tapuio	03/09/2019	15		Perigo da Tapuio	Piranha da Tapuio	172	0,53	1
RM 1263	1263 da RM	10/04/2020	11		Tutancamom da Ingaí	583 da RM	172	0,58	1
FV 5225	Najinga da Tapuio	30/05/2017	15			Nadimba da Tapuio	172	0,46	2
NB 1929	NB1929 da Morada	14/02/2018	8		NB1032 da Morada	NB636 da Morada	172	0,62	2
FV 1890	Lumina da Tapuio	30/05/2010	15		Galope da Tapuio	Duquesa da Tapuio	172	0,82	8
FV 1852	Lanterninha da Tapuio	02/05/2010	15		Hulk da Tapuio	Horita da Tapuio	172	0,83	9
UPD 758	Lajota da UPD	29/07/2011	6		Nobre da Laguna	Flanela da UPD	172	0,78	6
MCP 3016	Matilde da Rio Pardo	26/01/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Chinai da Rio Pardo	172	0,70	2
FV 567	Escama da Tapuio	27/04/2004	15		Acalanto da Ingaí	Morena UF0196	172	0,84	14
MCP 1510	Romana da Rio Pardo	04/12/2008	12	12	Baob do rp da Rio Pardo	Suleima da Rio Pardo	172	0,65	1
NB 1346	NB1346 da Morada	08/06/2016	8		NB858 da Morada	NB412 da Morada	172	0,66	3
FV 1374	Ipioca da Tapuio	03/10/2008	15		Cometa da Laguna	Vampira UF0783	172	0,78	10
FV 772	Flama da Tapuio	03/08/2005	15		Cadillac da Ingaí	Pedrez ac0202	172	0,82	8
WB 2443	Ervilha da Ingaí	04/02/1996	13		Monte negro da Ingaí	Basileia da Ingaí	172	0,65	1
RM 1077	1077 da RM	14/03/2019	11		Coroado da Ingaí	Canada da RM	171	0,58	1
FV 5730	Tiquinho da Tapuio	18/06/2018	15			Nenm da Tapuio	171	0,66	3
NBP 3904	Croacia da Laguna	17/06/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Babalu da Laguna	171	0,74	3
NBP 2919	Juiza da Laguna	01/09/2012	10	10	Marmelo da Laguna	Lua da Ingaí	171	0,64	4
FV 1893	Leve da Tapuio	31/05/2010	15		Galope da Tapuio	Dinamite da Tapuio	171	0,76	5
RM 996	996 da RM	10/12/2018	11		Morada da RM	546 da RM	171	0,55	1
MCP 1474	Marulha da Rio Pardo	14/09/2008	12	12	Cadillac da Ingaí	Florinda da Rio Pardo	171	0,82	6

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 737	Rosalia da RM	30/03/2017	11		Ins.. da RM	Violeta da RM	171	0,67	3
WF1233	WF1233 do Búfalo Dourado	25/10/2004			Nobre da Laguna		171	0,80	8
NBP 774	Taiba da Laguna	15/11/2001	10	10	Repique da Ingaí	Ibati da Ingaí	171	0,77	4
FV 2432	Marruada da Tapuio	15/11/2011	15		Hulk da Tapuio	Imperatriz da Tapuio	171	0,63	1
FV 2115	Madeira da Tapuio	18/01/2011	15		Heroi da Tapuio	Enzima da Tapuio	171	0,79	9
NB 657	NB657 da Morada	23/03/1998	8		Hambo poi de amelita	NB11431LA da Morada	171	0,51	5
543	543 da Bufaláctea	07/06/2017	9		King kong da Ingaí	057 (1131) da Bufaláctea	171	0,60	2
NBP 350	Lana da Laguna	21/05/1998	10	10	Moleque da Laguna	Uberlandia da Ingaí	170	0,80	10
FV 4800	Pandora da Tapuio	26/08/2016	15		Lajedo da Tapuio	Lojista da Tapuio	170	0,67	4
PEA 1606	Jesuina da Peabiru	20/02/2016	16		183 da Peabiru	Australiana do Embondo	170	0,70	4
RM 745	745 da RM	29/03/2017	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	170	0,72	4
FV 2675	Nave da Tapuio	01/05/2012	15		Heroi da Tapuio	Empreiteira da Tapuio	170	0,60	4
RM 547	547 da RM	17/11/2015	11		Ciclone da Ingaí	Pinha da RM	170	0,64	2
FV 2575	Nem da Tapuio	24/03/2012	15	15		Vedete HCO318	170	0,47	1
FV 1652	Jaan da Tapuio	10/11/2009	15	15	Galope da Tapuio	Corsa da Tapuio	170	0,79	4
WF1486	WF1486 do Búfalo Dourado	22/03/2006			Cadillac da Ingaí	WF705 do Búfalo Dourado	170	0,82	7
RM 462	462 da RM	18/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	170	0,73	4
MCP 1505	Marilda da Rio Pardo	29/11/2008	12	12	Cadillac da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	170	0,79	4
WF752	WF752 do Búfalo Dourado	15/06/2001			Guatambu da Ingaí		170	0,81	11
FV 1485	Jequi da Tapuio	29/04/2009	15		Escravo da Tapuio	Burguesa da Tapuio	170	0,72	3
RM 467	467 da RM	28/02/2015	11			395 da RM	170	0,75	5
NB 1295	NB1295 da Morada	23/01/2015	8		Abiu da cachoeira	NB035 da Morada	169	0,76	6
MCP 2205	Kaka da Rio Pardo	22/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Alameda da Rio Pardo	169	0,80	5
NBP 3868	Titular da Laguna	08/02/2018	10	10	Eleitor da Laguna	Pajero da Laguna	169	0,73	3
SRA 38N	Boia da SR	08/02/2020	2		Ciao da SR	Jiboia da SR	169	0,50	2
RM 944	Catira da RM	04/04/2018	11		Ciclone da Ingaí	Ana da RM	169	0,68	3
WB 3318	Nhandeara da Ingaí	21/03/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Medelin da Ingaí	169	0,83	9
UF157	Juriti uf157	13/01/1998	15			157 u f	169	0,49	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 316	Cascata da Tapuio	03/09/2002	15		Bataguacu da Ingaí	Negona ac109	169	0,82	6
FV 2785	Nozinho da Tapuio	13/07/2012	15		Hulk da Tapuio	Freguesa da Tapuio	169	0,61	1
FV 3919	Pensadora da Tapuio	17/03/2015	15		Hulk da Tapuio	Flama da Tapuio	169	0,73	5
NBP 719	Indaia da Laguna	18/06/2001	10	10	Bm 42 bigode da Laguna	Dinda da Laguna	169	0,63	3
NB 092	NB092 da Morada	20/04/2005	8		NB635 da Morada	NB719 da Morada	169	0,80	14
MCP 1747	Zinga da Rio Pardo	20/04/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Pituba da Rio Pardo	169	0,83	7
WF1351	WF1351 do Búfalo Dourado	08/08/2005			Gerardo Malandrino III (ital.)	WF583 do Búfalo Dourado	168	0,79	8
NB 1934	NB1934 da Morada	21/02/2018	8		NB1038 da Morada	NB908 da Morada	168	0,55	1
FV 4695	Principal da Tapuio	26/06/2016	15		Lajedo da Tapuio	Mada da Tapuio	168	0,76	4
UPD 728	Jandaia da UPD	27/05/2010	6		Cadillac da Ingaí	Perfidia da UPD	168	0,73	4
FV 1281	Idade da Tapuio	01/05/2008	15		Esquim da Tapuio	Fuligem da Tapuio	168	0,63	1
IS 1710	IS 1710 da Bella Búfala	07/07/2016	1			IS 0001359 da Bella Búfala	168	0,63	3
WB 4186	Pera da Ingaí	27/01/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Maccio da Ingaí	168	0,74	3
MCP 2327	Aixa da Rio Pardo	20/01/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Calada da Rio Pardo	168	0,78	5
RM 1194	1194 da RM	27/12/2019	11		Ins.. da RM	489 da RM	168	0,56	1
FV 1862	Lapa da Tapuio	07/05/2010	15		Gacho da Tapuio	Hermeneutica da Tapuio	168	0,78	10
WB 3867	Katucha da Ingaí	03/03/2015	13	13	Bodoque da Ingaí	Democracia da Ingaí	168	0,73	5
NBP 1149	Itapaj da Laguna	06/04/2004	10	10	Macau da Ingaí	Ibati da Ingaí	168	0,80	5
738	738 da Bufaláctea	20/02/2019	9		King kong da Ingaí	363 (1358) da Bufaláctea	168	0,57	1
SRA 939	Campinas da SR	10/02/2016	2			Cachorra-37 da SR	168	0,73	5
RM 906	Queridinha da RM	01/02/2018	11		M088 da RM	467 da RM	168	0,63	3
RM 1021	1021 da RM	14/01/2019	11		Coroado da Ingaí	495 da RM	168	0,67	1
WB 1370	Dinamica da Ingaí	29/01/1988	13		Obaluae da Ingaí	Maravilha da Ingaí	168	0,79	5
FV 1789	Lavadeira da Tapuio	27/03/2010	15		Galope da Tapuio	Almeia lbd lbd478	168	0,76	7
RM 1293	1293 da RM	26/05/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	168	0,58	1
RM 1088	1088 da RM	05/04/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Dani da RM	168	0,62	2
FV 2507	Nula da Tapuio	06/02/2012	15		Hulk da Tapuio	Orlandia da Ingaí	168	0,77	7
FV 49	Biruta da Tapuio	05/02/2001	15			Fil ht068	168	0,38	1

Fêmeas Históricas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 762	Ostra da Laguna	14/10/2001	10		Repique da Ingaí	Musa da Laguna	167	0,84	10
WF1643	WF1643 do Búfalo Dourado	20/02/2007			Priamo poi do santo anjo	WF754 do Búfalo Dourado	167	0,82	7
NBP 4178	Colirio da Laguna	14/06/2020	10	10	Bingo da Laguna	Sereia da Laguna	167	0,55	1
NBP 1433	Gari da Laguna	11/09/2005	10	10	Guatambu da Ingaí	Irlanda da Ingaí	167	0,82	7
765	765 da Bufaláctea	06/06/2019	9		King kong da Ingaí	278 (2149) da Bufaláctea	167	0,66	2
WF2446	WF2446 do Búfalo Dourado	30/11/2010			Zerbio (italiano)	WF1528 do Búfalo Dourado	167	0,72	3
WB 2319	Enfermeira da Ingaí	21/02/1995	13	12	Vencedor da Ingaí	Jojoba da Ingaí	167	0,88	14
WB 4360	Prancha da Ingaí	19/12/2019	13	13	Ousado da Ingaí	Jia da Ingaí	167	0,63	1
NBP 797	Malu da Laguna	28/02/2002	10	10	Cangucu da Ingaí	Luana da Ingaí	167	0,79	5
FV 241	Corsa da Tapuio	23/04/2002	15		Café da Laguna	Rainha HCO146	167	0,85	13
RM 350	350 da RM	13/07/2014	11		Coroado da Ingaí	Manhosa da RM	167	0,53	1
FV 1818	Lema da Tapuio	14/04/2010	15		Escravo da Tapuio	Espingarda da Tapuio	167	0,81	11
FV 1100	Hipcrita da Tapuio	28/08/2007	15	15	Acalanto da Ingaí	Esfera da Tapuio	166	0,80	6
FV 2259	Marily da Tapuio	25/04/2011	15		Farrapo da Tapuio	Baioneta da Tapuio	166	0,80	8
WB 2334	Irlanda da Ingaí	19/03/1995	13	10	Mergulho da Ingaí	Lebre da Ingaí	166	0,87	13
WF1848	WF1848 do Búfalo Dourado	08/01/2008			Priamo poi do santo anjo	WF703 do Búfalo Dourado	166	0,76	5

Fêmeas Ativas

Tabela 6. As melhores fêmeas ativas (vivas; participantes) de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalos em janeiro de 2024.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2630	Rani da Rio Pardo	22/01/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Cascais da Rio Pardo	663	0,76	5
MCP 2833	Tatanga da Rio Pardo	07/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Paoca da Rio Pardo	609	0,74	3
NBP 2809	Cohab da Laguna	17/05/2012	10	10	Marmelo da Laguna	Gloria da Ingaí	555	0,82	7
MCP 2894	Dengosa da Rio Pardo	26/06/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	550	0,76	4
MCP 2213	Calcuta da Rio Pardo	26/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Tieta da Rio Pardo	550	0,79	5
MCP 3311	Almada da Rio Pardo	19/11/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Cascais da Rio Pardo	542	0,62	1
MCP 3034	Itauna1 da Rio Pardo	10/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Sumatra da Rio Pardo	529	0,74	3
MCP 2880	Mocinha da Rio Pardo	22/05/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Celta da Rio Pardo	529	0,69	2
MCP 3082	Agnes da Rio Pardo	29/05/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	521	0,72	3
NBP 3706	S/r da Laguna	16/11/2016	10	10	Canhoto da Laguna	Caapa da Laguna	516	0,74	4
MCP 2845	Lai da Rio Pardo	19/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Iansa da Rio Pardo	507	0,76	3
NBP 3719	Mansa da Laguna	21/02/2017	10		Pioneiro da Laguna	Selva da Laguna	506	0,75	4
MCP 2745	Juanita da Rio Pardo	02/08/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	505	0,77	4
MCP 3103	Simonet da Rio Pardo	16/07/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Pojuda da Rio Pardo	503	0,69	2
NBP 3640	Gloria da Laguna	04/07/2016	10	10	Curimba da Laguna	Telex da Laguna	501	0,79	5
MCP 2841	Cigarra da Rio Pardo	18/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Seringueira da Rio Pardo	486	0,74	3
MCP 2310	Divija da Rio Pardo	07/01/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Ariane da Rio Pardo	485	0,78	5
MCP 2545	Chacara da Rio Pardo	26/03/2015	12	12	Oiapoque da Ingaí	FCB 860 da Campo Belo	482	0,75	4
MCP 2859	Adelina da Rio Pardo	28/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Areca da Rio Pardo	482	0,74	3
WB 4295	Prisma da Ingaí	06/02/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Portela da Ingaí	480	0,67	2
WB 4035	Turquesa da Ingaí	16/12/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Juriti da Ingaí	478	0,73	3
MCP 2731	Rivane da Rio Pardo	26/07/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Pintura da Rio Pardo	477	0,75	4
MCP 2981	Isabela da Rio Pardo	17/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Colonia da Rio Pardo	474	0,75	3
NBP 3322	Bolsa da Laguna	07/09/2014	10		Hangar da Ingaí	Parede da Laguna	474	0,79	5
RM 452	452 da RM	09/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Nobreza da RM	469	0,72	4
MCP 2931	Nebrasca da Rio Pardo	27/11/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Sucupira da Rio Pardo	468	0,74	3
MCP 2281	Jermola da Rio Pardo	01/12/2013	12	12	Barretos da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	467	0,82	6

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 1713	Moqueca da Rio Pardo	02/01/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	458	0,83	9
WB 3397	Acrilica da Ingaí	12/12/2009	13	13	Vancouver da Ingaí	Coroa da Ingaí	455	0,85	10
MCP 2839	Pirinopolis da Rio Pardo	15/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	454	0,76	4
MCP 1677	Sumatra da Rio Pardo	10/12/2009	12	12	Barretos da Ingaí	Itapu da Rio Pardo	453	0,79	8
MCP 2882	Rosa da Rio Pardo	29/05/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Quinta da Rio Pardo	448	0,73	3
WB 3208	Barbacena da Ingaí	18/12/2006	13	13	Paquistão da Ingaí	Madrinha da Ingaí	445	0,84	9
MCP 2934	Carmel da Rio Pardo	27/11/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	440	0,75	3
MCP 3025	Itauna 1 da Rio Pardo	19/02/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Maritaca da Rio Pardo	440	0,70	2
MCP 1755	Oliva da Rio Pardo	03/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Indinha da Rio Pardo	440	0,85	9
NBP 3629	Bolota da Laguna	06/06/2016	10		Tambau da Laguna	Bagaceira da Laguna	439	0,78	4
MCP 2049	Caiob da Rio Pardo	02/08/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Romana da Rio Pardo	438	0,81	6
MCP 2886	Colomba da Rio Pardo	03/06/2017	12	12	Tucunare da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	438	0,73	3
MCP 2804	Amaralina da Rio Pardo	17/12/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Joaninha da Rio Pardo	436	0,73	3
MCP 1880	Delicia da Rio Pardo	02/07/2011	12	12	Macau da Ingaí	Cambraia da Rio Pardo	432	0,83	7
MCP 2027	Cascais da Rio Pardo	15/06/2012	12	12	Guatambu da Ingaí	Tiazinha -leiteira da Rio Pardo	430	0,82	7
WB 4264	Sopa da Ingaí	08/01/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Pinguela da Ingaí	427	0,67	2
MCP 2505	Poema da Rio Pardo	04/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	426	0,79	5
MCP 2814	Marilu da Rio Pardo	03/01/2017	12	12	Xand da Rio Pardo	Matura da Rio Pardo	425	0,71	3
FV 2262	Malvada da Tapuio	26/04/2011	15		Farrapo da Tapuio	Barcelona da Tapuio	425	0,67	7
FV 4889	Moleza da Tapuio	05/11/2016	15		Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	425	0,59	1
FV 3828	Polonesa da Tapuio	23/10/2014	15		Liberal da Tapuio	Manjedoura da Tapuio	423	0,74	5
FV 2964	Olinda da Tapuio	05/03/2013	15		Heroi da Tapuio	Ing da Tapuio	423	0,79	7
MCP 3427	Boa da Rio Pardo	16/03/2020	12	12	Pasquale da Rio Pardo	Granada da Rio Pardo	420	0,58	1
FV 2783	Nesinha da Tapuio	12/07/2012	15		Índio da Tapuio	Jia da Tapuio	419	0,78	7
NBP 3087	Caricia da Laguna	21/06/2013	10	10	Camelo da Ingaí	Melosa da Laguna	418	0,76	5
WB 3512	Loba da Ingaí	27/01/2011	13	13	Vancouver da Ingaí	Patagonia da Ingaí	418	0,82	7
WB 3927	Bahia da Ingaí	26/12/2015	13	13	Escaleno da Ingaí	Grega da Ingaí	417	0,74	4
MCP 1766	Tuca da Rio Pardo	16/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Serena da Rio Pardo	417	0,83	9
MCP 2042	Iansa da Rio Pardo	27/07/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Dalila da Rio Pardo	416	0,84	7

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2781	Jasmim da Rio Pardo	28/11/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Chocotone da Rio Pardo	415	0,74	3
MCP 2538	Pojuda da Rio Pardo	24/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	415	0,75	5
FV 1663	Jotinha da Tapuio	21/11/2009	15		Farrapo da Tapuio	Garupa da Tapuio	413	0,81	9
WB 4250	Catarina da Ingaí	13/10/2018	13	13	Escaleno da Ingaí	Barbacena da Ingaí	413	0,72	3
MCP 3128	Nicoleta da Rio Pardo	20/10/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Mucug da Rio Pardo	411	0,70	2
FV 5814	Testemunha da Tapuio	23/08/2018	15		Pele da Tapuio	Peteca da Tapuio	411	0,60	2
MCP 2360	Melgao da Rio Pardo	26/02/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Alecrim da Rio Pardo	411	0,79	5
MCP 2718	Nicole da Rio Pardo	19/07/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Malone da Rio Pardo	411	0,76	4
FV 4913	Maleira da Tapuio	20/11/2016	15		Lajedo da Tapuio	Noruega da Tapuio	410	0,65	2
MCP 3124	Jujuba da Rio Pardo	09/10/2018	12		Portugal da Ingaí	Caiob da Rio Pardo	410	0,68	2
WB 3751	Dramatica da Ingaí	15/01/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Joia da Ingaí	408	0,75	4
NBP 1625	Sinh da Laguna	14/09/2006	10	10	Guatambu da Ingaí	Chita da Laguna	406	0,84	10
MCP 1934	Mumbai da Rio Pardo	30/08/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	406	0,79	5
FV 2292	Medica da Tapuio	18/05/2011	15	15	Heroi da Tapuio	Fofoca da Tapuio	406	0,79	7
MCP 2773	Araape da Rio Pardo	07/11/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Itaquena da Rio Pardo	405	0,74	4
MCP 2289	Matura da Rio Pardo	10/12/2013	12	12	Barretos da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	404	0,79	5
MCP 3260	Atta da Rio Pardo	22/07/2019	12	12	Tucunare da Ingaí	Compota da Rio Pardo	401	0,60	1
MCP 3036	Majore da Rio Pardo	13/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Camile da Rio Pardo	401	0,75	3
NBP 3979	Pipa da Laguna	05/02/2019	10	10	Zorro da Laguna	Itaipava da Laguna	400	0,59	2
NBP 3010	Fogueira da Laguna	08/04/2013	10	10	Marmelo da Laguna	Ternura da Laguna	400	0,83	7
MCP 2529	Malai da Rio Pardo	18/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Cocada da Rio Pardo	398	0,79	5
FV 1154	Honrada da Tapuio	01/12/2007	15		Bretao da Ingaí	Depravada da Tapuio	395	0,83	12
WB 3285	Escabeche da Ingaí	16/01/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Xiririca da Ingaí	394	0,78	7
742	742 da Bufaláctea	21/02/2019	9		King kong da Ingaí	116 (284297) da Bufaláctea	392	0,51	2
FV 3971	Pegajosa da Tapuio	01/04/2015	15		Lampio da Tapuio	Malandrinha da Tapuio	391	0,50	4
MCP 2623	Deli da Rio Pardo	15/01/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	389	0,78	5
540	540 da Bufaláctea	05/06/2017	9		King kong da Ingaí	014 (sb) da Bufaláctea	388	0,62	3
MCP 3496	Boticuana da Rio Pardo	07/12/2020	12		Serelepe da Ingaí	Pala da Rio Pardo	388	0,63	1
FV 1567	Juqui da Tapuio	11/07/2009	15		Feitio da Tapuio	Catapora da Tapuio	388	0,78	9

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
498	498 da Bufaláctea	10/02/2017	9		King kong da Ingaí	027 (1394) da Bufaláctea	387	0,61	2
NBP 2962	Babalu da Laguna	08/11/2012	10	10	Coletor da Laguna	Fria da Laguna	386	0,76	6
MCP 2363	Paineira da Rio Pardo	09/03/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Fiteira da Rio Pardo	385	0,76	4
NBP 3760	Carioca da Laguna	25/04/2017	10		Tambau da Laguna	Morena da Laguna	385	0,76	4
WB 3279	Caribenha da Ingaí	05/01/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	384	0,81	12
RM 1277	1277 da RM	19/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	450 da RM	384	0,58	1
MCP 3392	Bizantina da Rio Pardo	01/02/2020	12		Serelepe da Ingaí	Xiva da Rio Pardo	383	0,65	1
NBP 3562	Vagem da Laguna	18/12/2015	10	10	Tempero da Laguna	Soja da Laguna	382	0,79	5
MCP 2531	Solista da Rio Pardo	19/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	382	0,78	5
WB 3578	Cana da Ingaí	19/01/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Guararema da Ingaí	381	0,78	9
MCP 2796	Barroca da Rio Pardo	12/12/2016	12		Oiapoque da Ingaí	Criola da Rio Pardo	381	0,74	3
MCP 3125	Lua da Rio Pardo	10/10/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Tuca da Rio Pardo	379	0,68	3
MCP 2962	Manjerona da Rio Pardo	11/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Garoa da Rio Pardo	379	0,74	3
WB 3624	Natura da Ingaí	01/06/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Fragata da Ingaí	379	0,79	6
FV 5784	Tentador da Tapuio	19/07/2018	15			Parteira da Tapuio	379	0,57	2
MCP 2853	Ritinha da Rio Pardo	24/04/2017	12		Serelepe da Ingaí	Polinesia da Rio Pardo	378	0,77	4
FV 1770	Lanterna da Tapuio	13/03/2010	15		Gacho da Tapuio	Dama da Tapuio	378	0,78	8
MCP 2172	Guaratuba da Rio Pardo	06/01/2013	12	12	Barretos da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	378	0,78	5
NBP 3297	Madame da Laguna	04/08/2014	10	10	Imponente da Ingaí	Serra da Laguna	377	0,77	7
MCP 2932	Vitamina da Rio Pardo	27/11/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Soraia da Rio Pardo	377	0,74	3
FV 2887	Ovelha da Tapuio	28/01/2013	15		Horizontal da Tapuio	Carambola da Tapuio	377	0,79	7
MCP 3384	Baroda da Rio Pardo	23/01/2020	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Matura da Rio Pardo	377	0,59	1
FV 6435	Vaquejada da Tapuio	24/03/2020	15		Perigo da Tapuio	Vigarista UF0605	376	0,42	1
RM 979	979 da RM	19/06/2018	11		Ciclone da Ingaí	Chupeta da RM	376	0,64	2
WB 3998	Portela da Ingaí	29/04/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	375	0,77	4
MCP 2254	Holanda da Rio Pardo	17/09/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Grelha da Rio Pardo	375	0,82	7
MCP 2685	Monica da Rio Pardo	04/03/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Moqueca da Rio Pardo	375	0,77	3
FV 2275	Madagascar da Tapuio	01/05/2011	15		Gacho da Tapuio	Imbaba da Tapuio	374	0,74	8
MCP 2903	Arara da Rio Pardo	11/08/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Brana da Rio Pardo	373	0,63	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 001519	IS 001519 da Bella Búfala	08/12/2014	1		Campones da Laguna	IS 001339 da Bella Búfala	373	0,61	4
FV 5040	Meire da Tapuio	05/02/2017	15			Par da Tapuio	372	0,59	3
WB 4404	Fogosa da Ingaí	03/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Guararema da Ingaí	370	0,63	1
800	800 da Bufaláctea	01/09/2019	9		Conde da Natal	424 da Bufaláctea	370	0,56	1
RM 886	Conversinha da RM	23/01/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Baiana da RM	369	0,67	3
MCP 2614	Raica da Rio Pardo	07/01/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Calada da Rio Pardo	369	0,78	4
NBP 4081	Seriguela da Laguna	17/12/2019	10	10	Zorro da Laguna	Inaj da Laguna	369	0,59	1
890	890 da Bufaláctea	29/06/2020	9		Conde da Natal	505 da Bufaláctea	367	0,55	1
MCP 2372	Jarana da Rio Pardo	05/05/2014	12	12	Oiapoque da Ingaí	Delicia da Rio Pardo	367	0,78	5
FV 3322	Orelha da Tapuio	19/10/2013	15		Horizontal da Tapuio	Ipiranga da Tapuio	367	0,78	6
MCP 3028	Severina 1 da Rio Pardo	28/02/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Jabuticaba da Rio Pardo	367	0,70	3
MCP 1769	Divania da Rio Pardo	24/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Biguara da Rio Pardo	367	0,83	9
405	405 da Bufaláctea	08/02/2016	9		King kong da Ingaí	052 (1409) da Bufaláctea	367	0,68	4
FV 2713	Nicotina da Tapuio	20/05/2012	15		Heroi da Tapuio	Flor da Tapuio	366	0,78	7
465	465 da Bufaláctea	15/07/2016	9		King kong da Ingaí	252 (1644) da Bufaláctea	366	0,67	3
NBP 3901	Dieta da Laguna	09/06/2018	10		Paquistão da Ingaí	Pitanga da Laguna	366	0,70	2
MCP 3158	Jurema da Rio Pardo	26/12/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Tocata da Rio Pardo	365	0,70	2
WB 4022	Lupa da Ingaí	15/11/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Loba da Ingaí	365	0,73	3
MCP 2693	Dali da Rio Pardo	21/03/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	FCB 918 da Campo Belo	365	0,78	5
FV 3639	Pedrez da Tapuio	24/06/2014	15		Lajedo da Tapuio	Lel da Tapuio	364	0,75	5
WB 4223	Batata da Ingaí	12/04/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Democracia da Ingaí	364	0,62	1
MCP 3049	Redonda 1 da Rio Pardo	23/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Fruta da Rio Pardo	363	0,73	3
MCP 2696	Polaca da Rio Pardo	20/06/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Galega da Rio Pardo	363	0,80	5
WB 4362	Quebrada da Ingaí	21/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Renda da Ingaí	363	0,60	1
WB 4479	Hydra da Ingaí	11/01/2021	13	13	Escaleno da Ingaí	Paprica da Ingaí	363	0,59	1
MCP 3299	Azulega da Rio Pardo	03/11/2019	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Charlotte da Rio Pardo	363	0,61	1
NBP 2735	Devassa da Laguna	27/02/2012	10	10	Marmelo da Laguna	Sinh da Laguna	362	0,80	7
MCP 1783	Quitria da Rio Pardo	14/06/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Morada da Rio Pardo	362	0,81	9
NBP 3651	Bondosa da Laguna	19/07/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Pajureba da Laguna	361	0,78	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 3272	Acropole da Rio Pardo	09/08/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Pitaia da Rio Pardo	361	0,62	1
FV 3976	Posuda da Tapuio	03/04/2015	15		Horizontal da Tapuio	Corsa da Tapuio	360	0,60	4
MCP 3239	Anaia da Rio Pardo	10/06/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Elegance da Rio Pardo	360	0,69	2
FV 1664	Jubarte da Tapuio	21/11/2009	15		Farrapo da Tapuio	Gilete da Tapuio	360	0,77	9
NBP 3673	Prisioneira da Laguna	07/09/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Siberia da Laguna	358	0,74	3
RM 255	Suada ins da RM	28/05/2013	11		Lallo (italiano)	Saleti da RM	358	0,68	4
WB 3892	Rancharia da Ingaí	19/05/2015	13	13	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	357	0,76	5
MCP 3062	Bijupir 1 da Rio Pardo	05/05/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Main da Rio Pardo	357	0,73	3
FV 6067	Utopia da Tapuio	14/03/2019	15		Olimpo da Tapuio	Lesma da Tapuio	357	0,55	1
MCP 2746	Mazurca da Rio Pardo	02/08/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Mucoge da Rio Pardo	357	0,77	4
NBP 3718	Jamanta da Laguna	16/02/2017	10	10	Bordado da Laguna	S/n da Laguna	355	0,72	3
614	614 da Bufaláctea	26/02/2018	9		King kong da Ingaí	013 (1108) da Bufaláctea	354	0,62	2
MCP 1959	Agostina da Rio Pardo	30/09/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Lorena da Rio Pardo	354	0,82	8
MCP 2184	Eloa da Rio Pardo	21/01/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Duquesa da Rio Pardo	353	0,82	6
WB 3218	Coroa da Ingaí	03/01/2007	13	13	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	353	0,85	11
FV 2106	Mala da Tapuio	13/01/2011	15		Zerbio (italiano)	Cafona da Tapuio	353	0,78	8
WB 4241	Repetida da Ingaí	22/05/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Xavantina da Ingaí	353	0,63	1
FV 1858	Lambreta da Tapuio	06/05/2010	15		Escravo da Tapuio	Araruta da Tapuio	352	0,77	9
WB 4008	Tropicalia da Ingaí	30/06/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	352	0,73	3
WB 4096	Duda da Ingaí	20/03/2017	13	13	Escaleno da Ingaí	Medeia da Ingaí	352	0,74	3
MCP 2771	Melina da Rio Pardo	31/10/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Avel da Rio Pardo	351	0,75	4
MCP 3052	Nanquim 1 da Rio Pardo	25/04/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	351	0,74	3
MCP 2730	Isolda da Rio Pardo	26/07/2016	12		Oiapoque da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	351	0,78	3
FV 3331	Opala da Tapuio	31/10/2013	15		Ladro da Tapuio	Enteada da Tapuio	350	0,58	6
MCP 3254	Almora da Rio Pardo	11/07/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Esperana da Rio Pardo	348	0,69	2
FV 5889	Tocaia da Tapuio	06/10/2018	15			Pagem da Tapuio	348	0,45	2
559	559 da Bufaláctea	17/07/2017	9		King kong da Ingaí	255 (1646) da Bufaláctea	347	0,60	2
FV 5747	Tenorrafia da Tapuio	28/06/2018	15			Ibura da Tapuio	347	0,47	1
WB 4357	Folha da Ingaí	15/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Turquesa da Ingaí	346	0,66	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
SRA 637	Granada da SR	14/02/2011	2		Zerbio (italiano)	157-favela da SR	346	0,77	7
NBP 4184	Cod da Laguna	18/06/2020	10		Zorro da Laguna	Prisioneira da Laguna	346	0,58	1
593	593 da Bufaláctea	20/02/2018	9		King kong da Ingaí	251 (1675) da Bufaláctea	345	0,62	2
FV 4890	Moleca da Tapuio	05/11/2016	15			Insulina da Tapuio	345	0,67	4
FV 2389	Menga da Tapuio	13/08/2011	15		Horizontal da Tapuio	Inteno da Tapuio	345	0,75	8
RM 1244	1244 da RM	10/03/2020	11		Tutancamon da Ingaí	440 da RM	345	0,60	1
FV 4882	Miss da Tapuio	25/09/2016	15		Lajedo da Tapuio	Niely da Tapuio	344	0,71	4
FV 5909	Tamis da Tapuio	05/12/2018	15		Lder da Tapuio	Eureca da Tapuio	344	0,60	2
MCP 2791	Canela da Rio Pardo	05/12/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	343	0,76	4
MCP 1712	Farofa da Rio Pardo	02/01/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Rosada da Rio Pardo	343	0,78	6
NBP 4015	Mangueira da Laguna	28/04/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Orquidea da Laguna	341	0,64	1
NBP 4007	Gata da Laguna	22/04/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Sinh da Laguna	340	0,65	1
810	810 da Bufaláctea	16/10/2019	9		Conde da Natal	508 da Bufaláctea	340	0,56	1
FV 5532	Thara da Tapuio	26/03/2018	15		Novato da Tapuio	Natividade da Tapuio	339	0,65	2
FV 4152	Pachydema da Tapuio	27/06/2015	15		Koba khasa	Honrada da Tapuio	338	0,60	4
849	849 da Bufaláctea	14/03/2020	9		Conde da Natal	116 (284297) da Bufaláctea	338	0,50	1
FV 4911	Melra da Tapuio	16/11/2016	15	15	Hulk da Tapuio	Múltipla da Tapuio	337	0,68	4
MCP 3048	Negrita 1 da Rio Pardo	23/04/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Mandala da Rio Pardo	337	0,67	2
MCP 2559	Puruca da Rio Pardo	20/05/2015	12	12	Serelepe da Ingaí	Sucupira da Rio Pardo	337	0,74	4
578	578 da Bufaláctea	31/01/2018	9		King kong da Ingaí	073 (1309) da Bufaláctea	336	0,67	3
503	503 da Bufaláctea	15/02/2017	9		King kong da Ingaí	007 (1383) da Bufaláctea	335	0,69	3
FV 3738	Patricinha da Tapuio	17/08/2014	15	15	Horizontal da Tapuio	Meriva da Tapuio	335	0,72	4
WB 4280	Margarida da Ingaí	24/01/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Dramatica da Ingaí	335	0,68	2
MCP 1805	Maruca da Rio Pardo	10/07/2010	12	12	Bolero da Rio Pardo	Condessa da Rio Pardo	335	0,77	7
MCP 2615	Araa da Rio Pardo	08/01/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Paoca da Rio Pardo	335	0,77	4
FV 771	Favorita da Tapuio	29/07/2005	15		Cadillac da Ingaí	Sabar ss6873	334	0,82	14
MCP 3011	Alberta da Rio Pardo	15/01/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Chuquita da Rio Pardo	334	0,73	3
FV 5340	Queima da Tapuio	11/08/2017	15	15		Montilla da Tapuio	334	0,59	3
MCP 2116	Malone da Rio Pardo	11/11/2012	12	12	Nobre da Laguna	Jeri da Rio Pardo	334	0,82	6

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3019	Porca da Laguna	22/04/2013	10	10	Marmelo da Laguna	Sinh da Laguna	333	0,80	5
FV 3820	Pontencia da Tapuio	09/10/2014	15		Hulk da Tapuio	Enteada da Tapuio	332	0,75	6
NBP 4149	Noiva da Laguna	03/05/2020	10		Canhoto da Laguna	Madame da Laguna	331	0,58	1
WB 3487	Divisa da Ingaí	28/12/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Java da Ingaí	330	0,84	8
RM 1273	1273 da RM	17/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	545 da RM	330	0,63	1
FV 3383	Palhoa da Tapuio	28/02/2014	15		Hulk da Tapuio	Espingarda da Tapuio	330	0,75	5
MCP 3093	Aira da Rio Pardo	07/06/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Nanaqui da Rio Pardo	329	0,67	2
WB 3369	Jia da Ingaí	03/03/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Imbituba da Ingaí	329	0,82	9
813	813 da Bufaláctea	29/10/2019	9		Conde da Natal	441 da Bufaláctea	328	0,40	1
MCP 2829	Ludimila da Rio Pardo	11/03/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Andira da Rio Pardo	328	0,72	3
WB 3335	Arequipa da Ingaí	19/12/2008	13	13	Repique da Ingaí	Morena da Ingaí	328	0,81	10
WB 4062	Renda da Ingaí	16/01/2017	13	13	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	327	0,76	4
FV 5386	Repentista da Tapuio	18/10/2017	15		Lajedo da Tapuio	Jubarte da Tapuio	327	0,72	3
MCP 2680	Ameli da Rio Pardo	02/03/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	326	0,77	5
MCP 2400	Viena da Rio Pardo	11/11/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Mexirica da Rio Pardo	325	0,79	5
FV 1744	Lameira da Tapuio	13/02/2010	15			Eltrica da Tapuio	325	0,72	10
WB 3847	Festa da Ingaí	15/01/2015	13	13	Alfaiate da Ingaí	Asturias da Ingaí	324	0,77	6
MCP 1921	Agra da Rio Pardo	07/08/2011	12	12	Fauno da Ingaí	Jeri da Rio Pardo	324	0,80	6
MCP 3091	Shanti da Rio Pardo	07/06/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Aucena da Rio Pardo	324	0,61	1
MCP 1943	Sucupira da Rio Pardo	06/09/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Lorenza da Rio Pardo	324	0,84	8
FV 5902	Tala da Tapuio	28/11/2018	15		Olimpo da Tapuio	Noz da Tapuio	323	0,67	2
WB 3611	Juria da Ingaí	19/05/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Haifa da Ingaí	323	0,74	8
WB 3289	Fogueta da Ingaí	18/01/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Pascoa da Ingaí	323	0,83	8
LD Bandeja	Bandeja 121 da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2015	7		Almirante da Peabiru		323	0,51	3
RM 245	Sheila da RM	19/02/2013	11		Coroado da Ingaí	Camila da RM	322	0,79	7
MCP 3273	Abolicao da Rio Pardo	14/08/2019	12	12	Xand da Rio Pardo	Goa da Rio Pardo	322	0,55	1
NBP 3934	Planice da Laguna	15/09/2018	10	10	Bingo da Laguna	Vale da Laguna	322	0,73	3
MCP 2059	Galega da Rio Pardo	08/08/2012	12	12	Guatambu da Ingaí	Ameixa da Rio Pardo	322	0,83	6
MCP 3067	Cocada 1 da Rio Pardo	10/05/2018	12	12	Tucunare da Ingaí	Zaza da Rio Pardo	321	0,67	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3560	Alamanda da Ingaí	28/12/2011	13	13	Vancouver da Ingaí	Genova da Ingaí	321	0,80	6
WB 4359	Canoa da Ingaí	18/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Veneza da Ingaí	321	0,68	2
WB 3840	Esgrima da Ingaí	04/01/2015	13	13	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	320	0,76	5
MCP 2728	Dina da Rio Pardo	26/07/2016	12	12	Serelepe da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	319	0,73	4
FV 2270	Monique da Tapuio	30/04/2011	15		Heroi da Tapuio	Girassol da Tapuio	319	0,81	8
MCP 3247	Joalina da Rio Pardo	28/06/2019	12	12	Tucunare da Ingaí	Jaqueira da Rio Pardo	319	0,68	2
RM 880	Loba da RM	23/01/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Jandira da RM	319	0,59	2
FV 2743	Nobreza da Tapuio	09/06/2012	15		Horizontal da Tapuio	Hospedaria da Tapuio	318	0,76	8
527	527 da Bufaláctea	10/03/2017	9		King kong da Ingaí	013 (1108) da Bufaláctea	318	0,62	2
700	700 da Bufaláctea	17/02/2019	9		King kong da Ingaí	013 (1108) da Bufaláctea	318	0,53	1
MCP 2309	Gobi da Rio Pardo	06/01/2014	12	12	Fauno da Ingaí	Salsa da Rio Pardo	318	0,80	5
441	441 da Bufaláctea	03/06/2016	9		King kong da Ingaí	123 (1639) da Bufaláctea	318	0,67	4
WB 4461	Gaia da Ingaí	05/12/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Acerola da Ingaí	318	0,59	1
FV 5664	Teaser da Tapuio	15/05/2018	15		Curu da Laguna	Ninhaa da Tapuio	317	0,71	3
885	885 da Bufaláctea	30/06/2020	9		Conde da Natal	536 da Bufaláctea	316	0,40	1
SRA 974	Clo da SR	27/02/2017	2		Zerbio (italiano)	Pompeia da SR	316	0,60	2
NBP 3878	Cevada da Laguna	01/04/2018	10	10	Camelo da Ingaí	Bil da Laguna	316	0,74	3
LD Cebola	Cebola da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2016	7		Almirante da Peabiru		316	0,53	3
MCP 3242	Aldila da Rio Pardo	12/06/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Juara da Rio Pardo	316	0,71	2
FV 6151	Usina da Tapuio	06/06/2019	15		Lajedo da Tapuio	Naiomi da Tapuio	315	0,59	1
MCP 2848	Primavera da Rio Pardo	21/04/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Savana da Rio Pardo	315	0,76	4
RM 1217	1217 da RM	24/01/2020	11		Morada da RM	Lata da RM	315	0,55	1
FV 5715	Tmpera da Tapuio	12/06/2018	15		Perigo da Tapuio	Nica da Tapuio	314	0,63	3
RM 845	Contraria da RM	10/01/2018	11		Tutancamon da Ingaí	207 1 da RM	314	0,71	3
RM 1269	1269 da RM	13/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	467 da RM	314	0,58	1
547	547 da Bufaláctea	19/06/2017	9		King kong da Ingaí	264 (1606) da Bufaláctea	313	0,61	3
FV 2174	Malandra da Tapuio	08/03/2011	15		Granito da Tapuio	Burguesa da Tapuio	312	0,82	8
WB 4100	Mangerona da Ingaí	28/03/2017	13	13	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	312	0,76	4
WB 4283	Ventania da Ingaí	26/01/2019	13	13	Ousado da Ingaí	Estrofe da Ingaí	310	0,62	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5207	Ina da Tapuio	15/05/2017	15		Indio da Tapuio	Pandala da Tapuio	310	0,70	3
450	450 da Bufaláctea	19/06/2016	9		King kong da Ingaí	253 (1729) da Bufaláctea	310	0,66	3
RM 1295	1295 da RM	04/06/2020	11		Tutancamon da Ingaí	448 da RM	310	0,60	1
FV 3603	Perva da Tapuio	14/06/2014	15		Hulk da Tapuio	Laguna da Tapuio	310	0,74	5
MCP 3286	Alteza da Rio Pardo	17/09/2019	12	12	Xand da Rio Pardo	Maralina da Rio Pardo	309	0,55	1
768	768 da Bufaláctea	12/06/2019	9		King kong da Ingaí	488 (2806) da Bufaláctea	309	0,48	1
WB 4459	Modena da Ingaí	03/12/2020	13	13	Guatambu da Ingaí	Estria da Ingaí	308	0,64	1
967	967 da Bufaláctea	12/12/2020	9		Conde da Natal	544 da Bufaláctea	308	0,40	1
FV 6275	Umbartil da Tapuio	30/06/2019	15		Olimpo da Tapuio	Mococa da Tapuio	308	0,71	2
UPD 769	Lanca da UPD	03/11/2011	6		Guatambu da Ingaí	Perfidia da UPD	307	0,77	7
WB 4026	Tiririca da Ingaí	24/11/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	307	0,73	4
816	816 da Bufaláctea	13/11/2019	9		King kong da Ingaí	141 (2167) da Bufaláctea	307	0,48	1
492	492 da Bufaláctea	03/02/2017	9		King kong da Ingaí	068 (1384) da Bufaláctea	307	0,69	4
422	422 da Bufaláctea	20/02/2016	9		King kong da Ingaí	126 (1150) da Bufaláctea	306	0,72	4
WB 4464	Gemada da Ingaí	08/12/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Salada da Ingaí	306	0,60	1
FV 5714	Telgrafo da Tapuio	12/06/2018	15			Favorita da Tapuio	306	0,59	2
FV 6078	Urubu II da Tapuio	16/04/2019	15		Olimpo da Tapuio	Mala da Tapuio	305	0,65	2
FV 2464	Macambira da Tapuio	21/12/2011	15		Heroi da Tapuio	Estrangeira da Tapuio	305	0,79	8
MCP 2769	Maralina da Rio Pardo	17/10/2016	12	12		Ariane da Rio Pardo	304	0,73	4
MCP 1348	Solana da Rio Pardo	25/10/2007	12	12	Cadillac da Ingaí	Baiuca da Rio Pardo	304	0,82	11
FV 1746	Lacraia da Tapuio	14/02/2010	15		Escravo da Tapuio	Marilu HCO371	304	0,79	8
MCP 3289	Ambala da Rio Pardo	23/09/2019	12	12	Tucunare da Ingaí	Pala da Rio Pardo	304	0,68	2
FV 2862	Noninha da Tapuio	13/11/2012	15		Hulk da Tapuio	Vadia UF0520	304	0,75	7
MCP 3135	Linda da Rio Pardo	17/11/2018	12	12		Jaborandi da Rio Pardo	303	0,63	2
UPD 821	Neve da UPD	02/08/2013	6		Gringo da Ingaí	Heresia da UPD	303	0,72	4
BOC 103	103 do Tuan	27/04/2019	14		Atomico da Ingaí	44 do Tuan	300	0,33	1
889	889 da Bufaláctea	30/06/2020	9		King kong da Ingaí	019 (1132) da Bufaláctea	300	0,50	1
FV 3672	Penosa da Tapuio	12/07/2014	15		Indio da Tapuio	Luxria da Tapuio	300	0,71	6
FV 3094	Olaia da Tapuio	02/05/2013	15		Indio da Tapuio	Unio UF0635	300	0,77	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
661	661 da Bufaláctea	24/10/2018	9		Conde da Natal	217 da Bufaláctea	300	0,56	1
769	769 da Bufaláctea	12/06/2019	9		King kong da Ingaí	132 (284287) da Bufaláctea	299	0,51	2
964	964 da Bufaláctea	02/12/2020	9		Conde da Natal	464 da Bufaláctea	299	0,40	1
MCP 3185	Iguacu da Rio Pardo	28/01/2019	12	12	Serelepe da Ingaí	Carobinha da Rio Pardo	299	0,71	2
MCP 1627	Charlotte da Rio Pardo	16/08/2009	12	12	Guatambu da Ingaí	Tanha da Rio Pardo	299	0,83	10
853	853 da Bufaláctea	22/03/2020	9		King kong da Ingaí	483 da Bufaláctea	299	0,56	1
WB 3521	Maceio da Ingaí	16/02/2011	13	13	Vancouver da Ingaí	Fogueta da Ingaí	299	0,84	8
MCP 3405	Bila da Rio Pardo	17/02/2020	12	12	Oiapoque da Ingaí	Carambola da Rio Pardo	298	0,62	1
499	499 da Bufaláctea	10/02/2017	9		King kong da Ingaí	015 (1391) da Bufaláctea	298	0,66	3
WB 4324	Julgada da Ingaí	10/04/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Lampada da Ingaí	298	0,66	2
FV 6284	Umbricola da Tapuio	12/08/2019	15		Orix da Tapuio	Menga da Tapuio	298	0,59	1
FV 5970	Uvulite da Tapuio	12/02/2019	15		Olimpo da Tapuio	Ponteira da Tapuio	298	0,67	2
491	491 da Bufaláctea	28/01/2017	9		King kong da Ingaí	054 (1411) da Bufaláctea	297	0,68	4
RM 556	556 da RM	19/12/2015	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	297	0,72	3
FV 6486	Verruga da Tapuio	10/05/2020	15		Lajedo da Tapuio	Organista da Tapuio	297	0,43	1
FV 4002	Prstata da Tapuio	21/04/2015	15		Indio da Tapuio	Loanda da Tapuio	297	0,62	5
FV 5372	Samita da Tapuio	19/09/2017	15		Lajedo da Tapuio	Esmola da Tapuio	296	0,68	2
FV 5573	Tunisia da Tapuio	03/04/2018	15	15	Novato da Tapuio	Mostarda da Tapuio	296	0,66	2
MCP 2070	Graciosa da Rio Pardo	18/08/2012	12	12	Fauno da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	296	0,82	7
NB 1892	NB1892 da Morada	08/05/2017	8		NB1038 da Morada	NB1186 da Morada	296	0,63	3
FV 5703	Teleologia da Tapuio	09/06/2018	15		Lajedo da Tapuio	Corsa da Tapuio	295	0,61	2
FV 2873	Nivelar da Tapuio	26/12/2012	15		Lallo (italiano)	Dangola da Tapuio	295	0,70	8
536	536 da Bufaláctea	01/06/2017	9		King kong da Ingaí	132 (284287) da Bufaláctea	295	0,67	3
SRA 647	Sucuri da SR	12/02/2011	2		Zerbio (italiano)	305-sururu da SR	295	0,76	7
655	655 da Bufaláctea	13/10/2018	9		Conde da Natal	243 da Bufaláctea	295	0,53	3
FV 5565	Taa da Tapuio	02/04/2018	15			Fumaa da Tapuio	294	0,60	2
FV 6468	Veneza tapuio da Tapuio	01/05/2020	15		Lajedo da Tapuio	Ossada da Tapuio	294	0,44	1
NBP 3881	Rosada da Laguna	04/04/2018	10	10	Canhoto da Laguna	Bolacha - b - da Laguna	294	0,67	2
FV 2535	Nostalgia da Tapuio	24/02/2012	15		Indio da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	294	0,75	9

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2879	Picota da Rio Pardo	22/05/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Nega da Rio Pardo	293	0,75	3
UPD 890	Palmas da UPD	27/10/2015	6		Bretao da Ingaí	Madona da UPD	293	0,71	3
FV 3448	Patita da Tapuio	20/04/2014	15		Hebreu da Tapuio	Grota da Tapuio	293	0,61	7
WB 4189	Graviola da Ingaí	29/01/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Grega da Ingaí	293	0,71	3
FV 5915	Tmara da Tapuio	15/12/2018	15		Lajedo da Tapuio	Hipoteca da Tapuio	293	0,59	2
RM 1149	1149 da RM	28/06/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Andreza da RM	293	0,60	1
RM 262	Reunida ins da RM	08/06/2013	11		Ciripicchio (italiano)	Venda da RM	292	0,74	5
WB 3407	Chique da Ingaí	06/01/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Atibaia da Ingaí	291	0,82	8
SRA 29N	Biela da SR	10/06/2018	2		Zerbio (italiano)	Biele da SR	291	0,68	3
RM 1130	1130 da RM	15/05/2019	11		Ciclone da Ingaí	857 da RM	291	0,62	2
WB 3344	Capela da Ingaí	19/01/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Tilapia da Ingaí	291	0,84	10
FV 5624	Tacima da Tapuio	23/04/2018	15		Pele da Tapuio	Lagoa da Tapuio	291	0,72	3
FV 2531	Nicargua da Tapuio	23/02/2012	15	15		Invejosa da Tapuio	290	0,76	8
RM 1219	1219 da RM	01/02/2020	11		M161 da RM	547 da RM	290	0,54	1
RM 1201	1201 da RM	13/01/2020	11		M161 da RM	Geralda ins da RM	290	0,53	1
MCP 2666	Relva da Rio Pardo	19/02/2016	12	12	Oiapoque da Ingaí	Marici da Rio Pardo	290	0,79	5
FV 3680	Ponteira da Tapuio	16/07/2014	15		Lajedo da Tapuio	Londrina da Tapuio	289	0,67	5
658	658 da Bufaláctea	15/10/2018	9		Conde da Natal	368 da Bufaláctea	289	0,55	2
961	961 da Bufaláctea	24/11/2020	9		King kong da Ingaí	288 (1689) da Bufaláctea	289	0,56	1
MCP 3096	Lela da Rio Pardo	09/06/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Pratagi da Rio Pardo	289	0,73	3
NBP 3690	Solteira da Laguna	07/10/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Minerio da Laguna	289	0,74	3
WB 4192	Siriguela da Ingaí	07/02/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Guararema da Ingaí	288	0,62	1
WB 3691	Grega da Ingaí	18/02/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Barcelona da Ingaí	288	0,79	8
656	656 da Bufaláctea	14/10/2018	9		King kong da Ingaí	054 (1411) da Bufaláctea	288	0,54	2
WB 4456	Pandemia da Ingaí	22/11/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Pera da Ingaí	288	0,60	2
PEA 251	Apostila da Peabiru	06/03/2006	16		Brangus da Ingaí	Horista da Belcon	288	0,63	10
878	878 da Bufaláctea	26/06/2020	9		King kong da Ingaí	014 (sb) da Bufaláctea	287	0,35	1
WB 4356	Beleza da Ingaí	11/12/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Juiza da Ingaí	287	0,67	2
MCP 2888	Fanta da Rio Pardo	03/06/2017	12	12	Serelepe da Ingaí	Charlotte da Rio Pardo	287	0,74	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
682	682 da Bufaláctea	01/02/2019	9		King kong da Ingaí	092 (1654) da Bufaláctea	287	0,48	2
MCP 2532	Devica da Rio Pardo	20/02/2015	12	12	Barretos da Ingaí	Hebraica da Ingaí	286	0,78	5
FV 6287	Uruguia da Tapuio	27/08/2019	15		Lajedo da Tapuio	Opala da Tapuio	286	0,57	1
WB 4327	Bacia da Ingaí	26/04/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Legitima da Ingaí	286	0,69	2
RM 982	982 da RM	30/06/2018	11		Ciclone da Ingaí	Despachana da RM	284	0,68	3
NBP 4103	Natal da Laguna	05/03/2020	10	10	Tanque da Laguna	Feliz da Laguna	283	0,57	1
NBP 4114	Gaveta da Laguna	25/03/2020	10	10	Tanque da Laguna	Chave da Laguna	283	0,55	1
649	649 da Bufaláctea	05/07/2018	9		King kong da Ingaí	067 (1343) da Bufaláctea	283	0,51	2
WB 4218	Salada da Ingaí	12/03/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Etipia da Ingaí	283	0,72	2
WB 4119	Palha da Ingaí	29/05/2017	13		Escaleno da Ingaí	Ubajara da Ingaí	282	0,77	4
577	577 da Bufaláctea	05/02/2018	9		King kong da Ingaí	052 (1409) da Bufaláctea	282	0,53	2
MCP 2950	Garotinha da Rio Pardo	04/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Celestina da Rio Pardo	282	0,73	3
FV 3987	Protestada da Tapuio	09/04/2015	15		Horizontal da Tapuio	Bengala da Tapuio	282	0,72	5
NBP 4282	Moa da Laguna	12/03/2021	10	10	Tanque da Laguna	Espada da Laguna	282	0,40	1
SRA 746	Vaquita da SR	16/02/2011	2		O-B One da Izano		281	0,74	8
FV 4028	Postura da Tapuio	09/05/2015	15		Lajedo da Tapuio	Laranjeira da Tapuio	280	0,62	5
WB 4203	Gabiroba da Ingaí	26/02/2018	13	10	Bodoque da Ingaí	Rambutan da Ingaí	280	0,74	3
770	770 da Bufaláctea	10/06/2019	9		King kong da Ingaí	047 (1212) da Bufaláctea	280	0,50	1
FV 3906	Palmeira da Tapuio	07/03/2015	15		Luxo da Tapuio	Maestra da Tapuio	279	0,68	5
MCP 3175	Antara da Rio Pardo	22/01/2019	12		Serelepe da Ingaí	Atalaia da Rio Pardo	279	0,67	2
IS 01484	IS 01484 da Bella Búfala	26/12/2013	1			IS 1269 da Bella Búfala	279	0,63	4
RM 1159	1159 da RM	06/08/2019	11		Ciclone da Ingaí	Reunida ins da RM	278	0,61	1
544	544 da Bufaláctea	10/06/2017	9		King kong da Ingaí	289 (2172) da Bufaláctea	278	0,67	3
FV 2889	Ostra da Tapuio	30/01/2013	15		Herói da Tapuio	Honrada da Tapuio	277	0,74	8
RM 1310	1310 da RM	20/06/2020	11		Tutancamon da Ingaí	423 da RM	277	0,58	1
FV 1636	Jumenta da Tapuio	18/09/2009	15		Gacho da Tapuio	Avel lbd lbd525	277	0,81	10
FV 6104	Til II da Tapuio	12/05/2019	15		Olimpo da Tapuio	Múltipla da Tapuio	277	0,68	2
MCP 3143	Florada da Rio Pardo	27/11/2018	12	12		Delicia da Rio Pardo	277	0,63	2
WB 4330	Semente da Ingaí	02/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Divisa da Ingaí	277	0,69	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
618	618 da Bufaláctea	03/03/2018	9		King kong da Ingaí	087 (1678) da Bufaláctea	277	0,62	3
FV 1586	Jupi da Tapuio	27/07/2009	15		Hangar da Ingaí	Dentua da Tapuio	276	0,76	8
FV 5938	Usana da Tapuio	25/01/2019	15		Lder da Tapuio	Java da Tapuio	276	0,65	2
UPD 786	Mala da UPD	29/07/2012	6		Guatambu da Ingaí	Empada da UPD	276	0,71	3
MCP 2675	Capri da Rio Pardo	28/02/2016	12		Oiapoque da Ingaí	Main da Rio Pardo	276	0,77	3
RM 1314	1314 da RM	05/07/2020	11		Ciclone da Ingaí	866 da RM	276	0,52	1
MCP 2700	Tantra da Rio Pardo	01/07/2016	12	12		Capivara da Rio Pardo	275	0,73	4
RM 1227	1227 da RM	22/02/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	275	0,50	1
FV 5522	Tecla da Tapuio	21/03/2018	15		Paquistão da Ingaí	Juquira da Tapuio	275	0,70	3
FV 6158	Ubiquar da Tapuio	15/06/2019	15		Lajedo da Tapuio	Jaguatirica da Tapuio	275	0,57	1
809	809 da Bufaláctea	16/10/2019	9		Conde da Natal	482 da Bufaláctea	275	0,55	1
SRA 970	Cascata da SR	06/01/2017	2		O-B One da Izano	Cachoeira-320 da SR	275	0,73	4
836	836 da Bufaláctea	19/02/2020	9		King kong da Ingaí	054 (1411) da Bufaláctea	274	0,54	1
NBP 4115	Zizira da Laguna	25/03/2020	10	10	Tanque da Laguna	Cheirosa da Laguna	274	0,53	1
RM 1055	1055 da RM	05/03/2019	11		Ciclone da Ingaí	450 da RM	274	0,68	2
647	647 da Bufaláctea	01/07/2018	9		King kong da Ingaí	279 (2186) da Bufaláctea	274	0,66	1
FV 3457	Petrona da Tapuio	26/04/2014	15		Hebreu da Tapuio	Jabuti da Tapuio	274	0,77	6
NB 2052	NB2052 da Morada	15/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB092 da Morada	273	0,60	2
FV 5637	Tem da Tapuio	16/04/2018	15		Paquistão da Ingaí	Lola da Tapuio	273	0,67	2
FV 4891	Moleira da Tapuio	26/08/2016	15		Hulk da Tapuio	Mel da Tapuio	273	0,67	2
RM 1126	1126 da RM	13/05/2019	11		Ciclone da Ingaí	Mineira da RM	272	0,65	1
WB 4138	Campeche da Ingaí	25/11/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Asturias da Ingaí	272	0,69	3
748	748 da Bufaláctea	05/03/2019	9		Conde da Natal	Enigma da Ingaí	272	0,58	1
FV 5523	Turquesa da Tapuio	21/03/2018	15		Lajedo da Tapuio	Pulverizada da Tapuio	272	0,59	2
RM 974	974 da RM	13/06/2018	11		Ins.. da RM	448 da RM	272	0,70	3
WB 3382	Pelotas da Ingaí	19/05/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Guararema da Ingaí	272	0,83	10
FV 2520	Nenm da Tapuio	18/02/2012	15			Esfera da Tapuio	272	0,75	8
FV 1860	Libanesa da Tapuio	06/05/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Etiqueta da Tapuio	271	0,80	10
FV 5090	Nevoa da Tapuio	24/02/2017	15		Novato da Tapuio	Milha da Tapuio	271	0,64	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 4434	Corrente da Ingaí	30/05/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Dramatica da Ingaí	271	0,61	2
RM 1238	1238 da RM	26/02/2020	11		Tutancamom da Ingaí	Calculadora da RM	271	0,60	1
WB 4312	Energia da Ingaí	02/03/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Festa da Ingaí	271	0,69	2
FV 2684	Nctar da Tapuio	04/05/2012	15			Gilete da Tapuio	270	0,66	6
574	574 da Bufaláctea	27/01/2018	9		King kong da Ingaí	019 (1132) da Bufaláctea	270	0,60	2
WB 4092	Lapiseira da Ingaí	10/03/2017	13	13	Escaleno da Ingaí	Sibipiruna da Ingaí	270	0,63	2
WB 3877	Macaxeira da Ingaí	21/03/2015	13	13	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	270	0,77	4
FV 6162	Ungir da Tapuio	19/06/2019	15		Horizontal da Tapuio	Obesa da Tapuio	270	0,66	1
FV 5201	Cersei da Tapuio	09/05/2017	15			Hidraulica da Tapuio	270	0,71	4
522	522 da Bufaláctea	20/02/2017	9		King kong da Ingaí	087 (1678) da Bufaláctea	269	0,68	3
NBP 3682	Fiel da Laguna	29/09/2016	10	10	Pioneiro da Laguna	Filizola da Laguna	269	0,68	2
NBP 2885	Panqueca da Laguna	03/08/2012	10	10	Pioneiro da Laguna	Flexa da Laguna	269	0,78	5
MCP 2201	Mandira da Rio Pardo	14/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Zenite da Rio Pardo	269	0,81	6
SRA 998	Lady da SR	19/06/2017	2		Apolo da SR	Dama da SR	269	0,66	3
RM 1304	1304 da RM	13/06/2020	11		Tutancamom da Ingaí	472 da RM	268	0,60	1
FV 2027	Lisa da Tapuio	05/10/2010	15	15	Hulk da Tapuio	Hospedagem da Tapuio	268	0,79	7
684	684 da Bufaláctea	06/02/2019	9		King kong da Ingaí	037 (1373) da Bufaláctea	268	0,57	1
116	116 (284297) da Bufaláctea	01/10/2010	9				268	0,32	8
RM 661	Lata da RM	11/10/2016	11		Ins.. da RM	Queijinha da RM	268	0,67	3
UPD 980	Saida da UPD	04/03/2018	6		Bretao da Ingaí	Hidra da UPD	267	0,58	1
FV 1880	Lavinia da Tapuio	23/05/2010	15		Granito da Tapuio	Honra da Tapuio	267	0,83	10
WB 3522	Ninfa da Ingaí	16/02/2011	13	13	Paquistão da Ingaí	Limeira da Ingaí	267	0,79	6
FV 5864	Tipologia da Tapuio	17/09/2018	15		Pele da Tapuio	Patriota da Tapuio	266	0,55	2
788	788 da Bufaláctea	18/06/2019	9		King kong da Ingaí	123 (1639) da Bufaláctea	265	0,51	1
623	623 da Bufaláctea	18/03/2018	9		King kong da Ingaí	062 (1413) da Bufaláctea	265	0,61	3
NBP 2571	Videira da Laguna	19/04/2011	10	10	Carbono da Laguna	Neblina da Laguna	265	0,81	7
FV 3467	Perdida da Tapuio	30/04/2014	15			Jurumenha da Tapuio	265	0,59	6
RM 344	344 da RM	27/05/2014	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	264	0,72	4
FV 6383	Vala da Tapuio	21/02/2020	15		Lajedo da Tapuio	Lojista da Tapuio	264	0,44	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 1170	Hula da Tapuio	22/12/2007	15		Trator da Laguna	Faisca da Laguna	264	0,83	11
FV 4180	Padumar da Tapuio	16/07/2015	15		Hulk da Tapuio	Itapororoca da Tapuio	263	0,78	6
FV 3159	Ofegar da Tapuio	12/06/2013	15		Juca da Tapuio	Juta da Tapuio	263	0,79	6
464	464 da Bufaláctea	11/06/2016	9		King kong da Ingaí	042 (1382) da Bufaláctea	262	0,64	2
548	548 da Bufaláctea	15/06/2017	9		King kong da Ingaí	150 (1387) da Bufaláctea	261	0,61	3
RM 1154	1154 da RM	25/07/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Catita da RM	261	0,50	1
FV 753	Fofoca da Tapuio	17/07/2005	15		Acalanto da Ingaí	Capivara da Tapuio	261	0,83	12
FV 3473	Purificana da Tapuio	02/05/2014	15		Hulk da Tapuio	Lacraia da Tapuio	260	0,73	6
592	592 da Bufaláctea	19/02/2018	9		King kong da Ingaí	043 (1404) da Bufaláctea	260	0,60	3
NBP 4018	Cebola da Laguna	29/04/2019	10	10	Paquistão da Ingaí	Arruela da Laguna	260	0,60	2
WB 3995	Pinguela da Ingaí	21/04/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	259	0,74	4
WB 4201	Acerola da Ingaí	24/02/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Georgia da Ingaí	259	0,74	3
FV 1539	Jade da Tapuio	23/06/2009	15		Escravo da Tapuio	Camisola da Tapuio	259	0,80	10
WB 3710	Legítima da Ingaí	27/04/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Varginha da Ingaí	259	0,82	7
669	669 da Bufaláctea	10/11/2018	9		King kong da Ingaí	146 (1361) da Bufaláctea	258	0,48	1
FV 2799	Neutra da Tapuio	31/07/2012	15		Horizontal da Tapuio	Hspede da Tapuio	258	0,75	9
NBP 2729	Igreja da Laguna	18/11/2011	10	10	Marmelo da Laguna	Olinda da Laguna	258	0,84	8
MCP 3294	Amalonita da Rio Pardo	15/10/2019	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Marea da Rio Pardo	258	0,58	1
981	981 da Bufaláctea	03/01/2021	9		Conde da Natal	509 da Bufaláctea	258	0,38	1
FV 2173	Maitaca da Tapuio	08/03/2011	15		Heroi da Tapuio	Fantasia da Tapuio	258	0,81	8
761	761 da Bufaláctea	01/06/2019	9		King kong da Ingaí	010 (1110) da Bufaláctea	257	0,48	2
FV 844	Gamela da Tapuio	11/04/2006	15		Cadilac da Ingaí	Beija-flor rl653	257	0,81	13
217	217 da Bufaláctea	27/01/2015	9			258 (1674) da Bufaláctea	256	0,70	4
FV 5972	Tia da Tapuio	07/12/2018	15		Olimpo da Tapuio	Escrava da Tapuio	256	0,67	2
FV 1855	Liberdade da Tapuio	04/05/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Unio UF0635	256	0,80	10
549	549 da Bufaláctea	19/06/2017	9		King kong da Ingaí	121 (284309) da Bufaláctea	256	0,59	3
678	678 da Bufaláctea	27/01/2019	9		King kong da Ingaí	179 da Bufaláctea	256	0,42	1
FV 6215	Urucu da Tapuio	31/07/2019	15		Olimpo da Tapuio	Ostentao da Tapuio	256	0,58	1
764	764 da Bufaláctea	05/06/2019	9		King kong da Ingaí	279 (2186) da Bufaláctea	256	0,67	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 4625	Pilula da Tapuio	25/05/2016	15		Hulk da Tapuio	Joalheira da Tapuio	256	0,72	5
FV 4375	Pantufa da Tapuio	31/10/2015	15		Liberal da Tapuio	Nuance da Tapuio	256	0,65	4
MCP 1845	Emilia da Rio Pardo	16/12/2010	12	12	Repique da Ingaí	Jojoba da Rio Pardo	256	0,80	8
FV 6439	Novica da Tapuio	28/03/2020	15		Perigo da Tapuio	Novica da Tapuio	255	0,41	1
699	699 da Bufaláctea	15/02/2019	9		King kong da Ingaí	022 (1402) da Bufaláctea	255	0,63	2
804	804 da Bufaláctea	19/09/2019	9		Conde da Natal	442 da Bufaláctea	255	0,56	1
FV 6325	Umay da Tapuio	15/12/2019	15		Lder da Tapuio	Negra da Tapuio	255	0,42	1
FV 5102	Nicha da Tapuio	01/03/2017	15		Indio da Tapuio	Pirinopolis da Tapuio	255	0,65	2
665	665 da Bufaláctea	29/10/2018	9		King kong da Ingaí	184 da Bufaláctea	255	0,57	1
WB 4424	Londrina da Ingaí	29/04/2020	13	13	Ousado da Ingaí	Barbacena da Ingaí	255	0,64	1
RM 629	Suecia da RM	08/05/2016	11		Coroado da Ingaí	Xispita da RM	255	0,71	3
WB 4428	Tramela da Ingaí	07/05/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Caribenha da Ingaí	254	0,63	1
FV 5720	Temporada da Tapuio	13/06/2018	15		Lajedo da Tapuio	Macambira da Tapuio	254	0,66	3
640	640 da Bufaláctea	25/06/2018	9		King kong da Ingaí	014 (sb) da Bufaláctea	254	0,53	1
FV 5014	Metfora da Tapuio	31/01/2017	15		Lajedo da Tapuio	Pocilga da Tapuio	254	0,75	4
750	750 da Bufaláctea	25/02/2019	9		King kong da Ingaí	011 (1469) da Bufaláctea	253	0,48	2
NBP 4142	Briza da Laguna	24/04/2020	10	10	Tambau da Laguna	Sinh da Laguna	252	0,62	1
FV 6216	Ub da Tapuio	02/08/2019	15		Olimpo da Tapuio	Principal da Tapuio	252	0,59	1
MCP 1984	Tarita da Rio Pardo	07/11/2011	12	12	Oiapoque da Ingaí	Pasadina da Rio Pardo	252	0,82	8
FV 6317	Unica da Tapuio	15/11/2019	15		Perigo da Tapuio	Obo da Tapuio	252	0,61	1
MCP 2235	Chalita da Rio Pardo	16/08/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Salom da Rio Pardo	252	0,81	6
832	832 da Bufaláctea	16/02/2020	9		Conde da Natal	501 da Bufaláctea	251	0,55	1
508	508 da Bufaláctea	17/02/2017	9		King kong da Ingaí	089 (sb) da Bufaláctea	251	0,72	4
WB 4051	Neve da Ingaí	05/01/2017	13	13	Escaleno da Ingaí	Latina da Ingaí	251	0,71	3
RM 1209	1209 da RM	20/01/2020	11		Morada da RM	Jabuticaba da RM	251	0,56	1
781	781 da Bufaláctea	21/06/2019	9		King kong da Ingaí	067 (1343) da Bufaláctea	250	0,51	2
NBP 3835	Dourada da Laguna	07/11/2017	10	10	Sininho da Laguna	Pink da Laguna	250	0,76	4
MCP 1629	Camile da Rio Pardo	18/08/2009	12	12	Guatambu da Ingaí	Buriti da Rio Pardo	250	0,82	8
RM 450	450 da RM	05/02/2015	11			Jandira da RM	250	0,78	6

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 4406	Condessa da Ingaí	10/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Bahia da Ingaí	250	0,63	1
RM 472	472 da RM	05/03/2015	11		Coroado da Ingaí	Fantasia da RM	250	0,76	5
MCP 2234	Maritaca da Rio Pardo	16/08/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Aucena da Rio Pardo	250	0,81	6
NBP 4230	Pequena da Laguna	15/10/2020	10	10	Zorro da Laguna	Usina da Laguna	250	0,60	1
RM 1054	1054 da RM	05/03/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Violeta da RM	249	0,62	2
IS 001456	IS 001456 da Bella Búfala	01/06/2012	1			IS 1234 da Bella Búfala	249	0,52	3
FV 2650	No da Tapuio	26/04/2012	15			Famosa da Tapuio	249	0,66	7
NBP 3902	Lapis da Laguna	16/06/2018	10	10	Atolado da Laguna	Nota da Laguna	249	0,72	3
MCP 3134	Laurinda da Rio Pardo	10/11/2018	12	12		Jermola da Rio Pardo	249	0,63	2
MCP 2976	Amanda da Rio Pardo	15/12/2017	12		Serelepe da Ingaí	Tuli da Rio Pardo	248	0,73	3
MCP 3141	Troia da Rio Pardo	25/11/2018	12	12		Kaka da Rio Pardo	248	0,63	2
NBP 4013	Goiaba da Laguna	27/04/2019	10		Paquistão da Ingaí	Parreira da Laguna	248	0,69	2
WB 4167	Faca da Ingaí	10/01/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Alamanda da Ingaí	248	0,62	1
MCP 1862	Sagara da Rio Pardo	22/05/2011	12	12	Oiapoque da Ingaí	Enfermeira da Ingaí	248	0,81	7
RM 1075	1075 da RM	08/03/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Goiania da RM	247	0,64	2
RM 679	Carola da RM	28/11/2016	11		Ins.. da RM	Suada ins da RM	247	0,70	3
NBP 3401	Parreira da Laguna	10/05/2015	10	10	Eleitor da Laguna	Videira da Laguna	247	0,76	6
RM 1157	1157 da RM	01/08/2019	11		Coroado da Ingaí	Uruguaia da RM	247	0,58	1
FV 5530	Tomsia da Tapuio	21/03/2018	15			Fiana da Ingaí	247	0,60	3
RM 1281	1281 da RM	01/05/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	246	0,60	1
NBP 3918	Espada da Laguna	29/07/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Azul da Laguna	246	0,73	3
FV 3947	Pequenina da Tapuio	26/03/2015	15		Horizontal da Tapuio	Hidrulica da Tapuio	246	0,73	6
WB 4457	Redonda da Ingaí	29/11/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Abacate da Ingaí	245	0,59	1
RM 1069	1069 da RM	13/03/2019	11		Ciclone da Ingaí	313 da RM	245	0,61	1
UPD 941	Rabeira da UPD	13/01/2017	6		Bretao da Ingaí	Madona da UPD	245	0,67	2
SRA 659	Primavera da SR	17/02/2011	2		Zerbio (italiano)	126-taquarana da SR	245	0,74	7
RM 241	Tigresa da RM	01/03/2012	11			Passadina da RM	245	0,80	8
RM 1148	1148 da RM	26/06/2019	11		Ciclone da Ingaí	Cocada da RM	244	0,52	1
RM 1167	1167 da RM	11/11/2019	11		Morada da RM	Venda da RM	244	0,54	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 256	Geralda ins da RM	30/05/2013	11		Lallo (italiano)	Venda da RM	244	0,80	7
FV 6273	Unhas da Tapuio	22/06/2019	15		Olimpo da Tapuio	Montilla da Tapuio	243	0,43	1
698	698 da Bufaláctea	17/02/2019	9		King kong da Ingaí	285 (1721) da Bufaláctea	243	0,51	1
517	517 da Bufaláctea	24/02/2017	9		King kong da Ingaí	259 (1602) da Bufaláctea	243	0,64	3
FV 5918	Tangerina da Tapuio	24/12/2018	15		Perigo da Tapuio	Machucada da Tapuio	243	0,66	2
RM 627	Antartica da RM	04/05/2016	11		Coroado da Ingaí	Maiara da RM	243	0,73	4
NBP 4169	Carinhosa da Laguna	29/05/2020	10	10	Tambau da Laguna	Orquidea da Laguna	243	0,61	1
FV 5435	Thain da Tapuio	05/01/2018	15		Lajedo da Tapuio	Miss da Tapuio	243	0,67	2
FV 3961	Promessa da Tapuio	30/03/2015	15		Horizontal da Tapuio	Jaguatirica da Tapuio	243	0,58	5
FV 3031	Obatal da Tapuio	02/04/2013	15		Heroi da Tapuio	Ircá da Tapuio	243	0,78	6
FV 3072	Ornila da Tapuio	23/04/2013	15		Hulk da Tapuio	Alta lbd lbd508	243	0,78	7
UPD 854	Obraprima da UPD	31/05/2014	6		Cadilac da Ingaí	Singela da Ingaí	243	0,76	4
FV 6295	Unai da Tapuio	26/09/2019	15		Hulk da Tapuio	Malandra da Tapuio	243	0,61	1
SRA 113N	Banda da SR	16/03/2020	2		Af-610 da SR	Chimbinha da SR	243	0,50	1
784	784 da Bufaláctea	27/06/2019	9		King kong da Ingaí	133 (1399) da Bufaláctea	243	0,62	2
560	560 da Bufaláctea	13/07/2017	9		King kong da Ingaí	213 da Bufaláctea	242	0,61	3
RM 833	Natalina da RM	27/12/2017	11		Tutancamon da Ingaí	Canceriana da RM	242	0,71	3
FV 6318	Unicameral da Tapuio	22/11/2019	15		Perigo da Tapuio	Ornila da Tapuio	242	0,56	1
NB 2507	NB2507 da Morada	12/03/2020	8		NB1038 da Morada	NB995 da Morada	241	0,54	1
FV 6234	Uda da Tapuio	18/08/2019	15		Orix da Tapuio	Paranha da Tapuio	241	0,53	1
UPD 858	Odissia da UPD	20/08/2014	6		Cadilac da Ingaí	Pelotas da Ingaí	241	0,75	3
897	897 da Bufaláctea	11/08/2020	9		King kong da Ingaí	126 (1150) da Bufaláctea	241	0,54	1
FV 5719	Tempor da Tapuio	30/05/2018	15		Perigo da Tapuio	Cuia da Tapuio	240	0,68	2
NBP 2712	Bucha da Laguna	16/09/2011	10	10	Marmelo da Laguna	Palmeira da Laguna	240	0,79	6
940	940 da Bufaláctea	26/08/2020	9		Conde da Natal	279 (2186) da Bufaláctea	240	0,43	1
783	783 da Bufaláctea	22/06/2019	9		King kong da Ingaí	369 da Bufaláctea	240	0,57	2
798	798 da Bufaláctea	29/08/2019	9		Conde da Natal	464 da Bufaláctea	239	0,63	2
FV 1330	Insana da Tapuio	28/06/2008	15	15	Cadilac da Ingaí	Vencedora UF0737	239	0,76	10
WB 3613	Jaci da Ingaí	20/05/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Fiandeira da Ingaí	239	0,82	8

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 2890	Oxal da Tapuio	01/02/2013	15			Fortuna da Tapuio	239	0,67	8
RM 963	963 da RM	08/05/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Mirna da RM	239	0,69	3
FV 5973	Uxorícida da Tapuio	14/01/2019	15		NB1020 da Morada	Jatimboca da Tapuio	238	0,55	2
524	524 da Bufaláctea	01/03/2017	9		King kong da Ingaí	124 (284292) da Bufaláctea	237	0,66	3
FV 6054	Urdume da Tapuio	04/04/2019	15		Olimpo da Tapuio	Laranjeira da Tapuio	237	0,58	1
FV 2740	Nirvana da Tapuio	08/06/2012	15		Horizontal da Tapuio	Ioga da Tapuio	236	0,80	6
MCP 1935	Jaborandi da Rio Pardo	30/08/2011	12	12	Guatambu da Ingaí	Belize da Rio Pardo	236	0,83	8
RM 657	Jabuticaba da RM	22/09/2016	11		Ins.. da RM		236	0,72	4
FV 5448	Terezinha da Tapuio	08/02/2018	15		Lajedo da Tapuio	Juqui da Tapuio	236	0,73	3
558	558 da Bufaláctea	06/07/2017	9		King kong da Ingaí	288 (1689) da Bufaláctea	236	0,73	2
RM 1242	1242 da RM	25/02/2020	11		Tutancamon da Ingaí	424 da RM	236	0,58	1
FV 4773	Philip da Tapuio	11/08/2016	15	15	Horizontal da Tapuio	Jeitosa da Tapuio	236	0,60	3
FV 6137	Unio da Tapuio	29/05/2019	15			Mostarda da Tapuio	236	0,59	2
NBP 4174	Bolsa da Laguna	08/06/2020	10	10	Canhoto da Laguna	Giboia da Laguna	236	0,62	1
NBP 3747	Feliz da Laguna	11/04/2017	10	10	Eleitor da Laguna	Palha da Laguna	236	0,72	3
FV 4896	Monarca da Tapuio	11/11/2016	15	15	Hulk da Tapuio	Hospedeira da Tapuio	236	0,48	3
799	799 da Bufaláctea	27/08/2019	9		King kong da Ingaí	366 da Bufaláctea	236	0,57	1
412	412 da Bufaláctea	15/02/2016	9		King kong da Ingaí	257 (1611) da Bufaláctea	235	0,71	4
WB 4117	Veneza da Ingaí	14/05/2017	13	13	Bodoque da Ingaí	Singela da Ingaí	235	0,76	4
833	833 da Bufaláctea	19/02/2020	9		King kong da Ingaí	437 (2769) da Bufaláctea	235	0,48	1
FV 5049	Mexicana da Tapuio	06/02/2017	15		Mentor da Tapuio	Olimpia da Tapuio	235	0,74	4
SRA 65	Dama da SR		2				234	0,30	6
NBP 3686	Pirata da Laguna	02/10/2016	10	10	Camelo da Ingaí	Cohab da Laguna	234	0,79	5
WB 3730	Ubajara da Ingaí	02/09/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Doroti da Ingaí	234	0,71	4
480	480 da Bufaláctea	28/11/2016	9		Indiano da Bufaláctea	116 (284297) da Bufaláctea	234	0,66	3
786	786 da Bufaláctea	26/06/2019	9		King kong da Ingaí	486 (100/1040) da Bufaláctea	234	0,50	2
WB 3727	Sincera da Ingaí	13/07/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Arequipa da Ingaí	233	0,72	5
RM 835	Naftalina da RM	28/12/2017	11		Morada da RM	432 da RM	233	0,69	3
WB 4338	Planilha da Ingaí	22/05/2019	13	10	Ousado da Ingaí	Guaira da Ingaí	233	0,69	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 4177	Carioca da Laguna	13/06/2020	10		Zorro da Laguna	Ibiuna da Laguna	233	0,61	1
460	460 da Bufaláctea	27/06/2016	9		King kong da Ingaí	150 (1387) da Bufaláctea	232	0,71	4
RM 1115	1115 da RM	18/04/2019	11			805 da RM	232	0,55	2
FV 2346	Mariza da Tapuio	07/07/2011	15		Heroi da Tapuio	Hurra da Tapuio	232	0,76	8
NB 1744	NB1744 da Morada	14/03/2017	8		NB1032 da Morada	NB1192 da Morada	232	0,70	3
BOC 108	108 do Tuan	01/01/2019	14		Atomico da Ingaí	96 do Tuan	232	0,33	1
SRA 987	Folia da SR	11/01/2017	2		O-B One da Izano	Fila-748 da SR	232	0,71	4
FV 6148	Unb da Tapuio	02/06/2019	15		Lajedo da Tapuio	Porta da Tapuio	231	0,66	2
MCP 3147	Kely da Rio Pardo	30/11/2018	12	12		Sucupira da Rio Pardo	231	0,63	2
RM 1035	1035 da RM	05/02/2019	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	231	0,60	2
NB 1925	NB1925 da Morada	10/02/2018	8		NB1032 da Morada	NB906 da Morada	230	0,62	2
MCP 1846	Estoril da Rio Pardo	17/12/2010	12	12	Guatambu da Ingaí	Ursula da Rio Pardo	230	0,84	9
NB 1967	NB1967 da Morada	11/03/2018	8		NB1032 da Morada	NB1007 da Morada	230	0,66	2
WB 3806	Rica da Ingaí	06/05/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Flama da Ingaí	229	0,77	6
MCP 3131	Juquia da Rio Pardo	01/11/2018	12	12		Charmosa da Rio Pardo	229	0,54	1
RM 468	468 da RM	02/03/2015	11		Coroado da Ingaí	Austriaca da RM	229	0,76	5
NBP 3877	Portuguesa da Laguna	28/03/2018	10	10	Brasil da Laguna	Bagaceira da Laguna	229	0,69	3
RM 986	986 da RM	09/07/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Bolivia da RM	228	0,66	2
RM 1265	1265 da RM	10/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	228	0,56	1
RM 1093	1093 da RM	08/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	Coreia da RM	228	0,68	2
900	900 da Bufaláctea	13/08/2020	9		King kong da Ingaí	139 (1447) da Bufaláctea	228	0,32	1
FV 6238	Uauiarar da Tapuio	20/08/2019	15		Perigo da Tapuio	Nirvana da Tapuio	228	0,58	1
WB 3970	Juruena da Ingaí	19/02/2016	13	10	Ousado da Ingaí	Negrita da Ingaí	227	0,74	4
PEA 604	Cacaria da Peabiru	13/02/2009	16		Apolo do Embondo	Horla do Embondo	227	0,68	7
WB 4242	Paprica da Ingaí	25/05/2018	13		Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	227	0,73	3
MCP 1884	Xiva da Rio Pardo	04/07/2011	12	12	Macau da Ingaí	Hebraica da Ingaí	227	0,83	7
RM 1301	1301 da RM	13/06/2020	11		Ciclone da Ingaí	Line da RM	227	0,52	1
WB 3701	Itatiaia da Ingaí	23/03/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Acrilica da Ingaí	227	0,82	8
FV 2759	Norma da Tapuio	22/06/2012	15		Horizontal da Tapuio	Cuia da Tapuio	227	0,78	8

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 001500	IS 001500 da Bella Búfala	19/06/2015	1			IS 001310 da Bella Búfala	227	0,53	3
RM 177	Lambida da RM	08/03/2012	11		He man da RM	Lorota da RM	227	0,76	5
RM 766	Esquecida da RM	18/05/2017	11		Coroado da Ingaí	Marli da RM	226	0,67	3
FV 1094	Hesitao da Tapuio	17/08/2007	15		Cadillac da Ingaí	Bondosa da Tapuio	226	0,83	13
556	556 da Bufaláctea	27/06/2017	9		King kong da Ingaí	133 (1399) da Bufaláctea	226	0,53	3
UPD 780	Maciota da UPD	10/02/2012	6		Hangar da Ingaí	Hidra da UPD	226	0,76	4
UPD 853	Obliqua da UPD	31/05/2014	6		Nobre da Laguna	Flama da Ingaí	226	0,79	6
WB 3360	Fagulha da Ingaí	07/02/2009	13	13	Paquistão da Ingaí	Gilete da Ingaí	226	0,81	8
653	653 da Bufaláctea	15/07/2018	9		King kong da Ingaí	213 da Bufaláctea	226	0,52	2
667	667 da Bufaláctea	12/11/2018	9		Conde da Natal	454 (384) da Bufaláctea	225	0,56	2
RM 562	562 da RM	05/01/2016	11		Tutancamon da Ingaí		225	0,71	4
FV 6251	Urdas da Tapuio	01/09/2019	15		Orix da Tapuio	Palmeira da Tapuio	225	0,43	1
FV 6110	Uruba da Tapuio	16/05/2019	15		Lajedo da Tapuio	Nomemclatura da Tapuio	224	0,59	1
NBP 3932	Amrica da Laguna	06/09/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Icasa da Laguna	224	0,70	2
FV 6036	Unssono da Tapuio	24/03/2019	15		Lder da Tapuio	Itajub da Tapuio	224	0,58	1
865	865 da Bufaláctea	30/05/2020	9		Conde da Natal	539 da Bufaláctea	224	0,55	1
FV 5685	Tecnologia da Tapuio	24/05/2018	15			Oliva da Tapuio	224	0,60	2
FV 5561	Talassa da Tapuio	30/03/2018	15		Lder da Tapuio	Olimpia da Tapuio	224	0,71	3
FV 3081	Og da Tapuio	25/04/2013	15		Juca da Tapuio	Jaca da Tapuio	224	0,79	6
NBP 3210	Abenoada da Laguna	04/05/2014	10	10	Pioneiro da Laguna	Itaipava da Laguna	223	0,78	5
IS 001375	IS 001375 da Bella Búfala	08/05/2009	1			IS 681 da Bella Búfala	223	0,41	3
FV 5577	Teolinda da Tapuio	04/04/2018	15		Novato da Tapuio	Mostarda da Tapuio	223	0,66	2
FV 1276	Inteno da Tapuio	29/04/2008	15		Bronze da Laguna	Tora da Laguna	223	0,79	12
WB 3497	Farina da Ingaí	10/01/2011	13	13	Paquistão da Ingaí	Ungida da Ingaí	222	0,79	7
IS 01423	IS 01423 da Bella Búfala	01/06/2010	1			IS 1290 da Bella Búfala	222	0,57	3
206	206 da Bufaláctea	04/11/2014	9			257 (1611) da Bufaláctea	222	0,64	4
562	562 da Bufaláctea	14/10/2017	9		King kong da Ingaí	263 (1640) da Bufaláctea	222	0,61	3
NBP 3860	Rosa da Laguna	01/01/2018	10		Tambau da Laguna	Sauva da Laguna	221	0,73	3
UPD 879	Pacova da UPD	26/01/2015	6		Bretao da Ingaí	Gema da UPD	221	0,70	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3759	Doce da Laguna	25/04/2017	10	10	Atolado da Laguna	Babalu da Laguna	221	0,72	3
FV 6123	Unnime da Tapuio	23/05/2019	15		Orix da Tapuio	Organista da Tapuio	221	0,67	2
839	839 da Bufaláctea	24/02/2020	9		Conde da Natal	184 da Bufaláctea	221	0,56	1
RM 1046	1046 da RM	19/02/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Carla da RM	221	0,60	2
505	505 da Bufaláctea	14/02/2017	9		King kong da Ingaí	063 (1716) da Bufaláctea	221	0,68	4
NB 1840	NB1840 da Morada	02/07/2017	8		NB1032 da Morada	NB726 da Morada	220	0,71	4
FV 5548	Tnia da Tapuio	27/03/2018	15		Orix da Tapuio	Obrigara da Tapuio	220	0,71	3
SRA 95N	Kita da SR	04/05/2020	2		Ciao da SR	Vaquita da SR	220	0,54	1
UPD 481	Calota da UPD	15/06/2003	6		Monte negro da Ingaí	Andhra da UPD	220	0,75	11
UPD 635	Gata da UPD	14/01/2007	6		Monte negro da Ingaí	Perfidia da UPD	220	0,77	7
873	873 da Bufaláctea	14/06/2020	9		King kong da Ingaí	150 (1387) da Bufaláctea	220	0,33	1
782	782 da Bufaláctea	21/06/2019	9		King kong da Ingaí	213 da Bufaláctea	220	0,33	2
FV 2525	Notoriedade da Tapuio	20/02/2012	15		Horizontal da Tapuio	Intimao da Tapuio	220	0,79	7
NBP 4127	Capoeira da Laguna	09/04/2020	10		Tambau da Laguna	Cuiabá da Laguna	219	0,61	1
FV 3475	Pig da Tapuio	02/05/2014	15		Hebreu da Tapuio	Luneta da Tapuio	219	0,65	7
SRA 533	Cascavel da SR	15/12/2013	2		Dourado da SR	Jiboia da SR	219	0,73	6
MCP 2303	Bindi da Rio Pardo	26/12/2013	12	12	Mandaqui da Ingaí	Araripe da Rio Pardo	218	0,77	6
FV 6014	Umectar da Tapuio	09/03/2019	15		Orix da Tapuio	Juquirá da Tapuio	218	0,69	2
FV 6065	Urra da Tapuio	11/02/2019	15		Curu da Laguna	Jurumenha da Tapuio	218	0,44	2
RM 1156	1156 da RM	01/08/2019	11		Ciclone da Ingaí	853 da RM	217	0,52	1
WB 4332	Folhinha da Ingaí	09/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Coroa da Ingaí	217	0,69	2
SRA 928	Hagar da SR	07/03/2016	2			Dama da SR	217	0,69	4
WB 4334	Soneca da Ingaí	11/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Fogueta da Ingaí	217	0,69	2
NB 2227	NB2227 da Morada	09/03/2019	8		NB1088 da Morada	NB851 da Morada	217	0,66	2
587	587 da Bufaláctea	12/02/2018	9		King kong da Ingaí	119 (284278) da Bufaláctea	216	0,60	3
794	794 da Bufaláctea	10/07/2019	9		King kong da Ingaí	375 da Bufaláctea	216	0,57	1
NBP 4246	Pistola da Laguna	18/12/2020	10		Tanque da Laguna	Europa da Ingaí	216	0,42	1
WB 3576	Duartina da Ingaí	19/01/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Namibia da Ingaí	216	0,83	9
RM 992	992 da RM	02/10/2018	11		Ins.. da RM	554 da RM	216	0,62	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
879	879 da Bufaláctea	25/06/2020	9		King kong da Ingaí	263 (1640) da Bufaláctea	216	0,32	1
NBP 4099	Marmita da Laguna	24/02/2020	10	10	Tambau da Laguna	Boia da Laguna	215	0,60	1
FV 5473	Thayn da Tapuio	26/02/2018	15		Perigo da Tapuio	Jingle da Tapuio	215	0,67	2
RM 949	949 da RM	10/04/2018	11		Ciclone da Ingaí	Serrana da RM	215	0,65	2
FV 4329	Paloma da Tapuio	29/09/2015	15	15	Lder da Tapuio	Nicargua da Tapuio	215	0,57	3
WB 4351	Virada da Ingaí	03/10/2019	13	10	Ousado da Ingaí	Medeia da Ingaí	215	0,62	1
UPD 1004	Tabela da UPD	12/01/2019	6		Vancouver da Ingaí	Odissia da UPD	215	0,62	1
837	837 da Bufaláctea	24/02/2020	9		Conde da Natal	255 (1646) da Bufaláctea	215	0,49	1
RM 1195	1195 da RM	26/12/2019	11		Ciclone da Ingaí	Leroy da RM	215	0,65	1
UPD 1058	Uria da UPD	25/09/2020	6		Curu da Laguna	Hidra da UPD	214	0,48	1
FV 5510	Thayssa da Tapuio	20/03/2018	15		Mr 197 indiano	Lavanda da Tapuio	214	0,67	3
NBP 1623	Boia da Laguna	08/09/2006	10	10	Guatambu da Ingaí	Bulgara da Laguna	214	0,84	12
FV 6056	Urgente II da Tapuio	08/04/2019	15			Injria da Tapuio	214	0,47	2
FV 2421	Muralha da Tapuio	26/10/2011	15		Hulk da Tapuio	Cascata da Tapuio	214	0,75	7
RM 277	Carioca da RM	21/12/2013	11		Coroado da Ingaí	Dafny da RM	214	0,77	6
SRA 72N	Criola da SR	31/01/2019	2		Arrastão da SR	86- biola da SR	213	0,58	2
NB 2511	NB2511 da Morada	18/03/2020	8		NB1038 da Morada	NB1445 da Morada	213	0,58	1
500	500 da Bufaláctea	11/02/2017	9		King kong da Ingaí	022 (1402) da Bufaláctea	213	0,69	3
FV 6260	Usinar da Tapuio	11/09/2019	15		Orix da Tapuio	Par da Tapuio	213	0,57	1
NBP 4253	Covid da Laguna	29/12/2020	10	10	Ip da Laguna	Videira da Laguna	213	0,37	1
FV 4366	Panela da Tapuio	28/10/2015	15		Lder da Tapuio	Negra da Tapuio	212	0,66	4
IS 1753	IS 1753 da Bella Búfala	01/10/2017	1			IS 001370 da Bella Búfala	212	0,53	3
BOC 104	104 do Tuan	07/04/2019	14		Atomico da Ingaí	57 do Tuan	212	0,33	1
WB 4063	Pipa da Ingaí	17/01/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Varginha da Ingaí	212	0,74	3
WB 3378	Novela da Ingaí	30/04/2009	13	13	Cadilac da Ingaí	Mococa da Ingaí	212	0,85	11
456	456 da Bufaláctea	22/06/2016	9		King kong da Ingaí	104 (284305) da Bufaláctea	212	0,66	3
FV 5371	Samma da Tapuio	19/09/2017	15		Hulk da Tapuio	Fivela da Tapuio	211	0,68	3
FV 5531	Tabitha da Tapuio	26/03/2018	15			Fortuna da Tapuio	211	0,48	2
FV 3970	Passagem da Tapuio	01/04/2015	15		Hulk da Tapuio	Lilica da Tapuio	211	0,75	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 1163	1163 da RM	11/11/2019	11		Morada da RM	Esquecida da RM	210	0,57	1
FV 2791	Natua da Tapuio	21/07/2012	15		Hulk da Tapuio	Italiana da Tapuio	210	0,78	6
RM 993	993 da RM	02/10/2018	11		Ins.. da RM	426 da RM	210	0,63	2
FV 5845	Tigela da Tapuio	20/08/2018	15		Curu da Laguna	Peninha da Tapuio	210	0,60	3
FV 2677	Nomemclatura da Tapuio	01/05/2012	15	15	Heroi da Tapuio	Gislane HCO276	210	0,81	8
NB 1966	NB1966 da Morada	10/03/2018	8		NB1032 da Morada	NB015 da Morada	209	0,68	3
WB 4374	Peteca da Ingaí	14/01/2020	13	13	Escaleno da Ingaí	Coalhada da Ingaí	209	0,59	1
NB 2060	NB2060 da Morada	22/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB505 da Morada	209	0,57	2
FV 5321	Falana da Tapuio	31/07/2017	15		Mr 197 indiano	Pensadora da Tapuio	209	0,67	4
MCP 2763	Amelia da Rio Pardo	20/08/2016	12	12		Guaruj da Rio Pardo	209	0,68	4
NBP 4187	Remdio da Laguna	23/06/2020	10	10	Canhoto da Laguna	Dourada da Laguna	209	0,60	1
842	842 da Bufaláctea	26/02/2020	9		Conde da Natal	258 (1674) da Bufaláctea	209	0,49	1
RM 453	453 da RM	09/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	209	0,75	5
FV 3100	Olindense da Tapuio	08/05/2013	15		Juca da Tapuio	Januria da Tapuio	209	0,79	6
UPD 1005	Taberna da UPD	12/01/2019	6		Oiapoque da Ingaí	Gata da UPD	209	0,61	1
RM 1129	1129 da RM	15/05/2019	11		Coroado da Ingaí	448 da RM	209	0,67	1
UPD 988	Salva da UPD	31/10/2018	6		Guatambu da Ingaí	Lambreta da UPD	208	0,68	2
UPD 1023	Tamara da UPD	28/08/2019	6		Vancouver da Ingaí	Magia da UPD	208	0,58	1
WB 4210	Berinjela da Ingaí	03/03/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Joia da Ingaí	208	0,69	2
FV 2870	Naina da Tapuio	21/12/2012	15		Hulk da Tapuio	Joinvile da Tapuio	208	0,69	8
IS 1745	IS 1745 da Bella Búfala	07/10/2017	1			IS 001426 da Bella Búfala	208	0,38	3
WB 4060	Juiza da Ingaí	12/01/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Limeira da Ingaí	208	0,74	3
IS 1430	IS 1430 da Bella Búfala	01/06/2011	1			IS 1283 da Bella Búfala	207	0,63	4
RM 784	Capivara da RM	23/06/2017	11		Ins.. da RM	Vanderleia da RM	207	0,59	2
RM 1047	1047 da RM	19/02/2019	11		Tutancamon da Ingaí	851 da RM	207	0,60	2
FV 2242	Montilla da Tapuio	17/04/2011	15		Gacho da Tapuio	Incubadora da Tapuio	207	0,73	9
FV 4805	Pilo da Tapuio	23/08/2016	15		Lajedo da Tapuio	Grota da Tapuio	207	0,73	3
FV 5650	Tec da Tapuio	09/05/2018	15		Pele da Tapuio	Pera da Tapuio	206	0,72	3
FV 6025	Uniformiza da Tapuio	17/03/2019	15		Orix da Tapuio	Nicargua da Tapuio	206	0,66	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6092	Usina II da Tapuio	30/04/2019	15		Lder da Tapuio	Jurssica da Tapuio	206	0,58	1
WB 3807	Roadeira da Ingaí	10/05/2014	13		Alfaiate da Ingaí	Pelotas da Ingaí	206	0,76	4
WB 3707	Kamandi da Ingaí	29/01/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Nigeria da Ingaí	206	0,80	6
NB 2019	NB2019 da Morada	28/03/2018	8		NB1032 da Morada	NB484 da Morada	206	0,63	2
RM 1032	1032 da RM	05/02/2019	11		Ins.. da RM	Modelo da RM	205	0,65	2
FV 3754	Potra da Tapuio	25/08/2014	15			Mnica da Tapuio	205	0,71	6
RM 1052	1052 da RM	25/02/2019	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	205	0,60	2
RM 1012	1012 da RM	05/01/2019	11		M088 da RM	596 da RM	205	0,54	1
NBP 3987	Brejeira da Laguna	15/03/2019	10	10	Canhoto da Laguna	Saracura da Laguna	205	0,68	2
FV 3489	Pitty da Tapuio	05/05/2014	15		Imperador da Tapuio	Botija da Tapuio	205	0,75	6
WB 3972	Lampada da Ingaí	20/02/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Corista da Ingaí	204	0,74	5
MCP 2241	Cotovia da Rio Pardo	04/09/2013	12	12	Guatambu da Ingaí	Doceira da Rio Pardo	204	0,83	7
WB 3488	Etipia da Ingaí	31/12/2010	13	13	Vancouver da Ingaí	Araari da Ingaí	204	0,84	10
FV 2430	Mococa da Tapuio	11/11/2011	15		Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	204	0,76	8
NB 2291	NB2291 da Morada	21/04/2019	8		NB1032 da Morada	NB1433 da Morada	204	0,56	1
WB 3427	Echapor da Ingaí	26/01/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Cuiabá da Ingaí	204	0,84	9
FV 6441	Vara da Tapuio	31/03/2020	15		Perigo da Tapuio	Pulsa da Tapuio	204	0,41	1
UPD 964	Ravina da UPD	15/12/2017	6		Vancouver da Ingaí	Neve da UPD	204	0,68	2
MCP 2443	Glenda da Rio Pardo	31/12/2014	12	12	Barretos da Ingaí	Marilda da Rio Pardo	204	0,78	5
RM 716	Xavanta da RM	21/02/2017	11		Ciclone da Ingaí	140 1 da RM	204	0,71	3
FV 3007	Orinda da Tapuio	21/03/2013	15		Imperador da Tapuio	Ladeira da Tapuio	203	0,67	5
949	949 da Bufaláctea	08/09/2020	9		King kong da Ingaí	068 (1384) da Bufaláctea	203	0,34	1
MCP 3060	Branda da Rio Pardo	04/05/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Pasadena da Rio Pardo	203	0,70	2
RM 545	545 da RM	16/11/2015	11		Ciclone da Ingaí	240 da RM	203	0,80	5
FV 6108	Ufanar II da Tapuio	13/05/2019	15		Orix da Tapuio	Protozoaria da Tapuio	203	0,57	1
RM 303	Saia da RM	09/01/2014	11		Coroado da Ingaí	Formatura da RM	203	0,79	6
FV 5643	Tela da Tapuio	05/05/2018	15			Pocilga da Tapuio	203	0,58	3
NBP 4192	J da Laguna	30/06/2020	10	10	Pigmeu da Laguna	Carioca da Laguna	203	0,60	1
NB 1968	NB1968 da Morada	29/01/2018	8		NB1032 da Morada	NB007 da Morada	202	0,58	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
UPD 1022	Talha da UPD	10/08/2019	6		Curu da Laguna	Obraprima da UPD	202	0,61	1
780	780 da Bufaláctea	20/06/2019	9		King kong da Ingaí	262 (1723) da Bufaláctea	201	0,50	1
NBP 4110	Amazona da Laguna	19/03/2020	10		Tambau da Laguna	Pajureba da Laguna	201	0,64	1
PEA 1812	Marieta da Peabiru	03/05/2018	16		NB1044 da Morada	Draga da Peabiru	200	0,59	2
UF0810	Volpia UF0810	15/06/2005	15			Ua424	200	0,78	12
SRA 39N	Rita da SR	09/06/2018	2		O-B One da Izano	Ritinha-39 da SR	200	0,68	3
NBP 4195	Europa da Laguna	04/07/2020	10	10	Tanque da Laguna	Belga da Laguna	200	0,56	1
RM 780	Cerveja da RM	03/06/2017	11		Ins.. da RM	Pat da RM	200	0,61	3
RM 678	Soraia da RM	26/11/2016	11		Ins.. da RM	Flor ins da RM	200	0,74	4
FV 4941	Melindrosa da Tapuio	06/12/2016	15		Mentor da Tapuio	Londrina da Tapuio	199	0,74	4
IS 1503	IS 1503 da Bella Búfala	19/02/2015	1			IS 01374 da Bella Búfala	199	0,43	3
882	882 da Bufaláctea	27/06/2020	9		Conde da Natal	502 da Bufaláctea	199	0,53	1
WB 4278	Lembrana da Ingaí	20/01/2019	13	13	Escaleno da Ingaí	Opereta da Ingaí	199	0,49	1
787	787 da Bufaláctea	16/06/2019	9		King kong da Ingaí	023 (46) da Bufaláctea	199	0,51	2
FV 5751	Tensa da Tapuio	04/07/2018	15			Judia da Tapuio	198	0,60	2
NBP 4233	Pelada da Laguna	06/11/2020	10	10	Vigia da Laguna	Abenoada da Laguna	198	0,42	1
FV 6095	Usual II da Tapuio	02/05/2019	15		Olimpo da Tapuio	Limusine da Tapuio	198	0,57	1
FV 3750	Palmirinha da Tapuio	22/08/2014	15			Mel da Tapuio	198	0,74	6
WB 4233	Salvia da Ingaí	04/05/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Roadeira da Ingaí	197	0,61	1
RM 984	984 da RM	01/07/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Santana da RM	197	0,68	3
FV 1742	Lajota da Tapuio	12/02/2010	15		Galope da Tapuio	Enzima da Tapuio	197	0,81	9
FV 5382	Bete da Tapuio	02/10/2017	15		Hulk da Tapuio	Noz da Tapuio	197	0,72	3
UPD 1000	Simaria da UPD	29/12/2018	6		Oiapoque da Ingaí	Lajota da UPD	197	0,61	1
WB 4427	Traineira da Ingaí	06/05/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Vicunha da Ingaí	197	0,61	1
736	736 da Bufaláctea	18/02/2019	9		King kong da Ingaí	333 (130) da Bufaláctea	197	0,49	1
WB 3810	Sibipiruna da Ingaí	03/06/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Xavantina da Ingaí	196	0,76	6
FV 5313	Perolina da Tapuio	16/07/2017	15			Pera da Tapuio	196	0,66	3
FV 1496	Justia da Tapuio	08/05/2009	15		Hangar da Ingaí	Uvaia UF0604	196	0,76	9
SRA 104N	Borboleta da SR	11/12/2019	2		Zuado da SR	Casula da SR	196	0,52	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 6225	Uyara da Tapuio	12/08/2019	15		Orix da Tapuio	Perva da Tapuio	196	0,59	1
MCP 1687	Salsinha da Rio Pardo	12/12/2009	12	12	Cadillac da Ingaí	Criola da Rio Pardo	196	0,83	9
749	749 da Bufaláctea	05/03/2019	9		Conde da Natal	402 da Bufaláctea	196	0,56	2
685	685 da Bufaláctea	05/02/2019	9		King kong da Ingaí	290 (2152) da Bufaláctea	195	0,50	2
RM 1197	1197 da RM	01/01/2020	11		Ciclone da Ingaí	Coberta da RM	195	0,65	1
WB 4340	Lagoa da Ingaí	26/05/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Vicunha da Ingaí	194	0,68	2
NBP 3890	Morena da Laguna	27/04/2018	10	10	Atolado da Laguna	Loira da Laguna	194	0,72	3
846	846 da Bufaláctea	27/02/2020	9		Conde da Natal	037 (1373) da Bufaláctea	194	0,56	1
FV 5031	Milenia da Tapuio	01/02/2017	15	15		Nobrega da Tapuio	194	0,58	4
775	775 da Bufaláctea	17/06/2019	9		King kong da Ingaí	277 (2146) da Bufaláctea	194	0,66	2
RM 575	575 da RM	19/02/2016	11		Ciclone da Ingaí	Coreia da RM	194	0,78	5
FV 3306	Oitica da Tapuio	02/10/2013	15		Hebreu da Tapuio	Loba da Tapuio	194	0,62	6
NBP 3896	Gata da Laguna	10/05/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Lisboa da Laguna	193	0,74	3
FV 5107	Nbia da Tapuio	04/03/2017	15			Eureca da Tapuio	193	0,71	4
RM 152	Jandira da RM	22/01/2012	11		He man da RM	Rosinha da RM	193	0,81	8
PEA 1826	Naftalina da Peabiru	19/02/2019	16		Uchoa da Belcon	Felda da Peabiru	193	0,54	1
RM 346	346 da RM	09/06/2014	11		Coroado da Ingaí	Branca da RM	193	0,75	5
NBP 4128	Pastel da Laguna	10/04/2020	10		Tambau da Laguna	Vagem da Laguna	193	0,63	1
288	288 (1689) da Bufaláctea	09/06/2013	9		King kong da Ingaí	151 (1119) da Bufaláctea	193	0,80	7
IS 1726	IS 1726 da Bella Búfala	16/03/2017	1			IS 1234 da Bella Búfala	193	0,62	3
FV 2222	Mocinha da Tapuio	06/04/2011	15		Gacho da Tapuio	Hula da Tapuio	193	0,82	8
250	250 (2187) da Bufaláctea	11/02/2013	9		King kong da Ingaí	022 (1402) da Bufaláctea	192	0,75	7
553	553 da Bufaláctea	24/06/2017	9		King kong da Ingaí	270 (2359) da Bufaláctea	192	0,61	2
739	739 da Bufaláctea	17/02/2019	9		King kong da Ingaí	345 (2805) da Bufaláctea	192	0,50	2
FV 3880	Picucha da Tapuio	30/01/2015	15		Luxo da Tapuio	Martine da Tapuio	192	0,64	5
NBP 4189	Colirio da Laguna	25/06/2020	10	10	Vigia da Laguna	Cabana da Laguna	192	0,56	1
561	561 da Bufaláctea	17/07/2017	9		King kong da Ingaí	299 (2171) da Bufaláctea	192	0,70	3
WB 3736	Biquinha da Ingaí	28/12/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Capela da Ingaí	192	0,78	6
663	663 da Bufaláctea	21/10/2018	9		King kong da Ingaí	288 (1689) da Bufaláctea	191	0,73	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 3161	Pera da Tapuio	15/06/2013	15		Horizontal da Tapuio	Jarda da Tapuio	191	0,78	8
MCP 1587	Nega da Rio Pardo	24/01/2009	12	12	Baob do rp da Rio Pardo	Garoa da Rio Pardo	191	0,82	10
242	242 da Bufaláctea	05/03/2015	9			014 (sb) da Bufaláctea	191	0,73	5
RM 566	566 da RM	19/02/2016	11		Tutancamon da Ingaí	222 da RM	191	0,73	4
FV 4940	Midia da Tapuio	06/12/2016	15		Indio da Tapuio	Never da Tapuio	191	0,71	4
RM 991	991 da RM	20/09/2018	11		Ins.. da RM	500 da RM	191	0,64	2
RM 543	543 da RM	27/10/2015	11		Ciclone da Ingaí	207 1 da RM	190	0,76	4
NBP 3965	Lagoa da Laguna	27/12/2018	10	10	Bingo da Laguna	Oasis da Laguna	190	0,70	3
14	014 (sb) da Bufaláctea	01/03/2010	9				190	0,43	9
UPD 897	Paquera da UPD	14/12/2015	6		Vancouver da Ingaí	Labia da UPD	190	0,65	3
FV 1361	Iludida da Tapuio	22/08/2008	15		Cadillac da Ingaí	Dona beija da Tapuio	190	0,82	11
WB 4414	Ronda da Ingaí	17/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Festa da Ingaí	190	0,63	1
FV 5975	Tina da Tapuio	24/12/2018	15		Perigo da Tapuio	Joinvile da Tapuio	190	0,67	2
FV 5854	Tinhosa da Tapuio	14/09/2018	15		Guatambu da Ingaí	Limitada da Tapuio	190	0,66	2
FV 3458	Pretinha da Tapuio	26/04/2014	15		Imperador da Tapuio	Jacoca da Tapuio	189	0,75	5
WB 3952	Florinda da Ingaí	28/01/2016	13	13	Bodoque da Ingaí	Novela da Ingaí	189	0,78	5
FV 5686	Tectnica da Tapuio	24/05/2018	15		Orix da Tapuio	Juruboca da Tapuio	189	0,69	3
UPD 1065	Vaca da UPD	05/01/2021	6		Curu da Laguna	Maciota da UPD	189	0,48	1
RM 1230	1230 da RM	20/02/2020	11		Morada da RM	598 da RM	189	0,54	1
FV 5477	Tamiris da Tapuio	01/03/2018	15		Mentor da Tapuio	Ninfa da Tapuio	189	0,71	3
WB 4251	Capitu da Ingaí	09/11/2018	13	13	Ousado da Ingaí	Gameleira da Ingaí	189	0,73	3
FV 1861	Linda da Tapuio	07/05/2010	15	15	Escravo da Tapuio	Faxina da Tapuio	188	0,81	9
FV 4124	Pomarola da Tapuio	12/06/2015	15		Hebreu da Tapuio	Jornalista da Tapuio	188	0,67	4
FV 1255	Inglesa da Tapuio	13/04/2008	15		Bretao da Ingaí	Donzela da Tapuio	188	0,79	10
RM 448	448 da RM	04/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Plateia da RM	187	0,78	5
RM 1133	1133 da RM	07/06/2019	11		Ciclone da Ingaí	Camisa da RM	187	0,61	1
FV 4818	Pepa da Tapuio	27/08/2016	15			Uberlndia UF0838	187	0,72	4
676	676 da Bufaláctea	19/11/2018	9		King kong da Ingaí	252 (1644) da Bufaláctea	187	0,61	2
205	205 da Bufaláctea	02/11/2014	9			264 (1606) da Bufaláctea	187	0,69	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 928	Combinada da RM	01/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Sarita da RM	186	0,66	3
RM 1153	1153 da RM	15/07/2019	11		Ciclone da Ingaí	Caprichosa da RM	186	0,62	1
RM 1278	1278 da RM	25/04/2020	11		Ins.. da RM	Serrana da RM	186	0,52	1
FV 2645	Negrta da Tapuio	24/04/2012	15		Granito da Tapuio	Justa da Tapuio	186	0,78	6
SRA 981	Santinha da SR	03/01/2017	2		Arrastão da SR	Salom-74 da SR	186	0,70	4
SRA 23N	Blanca da SR	12/03/2018	2		Arrastão da SR	87- bianca da SR	186	0,65	3
NB 1070	NB1070 da Morada	08/04/2013	8		Abiu da cachoeira	NB599 da Morada	186	0,73	5
272	272 (2398) da Bufaláctea	28/02/2013	9		King kong da Ingaí	042 (1382) da Bufaláctea	186	0,74	7
NBP 3754	Macacheira da Laguna	18/04/2017	10	10	Imponente da Ingaí	Caipira da Laguna	185	0,75	4
NBP 2207	Gralha da Laguna	12/07/2009	10	10	Lambourguini da Ingaí	Jacutinga da Ingaí	185	0,80	8
RM 1080	1080 da RM	05/04/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Marisa da RM	185	0,49	1
RM 1246	1246 da RM	08/03/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	185	0,59	1
RM 318	Rolinha da RM	03/03/2014	11		Coroado da Ingaí		185	0,74	5
MCP 3295	Anjo da Rio Pardo	16/10/2019	12	12	Bonsucesso da Ingaí	Devica da Rio Pardo	185	0,60	1
RM 153	Xispita da RM	23/01/2012	11		He man da RM	Leda da RM	185	0,81	9
NB 2587	NB2587 da Morada	06/05/2020	8		NB1038 da Morada	NB1389 da Morada	185	0,59	1
FV 6073	Urucum da Tapuio	02/04/2019	15		Touro 193-16	Libanesa da Tapuio	185	0,60	2
RM 937	Berreira da RM	27/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Apressadinha da RM	184	0,70	3
586	586 da Bufaláctea	11/02/2018	9		King kong da Ingaí	326 (1740) da Bufaláctea	184	0,65	2
RM 489	489 da RM	10/05/2015	11		Coroado da Ingaí	222 da RM	184	0,74	4
NBP 3744	Irm da Laguna	03/04/2017	10	10	Atolado da Laguna	Pax da Laguna	184	0,75	3
MCP 2257	Nativa da Rio Pardo	20/09/2013	12	12	Macau da Ingaí	Zapata da Rio Pardo	184	0,81	6
565	565 da Bufaláctea	28/10/2017	9		King kong da Ingaí	267 (1632) da Bufaláctea	184	0,65	2
RM 917	Loty da RM	08/01/2018	11		Ciclone da Ingaí	Dinha da RM	184	0,63	3
NBP 3925	Poderosa da Laguna	09/08/2018	10	10	Tropical da Laguna	Renda da Laguna	184	0,72	3
SRA 156N	Asa sul da SR	15/01/2020	2		Af-610 da SR	Brasilia da SR	183	0,51	1
UPD 785	Magia da UPD	23/07/2012	6		Hangar da Ingaí	Hematita da UPD	183	0,73	5
NB 1433	NB1433 da Morada	02/05/2015	8		NB646 da Morada	NB762 da Morada	183	0,71	5
RM 1233	1233 da RM	20/02/2020	11		M088 da RM	Cansada da RM	183	0,52	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
MCP 2701	Goa da Rio Pardo	01/07/2016	12	12		Capivara da Rio Pardo	183	0,73	4
FV 1574	Jaciara da Tapuio	15/07/2009	15		Gacho da Tapuio	Esquerda da Tapuio	182	0,80	11
IS 1716	IS 1716 da Bella Búfala	21/02/2017	1			IS 01417 da Bella Búfala	182	0,54	3
RM 1004	1004 da RM	28/12/2018	11		Coroado da Ingaí	Calculadora da RM	182	0,73	2
WB 3739	Bolonhesa da Ingaí	03/01/2014	13	13	Bodoque da Ingaí	Riga da Ingaí	182	0,75	6
RM 1124	1124 da RM	07/05/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Suia da RM	182	0,59	1
RM 1288	1288 da RM	15/05/2020	11		Ins.. da RM	Venezuela da RM	182	0,57	1
790	790 da Bufaláctea	05/07/2019	9		King kong da Ingaí	303 (137) da Bufaláctea	182	0,57	2
RM 1229	1229 da RM	20/02/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Magela da RM	182	0,50	1
RM 847	Canaria da RM	13/01/2018	11		Ciclone da Ingaí	Banana da RM	181	0,72	3
FV 5379	Chalana da Tapuio	29/09/2017	15		Hulk da Tapuio	Lel da Tapuio	181	0,71	3
FV 1977	Lacuna da Tapuio	22/08/2010	15		Heroi da Tapuio	Fausta HCO292	181	0,81	10
WB 4185	Maa da Ingaí	27/01/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Coralina da Ingaí	181	0,72	3
FV 2695	Nizan da Tapuio	13/05/2012	15		Horizontal da Tapuio	Valsa UF0841	181	0,79	7
SRA 514	Jiboia da SR		2			201- paloma da SR	181	0,35	6
WB 3708	Lajota da Ingaí	11/04/2013	13	13	Bodoque da Ingaí	Java da Ingaí	180	0,82	8
FV 6174	Urrar da Tapuio	03/07/2019	15		Pavaroti da Tapuio	Pepa da Tapuio	180	0,50	1
IS 1735	IS 1735 da Bella Búfala	02/12/2016	1			IS 0001392 da Bella Búfala	180	0,38	3
MCP 1276	Fama da Rio Pardo	30/04/2007	12	12	Jambolo da Ingaí	Manhosa da Rio Pardo	180	0,83	12
521	521 da Bufaláctea	20/02/2017	9		King kong da Ingaí	016 (1718) da Bufaláctea	180	0,67	3
RM 1172	1172 da RM	16/11/2019	11		Morada da RM	Aguada da RM	179	0,55	1
RM 581	581 da RM	07/03/2016	11		Ciclone da Ingaí	Duda da RM	179	0,71	4
RM 1114	1114 da RM	18/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	Madona da RM	179	0,63	2
509	509 da Bufaláctea	17/02/2017	9		King kong da Ingaí	021 (925113) da Bufaláctea	179	0,61	2
RM 824	Tiana da RM	09/12/2017	11		Ciclone da Ingaí	Joia da RM	179	0,75	3
FV 6231	Urbi da Tapuio	17/08/2019	15		Orix da Tapuio	Moleza da Tapuio	179	0,59	1
WB 3955	Fontana da Ingaí	30/01/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Coralina da Ingaí	179	0,75	4
RM 1166	1166 da RM	11/11/2019	11		Morada da RM	Ibisca da RM	179	0,63	1
LD Pitomba	Pitomba da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2014	7		Lallo (italiano)		178	0,56	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5922	Talia da Tapuio	31/12/2018	15		Orix da Tapuio	Havaiana da Tapuio	178	0,70	2
WB 4415	Rede da Ingaí	19/03/2020	13	13	Bodoque da Ingaí	Fontana da Ingaí	178	0,62	1
WB 3591	Gameleira da Ingaí	12/02/2012	13	13	Bodoque da Ingaí	Pandora da Ingaí	178	0,82	8
838	838 da Bufaláctea	23/02/2020	9		Conde da Natal	298 (2156) da Bufaláctea	178	0,57	1
WB 4347	Geladeira da Ingaí	08/07/2019	13	10	Bodoque da Ingaí	Fagulha da Ingaí	178	0,70	2
FV 6098	Utinga da Tapuio	08/05/2019	15		Lajedo da Tapuio	Pera da Tapuio	177	0,58	1
FV 3400	Pateta da Tapuio	18/03/2014	15		Hulk da Tapuio	Honrada da Tapuio	177	0,78	7
FV 2060	Lambuja da Tapuio	24/11/2010	15		Hebreu da Tapuio	Gema da Tapuio	177	0,78	9
MCP 2202	Juara da Rio Pardo	14/07/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Valencia da Rio Pardo	177	0,82	6
NB 1355	NB1355 da Morada	03/04/2017	8		NB1038 da Morada	NB524 da Morada	177	0,56	1
NB 2059	NB2059 da Morada	22/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB863 da Morada	177	0,63	2
WB 4009	Tangar da Ingaí	02/07/2016	13	13	Escaleno da Ingaí	Equipe da Ingaí	177	0,72	4
NBP 2983	Inaj da Laguna	03/03/2013	10	10	Padre da Laguna	Praia da Laguna	177	0,80	7
530	530 da Bufaláctea	13/03/2017	9		King kong da Ingaí	162 (1358) da Bufaláctea	176	0,61	2
RM 1059	1059 da RM	25/02/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Torta da RM	176	0,60	2
FV 5711	Temtica da Tapuio	11/06/2018	15			Naina da Tapuio	176	0,66	3
NB 2309	NB2309 da Morada	15/05/2019	8		NB1038 da Morada	NB433 da Morada	176	0,58	1
506	506 da Bufaláctea	14/02/2017	9		King kong da Ingaí	039 (1417) da Bufaláctea	175	0,67	3
NB 2414	NB2414 da Morada	23/01/2020	8		NB1038 da Morada	NB522 da Morada	175	0,59	1
FV 6328	Ultimum da Tapuio	23/12/2019	15		Lajedo da Tapuio	Jararaca da Tapuio	175	0,59	1
RM 1299	1299 da RM	06/06/2020	11		Ciclone da Ingaí	Coroa da RM	175	0,57	1
FV 5499	Tammy da Tapuio	24/02/2018	15		Mentor da Tapuio	Nutracutica da Tapuio	175	0,69	3
NB 2109	NB2109 da Morada	11/08/2018	8		NB1038 da Morada	NB929 da Morada	174	0,64	2
FV 6205	Usuria da Tapuio	20/07/2019	15		Orix da Tapuio	Ovini da Tapuio	174	0,58	1
RM 334	Calculadora da RM	06/04/2014	11		Coroado da Ingaí	Fofura da RM	174	0,78	5
SRA 42N	Havaiana da SR	06/01/2018	2		Arrastão da SR	646-sandalia da SR	174	0,65	3
RM 889	Goiaba da RM	25/01/2018	11		Coroado da Ingaí	Rosinha da RM	174	0,69	3
MCP 3080	Surya da Rio Pardo	29/05/2018	12	12	Portugal da Ingaí	Tijuca da Rio Pardo	174	0,73	3
FV 3994	Perereca da Tapuio	17/04/2015	15		Liberal da Tapuio	Jacuba da Tapuio	173	0,69	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
SRA 635	Gasolina da SR	18/02/2011	2		Zerbio (italiano)	207-garota da SR	173	0,73	8
FV 2973	Oliva da Tapuio	06/03/2013	15		Juca da Tapuio	Leleca da Tapuio	173	0,79	8
NBP 2625	Lisboa da Laguna	03/06/2011	10	10	Marmelo da Laguna	Renda da Laguna	173	0,80	7
NB 2389	NB2389 da Morada	13/01/2020	8		NB1032 da Morada	NB1131 da Morada	173	0,61	1
457	457 da Bufaláctea	23/06/2016	9		King kong da Ingaí	069 (sb) da Bufaláctea	173	0,71	4
NB 1346	NB1346 da Morada	08/06/2016	8		NB858 da Morada	NB412 da Morada	172	0,66	3
MCP 3016	Matilde da Rio Pardo	26/01/2018	12	12	Serelepe da Ingaí	Chinai da Rio Pardo	172	0,70	2
NB 1929	NB1929 da Morada	14/02/2018	8		NB1032 da Morada	NB636 da Morada	172	0,62	2
UPD 758	Lajota da UPD	29/07/2011	6		Nobre da Laguna	Flanela da UPD	172	0,78	6
RM 1263	1263 da RM	10/04/2020	11		Tutancamon da Ingaí	583 da RM	172	0,58	1
FV 567	Escama da Tapuio	27/04/2004	15		Acalanto da Ingaí	Morena UF0196	172	0,84	14
FV 6167	Umbaba da Tapuio	03/09/2019	15		Perigo da Tapuio	Piranha da Tapuio	172	0,53	1
RM 1077	1077 da RM	14/03/2019	11		Coroado da Ingaí	Canada da RM	171	0,58	1
938	938 da Bufaláctea	25/08/2020	9		Conde da Natal	363 (1358) da Bufaláctea	171	0,42	1
NBP 3904	Croacia da Laguna	17/06/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Babalu da Laguna	171	0,74	3
NBP 4155	Dupla da Laguna	06/05/2020	10	10	Bingo da Laguna	Simples da Laguna	171	0,40	1
RM 737	Rosalia da RM	30/03/2017	11		Ins.. da RM	Violeta da RM	171	0,67	3
FV 5730	Tiquinho da Tapuio	18/06/2018	15			Nenm da Tapuio	171	0,66	3
543	543 da Bufaláctea	07/06/2017	9		King kong da Ingaí	057 (1131) da Bufaláctea	171	0,60	2
RM 462	462 da RM	18/02/2015	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	170	0,73	4
RM 745	745 da RM	29/03/2017	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	170	0,72	4
PEA 1606	Jesuina da Peabiru	20/02/2016	16		183 da Peabiru	Australiana do Embondo	170	0,70	4
RM 467	467 da RM	28/02/2015	11			395 da RM	170	0,75	5
NB 1295	NB1295 da Morada	23/01/2015	8		Abiu da cachoeira	NB035 da Morada	169	0,76	6
SRA 38N	Boia da SR	08/02/2020	2		Ciao da SR	Jiboia da SR	169	0,50	2
RM 944	Catira da RM	04/04/2018	11		Ciclone da Ingaí	Ana da RM	169	0,68	3
NB 092	NB092 da Morada	20/04/2005	8		NB635 da Morada	NB719 da Morada	169	0,80	14
WB 3318	Nhandeara da Ingaí	21/03/2008	13	13	Paquistão da Ingaí	Medelin da Ingaí	169	0,83	9
FV 3919	Pensadora da Tapuio	17/03/2015	15		Hulk da Tapuio	Flama da Tapuio	169	0,73	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NBP 3868	Titular da Laguna	08/02/2018	10	10	Eleitor da Laguna	Pajero da Laguna	169	0,73	3
NB 1934	NB1934 da Morada	21/02/2018	8		NB1038 da Morada	NB908 da Morada	168	0,55	1
SRA 939	Campinas da SR	10/02/2016	2			Cachorra-37 da SR	168	0,73	5
FV 1862	Lapa da Tapuio	07/05/2010	15		Gacho da Tapuio	Hermeneutica da Tapuio	168	0,78	10
RM 906	Queridinha da RM	01/02/2018	11		M088 da RM	467 da RM	168	0,63	3
WB 4186	Pera da Ingaí	27/01/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Maceio da Ingaí	168	0,74	3
RM 1088	1088 da RM	05/04/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Dani da RM	168	0,62	2
RM 1194	1194 da RM	27/12/2019	11		Ins.. da RM	489 da RM	168	0,56	1
738	738 da Bufaláctea	20/02/2019	9		King kong da Ingaí	363 (1358) da Bufaláctea	168	0,57	1
RM 1293	1293 da RM	26/05/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	168	0,58	1
RM 063	Venda da RM	01/01/2007	11				167	0,34	10
765	765 da Bufaláctea	06/06/2019	9		King kong da Ingaí	278 (2149) da Bufaláctea	167	0,66	2
WB 4360	Prancha da Ingaí	19/12/2019	13	13	Ousado da Ingaí	Jia da Ingaí	167	0,63	1
FV 1818	Lema da Tapuio	14/04/2010	15		Escravo da Tapuio	Espingarda da Tapuio	167	0,81	11
NBP 4178	Colirio da Laguna	14/06/2020	10	10	Bingo da Laguna	Sereia da Laguna	167	0,55	1
FV 2259	Marily da Tapuio	25/04/2011	15		Farrapo da Tapuio	Baioneta da Tapuio	166	0,80	8
WB 3425	Escola da Ingaí	24/01/2010	13	13	Vancouver da Ingaí	Ilhabela da Ingaí	166	0,82	9
SRA 752	Bobinha da SR	15/02/2011	2		O-B One da Izano	411-brabinha da SR	166	0,76	8
UPD 989	Sacrista da UPD	10/12/2018	6		Vancouver da Ingaí	Jandaia da UPD	166	0,59	1
PEA 1472	Jaciara da Peabiru	27/01/2016	16		Alucinado da Peabiru	Garconete da Peabiru	166	0,67	3
501	501 da Bufaláctea	10/02/2017	9		King kong da Ingaí	052 (1409) da Bufaláctea	166	0,69	4
399	399 da Bufaláctea	08/12/2015	9		King kong da Ingaí	291 (2155) da Bufaláctea	166	0,72	4
NB 1020.	NB1020. da Morada	28/02/2013	8		Abiu da cachoeira	NB144 da Morada	166	0,75	7
NBP 3916	Gravata da Laguna	24/07/2018	10	10	Paquistão da Ingaí	Sertaneja da Laguna	166	0,70	2
UPD 987	Salsa da UPD	06/09/2018	6		Oiapoque da Ingaí	Lambreta da UPD	165	0,62	1
RM 1234	1234 da RM	26/02/2020	11		Ins.. da RM	Sarita da RM	165	0,53	1
FV 5407	Aline da Tapuio	22/11/2017	15		Lajedo da Tapuio	Nina da Tapuio	165	0,72	3
PEA 1071	Galileia da Peabiru	20/02/2013	16		166 da Peabiru	Apostila da Peabiru	165	0,75	6
NBP 4035	Tatu da Laguna	01/07/2019	10	10	Bordado da Laguna	Giboia da Laguna	165	0,62	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 5775	Teosofia da Tapuio	13/07/2018	15		Paquistão da Ingaí	Pretinha da Tapuio	165	0,61	2
RM 302	302 da RM	08/01/2014	11		Coroado da Ingaí	Ternura da RM	165	0,68	4
RM 1049	1049 da RM	19/02/2019	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	164	0,66	2
FV 5381	Eliane da Tapuio	30/09/2017	15		Hulk da Tapuio	Planeta da Tapuio	164	0,72	4
NB 2442	NB2442 da Morada	08/02/2020	8		NB1088 da Morada	NB877 da Morada	164	0,57	1
RM 693	Lanterninha da RM	11/01/2017	11		Ciclone da Ingaí	207 1 da RM	164	0,76	4
RM 1002	1002 da RM	20/12/2018	11		Morada da RM	503 da RM	164	0,64	2
IS 001521	IS 001521 da Bella Búfala	14/02/2015	1			IS 001350 da Bella Búfala	164	0,64	3
NBP 2896	Beata da Laguna	14/08/2012	10	10	Juvenal da Laguna	Carola da Laguna	164	0,78	6
WB 3767	Georgia da Ingaí	29/01/2014	13	13	Ousado da Ingaí	Maceio da Ingaí	164	0,81	7
FV 5760	Tentativa da Tapuio	06/07/2018	15	15		Parteira da Tapuio	164	0,58	3
PEA 261	Anta da Peabiru	25/03/2006	16		Apolo do Embondo	PEA152	163	0,63	7
FV 5739	Tencionar da Tapuio	24/06/2018	15			Nefasta da Tapuio	163	0,46	1
877	877 da Bufaláctea	20/06/2020	9		King kong da Ingaí	295 (2157) da Bufaláctea	163	0,44	1
FV 2893	Ondina da Tapuio	02/02/2013	15		Hulk da Tapuio	Lacraia da Tapuio	163	0,76	7
UPD 708	Ilusao da UPD	23/07/2009	6		Papai	Calha da UPD	163	0,70	5
570	570 da Bufaláctea	14/11/2017	9		King kong da Ingaí	363 (1358) da Bufaláctea	163	0,57	2
SRA 950	Chilena da SR	15/02/2016	2			Sabonete da SR	163	0,70	4
SRA 954	Lua da SR	25/01/2016	2			Chopana da SR	163	0,73	5
NB 2390	NB2390 da Morada	12/01/2020	8		NB1088 da Morada	NB1285 da Morada	163	0,56	1
MCP 2228	Avel da Rio Pardo	09/08/2013	12	12	Fauno da Ingaí	Turmalina da Rio Pardo	163	0,82	6
RM 781	Calanga da RM	10/06/2017	11		Ciclone da Ingaí	Medica da RM	163	0,63	2
NBP 4222	Floresta da Laguna	14/09/2020	10		Bingo da Laguna	Bolota da Laguna	162	0,59	1
SRA 909	Manilha da SR	17/03/2015	2			Carambola-311 da SR	162	0,76	6
PEA 1846	Nova zelandia da Peabiru	01/04/2019	16		Uchoa da Belcon	Galileia da Peabiru	162	0,57	1
RM 695	Fortaleza da RM	11/01/2017	11		Ciclone da Ingaí	Ima da RM	162	0,68	3
LD 39	39 da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2019	7		Almirante da Peabiru		161	0,42	2
NB 1700	NB1700 da Morada	12/02/2017	8		NB858 da Morada	NB1158 da Morada	161	0,69	3
NB 2122	NB2122 da Morada	17/08/2018	8		NB1032 da Morada	NB1012 da Morada	161	0,62	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
LD Bela	Bela 4013 da Nossa Senhora do Carmo	01/04/2018	7		Almirante da Peabiru		161	0,53	2
FV 5137	Nimbar da Tapuio	25/03/2017	15			Obstinar da Tapuio	161	0,66	4
NB 2626	NB2626 da Morada	08/07/2020	8		NB1032 da Morada	NB906 da Morada	161	0,54	1
689	689 da Bufaláctea	05/02/2019	9		King kong da Ingaí	070 (sb) da Bufaláctea	161	0,60	3
336	336 (1699) da Bufaláctea	13/06/2013	9		King kong da Ingaí	153 (195) da Bufaláctea	160	0,76	7
525	525 da Bufaláctea	03/03/2017	9		King kong da Ingaí	101 (432156) da Bufaláctea	160	0,67	3
209	209 da Bufaláctea	19/12/2014	9			477 (1679/266) da Bufaláctea	160	0,72	6
FV 5682	Tecnocraci da Tapuio	23/05/2018	15		Curu da Laguna	Pontiaguda da Tapuio	160	0,67	3
NBP 3624	Vinagre da Laguna	26/05/2016	10		Curimba da Laguna	Videira da Laguna	160	0,78	5
FV 5633	Taciquara da Tapuio	06/04/2018	15		Olimpo da Tapuio	Odalisca da Tapuio	160	0,71	3
UPD 883	Pala da UPD	02/09/2015	6		Bretao da Ingaí	Calota da UPD	160	0,72	3
SRA 971N	Praiana da SR	27/01/2019	2		Zuado da SR	Pinha da SR	160	0,61	2
FV 3678	Polonia da Tapuio	16/07/2014	15		Hulk da Tapuio	Luz da Tapuio	160	0,39	5
NB 1066.	NB1066. da Morada	12/06/2013	8		NB858 da Morada	NB1061 da Morada	159	0,74	6
RM 663	Caixeta da RM	14/10/2016	11		Morada da RM	Lontra da RM	159	0,68	4
760	760 da Bufaláctea	11/03/2019	9		King kong da Ingaí	329 (1462) da Bufaláctea	159	0,64	1
SRA 105N	Lindioia da SR	12/12/2019	2		Ciao da SR	Cascata da SR	159	0,63	2
IS 1832	IS 1832 da Bella Búfala	13/10/2019	1		IS 1013 da Bella Búfala	IS 0001366 da Bella Búfala	159	0,39	1
SRA 84N	Bazuca da SR	27/01/2020	2		Rainbow (italiano)	Granada da SR	159	0,63	2
RM 929	Cabreuva da RM	13/03/2018	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	159	0,68	3
FV 4087	Paneleira da Tapuio	27/05/2015	15		Hulk da Tapuio	Pirapora da Laguna	158	0,76	5
FV 3876	Peninha da Tapuio	22/01/2015	15		Horizontal da Tapuio	Furna da Tapuio	158	0,77	6
NBP 3636	Bolinha da Laguna	23/06/2016	10	10	Imponente da Ingaí	Icasa da Laguna	158	0,77	5
796	796 da Bufaláctea	08/07/2019	9		King kong da Ingaí	296 (2198) da Bufaláctea	158	0,48	1
RM 1270	1270 da RM	15/05/2020	11		Ins.. da RM	Chilena da RM	157	0,56	1
513	513 da Bufaláctea	20/02/2017	9		King kong da Ingaí	093 (1365) da Bufaláctea	157	0,67	4
FV 6278	Ultriz da Tapuio	24/06/2019	15		Orix da Tapuio	Jacum da Tapuio	157	0,48	1
NB 2325	NB2325 da Morada	12/06/2019	8		NB1038 da Morada	NB1239 da Morada	157	0,67	2
RM 999	999 da RM	20/11/2018	11		Ins.. da RM	504 da RM	157	0,63	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3566	Barquinha da Ingaí	08/01/2012	13	13	Vancouver da Ingaí	Jua da Ingaí	157	0,84	9
WB 3516	Lotus da Ingaí	03/02/2011	13	13	Vancouver da Ingaí	Nhandeara da Ingaí	157	0,82	9
UPD 895	Panela da UPD	14/11/2015	6		Vancouver da Ingaí	Lambreta da UPD	157	0,71	3
RM 247	Guitarra da RM	23/02/2013	11		Coroado da Ingaí	Coruja da RM	157	0,80	8
FV 1804	Lgua da Tapuio	02/04/2010	15		Galope da Tapuio	Dorminhoca da Tapuio	157	0,79	8
UPD 1062	Ursa da UPD	22/12/2020	6		Curu da Laguna	Madona da UPD	156	0,45	1
FV 2693	Nidera da Tapuio	13/05/2012	15		Imperador da Tapuio	Honduras da Tapuio	156	0,74	6
FV 5506	Te da Tapuio	17/03/2018	15		Curu da Laguna	Maestrina da Tapuio	156	0,69	3
RM 1103	1103 da RM	10/04/2019	11		Coroado da Ingaí	Nokia da RM	156	0,67	1
PEA 1673	Ligeira da Peabiru	10/01/2018	16		NB1044 da Morada	Cacaria da Peabiru	156	0,52	2
FV 2543	Notria da Tapuio	04/03/2012	15			Viola da Ingaí	156	0,68	6
NB 1445	NB1445 da Morada	27/05/2015	8		NB660 da Morada	NB1160 da Morada	155	0,73	4
762	762 da Bufaláctea	01/06/2019	9		King kong da Ingaí	328 (1601) da Bufaláctea	155	0,57	2
NB 1335	NB1335 da Morada	11/02/2015	8		NB858 da Morada	NB785 da Morada	155	0,73	5
644	644 da Bufaláctea	27/06/2018	9		King kong da Ingaí	029 (1407) da Bufaláctea	155	0,60	3
RM 440	440 da RM	21/01/2015	11		Coroado da Ingaí	Gabi da RM	154	0,78	6
WB 3478	Vitoria da Ingaí	25/11/2010	13	13	Paquistão da Ingaí	Coroa da Ingaí	154	0,84	7
FV 6200	Urbanita da Tapuio	15/07/2019	15		Orix da Tapuio	Hlie da Tapuio	154	0,59	1
IS 01542	IS 01542 da Bella Búfala	21/03/2016	1			IS 001422 da Bella Búfala	154	0,40	3
FV 3894	Paladina da Tapuio	20/02/2015	15		Luxo da Tapuio	Macadmia da Tapuio	153	0,77	6
PEA 1682	Londrina da Peabiru	15/01/2018	16		Efetivo da Peabiru	Galileia da Peabiru	152	0,64	1
RM 1198	1198 da RM	08/01/2020	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	152	0,70	1
FV 6022	Unheiro da Tapuio	16/03/2019	15		Orix da Tapuio	Maresia da Tapuio	152	0,59	2
NB 1021	NB1021 da Morada	28/02/2013	8		NB858 da Morada	NB084 da Morada	151	0,79	7
UPD 949	Raiz da UPD	19/06/2017	6		Dhudial J.M.	Hlica da UPD	151	0,46	1
RM 950	Lambada da RM	10/04/2018	11		Ciclone da Ingaí	411 da RM	151	0,51	2
NBP 3061	Siri da Laguna	03/06/2013	10		Imponente da Ingaí	Alga da Laguna	151	0,80	6
FV 5447	Thaynara da Tapuio	07/02/2018	15		Curu da Laguna	Nacente da Tapuio	151	0,57	2
RM 1137	1137 da RM	08/06/2019	11		Ciclone da Ingaí	Linda da RM	151	0,61	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3328	Rambutan da Ingaí	07/05/2008	13		Paquistão da Ingaí	Russia da Ingaí	150	0,84	11
FV 3365	Porta da Tapuio	17/01/2014	15		Hulk da Tapuio	Dangola da Tapuio	150	0,69	6
PEA 1693	Lumbica da Peabiru	19/02/2018	16		Alucinado da Peabiru	Apostila da Peabiru	150	0,55	1
NBP 3770	Cinema da Laguna	21/05/2017	10	10	Sininho da Laguna	Lanterna da Laguna	150	0,65	2
RM 1116	1116 da RM	25/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	511 da RM	150	0,55	1
WB 3654	Amendoa da Ingaí	12/12/2012	13	13	Ousado da Ingaí	Capela da Ingaí	150	0,80	6
RM 1121	1121 da RM	07/05/2019	11		Ciclone da Ingaí	461 da RM	150	0,72	2
WB 4150	Bolivia da Ingaí	24/12/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Zurique da Ingaí	150	0,69	3
UPD 1047	Ultra da UPD	20/05/2020	6		Curu da Laguna	Coralina da Ingaí	150	0,60	1
NB 1984	NB1984 da Morada	13/03/2018	8		NB1038 da Morada	NB858. da Morada	150	0,65	3
FV 5919	Tona da Tapuio	27/12/2018	15		Lder da Tapuio	Jararaca da Tapuio	149	0,66	2
SRA 21N	Coral da SR	09/07/2020	2		Ciao da SR	Cascavel da SR	149	0,54	1
NB 2093	NB2093 da Morada	30/06/2018	8		NB1032 da Morada	NB1145 da Morada	149	0,66	2
826	826 da Bufaláctea	06/02/2020	9		King kong da Ingaí	285 (1721) da Bufaláctea	149	0,51	1
RM 1132	1132 da RM	25/05/2019	11		Ciclone da Ingaí	191 1 da RM	148	0,61	1
RM 941	Pessoinha da RM	25/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Fabricia da RM	148	0,68	2
SRA 820N	Malu da SR	11/03/2020	2		Zuado da SR	Sukita da SR	147	0,51	1
FV 5488	Tarsila da Tapuio	08/03/2018	15			Manga-rosa da Tapuio	147	0,66	3
PEA 431	Baforada da Peabiru	20/01/2008	16		RC924	Horla do Embondo	147	0,63	9
MCP 3133	Boaventura da Rio Pardo	03/11/2018	12	12		Valencia da Rio Pardo	147	0,64	2
RM 975	975 da RM	13/06/2018	11		Ins.. da RM	526 da RM	146	0,66	3
RM 1258	1258 da RM	26/03/2020	11		Ins.. da RM	Caveira da RM	146	0,51	1
IS 1725	IS 1725 da Bella Búfala	15/05/2017	1			IS 001422 da Bella Búfala	146	0,54	3
SRA 62N	Araca da SR	03/03/2018	2		Ciao da SR	Palmera da SR	146	0,60	2
UPD 930	Quimica da UPD	03/11/2016	6		Vancouver da Ingaí	Gasosa da UPD	146	0,63	2
IS 001434	IS 001434 da Bella Búfala	01/06/2011	1			IS 1269 da Bella Búfala	146	0,67	4
WB 4325	Diva da Ingaí	17/04/2019	13	13	Bodoque da Ingaí	Amendoa da Ingaí	146	0,70	2
RM 1220	1220 da RM	01/02/2020	11		Ins.. da RM	575 da RM	146	0,56	1
RM 565	565 da RM	04/02/2016	11		Tutancamon da Ingaí	Verao da RM	146	0,76	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NB 2410	NB2410 da Morada	23/01/2020	8		NB1032 da Morada	NB1154 da Morada	145	0,59	1
UPD 1037	Taxa da UPD	25/12/2019	6		Vancouver da Ingaí	Lacta da UPD	145	0,43	1
519	519 da Bufaláctea	25/02/2017	9		King kong da Ingaí	106 (1396) da Bufaláctea	145	0,70	4
UPD 985	Salina da UPD	24/06/2018	6		Curu da Laguna	Ninfa da UPD	145	0,58	1
FV 5254	Cambinha da Tapuio	13/06/2017	15			Manga da Tapuio	144	0,71	4
BOC 101	101 do Tuan	05/05/2020	14		Atomico da Ingaí	35 do Tuan	144	0,33	1
FV 2413	Meiga da Tapuio	03/10/2011	15		Hulk da Tapuio	Favela da Tapuio	144	0,80	8
NB 1269	NB1269 da Morada	09/10/2014	8	8	NB646 da Morada	NB836 da Morada	144	0,73	6
RM 028	Serrana da RM	01/01/2007	11				144	0,47	11
PEA 1083	Galicia da Peabiru	18/03/2013	16		Banhado da Peabiru	Amnia da Peabiru	144	0,68	4
FV 3288	Oitiva da Tapuio	01/09/2013	15		Lajedo da Tapuio	Habitao da Tapuio	144	0,66	7
RM 913	Chuteira da RM	13/02/2018	11		Ciclone da Ingaí	Coruja da RM	144	0,70	3
UPD 1052	Umbrela da UPD	13/08/2020	6		Curu da Laguna	Gabiroba da Ingaí	144	0,45	1
FV 1444	Jacum da Tapuio	02/04/2009	15		Cadillac da Ingaí	Enigma da Tapuio	143	0,81	12
279	279 (2186) da Bufaláctea	07/02/2013	9		King kong da Ingaí	032 (1418) da Bufaláctea	143	0,80	8
NBP 3720	Pagem da Laguna	21/02/2017	10	10	Imponente da Ingaí	Esponja da Laguna	143	0,71	3
WB 4306	Prata da Ingaí	21/02/2019	13		Bodoque da Ingaí	Macaxeira da Ingaí	143	0,68	2
SRA 102N	Fany da SR	27/01/2019	2		Ciao da SR	Tifani da SR	143	0,59	2
PEA 1477	Jamais da Peabiru	16/02/2016	16		Alucinado da Peabiru	Anta da Peabiru	143	0,63	2
FV 2955	Ova da Tapuio	02/03/2013	15		Horizontal da Tapuio	Identidade da Tapuio	143	0,71	6
UPD 6070	Luiza da UPD	01/01/2002	6				143	0,44	11
WB 3726	Semolina da Ingaí	06/07/2013	13	13	Alfaiate da Ingaí	Narandiba da Ingaí	142	0,73	5
515	515 da Bufaláctea	24/02/2017	9		King kong da Ingaí	071 (1089) da Bufaláctea	142	0,59	2
IS 1478	IS 1478 da Bella Búfala	21/01/2014	1			IS 001405 da Bella Búfala	142	0,69	4
FV 5635	Txi da Tapuio	07/04/2018	15			Natal da Tapuio	142	0,66	3
NB 2536	NB2536 da Morada	06/04/2020	8		NB1038 da Morada	NB1068 da Morada	142	0,60	1
RM 798	Leitoa da RM	30/11/2017	11		Morada da RM	Venda da RM	142	0,69	3
RM 887	Maracuja da RM	25/01/2018	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	141	0,67	3
FV 6213	Usufruto da Tapuio	28/07/2019	15		Orix da Tapuio	Insana da Tapuio	141	0,59	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
PEA 1849	Nanci da Peabiru	13/04/2019	16		Uchoa da Belcon	Decida da Peabiru	141	0,56	1
NB 1369	NB1369 da Morada	04/03/2015	8		Abiu da cachoeira	NB557 da Morada	141	0,78	5
LD Seleste	Seleste da Nossa Senhora do Carmo	01/02/2013	7		Almirante da Peabiru		141	0,53	3
585	585 da Bufaláctea	12/02/2018	9		King kong da Ingaí	484 (2817) da Bufaláctea	141	0,60	3
WB 4086	Guarita da Ingaí	03/03/2017	13	10	Bodoque da Ingaí	Dengosa da Ingaí	141	0,73	4
IS 01496	IS 01496 da Bella Búfala	18/02/2015	1			IS 001414 da Bella Búfala	141	0,38	3
WB 4248	Croacia da Ingaí	04/08/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Vitoria da Ingaí	141	0,74	4
NB 2112	NB2112 da Morada	25/07/2018	8		NB1038 da Morada	NB1166 da Morada	140	0,60	2
LD Redonda	Redonda 142 da Nossa Senhora do Carmo	01/03/2014	7		Almirante da Peabiru		140	0,41	2
RM 794	Bolinha da RM	17/10/2017	11		Ins.. da RM	312 da RM	140	0,69	3
FV 5017	Metalica da Tapuio	30/01/2017	15			Ia-i da Tapuio	140	0,67	4
SRA 980	Casula da SR	12/01/2017	2		O-B One da Izano	Lagarta-11 da SR	140	0,68	3
RM 884	Chuvinha da RM	23/01/2018	11		Ciclone da Ingaí	Maraisa da RM	140	0,73	3
WB 4069	Chama da Ingaí	29/01/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Joia da Ingaí	139	0,70	4
SRA 18N	Gatai da SR	29/09/2019	2		Ciao da SR	Baiana da SR	139	0,60	2
599	599 da Bufaláctea	22/02/2018	9		King kong da Ingaí	022 (1402) da Bufaláctea	139	0,63	3
NBP 4112	Mariana da Laguna	22/03/2020	10	10	Zorro da Laguna	Beata da Laguna	139	0,59	1
RM 876	Lembatica da RM	16/01/2018	11		Ciclone da Ingaí	Aninha da RM	139	0,72	3
RM 1216	1216 da RM	24/01/2020	11		Ins.. da RM	Dinha da RM	139	0,49	1
RM 1073	1073 da RM	08/03/2019	11		Ciclone da Ingaí	Fofura da RM	139	0,62	1
NB 1767	NB1767 da Morada	29/03/2017	8		NB1032 da Morada	NB1030 da Morada	139	0,65	3
PEA 1821	Nasa da Peabiru	11/01/2019	16		Uchoa da Belcon	Bangue da Peabiru	139	0,54	1
FV 4216	Paianas da Tapuio	31/07/2015	15		Hulk da Tapuio	Lavadeira da Tapuio	138	0,71	5
FV 4772	Plagia da Tapuio	11/08/2016	15	15	Hulk da Tapuio	Magia da Tapuio	138	0,72	4
PEA 466	Bangue da Peabiru	07/04/2008	16		NB1027 da Morada	Princesa do Embondo	138	0,62	6
NB 2359	NB2359 da Morada	26/12/2019	8		NB1032 da Morada	NB809 da Morada	138	0,55	1
FV 2473	Macadmia da Tapuio	29/12/2011	15		Vaidoso da Natal UF0700	Bacar da Tapuio	138	0,77	7
RM 799	Gramma da RM	02/12/2017	11		Ins.. da RM	421 da RM	138	0,70	3
FV 3690	Piranha da Tapuio	24/07/2014	15		Hulk da Tapuio	Impressora da Tapuio	138	0,52	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
563	563 da Bufaláctea	17/10/2017	9		King kong da Ingaí	137 (284283) da Bufaláctea	138	0,65	2
RM 959	Venda da RM	02/05/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Andreza da RM	138	0,67	2
UPD 1006	Tabua da UPD	16/01/2019	6		Campones da Laguna	Macega da UPD	138	0,54	1
SRA 913	Atena da SR	12/06/2015	2			Ciele da SR	137	0,72	5
SRA 933	Siria da SR	04/02/2016	2			Pipoca-616 da SR	137	0,72	5
RM 901	Campea da RM	03/02/2018	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	137	0,72	3
RM 1202	1202 da RM	13/01/2020	11		M161 da RM	Venda da RM	137	0,47	1
FV 6230	Uiara da Tapuio	17/08/2019	15		Orix da Tapuio	Olhada da Tapuio	137	0,65	1
598	598 da Bufaláctea	24/02/2018	9		King kong da Ingaí	290 (2152) da Bufaláctea	136	0,61	3
LD Uva	Uva da Nossa Senhora do Carmo	01/02/2015	7		Almirante da Peabiru		136	0,41	2
NBP 3069	Tenente da Laguna	11/06/2013	10	10	Goleiro da Laguna	Bel da Laguna	136	0,75	7
WB 4085	Clara da Ingaí	02/03/2017	13	13	Escaleno da Ingaí	Barra funda da Ingaí	136	0,75	4
RM 971	971 da RM	29/05/2018	11		Coroado da Ingaí	Patense da RM	135	0,66	2
FV 1498	Juta da Tapuio	11/05/2009	15		Cadillac da Ingaí	Esponja da Tapuio	135	0,81	11
SRA 1004	Lina da SR	28/05/2019	2		Af-610 da SR	Cristalina da SR	135	0,44	1
545	545 da Bufaláctea	13/06/2017	9		King kong da Ingaí	009 (1470) da Bufaláctea	135	0,66	3
541	541 da Bufaláctea	05/06/2017	9		King kong da Ingaí	023 (46) da Bufaláctea	135	0,61	2
RM 169	Patafufa da RM	27/02/2012	11		Coroado da Ingaí	591842 da RM	135	0,80	8
IS 001505	IS 001505 da Bella Búfala	23/03/2015	1			IS 001419 da Bella Búfala	134	0,38	4
SRA 949	Brasília da SR	18/06/2016	2			Adamantina-404 da SR	134	0,70	4
NBP 2133	Filizola da Laguna	21/04/2009	10	10	Gaucho da Laguna	Balana da Laguna	134	0,78	9
SRA 57N	Vasilha da SR	16/06/2018	2		Rainbow (italiano)	Panela da SR	134	0,59	2
MCP 1770	Alameda da Rio Pardo	24/05/2010	12	12	Oiapoque da Ingaí	Mariazinha da Rio Pardo	134	0,84	9
PEA 1015	Felda da Peabiru	27/02/2012	16		Alucinado da Peabiru	Barbela da Peabiru	134	0,70	4
RM 423	423 da RM	24/12/2014	11		Tarzan da RM	Lambida da RM	134	0,76	5
FV 1671	Jurada da Tapuio	30/11/2009	15		Escravo da Tapuio	Doleira da Tapuio	134	0,78	10
RM 546	546 da RM	16/11/2015	11		Ciclone da Ingaí	Pinha da RM	134	0,76	5
NB 1827	NB1827 da Morada	02/06/2017	8		NB858 da Morada	NB457 da Morada	134	0,77	3
RM 753	Castanhola da RM	15/04/2017	11		Coroado da Ingaí	Fabricia da RM	134	0,66	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
WB 3569	Capri da Ingaí	09/01/2012	13	10	Vancouver da Ingaí	Lorena da Ingaí	134	0,82	7
NB 1370	NB1370 da Morada	04/03/2015	8		NB660 da Morada	NB887/12 da Morada	133	0,72	5
PEA 613	Caixeta da Peabiru	26/02/2009	16		Apolo do Embondo	Divina do Embondo	133	0,63	5
FV 4314	Palheta da Tapuio	22/09/2015	15		Lajedo da Tapuio	Novidade da Tapuio	133	0,66	3
FV 5430	Heolica da Tapuio	26/12/2017	15			Norma da Tapuio	133	0,59	3
UPD 891	Palmilha da UPD	29/10/2015	6		Bretao da Ingaí	Hidra da UPD	133	0,72	3
SRA 934	Chimbinha da SR	13/04/2016	2			Joelma-811 da SR	132	0,64	4
RM 1190	1190 da RM	23/12/2019	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	132	0,70	1
NBP 2509	Soja da Laguna	11/12/2010	10	10	Marmelo da Laguna	Nota da Laguna	132	0,82	7
RM 1321	1321 da RM	15/07/2020	11		Ins.. da RM	Sinha da RM	132	0,51	1
566	566 da Bufaláctea	04/11/2017	9		King kong da Ingaí	439 (2851) da Bufaláctea	132	0,60	2
RM 932	Coleguinha da RM	10/03/2018	11		Tutancamom da Ingaí	Caveira da RM	132	0,68	3
NBP 4191	Estilista da Laguna	29/06/2020	10	10	Tambau da Laguna	Coxa da Laguna	132	0,60	1
IS 1747	IS 1747 da Bella Búfala	23/05/2017	1			IS 1447 da Bella Búfala	131	0,53	2
538	538 da Bufaláctea	04/06/2017	9		King kong da Ingaí	262 (1723) da Bufaláctea	131	0,60	2
RM 1123	1123 da RM	07/05/2019	11		Tutancamom da Ingaí	Venda da RM	131	0,49	2
RM 612	612 da RM	07/04/2016	11		Coroado da Ingaí	Tigresa da RM	131	0,75	4
874	874 da Bufaláctea	15/06/2020	9		King kong da Ingaí	328 (1601) da Bufaláctea	131	0,43	1
NB 2531	NB2531 da Morada	02/04/2020	8		NB1470 da Morada	NB1423 da Morada	131	0,50	1
FV 3642	Perinha da Tapuio	27/06/2014	15		Hebreu da Tapuio	Lambada da Tapuio	131	0,75	6
RM 680	Fonética da RM	02/12/2016	11		Morada da RM	Jubinha da RM	131	0,72	4
512	512 da Bufaláctea	17/02/2017	9		King kong da Ingaí	058 (sb) da Bufaláctea	131	0,60	3
RM 1019	1019 da RM	14/01/2019	11		Coroado da Ingaí	Saia da RM	130	0,73	2
RM 1228	1228 da RM	20/02/2020	11		Ins.. da RM	Modelo da RM	130	0,56	1
FV 6497	Uilna da Tapuio	29/07/2019	15			Patrona da Tapuio	130	0,43	1
RM 421	421 da RM	24/12/2014	11		Coroado da Ingaí	Goiania da RM	130	0,77	5
MCP 2094	Soraia da Rio Pardo	23/09/2012	12	12	Nobre da Laguna	Amarula da Rio Pardo	130	0,83	8
PEA 1829	Nubia da Peabiru	18/03/2019	16		Almiscareiro da Peabiru	Baforada da Peabiru	130	0,56	1
FV 5424	Hospedeira da Tapuio	18/12/2017	15		Orix da Tapuio	Mesquinha da Tapuio	129	0,72	3

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 1098	1098 da RM	10/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	Caveira da RM	129	0,64	2
NB 2061	NB2061 da Morada	22/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB949 da Morada	129	0,64	2
NB 2417	NB2417 da Morada	25/01/2020	8		NB1032 da Morada	NB977 da Morada	129	0,58	1
RM 930	Caneca da RM	13/03/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Luana da RM	129	0,66	2
NB 2069	NB2069 da Morada	24/01/2018	8		NB1032 da Morada	NB1068 da Morada	128	0,71	3
RM 942	Rodovia da RM	25/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Oceana da RM	128	0,63	2
RM 915	Controversa da RM	13/02/2018	11		Ciclone da Ingaí	Leandra da RM	128	0,71	3
NB 2481	NB2481 da Morada	25/02/2020	8		NB1038 da Morada	NB1344 da Morada	128	0,60	1
RM 1180	1180 da RM	28/11/2019	11		Morada da RM	Fevereia da RM	128	0,53	1
RM 924	Candida da RM	02/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Abobora da RM	128	0,76	3
573	573 da Bufaláctea	21/01/2018	9		King kong da Ingaí	036 (sb) da Bufaláctea	128	0,66	3
NB 1777	NB1777 da Morada	06/04/2017	8		NB1038 da Morada	NB583 da Morada	127	0,68	3
FV 3020	Orgia da Tapuio	25/03/2013	15		Hulk da Tapuio	Urtiga UF0599	127	0,72	8
RM 1215	1215 da RM	24/01/2020	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	127	0,58	1
RM 1292	1292 da RM	26/05/2020	11		Tutancamon da Ingaí	Fanatica da RM	127	0,58	1
SRA 90N	Tiana da SR	12/03/2020	2		Ciao da SR	Corintiana da SR	127	0,51	1
442	442 da Bufaláctea	08/06/2016	9		King kong da Ingaí	130 (925119) da Bufaláctea	127	0,72	5
179	179 da Bufaláctea	16/02/2014	9			013 (1108) da Bufaláctea	127	0,69	5
RM 943	Fofoca da RM	04/04/2018	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	127	0,70	3
FV 5997	Ulite da Tapuio	25/02/2019	15		Lder da Tapuio	Pitt da Tapuio	126	0,35	2
FV 5387	Resenha da Tapuio	12/10/2017	15		Hulk da Tapuio	Manh da Tapuio	126	0,72	3
NB 2221	NB2221 da Morada	05/03/2019	8		NB1032 da Morada	NB1007 da Morada	126	0,58	2
MCP 2691	Moa da Rio Pardo	11/03/2016	12		Oiapoque da Ingaí	Sirata da Rio Pardo	126	0,77	4
RM 1058	1058 da RM	25/02/2019	11		Coroado da Ingaí	Apressadinha da RM	126	0,53	1
RM 1099	1099 da RM	10/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	China da RM	125	0,72	2
RM 881	Gaivota da RM	22/01/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Tacira da RM	125	0,69	3
RM 895	Consertada da RM	30/01/2018	11		Tutancamon da Ingaí	Bia da RM	125	0,68	3
SRA 53N	Nova da SR	01/03/2020	2		Ciao da SR	Lua da SR	125	0,54	1
523	523 da Bufaláctea	03/03/2017	9		King kong da Ingaí	131 (422181) da Bufaláctea	125	0,66	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
RM 1176	1176 da RM	27/11/2019	11		M161 da RM	590 da RM	124	0,55	1
SRA 1000	Milena da SR	05/03/2017	2		Ciao da SR	Corintiana da SR	124	0,67	3
UPD 705	Iguaria da UPD	15/07/2009	6		Papai	Diadema da UPD	124	0,71	5
NB 2600	NB2600 da Morada	28/05/2020	8		NB1032 da Morada	NB1021 da Morada	124	0,57	1
NB 2053	NB2053 da Morada	17/05/2018	8		NB878 da Morada	NB887 da Morada	124	0,56	1
WB 4053	Coalhada da Ingaí	07/01/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Arequipa da Ingaí	124	0,70	2
FV 1629	Jabota da Tapuio	31/08/2009	15		Galope da Tapuio	Deputada da Tapuio	124	0,77	7
NB 1122	NB1122 da Morada	20/03/2015	8		NB1066 da Morada	NB752G da Morada	124	0,73	5
RM 1136	1136 da RM	08/06/2019	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	124	0,52	1
RM 1302	1302 da RM	13/06/2020	11		Ciclone da Ingaí	Balanca da RM	124	0,54	1
UPD 886	Palha da UPD	10/09/2015	6		Bretao da Ingaí	Ovelha da Ingaí	124	0,75	4
NB 1410	NB1410 da Morada	04/04/2015	8		NB646 da Morada	NB632 da Morada	124	0,67	4
745	745 da Bufalácea	28/02/2019	9		Conde da Natal	Lenda da Ingaí	124	0,57	1
RM 698	Tiana da RM	15/01/2017	11		Ciclone da Ingaí	Pisciana da RM	124	0,76	4
UPD 709	Imbuia da UPD	02/08/2009	6		Papai	Calota da UPD	123	0,71	5
NB 2425	NB2425 da Morada	27/01/2020	8		NB1032 da Morada	NB1247 da Morada	123	0,58	1
RM 1251	1251 da RM	20/03/2020	11		Ciclone da Ingaí	Babi da RM	123	0,52	1
PEA 1481	Janta da Peabiru	05/03/2016	16		Alucinado da Peabiru	Carina da Peabiru	123	0,69	5
PEA 1624	Japatuca da Peabiru	20/08/2016	16		NB1044 da Morada	Alumina da Peabiru	122	0,60	2
FV 1844	Liblula da Tapuio	27/04/2010	15			Aluso lbd lbd473	122	0,75	10
NB 2610	NB2610 da Morada	13/06/2020	8		NB1038 da Morada	NB566 da Morada	122	0,57	1
NB 2568	NB2568 da Morada	19/04/2020	8		NB1470 da Morada	NB1346 da Morada	122	0,48	1
SRA 108N	Formiga da SR	25/10/2020	2		Zuado da SR	Araca da SR	122	0,49	1
FV 6224	Rsula da Tapuio	12/08/2019	15		Orix da Tapuio	Malvadinha da Tapuio	122	0,60	1
FV 5370	Andria da Tapuio	19/09/2017	15		Hulk da Tapuio	Dentua da Tapuio	121	0,66	3
RM 558	558 da RM	21/12/2015	11		Ciclone da Ingaí	Maraisa da RM	121	0,78	5
IS 01501	IS 01501 da Bella Búfala	03/01/2015	1			IS 01399 da Bella Búfala	121	0,63	5
SRA 929	Peixinha da SR	30/12/2015	2			Codorna-675 da SR	121	0,72	5
PEA 1466	Irene da Peabiru	15/12/2015	16		Efetivo da Peabiru	Degradada da Peabiru	121	0,72	4

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
FV 4178	Paduana da Tapuio	14/07/2015	15		Lenhador da Tapuio	Jacum da Tapuio	120	0,71	5
RM 1009	1009 da RM	28/12/2018	11		M088 da RM	591 da RM	120	0,62	2
NB 2522	NB2522 da Morada	25/03/2020	8		NB1032 da Morada	NB512 da Morada	120	0,55	1
SRA 61N	Fiel da SR	11/02/2018	2		Apolo da SR	Corintiana da SR	120	0,61	3
RM 1092	1092 da RM	08/04/2019	11		Coroado da Ingaí	Dafny da RM	120	0,63	2
RM 1071	1071 da RM	09/03/2019	11		Tutancamon da Ingaí	Lanterna da RM	120	0,66	2
FV 5917	Tampinha da Tapuio	17/12/2018	15		Curu da Laguna	Jurada da Tapuio	120	0,59	1
SRA 912	Margoza da SR	04/04/2015	2			Floresta da SR	120	0,74	6
MCP 3232	Goiania da Rio Pardo	21/05/2019	12	12		Gp0001 da Rio Pardo	120	0,45	1
FV 3575	Piqui da Tapuio	07/06/2014	15	15	Indio da Tapuio	Esquisita da Tapuio	120	0,59	7
RM 1203	1203 da RM	12/01/2020	11		Ins.. da RM	Venda da RM	119	0,55	1
FV 5867	Tsica da Tapuio	17/09/2018	15			Patricia da Tapuio	119	0,57	2
PEA 1867	Ostra da Peabiru	23/01/2020	16		Uchoa da Belcon	Jamais da Peabiru	119	0,52	1
NB 1948	NB1948 da Morada	23/02/2018	8		NB727 da Morada	NB1284 da Morada	119	0,67	3
RM 905	Hotelaria da RM	01/02/2018	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	119	0,68	2
WB 4212	Acelga da Ingaí	04/03/2018	13	13	Bodoque da Ingaí	Barra funda da Ingaí	119	0,73	3
830	830 da Bufaláctea	14/02/2020	9		King kong da Ingaí	187 da Bufaláctea	119	0,42	1
RM 605	605 da RM	02/04/2016	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	119	0,74	4
RM 994	994 da RM	28/11/2018	11		Morada da RM	557 da RM	119	0,64	2
SRA 534N	Piriquita da SR	24/04/2018	2		Apolo da SR	Piriquita da SR	119	0,65	3
RM 1162	1162 da RM	11/11/2019	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	119	0,62	1
UPD 927	Querencia da UPD	09/10/2016	6		Mandaqui da Ingaí	Mala da UPD	118	0,66	2
518	518 da Bufaláctea	26/02/2017	9		King kong da Ingaí	105 (1650) da Bufaláctea	118	0,65	2
LD Canastra	Canastra da Nossa Senhora do Carmo	01/10/2014	7		Almirante da Peabiru		118	0,42	2
SRA 178N	Mzinha da SR	01/01/2021	2		Ciao da SR	Salom-74 da SR	118	0,49	1
SRA 111N	Lilica da SR	24/11/2020	2		Zuado da SR	Rita da SR	118	0,51	1
RM 1011	1011 da RM	14/01/2019	11		Ins.. da RM	Venda da RM	118	0,56	1
801	801 da Bufaláctea	04/09/2019	9		King kong da Ingaí	126 (1150) da Bufaláctea	118	0,54	1
RM 1214	1214 da RM	20/01/2020	11		Morada da RM	Xadrez da RM	118	0,63	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.	
SRA 513	Boneca da SR			2		86- biola da SR	118	0,37	7	
FV 4999	Minguada da Tapuio	12/11/2016		15		Ortografia da Tapuio	118	0,65	4	
WB 4049	Flanela da Ingaí	01/01/2017	13	13	Ousado da Ingaí	Cana da Ingaí	118	0,73	3	
UPD 763	Lambreta da UPD	05/09/2011		6	Hangar da Ingaí	Farofa da UPD	118	0,78	6	
RM 1237	1237 da RM	26/02/2020		11	Ins.. da RM	Venda da RM	118	0,56	1	
UPD 877	Pachorra da UPD	15/01/2015		6	Mandaqui da Ingaí	Luiza da UPD	117	0,72	5	
NB 1285	NB1285 da Morada	17/01/2015		8	NB858 da Morada	NB019 da Morada	117	0,72	5	
FV 1297	Irlandesa da Tapuio	22/05/2008		15	Bretao da Ingaí	Ana paula HCO336	117	0,79	13	
RM 981	981 da RM	28/06/2018		11	Ciclone da Ingaí	Formatura da RM	117	0,58	1	
RM 708	Flecha da RM	30/01/2017		11	Ciclone da Ingaí	Alcatra da RM	117	0,69	4	
SRA 990	Barbie da SR	05/04/2017		2	Apolo da SR	Boneca da SR	116	0,71	4	
763	763 da Bufaláctea	01/06/2019		9	King kong da Ingaí	055 (sb) da Bufaláctea	116	0,60	2	
FV 3243	Ptica da Tapuio	27/07/2013		15	Horizontal da Tapuio	Jari da Tapuio	116	0,75	8	
FV 2490	Navalha da Tapuio	31/12/2011		15	Vaidoso da Natal UF0700	Atenas da Tapuio	116	0,74	8	
NBP 3812	Arabaiana da Laguna	04/10/2017		10	10	Bordado da Laguna	Corvina da Laguna	116	0,71	3
NB 1938	NB1938 da Morada	21/02/2018		8	NB884/12 da Morada	NB1341 da Morada	116	0,70	3	
RM 1064	1064 da RM	08/03/2019		11	Coroado da Ingaí	Venda da RM	115	0,64	2	
552	552 da Bufaláctea	24/06/2017		9	King kong da Ingaí	341 (2355) da Bufaláctea	115	0,70	3	
RM 1360	1360 da RM	25/11/2020		11	Morada da RM	Venda da RM	115	0,54	1	
NB 2160	NB2160 da Morada	31/01/2019		8	NB1088 da Morada	NB1050 da Morada	115	0,62	2	
RM 849	Chuvisa da RM	12/01/2018		11		869 da RM	115	0,64	3	
NB 1389	NB1389 da Morada	17/03/2015		8	NB858 da Morada	NB408 da Morada	115	0,80	6	
PEA 1687	Latitude da Peabiru	12/02/2018		16	Alucinado da Peabiru	Baforada da Peabiru	115	0,58	1	
SRA 87N	Laguna da SR	19/03/2020		2	Ciao da SR	Sucuri da SR	115	0,54	1	
RM 278	Paulista da RM	28/12/2013		11	Coroado da Ingaí	Tacira da RM	115	0,75	5	
FV 5231	Panila da Tapuio	03/06/2017		15	15	Macadmia da Tapuio	114	0,47	3	
FV 5808	Terra da Tapuio	31/07/2018		15	Potiguar da Tapuio	Paleografia da Tapuio	114	0,60	2	
SRA 101N	Panta da SR	12/11/2019		2	Zuado da SR	Pantera da SR	114	0,44	1	
RM 1274	1274 da RM	17/04/2020		11	Ins.. da RM	480 da RM	114	0,56	1	

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
NB 2147	NB2147 da Morada	15/01/2019	8		NB1032 da Morada	NB566 da Morada	114	0,57	1
SRA 76N	Folha da SR	03/03/2019	2		Ciao da SR	California da SR	114	0,63	2
PEA 1666	Letra da Peabiru	08/09/2017	16		Alucinado da Peabiru	Araponga do Embondo	114	0,54	2
NBP 3852	Galha da Laguna	20/12/2017	10	10	Tambau da Laguna	Gralha da Laguna	113	0,73	3
WB 3581	Europa da Ingaí	31/01/2012	13	10	Bodoque da Ingaí	Andir da Ingaí	113	0,80	8
FV 4822	Polho da Tapuio	27/08/2016	15		Lajedo da Tapuio	Jurumenha da Tapuio	113	0,71	3
PEA 1822	Natercia da Peabiru	20/01/2019	16		Uchoa da Belcon	Diamantina da Peabiru	113	0,65	2
RM 1181	1181 da RM	06/12/2019	11		Morada da RM	Guarana da RM	113	0,54	1
NB 1012	NB1012 da Morada	17/02/2013	8		NB1066 da Morada	NB586 da Morada	113	0,76	5
564	564 da Bufaláctea	29/10/2017	9		King kong da Ingaí	321 (1736) da Bufaláctea	112	0,65	3
WB 4220	Cebola da Ingaí	23/03/2018	13		Ousado da Ingaí	Fenomenal da Ingaí	112	0,72	3
RM 207 1	207 1 da RM	02/06/2012	11		He man da RM	Sarita da RM	112	0,83	8
FV 5034	Minuta da Tapuio	01/02/2017	15	15		Nataluz da Tapuio	112	0,60	4
SRA 931	Fortaleza da SR	10/01/2016	2			Africana-610 da SR	112	0,73	5
454	454 (384) da Bufaláctea	03/07/2015	9			086 (1344) da Bufaláctea	112	0,73	5
RM 1199	1199 da RM	08/01/2020	11		M088 da RM	Soraia da RM	111	0,54	1
NB 2130	NB2130 da Morada	09/09/2018	8		NB974 da Morada	NB1012 da Morada	111	0,55	2
NB 906	NB906 da Morada	06/03/2012	8		NB858 da Morada	NB828 da Morada	111	0,76	7
FV 1475	Judia da Tapuio	21/04/2009	15		Cadillac da Ingaí	Dorminhoca da Tapuio	111	0,81	10
WB 4132	Pisa da Ingaí	14/07/2017	13	13	Bodoque da Ingaí	Lemuria da Ingaí	111	0,72	3
RM 1074	1074 da RM	08/03/2019	11		Coroado da Ingaí	Gabi da RM	111	0,64	2
774	774 da Bufaláctea	13/06/2019	9		King kong da Ingaí	025 (sb) da Bufaláctea	110	0,51	1
RM 658	Formiga da RM	27/09/2016	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	110	0,74	4
PEA 824	Duquesa da Peabiru	23/04/2010	16		166 da Peabiru	Erika	110	0,68	8
FV 4175	Padroeira da Tapuio	13/07/2015	15	15	Luxo da Tapuio	Dalila da Tapuio	110	0,57	5
LD Cereja	Cereja da Nossa Senhora do Carmo	01/01/2018	7		Almirante da Peabiru		110	0,41	3
NB 2352	NB2352 da Morada	14/12/2019	8		NB1088 da Morada	NB1390 da Morada	110	0,48	1
PEA 1604	Jurubeba da Peabiru	20/04/2016	16		Efetivo da Peabiru	Anta da Peabiru	110	0,66	2
NB 2614	NB2614 da Morada	15/06/2020	8		NB1470 da Morada	NB1849 da Morada	110	0,47	1

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 1548	IS 1548 da Bella Búfala	12/02/2016	1			IS 1446 da Bella Búfala	110	0,35	3
SRA 43N	Guia da SR	17/02/2019	2		Apolo da SR	Corintiana da SR	109	0,63	2
RM 1210	1210 da RM	20/01/2020	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	109	0,70	1
RM 912	Engenhoca da RM	13/02/2018	11		Coroado da Ingaí	Gabriela da RM	109	0,53	3
PEA 1855	Nice da Peabiru	06/05/2019	16		Uchoa da Belcon	Alvorada da Peabiru	109	0,52	1
NB 851	NB851 da Morada	04/02/2012	8		NB858 da Morada	NB952 da Morada	109	0,75	6
PEA 1469	Jabuticaba da Peabiru	19/01/2016	16		Efetivo da Peabiru	Deise do Embondo	108	0,68	3
RM 874	Lataria da RM	16/01/2018	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	108	0,69	3
RM 926	Perigosa da RM	02/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Argentina da RM	108	0,68	3
UPD 977	Saia da UPD	28/02/2018	6		Campones da Laguna	Mamona da UPD	108	0,53	1
NBP 4341	NBP 4341 da Laguna	25/05/2021	10	10	Ip da Laguna	Festiva da Laguna	108	0,37	1
SRA 25N	Bagunca da SR	14/06/2018	2		Apolo da SR	Zueira da SR	108	0,59	2
NB 991	NB991 da Morada	20/01/2013	8		NB1066 da Morada	NB507 da Morada	108	0,80	6
RM 839	Cachaca da RM	07/01/2018	11			802 da RM	108	0,64	3
FV 5397	Talita da Tapuio	31/10/2017	15	15	Lajedo da Tapuio	Manga da Tapuio	107	0,60	3
RM 1113	1113 da RM	17/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	Zoinha da RM	107	0,65	1
FV 5754	Teodiceia da Tapuio	04/07/2018	15		Obama Khasa (indiano)	Nobreza da Tapuio	107	0,52	2
LD Pitanga	Pitanga da Nossa Senhora do Carmo	01/03/2013	7		Almirante da Peabiru		107	0,41	2
RM 1134	1134 da RM	07/06/2019	11		Coroado da Ingaí	Impressora da RM	107	0,54	1
NBP 3956	Rainha da Laguna	29/11/2018	10	10	Bingo da Laguna	Gloria da Laguna	107	0,71	3
SRA 1019	Pera da SR	03/05/2019	2		Af-610 da SR	Maca da SR	107	0,61	2
UPD 881	Paisagem da UPD	06/08/2015	6		Vancouver da Ingaí	Gelia da UPD	107	0,70	3
NB 2457	NB2457 da Morada	15/02/2020	8		NB1088 da Morada	NB1690 da Morada	107	0,50	1
NBP 2706	Carranca da Laguna	02/09/2011	10	10	Boto da Laguna	Reza da Laguna	106	0,83	8
NB 892	NB892 da Morada	27/02/2012	8		NB858 da Morada	NB850 da Morada	106	0,80	8
PEA 1219	Geometria da Peabiru	20/04/2013	16		192 da Peabiru	Aline da Peabiru	106	0,71	6
SRA 16N	Cindy da SR	08/09/2017	2		Rainbow (italiano)	Cinderela da SR	106	0,66	3
NB 1844	NB1844 da Morada	05/07/2017	8		NB1038 da Morada	NB533 da Morada	106	0,74	4
SRA 1020	Benta da SR	10/02/2019	2		Af-610 da SR	Vinhaca da SR	105	0,61	2

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
IS 1810	IS 1810 da Bella Búfala	25/01/2018	1			IS 01525 da Bella Búfala	105	0,38	2
SRA 98N	Campy da SR	03/02/2020	2		Ciao da SR	Campinas da SR	105	0,54	1
NB 2358	NB2358 da Morada	25/12/2019	8		NB1088 da Morada	NB1182 da Morada	105	0,60	2
SRA 103N	Navah da SR	15/12/2019	2		Zuado da SR	Havan da SR	105	0,61	2
SRA 914	Emilia da SR	03/04/2015	2			Jandira da SR	104	0,76	6
FV 2907	Olaria da Tapuio	14/02/2013	15		Hulk da Tapuio	Latitude da Tapuio	104	0,79	7
RM 205	Venda da RM	18/05/2012	11		Coroado da Ingaí	B188 da RM	104	0,72	5
NB 2527	NB2527 da Morada	30/03/2020	8		NB1038 da Morada	NB858. da Morada	104	0,58	1
NBP 4221	Mantiqueira da Laguna	11/09/2020	10		Pigmeu da Laguna	Irer da Laguna	104	0,56	1
RM 1287	1287 da RM	10/05/2020	11		Ins.. da RM	Venda da RM	104	0,50	1
UPD 870	Onga da UPD	01/11/2014	6		Hangar da Ingaí	Perfidia da UPD	104	0,63	2
489	489 da Bufaláctea	22/01/2017	9		Hangar da Ingaí	164 (2185) da Bufaláctea	103	0,51	3
NBP 3781	Cheirosa da Laguna	30/05/2017	10	10	Karmer indiano	Chanel da Laguna	103	0,71	4
FV 6021	Unguiforme da Tapuio	15/03/2019	15		Obama Khasa (indiano)	Penta da Tapuio	103	0,60	2
RM 1041	1041 da RM	19/02/2019	11			Picanha da RM	103	0,39	2
675	675 da Bufaláctea	26/11/2018	9		King kong da Ingaí	137 (284283) da Bufaláctea	103	0,57	1
NB 2040	NB2040 da Morada	04/05/2018	8		NB1038 da Morada	NB564 da Morada	102	0,68	3
NB 2612	NB2612 da Morada	15/06/2020	8		NB1470 da Morada	NB505 da Morada	102	0,52	1
FV 3640	Pera da Tapuio	25/06/2014	15		Imperador da Tapuio	Pirapora da Laguna	102	0,64	5
404	404 da Bufaláctea	31/01/2016	9		King kong da Ingaí	094 (47) da Bufaláctea	102	0,71	5
RM 940	Clesia da RM	27/03/2018	11		Ciclone da Ingaí	Suzana da RM	102	0,69	3
PEA 1842	Nautica da Peabiru	04/04/2019	16			Janta da Peabiru	102	0,44	1
RM 1104	1104 da RM	10/04/2019	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	102	0,60	2
RM 750	Coberta da RM	15/04/2017	11		Coroado da Ingaí	Avenida da RM	102	0,67	2
RM 1097	1097 da RM	10/04/2019	11		Ciclone da Ingaí	Venda da RM	102	0,72	2
IS 01549	IS 01549 da Bella Búfala	08/02/2016	1			IS 001439 da Bella Búfala	101	0,64	4
NB2259	2259	20/03/2019		16	NB1032 da Morada	NB592 da Morada	101	0,49	1
IS 1715	IS 1715 da Bella Búfala	07/01/2017	1			IS 1483 da Bella Búfala	101	0,53	3
NB 1333	NB1333 da Morada	11/02/2015	8		NB660 da Morada	NB934/12 da Morada	100	0,73	5

Fêmeas Ativas

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia	Nº Lact.
SRA 112N	Realeza da SR	02/02/2020	2		Rainbow (italiano)	Fortaleza da SR	100	0,62	2
WB 3797	Orquidea da Ingaí	13/04/2014	13	13	Alfaiate da Ingaí	Ilhabela da Ingaí	100	0,78	6
PEA 1847	Nevada da Peabiru	05/04/2019	16		Uchoa da Belcon	Baleia da Peabiru	100	0,53	1

Fêmeas Jovens

Tabela 7. As melhores fêmeas jovens (vivas; participantes) de acordo com o valor da PTA para produção de leite até 305 dias de lactação (P305), estimados pelo programa de avaliação genética de búfalas em janeiro de 2024.

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 4080	Elegante da Rio Pardo	22/08/2023	12		Serelepe da Ingaí	Rivane da Rio Pardo	494	0,49
MCP 3898	Daiane da Rio Pardo	26/05/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Rosa da Rio Pardo	462	0,46
MCP 3870	Dondoca da Rio Pardo	14/04/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Colomba da Rio Pardo	457	0,42
MCP 3949	Eda da Rio Pardo	18/01/2023	12		Moleque da Rio Pardo	Amaralina da Rio Pardo	456	0,42
MCP 3876	Dita da Rio Pardo	24/04/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Delicia da Rio Pardo	454	0,40
MCP 4085	Evidia da Rio Pardo	08/12/2023	12		Serelepe da Ingaí	Lua da Rio Pardo	445	0,50
MCP 4079	Esgrima da Rio Pardo	26/07/2023	12		Serelepe da Ingaí	Raica da Rio Pardo	440	0,52
MCP 3971	Escalda da Rio Pardo	05/02/2023	12		Serelepe da Ingaí	Negrita 1 da Rio Pardo	424	0,49
MCP 3908	Doca da Rio Pardo	20/06/2022	12	12	Xand da Rio Pardo	Agnes da Rio Pardo	424	0,44
MCP 4071	Estrofe da Rio Pardo	22/06/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Jermola da Rio Pardo	424	0,45
MCP 3912	Dalva 1 da Rio Pardo	14/07/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Redonda 1 da Rio Pardo	419	0,44
MCP 3962	Edith da Rio Pardo	28/01/2023	12		Serelepe da Ingaí	Galega da Rio Pardo	417	0,55
MCP 3960	Ema da Rio Pardo	28/01/2023	12		Moleque da Rio Pardo	Isolda da Rio Pardo	413	0,49
MCP 3896	Dora da Rio Pardo	23/05/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Nanquim 1 da Rio Pardo	413	0,45
WB 4677	Musica da Ingaí	01/01/2023	13		Deputado da Laguna	Estrofe da Ingaí	410	0,42
MCP 4032	Ermelise da Rio Pardo	29/04/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Colomba da Rio Pardo	409	0,43
MCP 3882	Dulari da Rio Pardo	03/05/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Canela da Rio Pardo	409	0,45
MCP 4041	Elanco da Rio Pardo	06/05/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Delicia da Rio Pardo	406	0,44
MCP 4077	Elona da Rio Pardo	08/07/2023	12		Serelepe da Ingaí	Bila da Rio Pardo	405	0,47
MCP 3985	Efrata da Rio Pardo	23/02/2023	12		Moleque da Rio Pardo	Maruca da Rio Pardo	405	0,39
MCP 3899	Difusora da Rio Pardo	27/05/2022	12	12	Ventania da Rio Pardo	Severina 1 da Rio Pardo	399	0,46
MCP 3917	Diurna da Rio Pardo	31/07/2022	12	12	Pasquale da Rio Pardo	Simonet da Rio Pardo	395	0,48
WB 4651	Tabuada da Ingaí	06/10/2022	13		Vigor da Ingaí	Acrilica da Ingaí	393	0,45
MCP 4044	Enaltecida da Rio Pardo	07/05/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Deli da Rio Pardo	385	0,41
MCP 3891	Daltiza da Rio Pardo	15/05/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Picota da Rio Pardo	384	0,46
MCP 3883	Dhara da Rio Pardo	05/05/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Relva da Rio Pardo	383	0,45
MCP 3895	Dulca da Rio Pardo	23/05/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Lela da Rio Pardo	382	0,42

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 3918	Dalma da Rio Pardo	15/08/2022	12	12	Moleque da Rio Pardo	Fanta da Rio Pardo	381	0,45
WB 4730	Janaina da Ingaí	02/03/2023	13		Vigor da Ingaí	Sopa da Ingaí	378	0,39
MCP 4029	Eunice da Rio Pardo	26/04/2023	12		Lau da Rio Pardo	Mocinha da Rio Pardo	377	0,30
MCP 4052	Embiara da Rio Pardo	14/05/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Jurema da Rio Pardo	373	0,47
FV 7675	Asma da Tapuio	26/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Nesinha da Tapuio	370	0,43
FV 7651	Alegria da Tapuio	29/11/2022	15		Perigo da Tapuio	Jotinha da Tapuio	367	0,45
NBP 4649	NBP04649 da Laguna	10/07/2023	10		Popular da Laguna	Madame da Laguna	363	0,40
MCP 4064	Euzira da Rio Pardo	07/06/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Farofa da Rio Pardo	362	0,44
NBP 4675	NBP04675 da Laguna	30/10/2023	10		Lider da Laguna	Queimada da Laguna	362	0,38
MCP 3998	Esfinge da Rio Pardo	21/03/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Canela da Rio Pardo	362	0,48
FV 7947	Bonita II da Tapuio	06/10/2023	15		Telhado da Tapuio	Melra da Tapuio	360	0,36
NBP 4555	NBP04555 da Laguna	15/03/2023	10		Ip da Laguna	Cohab da Laguna	358	0,40
MCP 3865	Delegada da Rio Pardo	11/04/2022	12	12	Xand da Rio Pardo	Deli da Rio Pardo	358	0,47
MCP 4076	Ellanca da Rio Pardo	05/07/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Malone da Rio Pardo	357	0,45
WB 4763	Ficha da Ingaí	08/07/2023	13		Vigor da Ingaí	Caribenha da Ingaí	357	0,45
FV 7581	Adega da Tapuio	31/07/2022	15		Preto da Tapuio	Pacificao da Tapuio	357	0,33
MCP 4000	Enola da Rio Pardo	24/03/2023	12		Moleque da Rio Pardo	Jaborandi da Rio Pardo	356	0,42
WB 4716	Trocada da Ingaí	17/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Cana da Ingaí	355	0,42
NBP 4504	NBP04504 da Laguna	27/06/2022	10	10	Popular da Laguna	Prisioneira da Laguna	353	0,42
MCP 4074	Egipicia da Rio Pardo	28/06/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Sucupira da Rio Pardo	352	0,46
1159	1159 da Bufaláctea	19/05/2022	9		Conde da Natal	465 da Bufaláctea	351	0,40
1227	1227 da Bufaláctea	29/09/2022	9		Mago da Ingaí	800 da Bufaláctea	350	0,31
1278	1278 da Bufaláctea	22/03/2023	9		Mago da Ingaí	890 da Bufaláctea	348	0,31
WB 4689	Sarada da Ingaí	11/01/2023	13		Vigor da Ingaí	Lupa da Ingaí	347	0,41
MCP 3871	Dajala da Rio Pardo	14/04/2022	12	12	Xand da Rio Pardo	Polaca da Rio Pardo	345	0,46
1221	1221 da Bufaláctea	21/09/2022	9		Conde da Natal	614 da Bufaláctea	345	0,38
NBP 4631	NBP04631 da Laguna	08/06/2023	10		Atleta da Laguna	S/r da Laguna	345	0,39
FV 7786	Benedita da Tapuio	02/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Orelha da Tapuio	344	0,42
MCP 4043	Emura da Rio Pardo	07/05/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Solana da Rio Pardo	342	0,45

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
1223	1223 da Bufaláctea	30/09/2022	9		Conde da Natal	593 da Bufaláctea	341	0,38
NBP 4615	NBP04615 da Laguna	09/05/2023	10		Paquistão da Ingaí	Gloria da Laguna	341	0,53
MCP 3826	Darci da Rio Pardo	01/03/2022	12	12	Bidu da Rio Pardo	Teca da Rio Pardo	340	0,38
1144	1144 da Bufaláctea	03/03/2022	9		Conde da Natal	Corvina da Ingaí	340	0,45
1273	1273 da Bufaláctea	16/03/2023	9		Conde da Natal	Corvina da Ingaí	340	0,45
NBP 4612	NBP04612 da Laguna	06/05/2023	10		Atleta da Laguna	Mansa da Laguna	340	0,37
FV 7648	Alumiar da Tapuio	30/10/2022	15		Perigo da Tapuio	Utopia da Tapuio	339	0,35
NBP 4480	NBP04480 da Laguna	07/05/2022	10	10	Ip da Laguna	S/r da Laguna	339	0,37
FV 7352	Almenara da tapuio da Tapuio	21/03/2022	15		Mentor da Tapuio	Ovelha da Tapuio	338	0,40
NBP 4663	NBP04663 da Laguna	17/09/2023	10		Mudo da Laguna	Moa da Laguna	337	0,32
FV 7613	Argola da Tapuio	04/09/2022	15		Perigo da Tapuio	Mala da Tapuio	337	0,40
NBP 4492	NBP04492 da Laguna	15/05/2022	10	10	Atleta da Laguna	Gloria da Laguna	337	0,40
1172	1172 da Bufaláctea	06/06/2022	9		Conde da Natal	578 da Bufaláctea	337	0,40
1288	1288 da Bufaláctea	16/05/2023	9		Conde da Natal	578 da Bufaláctea	337	0,40
MCP 4024	Eunacia da Rio Pardo	24/04/2023	12		Lau da Rio Pardo	Rosa da Rio Pardo	336	0,31
1180	1180 da Bufaláctea	01/07/2022	9		Conde da Natal	503 da Bufaláctea	336	0,40
FV 7531	Adidentada da Tapuio	08/06/2022	15		Mentor da Tapuio	Meire da Tapuio	336	0,32
1228	1228 da Bufaláctea	05/10/2022	9		Mago da Ingaí	810 da Bufaláctea	335	0,31
NBP 4554	NBP04554 da Laguna	14/03/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Dieta da Laguna	333	0,49
NBP 4459	NBP04459 da Laguna	15/04/2022	10	10	Popular da Laguna	Cevada da Laguna	332	0,43
FV 7664	Aspirina da Tapuio	15/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Tamis da Tapuio	332	0,40
FV 7925	Branquinha da Tapuio	27/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Palmeira da Tapuio	331	0,33
FV 7955	Belica II da Tapuio	10/10/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Hungria da Tapuio	330	0,35
NBP 4529	NBP4529 da Laguna	20/10/2022	10		Gostoso da Laguna	Seriguela da Laguna	330	0,39
FV 7564	Alvorada da Tapuio	05/07/2022	15		Mentor da Tapuio	Posuda da Tapuio	330	0,35
WB 4638	Campeira da Ingaí	05/07/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Divisa da Ingaí	330	0,46
MCP 3959	Elis da Rio Pardo	28/01/2023	12		Moleque da Rio Pardo	Goa da Rio Pardo	329	0,36
WB 4622	Corpete da Ingaí	19/04/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Renda da Ingaí	328	0,41
WB 4656	Unimed da Ingaí	04/11/2022	13		Vigor da Ingaí	Festa da Ingaí	327	0,42

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7329	Amare da Tapuio	09/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Moleca da Tapuio	327	0,34
FV 7603	Acerola da Tapuio	26/08/2022	15		Perigo da Tapuio	Organista da Tapuio	327	0,42
WB 4770	Caracas da Ingaí	18/11/2023	13		Vigor da Ingaí	Festa da Ingaí	327	0,42
NBP 4550	NBP04550 da Laguna	25/02/2023	10		Lider da Laguna	Natal da Laguna	326	0,38
MCP 3887	Devaneio da Rio Pardo	09/05/2022	12	12	Xand da Rio Pardo	Sucupira da Rio Pardo	326	0,46
1163	1163 da Bufaláctea	24/05/2022	9		Conde da Natal	547 da Bufaláctea	325	0,38
FV 7740	Broca da Tapuio	04/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Palhoa da Tapuio	325	0,40
1166	1166 da Bufaláctea	27/05/2022	9		Conde da Natal	450 da Bufaláctea	324	0,40
FV 7323	Acalantos da Tapuio	07/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Pontencia da Tapuio	321	0,37
FV 7879	Bab da Tapuio	09/06/2023	15		Preto da Tapuio	Tala da Tapuio	320	0,34
FV 7921	Biloca da Tapuio	18/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Gamela da Tapuio	320	0,35
FV 7695	Belvedere da Tapuio	18/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Juqui da Tapuio	320	0,36
1240	1240 da Bufaláctea	28/11/2022	9		Conde da Natal	Copaba da Ingaí	319	0,44
FV 7957	Basica II da Tapuio	10/10/2023	15		Telhado da Tapuio	Novica da Tapuio	319	0,31
1328	1328 da Bufaláctea	08/09/2023	9		Mago da Ingaí	492 da Bufaláctea	318	0,36
FV 7390	Argentina da Tapuio	07/04/2022	15		Telhado da Tapuio	Lcera da Tapuio	318	0,34
WB 4694	Cebolinha da Ingaí	14/01/2023	13		Vigor da Ingaí	Tiririca da Ingaí	318	0,42
MCP 4003	Estela da Rio Pardo	27/03/2023	12		Lau da Rio Pardo	Nicole da Rio Pardo	317	0,33
MCP 4049	Ema da Rio Pardo	14/05/2023	12		Lau da Rio Pardo	Nicoleta da Rio Pardo	317	0,32
1300	1300 da Bufaláctea	22/06/2023	9		Mago da Ingaí	889 da Bufaláctea	315	0,32
1279	1279 da Bufaláctea	23/03/2023	9		Mago da Ingaí	853 da Bufaláctea	314	0,33
MCP 4021	Emalia da Rio Pardo	21/04/2023	12		Bidu da Rio Pardo	Troia da Rio Pardo	314	0,35
FV 7355	Alema da Tapuio	24/03/2022	15		Mentor da Tapuio	Repentista da Tapuio	313	0,38
FV 7487	Africana da Tapuio	18/05/2022	15		Violeiro da Ingaí	Tmpera da Tapuio	312	0,33
1320	1320 da Bufaláctea	01/09/2023	9		Conde da Natal	878 da Bufaláctea	312	0,32
NBP 4572	NBP04572 da Laguna	29/03/2023	10		Gostoso da Laguna	Noiva da Laguna	311	0,39
FV 7954	Baladeira II da Tapuio	10/10/2023	15		Preto da Tapuio	Noninha da Tapuio	311	0,33
FV 7930	Bobinha da Tapuio	27/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Insana da Tapuio	311	0,34
FV 7676	Assistente da Tapuio	27/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Penosa da Tapuio	310	0,40

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
MCP 3942	Eugenia da Rio Pardo	10/01/2023	12			Melgao da Rio Pardo	310	0,38
1253	1253 da Bufaláctea	21/11/2022	9		Conde da Natal	577 da Bufaláctea	309	0,36
1151	1151 da Bufaláctea	15/03/2022	9		Mago da Ingaí	656 da Bufaláctea	309	0,33
1333	1333 da Bufaláctea	18/09/2023	9		Mago da Ingaí	656 da Bufaláctea	309	0,33
FV 7627	Abundancia da Tapuio	22/09/2022	15		Perigo da Tapuio	Nivelar da Tapuio	308	0,38
FV 7618	Agraria da Tapuio	11/09/2022	15		Violeiro da Ingaí	Lacraia da Tapuio	307	0,36
WB 4653	Melosa da Ingaí	13/10/2022	13		Vigor da Ingaí	Salada da Ingaí	306	0,41
WB 4743	Demora da Ingaí	10/04/2023	13		Vigor da Ingaí	Palha da Ingaí	306	0,43
FV 7944	Brincadeira da Tapuio	01/10/2023	15		Preto da Tapuio	Ocasiao da Tapuio	306	0,32
MCP 3886	Divania da Rio Pardo	09/05/2022	12	12	Xand da Rio Pardo	Devica da Rio Pardo	306	0,45
RM 1820	1820 da RM	15/04/2022	11		Tutancamon da Ingaí	Naftalina da RM	306	0,42
WB 4722	Poa da Ingaí	22/02/2023	13		Deputado da Laguna	Loba da Ingaí	306	0,43
1250	1250 da Bufaláctea	09/12/2022	9		Mago da Ingaí	770 da Bufaláctea	305	0,32
FV 7678	Astrologia da Tapuio	29/12/2022	15		Mentor da Tapuio	Perva da Tapuio	305	0,39
1188	1188 da Bufaláctea	11/08/2022	9		Conde da Natal	522 da Bufaláctea	303	0,40
1245	1245 da Bufaláctea	07/12/2022	9		Mago da Ingaí	836 da Bufaláctea	302	0,33
FV 7669	Alternativa da Tapuio	21/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Neni da Tapuio	302	0,41
1209	1209 da Bufaláctea	04/09/2022	9		Conde da Natal	623 da Bufaláctea	301	0,38
1170	1170 da Bufaláctea	03/06/2022	9		Conde da Natal	592 da Bufaláctea	299	0,38
NBP 4488	NBP04488 da Laguna	13/05/2022	10	10	Popular da Laguna	Parreira da Laguna	298	0,42
FV 7660	Alarmista da Tapuio	11/12/2022	15		Piloto da Tapuio	Miss da Tapuio	298	0,38
FV 7342	Almina da Tapuio	18/03/2022	15		Bodoque da Ingaí	Olinda da Tapuio	298	0,52
NBP 4540	NBP4540 da Laguna	15/12/2022	10		Popular da Laguna	Goiaba da Laguna	298	0,41
FV 7837	Broa da Tapuio	10/05/2023	15		Preto da Tapuio	Til II da Tapuio	297	0,35
FV 7811	Branca da Tapuio	23/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Petrona da Tapuio	297	0,43
FV 7495	Afiada da Tapuio	22/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Ocasiao da Tapuio	297	0,39
1173	1173 da Bufaláctea	06/06/2022	9		Conde da Natal	217 da Bufaláctea	297	0,41
FV 7717	Brim da Tapuio	11/02/2023	15		Mentor da Tapuio	Teleologia da Tapuio	297	0,37
1200	1200 da Bufaláctea	18/08/2022	9		Mago da Ingaí	788 da Bufaláctea	297	0,32

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
1341	1341 da Bufaláctea	29/09/2023	9		Conde da Natal	893 da Bufaláctea	297	0,43
NBP 4669	NBP04669 da Laguna	16/10/2023	10		Gostoso da Laguna	Caixa da Laguna	296	0,38
FV 7371	Alaska da Tapuio	30/03/2022	15		Mentor da Tapuio	Tacima da Tapuio	295	0,39
1331	1331 da Bufaláctea	13/09/2023	9		Mago da Ingaí	592 da Bufaláctea	295	0,34
1242	1242 da Bufaláctea	02/12/2022	9		Conde da Natal	508 da Bufaláctea	294	0,41
1182	1182 da Bufaláctea	03/07/2022	9		Mago da Ingaí	669 da Bufaláctea	294	0,31
1143	1143 da Bufaláctea	01/03/2022	9		Mago da Ingaí	764 da Bufaláctea	293	0,42
NBP 4562	NBP04562 da Laguna	22/03/2023	10		Popular da Laguna	Feliz da Laguna	293	0,43
RM 1720	1720 da RM	01/12/2022	11		Tutancamom da Ingaí	1047 da RM	293	0,52
NBP 4456	NBP04456 da Laguna	10/04/2022	10		Gostoso da Laguna	Dida da Laguna	293	0,42
FV 7943	Birinjala da Tapuio	27/09/2023	15		Preto da Tapuio	Lisa da Tapuio	293	0,37
RM 1714	1714 da RM	13/12/2022	11		Tutancamom da Ingaí	1032 da RM	292	0,42
1276	1276 da Bufaláctea	16/03/2023	9		Mago da Ingaí	640 da Bufaláctea	292	0,32
MCP 3878	Damasco da Rio Pardo	27/04/2022	12		Lau da Rio Pardo	Anaia da Rio Pardo	292	0,31
UPD 1135	Yara do iz da UPD	24/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Hidra da UPD	292	0,37
RM 1813	1813 da RM	03/04/2022	11		Morada da RM	Conversinha da RM	292	0,37
MCP 3929	Dimensao da Rio Pardo	30/12/2022	12			Monica da Rio Pardo	292	0,41
1251	1251 da Bufaláctea	14/12/2022	9		Mago da Ingaí	804 da Bufaláctea	292	0,31
1347	1347 da Bufaláctea	14/10/2023	9		Conde da Natal	517 da Bufaláctea	290	0,39
RM 1677	1677 da RM	23/04/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Soraia da RM	290	0,44
RM 1866	1866 da RM	23/12/2022	11		M161 da RM	1149 da RM	289	0,42
1294	1294 da Bufaláctea	02/06/2023	9		Conde da Natal	798 da Bufaláctea	288	0,50
1308	1308 da Bufaláctea	21/08/2023	9		Conde da Natal	940 da Bufaláctea	288	0,44
NBP 4578	NBP04578 da Laguna	07/04/2023	10		Popular da Laguna	Juruena da Ingaí	288	0,43
MCP 4063	Emma da Rio Pardo	02/06/2023	12		Lau da Rio Pardo	Nanquim 1 da Rio Pardo	287	0,33
NBP 4581	NBP04581 da Laguna	11/04/2023	10		Atleta da Laguna	Fogueira da Laguna	287	0,42
RM 1941	1941 da RM	15/07/2023	11		Tutancamom da Ingaí	575 da RM	287	0,48
NBP 4548	NBP04548 da Laguna	24/02/2023	10		Lider da Laguna	J da Laguna	286	0,40
FV 7762	Britney da Tapuio	18/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Unica da Tapuio	286	0,49

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
1236	1236 da Bufaláctea	24/11/2022	9		Mago da Ingaí	698 da Bufaláctea	286	0,32
1233	1233 da Bufaláctea	19/11/2022	9		Conde da Natal	480 da Bufaláctea	286	0,39
FV 7320	Atr da Tapuio	05/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Medula da Tapuio	286	0,32
RM 1743	1743 da RM	18/01/2023	11		Tutancamom da Ingaí	991 da RM	285	0,42
1346	1346 da Bufaláctea	14/10/2023	9		Mago da Ingaí	783 da Bufaláctea	285	0,33
FV 7899	Britadeira da Tapuio	23/07/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Teaser da Tapuio	285	0,33
FV 7919	Bricadeira da Tapuio	18/08/2023	15		Telhado da Tapuio	Linda da Tapuio	285	0,40
1246	1246 da Bufaláctea	07/12/2022	9		Conde da Natal	460 da Bufaláctea	284	0,41
WB 4648	Treinadora da Ingaí	23/09/2022	13		Vigor da Ingaí	Jaci da Ingaí	284	0,44
1286	1286 da Bufaláctea	11/05/2023	9		Mago da Ingaí	833 da Bufaláctea	283	0,31
1330	1330 da Bufaláctea	16/09/2023	9		Conde da Natal	900 da Bufaláctea	283	0,31
NBP 4531	NBP04531 da Laguna	02/11/2022	10		Gostoso da Laguna	Zizira da Laguna	283	0,35
WB 4633	Cevada da Ingaí	04/06/2022	13		Deputado da Laguna	Asturias da Ingaí	282	0,42
WB 4690	Placa da Ingaí	11/01/2023	13		Deputado da Laguna	Asturias da Ingaí	282	0,42
RM 1683	1683 da RM	24/05/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Canaria da RM	280	0,46
1204	1204 da Bufaláctea	21/08/2022	9		Conde da Natal	505 da Bufaláctea	279	0,40
NBP 4624	NBP04624 da Laguna	27/05/2023	10		Mudo da Laguna	Colirio da Laguna	279	0,35
1324	1324 da Bufaláctea	03/09/2023	9		Conde da Natal	782 da Bufaláctea	279	0,31
1316	1316 da Bufaláctea	28/08/2023	9		Conde da Natal	206 da Bufaláctea	279	0,39
WB 4619	Cigarra da Ingaí	01/04/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Paprica da Ingaí	279	0,42
FV 7649	Academica da Tapuio	11/11/2022	15		Perigo da Tapuio	Monarca da Tapuio	278	0,37
FV 7700	Barriguda da Tapuio	23/01/2023	15		Perigo da Tapuio	Unio da Tapuio	278	0,38
FV 7684	Bagana da Tapuio	07/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Macambira da Tapuio	278	0,35
FV 7825	Blond da Tapuio	03/05/2023	15		Perigo da Tapuio	Terezinha da Tapuio	278	0,46
WB 4630	Entrada da Ingaí	19/05/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Itatiaia da Ingaí	278	0,43
FV 7626	Agronomia da Tapuio	19/09/2022	15		Perigo da Tapuio	Philip da Tapuio	278	0,39
1154	1154 da Bufaláctea	09/05/2022	9		Lallo (italiano)	783 da Bufaláctea	277	0,33
1211	1211 da Bufaláctea	19/09/2022	9		Conde da Natal	587 da Bufaláctea	277	0,38
FV 7422	Aval da Tapuio	24/04/2022	15		Perigo da Tapuio	Mategueira da Tapuio	277	0,38

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
1340	1340 da Bufaláctea	24/09/2023	9		Conde da Natal	879 da Bufaláctea	277	0,31
FV 7654	Afta da Tapuio	01/12/2022	15		Mentor da Tapuio	Nafta da Tapuio	276	0,41
WB 4669	Bateria da Ingaí	21/12/2022	13		Deputado da Laguna	Rancharia da Ingaí	276	0,40
NBP 4472	NBP04472 da Laguna	24/04/2022	10	10	Atleta da Laguna	Madame da Laguna	275	0,40
WB 4727	Leitura da Ingaí	01/03/2023	13		Vigor da Ingaí	Soneca da Ingaí	274	0,41
FV 7744	Botique da Tapuio	11/03/2023	15		Mentor da Tapuio	Rihanna da Tapuio	274	0,34
MCP 3935	Elda da Rio Pardo	03/01/2023	12			Samoco da Rio Pardo	274	0,37
RM 1856	1856 da RM	21/07/2022	11		M161 da RM	344 da RM	274	0,38
FV 7872	Baqueta da Tapuio	02/06/2023	15		Preto da Tapuio	Unb da Tapuio	274	0,38
WB 4636	Guria da Ingaí	15/06/2022	13		Deputado da Laguna	Pandora da Ingaí	274	0,42
WB 4742	Queimada da Ingaí	08/04/2023	13		Vigor da Ingaí	Duartina da Ingaí	273	0,43
WB 4697	Armada da Ingaí	19/01/2023	13		Curu da Laguna	Escabeche da Ingaí	273	0,48
1325	1325 da Bufaláctea	20/09/2023	9		Mago da Ingaí	587 da Bufaláctea	273	0,34
NBP 4484	NBP04484 da Laguna	10/05/2022	10	10	Ip da Laguna	Carioca da Laguna	273	0,37
WB 4704	Chupeta da Ingaí	30/01/2023	13		Vigor da Ingaí	Folhinha da Ingaí	273	0,41
FV 7936	Britanica da Tapuio	11/09/2023	15		Mentor da Tapuio	Pequenina da Tapuio	273	0,39
FV 7716	Buqu da Tapuio	10/02/2023	15		Perigo da Tapuio	Teolinda da Tapuio	272	0,41
NBP 4576	NBP04576 da Laguna	06/04/2023	10		Gostoso da Laguna	Briza da Laguna	272	0,41
NBP 4500	NBP04500 da Laguna	15/06/2022	10	10	Ip da Laguna	Vagem da Laguna	272	0,38
RM 1863	1863 da RM	16/12/2022	11		M161 da RM	1154 da RM	272	0,36
NBP 4621	NBP04621 da Laguna	22/05/2023	10		Ip da Laguna	Vagem da Laguna	272	0,38
WB 4721	Correnteza da Ingaí	22/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Novela da Ingaí	271	0,43
NBP 4434	NBP04434 da Laguna	11/03/2022	10	10	Popular da Laguna	Chave da Laguna	271	0,41
NBP 4546	NBP04546 da Laguna	24/02/2023	10		Popular da Laguna	Chave da Laguna	271	0,41
FV 7766	Balboa da Tapuio	20/02/2023	15		Tambor da Tapuio	Ultriz da Tapuio	271	0,34
RM 1934	1934 da RM	05/05/2023	11		Tutancamon da Ingaí	Fortaleza da RM	271	0,46
WB 4699	Brasilia da Ingaí	23/01/2023	13		Vigor da Ingaí	Berinjela da Ingaí	269	0,45
FV 7575	Afandega da Tapuio	21/07/2022	15		Picol da Tapuio	Medica da Tapuio	269	0,37
FV 7885	Bandileira da Tapuio	16/06/2023	15		Mentor da Tapuio	Tamanca da Tapuio	269	0,31

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7835	Baguete da Tapuio	09/05/2023	15		Preto da Tapuio	Tnia da Tapuio	269	0,33
FV 7892	Brigada da Tapuio	12/07/2023	15		Urso da Tapuio	Melindrosa da Tapuio	268	0,33
UPD 1132	Yara do iz da UPD	17/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Maciota da UPD	268	0,40
FV 7893	Bambina da Tapuio	15/07/2023	15		Telhado da Tapuio	Palmela da Tapuio	268	0,31
WB 4635	Atolada da Ingaí	11/06/2022	13	13	Vigor da Ingaí	Etipia da Ingaí	267	0,45
MCP 3925	Damas da Rio Pardo	18/12/2022	12			Viena da Rio Pardo	267	0,37
FV 7601	Artemis da Tapuio	22/08/2022	15		Perigo da Tapuio	Samma da Tapuio	266	0,41
RM 1877	1877 da RM	21/01/2023	11		M161 da RM	1157 da RM	266	0,35
FV 7697	Brotinho da taio da Tapuio	22/01/2023	15		Piloto da Tapuio	Postura da Tapuio	266	0,38
WB 4701	Cilada da Ingaí	25/01/2023	13		Deputado da Laguna	Margarida da Ingaí	265	0,39
1254	1254 da Bufaláctea	21/12/2022	9		Conde da Natal	553 da Bufaláctea	265	0,38
RM 1929	1929 da RM	18/04/2023	11		Morada da RM	Contraria da RM	265	0,38
1197	1197 da Bufaláctea	17/08/2022	9		Conde da Natal	663 da Bufaláctea	264	0,46
1277	1277 da Bufaláctea	18/03/2023	9		Conde da Natal	242 da Bufaláctea	264	0,41
FV 7415	Ries da Tapuio	21/04/2022	15		Piloto da Tapuio	Til II da Tapuio	264	0,34
1259	1259 da Bufaláctea	18/02/2023	9		Conde da Natal	250 (2187) da Bufaláctea	264	0,42
RM 1599	1599 da RM	10/03/2022	11		Tutancamon da Ingaí	565 da RM	263	0,57
FV 7704	Baterista da Tapuio	26/01/2023	15		Perigo da Tapuio	Potra da Tapuio	263	0,39
FV 7506	Alem II da Tapuio	26/05/2022	15		Violeiro da Ingaí	Fermossa da Tapuio	263	0,36
NBP 4429	NBP04429 da Laguna	03/03/2022	10		Popular da Laguna	Inaj da Laguna	263	0,43
FV 7529	Ancian da Tapuio	07/06/2022	15		Trovo 5828 da Tapuio	Moleira da Tapuio	263	0,31
NBP 4664	NBP04664 da Laguna	18/09/2023	10		Popular da Laguna	Inaj da Laguna	263	0,43
MCP 3972	Eliza da Rio Pardo	08/02/2023	12			Gobi da Rio Pardo	263	0,39
1241	1241 da Bufaláctea	01/12/2022	9		Mago da Ingaí	736 da Bufaláctea	263	0,32
WB 4715	Perdida da Ingaí	17/02/2023	13		Vigor da Ingaí	Lagoa da Ingaí	262	0,44
RM 1759	1759 da RM	11/02/2023	11		Tutancamon da Ingaí	Chuteira da RM	262	0,46
NBP 4549	NBP04549 da Laguna	25/02/2023	10		Gostoso da Laguna	Carioca da Laguna	262	0,41
FV 7875	Balsas da Tapuio	07/06/2023	15		Tenente da Tapuio	Jumenta da Tapuio	262	0,32
MCP 4078	Ervadoce da Rio Pardo	19/07/2023	12		Lau da Rio Pardo	Charlotte da Rio Pardo	262	0,37

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7830	Breakfest da Tapuio	06/05/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Nenm da Tapuio	262	0,30
RM 1730	1730 da RM	29/12/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Leitoa da RM	261	0,42
WB 4698	Papaia da Ingaí	21/01/2023	13		Deputado da Laguna	Arequipa da Ingaí	261	0,41
WB 4766	Cigana da Ingaí	23/08/2023	13		Deputado da Laguna	Jia da Ingaí	261	0,42
NBP 4592	NBP04592 da Laguna	15/04/2023	10		Popular da Laguna	Lisboa da Laguna	261	0,50
NBP 4436	NBP04436 da Laguna	12/03/2022	10	10	Ip da Laguna	Bondosa da Laguna	261	0,38
1338	1338 da Bufaláctea	22/09/2023	9		Mago da Ingaí	663 da Bufaláctea	260	0,43
WB 4652	Verdade da Ingaí	13/10/2022	13		Deputado da Laguna	Fogueta da Ingaí	259	0,42
NBP 4477	NBP04477 da Laguna	03/05/2022	10	10	Popular da Laguna	Titular da Laguna	259	0,42
1169	1169 da Bufaláctea	01/06/2022	9		Conde da Natal	184 da Bufaláctea	259	0,41
1260	1260 da Bufaláctea	18/02/2023	9		Conde da Natal	509 da Bufaláctea	258	0,38
FV 7749	Buslis da Tapuio	11/03/2023	15		Tenente da Tapuio	Ungir da Tapuio	258	0,30
NBP 4462	NBP04462 da Laguna	16/04/2022	10		Popular da Laguna	Gravata da Laguna	258	0,42
RM 1772	1772 da RM	25/02/2023	11		Tutancamom da Ingaí	Campea da RM	258	0,46
1243	1243 da Bufaláctea	01/12/2022	9		Conde da Natal	521 da Bufaláctea	258	0,40
WB 4639	Burrata da Ingaí	11/07/2022	13		Curu da Laguna	Batata da Ingaí	258	0,45
RM 1936	1936 da RM	05/05/2023	11		Morada da RM	556 da RM	257	0,39
WB 4734	Portada da Ingaí	07/03/2023	13		Deputado da Laguna	Esgrima da Ingaí	257	0,40
WB 4768	Porreta da Ingaí	01/09/2023	13		Deputado da Laguna	Alamanda da Ingaí	257	0,41
FV 7736	Birita da Tapuio	01/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Nbia da Tapuio	257	0,40
1332	1332 da Bufaláctea	10/09/2023	9		Conde da Natal	939 da Bufaláctea	257	0,43
MCP 4068	Elizabeth da Rio Pardo	11/06/2023	12		Lau da Rio Pardo	Lela da Rio Pardo	256	0,32
RM 1758	1758 da RM	07/02/2023	11		Tutancamom da Ingaí	1123 da RM	256	0,50
MCP 4018	Elanca da Rio Pardo	17/04/2023	12		Lau da Rio Pardo	Devica da Rio Pardo	255	0,34
1232	1232 da Bufaláctea	19/11/2022	9		Conde da Natal	457 da Bufaláctea	255	0,41
FV 7846	Bitorneira da Tapuio	16/05/2023	15		Mentor da Tapuio	Nomemclatura da Tapuio	255	0,45
WB 4774	Artigas da Ingaí	15/12/2023	13		Vigor da Ingaí	Lajota da Ingaí	255	0,43
FV 7745	Burguesa da Tapuio	08/03/2023	15		Piloto da Tapuio	Tia da Tapuio	254	0,32
NBP 4632	NBP04632 da Laguna	09/06/2023	10		Popular da Laguna	Vinagre da Laguna	254	0,44

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
RM 1787	1787 da RM	03/03/2023	11		Tutancamon da Ingaí	Caneca da RM	254	0,53
NBP 4667	NBP04667 da Laguna	04/10/2023	10		Gostoso da Laguna	Pistola da Laguna	254	0,34
FV 7379	Alini da Tapuio	01/04/2022	15		Preto da Tapuio	Midia da Tapuio	254	0,33
RM 1780	1780 da RM	01/03/2023	11		Tutancamon da Ingaí	1098 da RM	254	0,45
NBP 4432	NBP04432 da Laguna	09/03/2022	10	10	Popular da Laguna	Bolinha da Laguna	254	0,41
1270	1270 da Bufaláctea	02/03/2023	9		Conde da Natal	543 da Bufaláctea	254	0,38
1318	1318 da Bufaláctea	01/09/2023	9		Conde da Natal	899 da Bufaláctea	254	0,34
FV 7839	Beiju da Tapuio	10/05/2023	15		Preto da Tapuio	Tina da Tapuio	254	0,35
FV 7813	Bicuda da Tapuio	23/04/2023	15		Preto da Tapuio	Tinhosa da Tapuio	254	0,33
FV 7802	Bel da Tapuio	16/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Urucum da Tapuio	253	0,35
FV 7880	Barcelona da Tapuio	10/06/2023	15		Mentor da Tapuio	Pandorga da Tapuio	253	0,30
NBP 4498	NBP04498 da Laguna	08/06/2022	10		Gostoso da Laguna	Virada da Ingaí	253	0,40
NBP 4665	NBP04665 da Laguna	02/10/2023	10		Gostoso da Laguna	Covid da Laguna	252	0,32
NBP 4469	NBP04469 da Laguna	22/04/2022	10	10	Gostoso da Laguna	Visita da Ingaí	252	0,42
1208	1208 da Bufaláctea	01/09/2022	9		Conde da Natal	399 da Bufaláctea	252	0,41
1329	1329 da Bufaláctea	09/09/2023	9		Conde da Natal	Magica da Ingaí	251	0,42
FV 7929	Buguesia da Tapuio	27/08/2023	15		Preto da Tapuio	Ursa II da Tapuio	251	0,34
RM 1800	1800 da RM	01/03/2023	11		Tutancamon da Ingaí	1092 da RM	250	0,44
NBP 4618	NBP04618 da Laguna	18/05/2023	10		Popular da Laguna	Siri da Laguna	250	0,43
1193	1193 da Bufaláctea	16/08/2022	9		Conde da Natal	570 da Bufaláctea	250	0,37
NBP 4558	NBP04558 da Laguna	19/03/2023	10		Gostoso da Laguna	Remdio da Laguna	250	0,40
MCP 4075	Evelize da Rio Pardo	05/07/2023	12		Lau da Rio Pardo	Capri da Rio Pardo	250	0,37
NBP 4557	NBP04557 da Laguna	19/03/2023	10		Lider da Laguna	Estilista da Laguna	250	0,40
NBP 4444	NBP04444 da Laguna	22/03/2022	10	10	Popular da Laguna	Siri da Laguna	250	0,43
FV 7528	Alarmes da Tapuio	06/06/2022	15		Bodoque da Ingaí	Lagoa da Tapuio	249	0,48
NBP 4496	NBP04496 da Laguna	03/06/2022	10	10	Vigia da Laguna	Abobrinha da Ingaí	249	0,40
FV 7318	Amarela da Tapuio	04/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Tamiris da Tapuio	249	0,36
1176	1176 da Bufaláctea	16/06/2022	9		Conde da Natal	336 (1699) da Bufaláctea	249	0,42
MCP 3843	Damiana da Rio Pardo	11/03/2022	12	12	Xand da Rio Pardo	Matilde da Rio Pardo	249	0,43

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
1252	1252 da Bufaláctea	14/12/2022	9		Conde da Natal	525 da Bufaláctea	249	0,40
RM 1681	1681 da RM	27/04/2022	11		Tutancamom da Ingaí	605 da RM	249	0,47
1156	1156 da Bufaláctea	17/05/2022	9		Conde da Natal	209 da Bufaláctea	248	0,41
NBP 4547	NBP04547 da Laguna	24/02/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Morena da Laguna	247	0,44
FV 7860	Betina da Tapuio	25/05/2023	15		Preto da Tapuio	Temtica da Tapuio	247	0,30
FV 7794	Barbie da Tapuio	11/04/2023	15		Piloto da Tapuio	Tangerina da Tapuio	247	0,34
FV 7321	Acatat da Tapuio	05/03/2022	15		Piloto da Tapuio	Tangerina da Tapuio	247	0,34
RM 1702	1702 da RM	26/09/2022	11		M161 da RM	1163 da RM	247	0,31
FV 7625	Agricula da Tapuio	18/09/2022	15		Perigo da Tapuio	Madeira da Tapuio	246	0,50
FV 7867	Bala da Tapuio	29/05/2023	15		Preto da Tapuio	Tammy da Tapuio	246	0,31
NBP 4566	NBP04566 da Laguna	22/03/2023	10		Gostoso da Laguna	Amazona da Laguna	246	0,44
UPD 1144	Yone do iz da UPD	16/02/2023	6		Violeiro da Ingaí	Magia da UPD	246	0,37
FV 7452	Alfa da Tapuio	04/05/2022	15		Perigo da Tapuio	Tiquinho da Tapuio	246	0,38
FV 7356	Aplicada da Tapuio	25/03/2022	15		Mentor da Tapuio	Iludida da Tapuio	245	0,44
FV 7555	Agitado da Tapuio	25/06/2022	15		Violeiro da Ingaí	Lacuna da Tapuio	245	0,37
FV 7887	Babi da Tapuio	22/06/2023	15		Mentor da Tapuio	Iludida da Tapuio	245	0,44
FV 7432	Ativa da Tapuio	28/04/2022	15		Tenente da Tapuio	Obatal da Tapuio	245	0,32
NBP 4613	NBP04613 da Laguna	06/05/2023	10		Gostoso da Laguna	Europa da Laguna	245	0,39
1185	1185 da Bufaláctea	03/08/2022	9		Conde da Natal	510 da Bufaláctea	244	0,38
FV 7754	Brunete da Tapuio	15/03/2023	15		Preto da Tapuio	Pensadora da Tapuio	243	0,35
WB 4668	Sinha da Ingaí	17/12/2022	13		Vigor da Ingaí	Lotus da Ingaí	243	0,44
RM 1809	1809 da RM	23/03/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Caninha da RM	243	0,44
FV 7798	Blackpink da Tapuio	15/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Aline da Tapuio	243	0,45
NBP 4628	NBP04628 da Laguna	30/05/2023	10		Ip da Laguna	Abobrinha da Ingaí	243	0,34
1339	1339 da Bufaláctea	22/09/2023	9		Mago da Ingaí	644 da Bufaláctea	242	0,34
NBP 4661	NBP04661 da Laguna	15/09/2023	10		Popular da Laguna	Tenente da Laguna	242	0,41
NBP 4575	NBP04575 da Laguna	05/04/2023	10		Gostoso da Laguna	Pastel da Laguna	242	0,42
RM 1698	1698 da RM	21/07/2022	11		Morada da RM	Lata da RM	242	0,38
FV 7752	Baboseira da Tapuio	13/03/2023	15		Preto da Tapuio	Lema da Tapuio	242	0,37

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7456	Alcione da Tapuio	06/05/2022	15		Perigo da Tapuio	Nimbar da Tapuio	241	0,37
FV 7393	Ali da Tapuio	09/04/2022	15		Piloto da Tapuio	Unb da Tapuio	241	0,37
FV 7764	Betty da Tapuio	20/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Taciquara da Tapuio	240	0,45
FV 7330	Alva da Tapuio	10/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Lapa da Tapuio	239	0,38
1196	1196 da Bufaláctea	17/08/2022	9		Conde da Natal	585 da Bufaláctea	239	0,38
1302	1302 da Bufaláctea	29/06/2023	9		Conde da Natal	515 da Bufaláctea	239	0,38
FV 7537	Aranha da Tapuio	12/06/2022	15		Preto da Tapuio	Lanhar da Tapuio	238	0,30
RM 1657	1657 da RM	01/04/2022	11		Tutancamom da Ingaí	587 da RM	238	0,46
NBP 4662	NBP04662 da Laguna	16/09/2023	10		Lider da Laguna	NBP 4341 da Laguna	238	0,33
FV 7376	Agricultora da Tapuio	31/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Aline da Tapuio	237	0,37
FV 7773	Bia da Tapuio	24/03/2023	15		Mentor da Tapuio	Ultimum da Tapuio	237	0,35
FV 7942	Belt da Tapuio	20/09/2023	15		Preto da Tapuio	Te da Tapuio	237	0,36
FV 7347	Almira da Tapuio	19/03/2022	15		Preto da Tapuio	Pronome da tapio da Tapuio	237	0,31
1165	1165 da Bufaláctea	21/05/2022	9		Conde da Natal	545 da Bufaláctea	236	0,39
RM 1682	1682 da RM	10/04/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Xereta da RM	236	0,43
UPD 1110	Xi da UPD	24/07/2022	6		Bretao da Ingaí	Novela da Ingaí	236	0,52
1342	1342 da Bufaláctea	25/09/2023	9		Mago da Ingaí	279 (2186) da Bufaláctea	236	0,39
WB 4671	Belina da Ingaí	24/12/2022	13		Deputado da Laguna	Semente da Ingaí	236	0,39
FV 7816	Bahiana da Tapuio	26/04/2023	15		Mentor da Tapuio	Umbaba da Tapuio	236	0,36
RM 1905	1905 da RM	18/03/2023	11		Morada da RM	Suecia da RM	236	0,38
FV 7712	Botnica da Tapuio	08/02/2023	15		Perigo da Tapuio	Tona da Tapuio	235	0,40
1319	1319 da Bufaláctea	01/09/2023	9		Mago da Ingaí	585 da Bufaláctea	235	0,34
RM 1862	1862 da RM	13/12/2022	11		M161 da RM	1133 da RM	235	0,34
FV 7331	Alta da Tapuio	10/03/2022	15		Piloto da Tapuio	Umectar da Tapuio	235	0,33
RM 1861	1861 da RM	09/12/2022	11		M161 da RM	1080 da RM	234	0,36
1222	1222 da Bufaláctea	24/09/2022	9		Conde da Natal	538 da Bufaláctea	234	0,38
RM 1818	1818 da RM	12/04/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Tontura da RM	234	0,41
WB 4662	Vencida da Ingaí	11/12/2022	13		Deputado da Laguna	Pelotas da Ingaí	233	0,42
1309	1309 da Bufaláctea	23/08/2023	9		Mago da Ingaí	598 da Bufaláctea	233	0,34

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
UPD 1134	Yandra do iz da UPD	19/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Panela da UPD	233	0,39
FV 7843	Bananada da Tapuio	13/05/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Passagem da Tapuio	232	0,33
1213	1213 da Bufaláctea	08/09/2022	9		Conde da Natal	442 da Bufaláctea	232	0,41
FV 7527	Autrora da Tapuio	05/06/2022	15		Violeiro da Ingaí	Te da Tapuio	232	0,38
RM 1701	1701 da RM	26/09/2022	11		M161 da RM	1172 da RM	232	0,31
FV 7946	Brigada II da Tapuio	03/10/2023	15		Preto da Tapuio	Obstetricia da Tapuio	232	0,31
1218	1218 da Bufaláctea	10/09/2022	9		Mago da Ingaí	743 da Bufaláctea	231	0,30
FV 7641	Aliquota da Tapuio	19/10/2022	15		Piloto da Tapuio	Tigela da Tapuio	231	0,31
1167	1167 da Bufaláctea	30/05/2022	9		Conde da Natal	Guarania da Ingaí	231	0,45
FV 7963	Baturit da Tapuio	16/10/2023	15		Trovo 5828 da Tapuio	Tigela da Tapuio	231	0,31
1292	1292 da Bufaláctea	01/06/2023	9		Conde da Natal	Guarania da Ingaí	231	0,45
FV 7761	Beyonce da Tapuio	18/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Txi da Tapuio	231	0,37
RM 1678	1678 da RM	20/04/2022	11		Tutancamom da Ingaí	313 da RM	230	0,44
MCP 3978	Elaine da Rio Pardo	13/02/2023	12			Maritaca da Rio Pardo	230	0,38
FV 7336	Alda da Tapuio	12/03/2022	15		Quiabo da Ingaí	Bete da Tapuio	230	0,36
RM 1774	1774 da RM	01/02/2023	11		Tutancamom da Ingaí	1053 da RM	229	0,45
FV 7652	Academia da Tapuio	29/11/2022	15		Perigo da Tapuio	Macadmia da Tapuio	229	0,44
NBP 4573	NBP04573 da Laguna	01/04/2023	10		Popular da Laguna	Carranca da Laguna	228	0,44
RM 1932	1932 da RM	24/04/2023	11		Morada da RM	963 da RM	227	0,37
1202	1202 da Bufaláctea	21/08/2022	9		Mago da Ingaí	745 da Bufaláctea	227	0,35
NBP 4508	NBP04508 da Laguna	19/07/2022	10		Vigia da Laguna	Gabiroba da Ingaí	227	0,41
NB 3218	NB3218 da Morada	15/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB1840 da Morada	227	0,44
FV 7444	Alias da Tapuio	02/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Protestada da Tapuio	227	0,48
UPD 1133	Yasmim do iz da UPD	19/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Quimica da UPD	227	0,33
1289	1289 da Bufaláctea	24/05/2023	9		Conde da Natal	763 da Bufaláctea	226	0,38
NBP 4589	NBP04589 da Laguna	12/04/2023	10		Gostoso da Laguna	Maca da Laguna	226	0,36
1216	1216 da Bufaláctea	08/09/2022	9		Conde da Natal	539 da Bufaláctea	226	0,40
1234	1234 da Bufaláctea	23/11/2022	9		Conde da Natal	552 da Bufaláctea	226	0,40
FV 7971	Biloca II da Tapuio	22/10/2023	15		Preto da Tapuio	Jurada da Tapuio	225	0,36

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7367	Amassada da Tapuio	30/03/2022	15		Quiabo da Ingaí	Negrita da Tapuio	225	0,39
FV 7430	Atividade da Tapuio	22/04/2022	15		Bodoque da Ingaí	Jumenta da Tapuio	225	0,46
WB 4647	Torcida da Ingaí	21/09/2022	13		Deputado da Laguna	Pirapora da Ingaí	225	0,38
1184	1184 da Bufaláctea	13/07/2022	9		Mago da Ingaí	518 da Bufaláctea	224	0,35
FV 7558	Amante da Tapuio	30/06/2022	15		Picol da Tapuio	Teaser da Tapuio	224	0,35
1269	1269 da Bufaláctea	03/03/2023	9		Mago da Ingaí	801 da Bufaláctea	224	0,32
1178	1178 da Bufaláctea	25/06/2022	9		Conde da Natal	564 da Bufaláctea	224	0,39
FV 7544	Agave da Tapuio	31/05/2022	15		Violeiro da Ingaí	Lampreia da Tapuio	223	0,36
FV 7399	Alicates da Tapuio	11/04/2022	15		Preto da Tapuio	Hospedeira da Tapuio	223	0,34
FV 7404	Abobrinha da Tapuio	14/04/2022	15		Violeiro da Ingaí	Paianas da Tapuio	223	0,35
NBP 4582	NBP04582 da Laguna	11/04/2023	10		Popular da Laguna	Saracura da Laguna	222	0,45
1212	1212 da Bufaláctea	05/09/2022	9		Conde da Natal	Camanducaia da Ingaí	222	0,44
NB 3217	NB3217 da Morada	15/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB2060 da Morada	222	0,47
FV 7372	Atilada da Tapuio	31/03/2022	15		Bodoque da Ingaí	Nevoa da Tapuio	222	0,45
WB 4626	Curiosa da Ingaí	29/04/2022	13	13	Curu da Laguna	Chique da Ingaí	222	0,51
FV 7354	Adoravel da Tapuio	23/03/2022	15		Mentor da Tapuio	Txi da Tapuio	221	0,35
RM 1788	1788 da RM	13/03/2023	11		Morada da RM	Esquecida da RM	221	0,37
RM 1953	1953 da RM	01/06/2023	11		Morada da RM	Lambida da RM	221	0,39
FV 7795	Blue da Tapuio	12/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Tsica da Tapuio	220	0,35
FV 7458	Arara da Tapuio	07/05/2022	15		Preto da Tapuio	Liblula da Tapuio	220	0,30
1249	1249 da Bufaláctea	08/12/2022	9		Conde da Natal	404 da Bufaláctea	220	0,41
FV 7878	Baliada da Tapuio	09/06/2023	15		Picol da Tapuio	Umbartil da Tapuio	220	0,35
FV 7661	Almofada da Tapuio	12/12/2022	15		Piloto da Tapuio	Pretinha da Tapuio	220	0,33
FV 7375	Avianca da Tapuio	31/03/2022	15		Mentor da Tapuio	Metalica da Tapuio	220	0,36
WB 4708	Tica da Ingaí	06/02/2023	13		Curu da Laguna	Siriguela da Ingaí	220	0,44
RM 1580	1580 da RM	03/03/2022	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	219	0,54
RM 1823	1823 da RM	02/05/2022	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	219	0,46
1326	1326 da Bufaláctea	08/09/2023	9		Mago da Ingaí	Camanducaia da Ingaí	218	0,40
1281	1281 da Bufaláctea	26/03/2023	9		Conde da Natal	482 da Bufaláctea	218	0,40

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
FV 7518	Aliviada da Tapuio	30/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Juta da Tapuio	217	0,42
NBP 4658	NBP04658 da Laguna	17/08/2023	10		Atleta da Laguna	Cebola da Laguna	217	0,33
FV 7784	Beca da Tapuio	01/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Polho da Tapuio	217	0,43
1274	1274 da Bufaláctea	18/03/2023	9		Mago da Ingaí	675 da Bufaláctea	216	0,33
RM 1874	1874 da RM	10/01/2023	11		M161 da RM	Descarte peitos da RM	216	0,35
NBP 4642	NBP04642 da Laguna	22/06/2023	10		Atleta da Laguna	Igreja da Laguna	216	0,41
NBP 4591	NBP04591 da Laguna	14/04/2023	10		Paquistão da Ingaí	Dourada da Laguna	216	0,52
NBP 4641	NBP04641 da Laguna	21/06/2023	10		Gostoso da Laguna	Mariana da Laguna	215	0,39
NBP 4638	NBP04638 da Laguna	17/06/2023	10		Ip da Laguna	Fiel da Laguna	215	0,37
RM 1904	1904 da RM	18/03/2023	11		Morada da RM	Carioca da RM	215	0,40
WB 4775	Tucuca da Ingaí	15/12/2023	13		Curu da Laguna	Amelia da Ingaí	214	0,42
1187	1187 da Bufaláctea	11/08/2022	9		Conde da Natal	178 da Bufaláctea	214	0,42
WB 4631	Casquinha da Ingaí	24/05/2022	13	13	Deputado da Laguna	Ubajara da Ingaí	214	0,40
NBP 4588	NBP04588 da Laguna	12/04/2023	10		Paquistão da Ingaí	Parreira da Laguna	214	0,51
MCP 4084	Esalta da Rio Pardo	07/12/2023	12			Bindi da Rio Pardo	214	0,36
1191	1191 da Bufaláctea	12/08/2022	9		Conde da Natal	443 da Bufaláctea	213	0,40
RM 1729	1729 da RM	28/12/2022	11		Morada da RM	453 da RM	213	0,39
UPD 1129	Yanka do iz da UPD	11/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Lambreta da UPD	213	0,39
RM 1746	1746 da RM	25/01/2023	11		Morada da RM	993 da RM	213	0,37
UPD 1121	Xinia da UPD	23/12/2022	6		Violeiro da Ingaí	Querencia da UPD	213	0,39
FV 7663	Arandela da Tapuio	15/12/2022	15		Perigo da Tapuio	Uca II da Tapuio	212	0,35
NBP 4464	NBP04464 da Laguna	20/04/2022	10	10	Popular da Laguna	Anita da Laguna	212	0,43
FV 7788	Berna da Tapuio	05/04/2023	15		Perigo da Tapuio	Unguiforme da Tapuio	212	0,37
FV 7522	Alementa da Tapuio	31/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Protozoaria da Tapuio	211	0,35
RM 1876	1876 da RM	15/01/2023	11		M161 da RM	Venda da RM	211	0,43
RM 1665	1665 da RM	20/04/2022	11		Tutancamon da Ingaí	Capivara da RM	211	0,44
FV 7395	Avg da Tapuio	10/04/2022	15		Mentor da Tapuio	Paduana da Tapuio	210	0,39
RM 1803	1803 da RM	11/03/2022	11		Morada da RM	Xavanta da RM	210	0,38
NBP 4580	NBP04580 da Laguna	09/04/2023	10		Atleta da Laguna	Espada da Laguna	210	0,38

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4753	Croissant da Ingaí	17/05/2023	13		Deputado da Laguna	Itatiaia da Ingaí	210	0,42
1295	1295 da Bufaláctea	02/06/2023	9		Conde da Natal	590 da Bufaláctea	209	0,39
UPD 1137	Ynes do iz da UPD	28/01/2023	6		Violeiro da Ingaí	Paisagem da UPD	208	0,36
1168	1168 da Bufaláctea	31/05/2022	9		Conde da Natal	551 da Bufaláctea	208	0,39
WB 4718	Barrilha da Ingaí	19/02/2023	13		Deputado da Laguna	Farina da Ingaí	208	0,41
FV 7501	Ajustada da Tapuio	25/05/2022	15		Perigo da Tapuio	Margem da Tapuio	208	0,31
RM 1930	1930 da RM	18/04/2023	11		Morada da RM	Soraia da RM	208	0,44
FV 7362	Avio II da Tapuio	25/03/2022	15		Telhado da Tapuio	Usar da Tapuio	208	0,35
RM 1821	1821 da RM	18/04/2022	11		Tutancamom da Ingaí	Ibisca da RM	207	0,44
WB 4771	Mirim da Ingaí	04/12/2023	13		Curu da Laguna	Pequena da Ingaí	207	0,42
FV 7468	Animada da Tapuio	10/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Odad da Tapuio	207	0,47
FV 7756	Biana da Tapuio	16/03/2023	15		Tenente da Tapuio	Lapa da Tapuio	207	0,33
FV 7373	Amiga da Tapuio	31/03/2022	15		Piloto da Tapuio	Usana II da Tapuio	207	0,31
SRA 179N	Bala da SR	16/04/2022	2		Rainbow (italiano)	Granada da SR	207	0,37
RM 1652	1652 da RM	19/03/2022	11		Morada da RM	956 da RM	207	0,36
NBP 4487	NBP04487 da Laguna	13/05/2022	10	10	Ip da Laguna	Dourada da Laguna	206	0,36
FV 7512	Abençoada da Tapuio	27/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Tamanca da Tapuio	206	0,36
WB 4609	Culinaria da Ingaí	04/03/2022	13		Curu da Laguna	Acerola da Ingaí	205	0,48
FV 7845	Brita da Tapuio	15/05/2023	15		Preto da Tapuio	Manta da Tapuio	205	0,37
FV 7772	Belinda da Tapuio	24/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Temí da Tapuio	205	0,44
FV 7426	Ariana da Tapuio	26/04/2022	15		Preto da Tapuio	Manta da Tapuio	205	0,37
RM 1776	1776 da RM	28/02/2023	11		Tutancamom da Ingaí	1086 da RM	205	0,39
RM 1956	1956 da RM	10/06/2023	11		Morada da RM	346 da RM	204	0,39
RM 1865	1865 da RM	21/12/2022	11		M161 da RM	1136 da RM	204	0,34
1146	1146 da Bufaláctea	05/03/2022	9		Conde da Natal	219 da Bufaláctea	204	0,41
FV 7357	Apelativa da Tapuio	25/03/2022	15		Bodoque da Ingaí	Nirvana da Tapuio	204	0,51
RM 1715	1715 da RM	01/12/2022	11		M088 da RM	1244 da RM	204	0,33
RM 1685	1685 da RM	25/05/2022	11		Morada da RM	346 da RM	204	0,39
RM 1756	1756 da RM	06/02/2023	11		Morada da RM	543 da RM	203	0,39

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4530	NBP4530 da Laguna	20/10/2022	10		Gostoso da Laguna	Chuteira da Laguna	203	0,34
FV 7608	Afilhada da Tapuio	30/08/2022	15		Picol da Tapuio	Tecla da Tapuio	203	0,35
1219	1219 da Bufaláctea	15/09/2022	9		Conde da Natal	067 (1343) da Bufaláctea	202	0,31
FV 7598	Acelga da Tapuio	22/08/2022	15		Perigo da Tapuio	Obsidiar da Tapuio	202	0,41
WB 4720	Paulada da Ingaí	22/02/2023	13		Curu da Laguna	Condessa da Ingaí	201	0,46
1345	1345 da Bufaláctea	05/10/2023	9		Mago da Ingaí	483 da Bufaláctea	201	0,31
NBP 4545	NBP04545 da Laguna	23/02/2023	10		Lider da Laguna	NBP 4135 da Laguna	201	0,40
NBP 4473	NBP04473 da Laguna	24/04/2022	10	10	Popular da Laguna	Drogaria da Laguna	201	0,47
RM 1744	1744 da RM	18/01/2023	11		Morada da RM	Loty da RM	200	0,36
FV 7491	Afrodite da Tapuio	20/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Norma da Tapuio	200	0,50
MCP 3995	Elsita da Rio Pardo	13/03/2023	12		Lau da Rio Pardo	Juara da Rio Pardo	200	0,35
FV 7402	Aerodita da Tapuio	11/04/2022	15		Preto da Tapuio	Sandy da Tapuio	200	0,40
NBP 4516	NBP04516 da Laguna	22/08/2022	10	10	Popular da Laguna	Saudade da Laguna	200	0,43
RM 1952	1952 da RM	01/06/2023	11		Morada da RM	489 da RM	200	0,39
FV 7580	Acusada da Tapuio	30/07/2022	15		Picol da Tapuio	Lavinia da Tapuio	199	0,40
WB 4755	Bolota da Ingaí	23/05/2023	13		Curu da Laguna	Redonda da Ingaí	199	0,45
1149	1149 da Bufaláctea	07/03/2022	9		Conde da Natal	309 (147) da Bufaláctea	198	0,39
NBP 4551	NBP04551 da Laguna	01/03/2023	10		Ip da Laguna	Pirata da Laguna	198	0,38
NBP 4585	NBP04585 da Laguna	12/04/2023	10		Ip da Laguna	Planilha da Ingaí	197	0,35
NBP 4634	NBP04634 da Laguna	12/06/2023	10		Lider da Laguna	Prancha da Laguna	197	0,38
RM 1687	1687 da RM	25/05/2022	11		Morada da RM	581 da RM	197	0,38
RM 1719	1719 da RM	01/12/2022	11		M161 da RM	1210 da RM	197	0,44
1207	1207 da Bufaláctea	31/08/2022	9		Mago da Ingaí	681 da Bufaláctea	197	0,32
1160	1160 da Bufaláctea	19/05/2022	9		Conde da Natal	150 (1387) da Bufaláctea	196	0,31
RM 1943	1943 da RM	20/06/2023	11		Morada da RM	Goiaba da RM	195	0,38
FV 7424	Ariane da Tapuio	25/04/2022	15		Preto da Tapuio	Trinity da Tapuio	195	0,32
FV 7497	Acanhada da Tapuio	23/05/2022	15		Tenente da Tapuio	Manjedoura da Tapuio	195	0,30
FV 7535	Acompanhada da Tapuio	10/06/2022	15		Bodoque da Ingaí	Obreira da Tapuio	195	0,45
RM 1858	1858 da RM	10/08/2022	11		M161 da RM	425 da RM	194	0,33

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4676	NBP04676 da Laguna	30/10/2023	10		Popular da Laguna	Icasa da Laguna	194	0,43
FV 7381	Acidiel da Tapuio	01/04/2022	15		Bretao da Ingaí	Resenha da Tapuio	193	0,50
RM 1654	1654 da RM	19/03/2022	11		Morada da RM	462 da RM	193	0,39
RM 1824	1824 da RM	09/05/2022	11		Ins.. da RM	468 da RM	193	0,41
FV 7520	Alcantara da Tapuio	31/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Maionese da Tapuio	193	0,37
FV 7517	Alimentar da Tapuio	30/05/2022	15		Mentor da Tapuio	Pulsa da Tapuio	193	0,35
NBP 4501	NBP04501 da Laguna	20/06/2022	10		Vigia da Laguna	Boia da Laguna	193	0,41
FV 7579	Aoriana da Tapuio	29/07/2022	15		Picol da Tapuio	Nicha da Tapuio	193	0,32
WB 4676	Luzinha da Ingaí	30/12/2022	13		Deputado da Laguna	Biquinha da Ingaí	193	0,41
RM 1651	1651 da RM	18/03/2022	11		Ins.. da RM	Lambida da RM	192	0,40
RM 1660	1660 da RM	19/03/2022	11		Morada da RM	Catira da RM	192	0,37
FV 7459	Azulada da Tapuio	07/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Passagem da Tapuio	192	0,48
FV 7680	Atrevida da Tapuio	31/12/2022	15		Piloto da Tapuio	Palheta da Tapuio	192	0,37
FV 7624	Agricola da Tapuio	16/09/2022	15		Tenente da Tapuio	Ninfa da Tapuio	192	0,32
RM 1954	1954 da RM	01/06/2023	11		Morada da RM	Catira da RM	192	0,37
RM 1909	1909 da RM	27/03/2023	11		Morada da RM	Queridinha da RM	192	0,36
RM 1848	1848 da RM	18/06/2022	11		M088 da RM	Sheila da RM	192	0,37
1220	1220 da Bufaláctea	18/09/2022	9		Conde da Natal	567 da Bufaláctea	191	0,38
RM 1703	1703 da RM	05/10/2022	11		M161 da RM	1170 da RM	191	0,33
NBP 4478	NBP04478 da Laguna	05/05/2022	10	10	Atleta da Laguna	Bastilha da Laguna	191	0,33
RM 1870	1870 da RM	31/12/2022	11		M161 da RM	1160 da RM	191	0,32
NB 3191	NB3191 da Morada	04/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB2093 da Morada	191	0,47
NBP 4461	NBP04461 da Laguna	16/04/2022	10	10	Gostoso da Laguna	Rosca da Laguna	191	0,40
FV 7380	Amarga da Tapuio	01/04/2022	15		Quiabo da Ingaí	Minguada da Tapuio	190	0,30
RM 1670	1670 da RM	20/04/2022	11		Morada da RM	Lanterninha da RM	190	0,39
RM 1708	1708 da RM	09/12/2022	11		Morada da RM	302 da RM	190	0,37
1312	1312 da Bufaláctea	25/08/2023	9		Mago da Ingaí	633 da Bufaláctea	190	0,35
FV 7513	Aclamao da Tapuio	20/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Pandorga da Tapuio	189	0,40
1291	1291 da Bufaláctea	23/05/2023	9		Conde da Natal	073 (1309) da Bufaláctea	189	0,34

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
RM 1674	1674 da RM	23/04/2022	11		Coroado da Ingaí	467 da RM	189	0,44
NBP 4657	NBP04657 da Laguna	17/08/2023	10		Gostoso da Laguna	Pataca da Laguna	189	0,34
1231	1231 da Bufaláctea	18/11/2022	9		Conde da Natal	323 (1728) da Bufaláctea	189	0,42
NBP 4633	NBP04633 da Laguna	10/06/2023	10		Ip da Laguna	Boia da Laguna	188	0,37
FV 7693	Bandeirinha da Tapuio	17/01/2023	15		Perigo da Tapuio	Oiana da Tapuio	187	0,44
NB 3140	NB3140 da Morada	02/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB1369 da Morada	187	0,55
RM 1671	1671 da RM	20/04/2022	11		Morada da RM	Venda da RM	187	0,33
RM 1672	1672 da RM	23/04/2022	11		Ins.. da RM	Carioca da RM	186	0,41
NBP 4523	NBP4523 da Laguna	15/09/2022	10	10	Popular da Laguna	Lisa da Laguna	186	0,40
NBP 4521	NBP4521 da Laguna	10/09/2022	10		Popular da Laguna	Coxinha da Laguna	186	0,41
UPD 1142	Yolanda do iz da UPD	09/02/2023	6		Ultraje da UPD	Racha da UPD	186	0,38
NBP 4650	NBP04650 da Laguna	13/07/2023	10		Paquistão da Ingaí	Lagoa da Laguna	186	0,52
UPD 1109	Xereta da UPD	17/07/2022	6		Curu da Laguna	Calota da UPD	186	0,46
FV 7510	Acidez da Tapuio	27/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Palmirinha da Tapuio	185	0,45
NBP 4439	NBP04439 da Laguna	17/03/2022	10	10	Atleta da Laguna	Morena da Laguna	184	0,38
FV 7611	Agitao da Tapuio	01/09/2022	15		Piloto da Tapuio	Irlandesa da Tapuio	184	0,33
NB 3145	NB3145 da Morada	05/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB1370 da Morada	183	0,44
1201	1201 da Bufaláctea	20/08/2022	9		Conde da Natal	062 (1413) da Bufaláctea	182	0,31
RM 1779	1779 da RM	28/02/2023	11		Tutancamon da Ingaí	1037 da RM	182	0,45
FV 7514	Acracia da Tapuio	28/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Tectnica da Tapuio	181	0,46
NBP 4627	NBP04627 da Laguna	29/05/2023	10		Lider da Laguna	Jambo da Laguna	181	0,38
1195	1195 da Bufaláctea	16/08/2022	9		Conde da Natal	657 da Bufaláctea	181	0,37
RM 1794	1794 da RM	13/03/2023	11		Morada da RM	565 da RM	181	0,40
WB 4681	Marreta da Ingaí	06/01/2023	13		Curu da Laguna	Peteca da Ingaí	181	0,43
FV 7431	Atadura da Tapuio	28/04/2022	15		Quiabo da Ingaí	Teodolinda da Tapuio	179	0,32
WB 4746	Caboti da Ingaí	15/04/2023	13		Deputado da Laguna	Georgia da Ingaí	179	0,42
WB 4625	Ferida da Ingaí	26/04/2022	13	13	Deputado da Laguna	Georgia da Ingaí	179	0,42
RM 1916	1916 da RM	29/03/2023	11		Morada da RM	Chuvinha da RM	178	0,38
RM 1915	1915 da RM	29/03/2023	11		Morada da RM	Bolinha da RM	178	0,38

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4645	NBP04645 da Laguna	02/07/2023	10		Popular da Laguna	Capel da Laguna	178	0,46
RM 1658	1658 da RM	18/03/2022	11		Morada da RM	Chuvinha da RM	178	0,38
RM 1902	1902 da RM	18/03/2023	11		Morada da RM	Maracuja da RM	178	0,37
FV 7948	Bitola II da Tapuio	06/10/2023	15		Urano 6006 da Tapuio	Libanesa da Tapuio	177	0,35
RM 1782	1782 da RM	04/03/2023	11		Morada da RM	Gramma da RM	177	0,38
RM 1653	1653 da RM	01/04/2022	11		Morada da RM	Gramma da RM	177	0,38
FV 7634	Aflio II da Tapuio	08/10/2022	15		Perigo da Tapuio	Jerusalim da Tapuio	176	0,41
WB 4751	Broa da Ingaí	17/05/2023	13		Deputado da Laguna	Barquinha da Ingaí	176	0,41
1192	1192 da Bufaláctea	13/08/2022	9		Conde da Natal	466 da Bufaláctea	176	0,40
NBP 4510	NBP04510 da Laguna	25/07/2022	10	10	Ip da Laguna	Lagoa da Laguna	176	0,35
FV 7377	Aliada da Tapuio	31/03/2022	15		Quiabo da Ingaí	Tadia da Tapuio	175	0,32
RM 1695	1695 da RM	10/07/2022	11		Morada da RM	Castanhola da RM	175	0,37
WB 4692	Chave da Ingaí	11/01/2023	13		Curu da Laguna	Traineira da Ingaí	174	0,45
UPD 1115	Ximena da UPD	12/11/2022	6		Campones da Laguna	Lanca da UPD	174	0,38
FV 7530	Acida da Tapuio	07/06/2022	15		Bodoque da Ingaí	Pateta da Tapuio	174	0,53
FV 7602	Acertiva da Tapuio	25/08/2022	15		Tenente da Tapuio	Jari da Tapuio	174	0,32
FV 7607	Adventista da Tapuio	30/08/2022	15		Bodoque da Ingaí	Favela da Tapuio	174	0,47
RM 1768	1768 da RM	21/02/2023	11		Morada da RM	612 da RM	173	0,39
RM 1760	1760 da RM	11/02/2023	11		Morada da RM	Candida da RM	172	0,42
RM 1583	1583 da RM	15/03/2022	11		Ins.. da RM	448 da RM	172	0,41
RM 1579	1579 da RM	03/03/2022	11		Morada da RM	Candida da RM	172	0,42
NBP 4571	NBP04571 da Laguna	26/03/2023	10		Atleta da Laguna	Titular da Laguna	171	0,38
NBP 4607	NBP04607 da Laguna	29/04/2023	10		Gostoso da Laguna	Canario da Laguna	171	0,39
FV 7781	Bastarda da Tapuio	30/03/2023	15		Perigo da Tapuio	Nuvem da Tapuio	171	0,42
RM 1675	1675 da RM	23/04/2022	11		Coroado da Ingaí	Lichia da RM	171	0,48
FV 7403	Amostra da Tapuio	13/04/2022	15		Mentor da Tapuio	Papaia da Tapuio	171	0,35
RM 1691	1691 da RM	17/06/2022	11		Coroado da Ingaí	546 da RM	171	0,51
RM 1810	1810 da RM	27/03/2022	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	170	0,45
FV 7622	Agregada da Tapuio	13/09/2022	15		Piloto da Tapuio	Porteira da Tapuio	170	0,35

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4519	NBP04519 da Laguna	28/08/2022	10	10	NBP 4024 da Laguna	Icasa da Laguna	170	0,44
NBP 4532	NBP04532 da Laguna	05/11/2022	10		Gostoso da Laguna	Gara da Laguna	170	0,40
NB 3133	NB3133 da Morada	01/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB1844 da Morada	170	0,55
MCP 3938	Elza da Rio Pardo	08/01/2023	12			Soraia da Rio Pardo	169	0,39
FV 7593	Adivinha da Tapuio	18/08/2022	15		Mentor da Tapuio	Miss da Tapuio	168	0,38
RM 1869	1869 da RM	27/12/2022	11		M161 da RM	1118 da RM	168	0,34
WB 4661	Brecha da Ingaí	06/12/2022	13		Deputado da Laguna	Croacia da Ingaí	168	0,40
WB 4706	Iluminada da Ingaí	01/02/2023	13		Deputado da Laguna	Chama da Ingaí	167	0,40
RM 1663	1663 da RM	19/03/2022	11		Coroado da Ingaí	Queijinha da RM	167	0,31
1230	1230 da Bufaláctea	27/10/2022	9		Mago da Ingaí	298 (2156) da Bufaláctea	167	0,33
NBP 4507	NBP04507 da Laguna	13/07/2022	10	10	Vigia da Laguna	Vinagre da Laguna	166	0,42
FV 7800	Billie da Tapuio	16/04/2023	15		Piloto da Tapuio	Bere II da Tapuio	166	0,38
FV 7343	Alface da Tapuio	18/03/2022	15		Violeiro da Ingaí	Penduar da Tapuio	166	0,35
RM 1826	1826 da RM	10/05/2022	11		Ciclone da Ingaí	505 da RM	166	0,62
NB 3216	NB3216 da Morada	14/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB877 da Morada	165	0,40
NBP 4494	NBP04494 da Laguna	19/05/2022	10	10	Popular da Laguna	Maranguape da Laguna	163	0,44
RM 1907	1907 da RM	18/03/2023	11		Morada da RM	Engenhoca da RM	163	0,34
FV 7483	Africa da Tapuio	17/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Palmela da Tapuio	163	0,42
RM 1903	1903 da RM	18/03/2023	11		Morada da RM	Perigosa da RM	162	0,37
RM 1584	1584 da RM	10/03/2022	11		Morada da RM	Latária da RM	162	0,37
NBP 4626	NBP04626 da Laguna	29/05/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Alegria da Laguna	162	0,42
RM 1786	1786 da RM	15/03/2023	11		Morada da RM	Latária da RM	162	0,37
RM 1726	1726 da RM	28/12/2022	11		Morada da RM	1113 da RM	161	0,39
NB 3342	NB3342 da Morada	18/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2507 da Morada	161	0,37
FV 7853	Bitá da Tapuio	06/04/2023	15		Ua6412 lj	Orinda da Tapuio	160	0,31
PEA 2084	Quibilah da Peabiru	06/03/2022	16		192 da Peabiru	Apostila da Peabiru	159	0,42
RM 1600	1600 da RM	10/03/2022	11		Morada da RM	Clesia da RM	159	0,38
UPD 1112	Xicara da UPD	01/10/2022	6		Campones da Laguna	Mala da UPD	158	0,36
1190	1190 da Bufaláctea	12/08/2022	9		Conde da Natal	366 da Bufaláctea	157	0,41

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
RM 1745	1745 da RM	25/01/2023	11		Morada da RM	Augusta da RM	157	0,38
RM 1815	1815 da RM	09/04/2022	11		Ins. da RM	Guitarra da RM	157	0,41
PEA 2258	PEA 2258 da Peabiru	26/09/2023	16		NB2051 da Morada	Cacaria da Peabiru	157	0,32
RM 1668	1668 da RM	20/04/2022	11		Morada da RM	Leninha da RM	157	0,34
1175	1175 da Bufaláctea	10/06/2022	9		Conde da Natal	921 (021) da Bufaláctea	156	0,39
RM 1931	1931 da RM	23/03/2023	11		Morada da RM	587 da RM	156	0,38
1293	1293 da Bufaláctea	01/06/2023	9		Conde da Natal	921 (021) da Bufaláctea	156	0,39
NBP 4520	NBP4520 da Laguna	09/09/2022	10	10	Ip da Laguna	Opera da Laguna	154	0,35
1150	1150 da Bufaláctea	14/03/2022	9		Conde da Natal	162 (1358) da Bufaláctea	154	0,31
NBP 4495	NBP04495 da Laguna	19/05/2022	10		Vigia da Laguna	Capri da Ingaí	154	0,42
PEA 2239	Roama da Peabiru	30/05/2023	16		Uchoa da Belcon	Anta da Peabiru	154	0,36
FV 7566	Aflorada da Tapuio	09/07/2022	15		Picol da Tapuio	Marineira da Tapuio	154	0,33
1314	1314 da Bufaláctea	28/08/2023	9		Mago da Ingaí	366 da Bufaláctea	153	0,32
NBP 4482	NBP04482 da Laguna	08/05/2022	10	10	Popular da Laguna	Nova da Laguna	153	0,42
RM 1831	1831 da RM	25/05/2022	11		M088 da RM	Geralda ins da RM	153	0,37
FV 7582	Adega II da Tapuio	31/07/2022	15		Picol da Tapuio	Natividade da Tapuio	153	0,36
RM 1833	1833 da RM	27/05/2022	11		M088 da RM	Antartica da RM	153	0,35
NBP 4437	NBP04437 da Laguna	12/03/2022	10	10	Vigia da Laguna	Soja da Laguna	152	0,45
FV 7644	Altura da Tapuio	25/10/2022	15		Piloto da Tapuio	Pantaleira da Tapuio	151	0,34
RM 1908	1908 da RM	18/03/2023	11		Morada da RM	568 da RM	149	0,40
NBP 4509	NBP04509 da Laguna	21/07/2022	10	10	Atleta da Laguna	Ibiuna da Laguna	149	0,41
NB 3184	NB3184 da Morada	28/04/2022	8		NB1038 da Morada	NB1505 da Morada	149	0,43
RM 1920	1920 da RM	03/04/2023	11		Morada da RM	313 da RM	148	0,39
NBP 4515	NBP04515 da Laguna	13/08/2022	10	10	Popular da Laguna	Lembrana da Laguna	148	0,45
1186	1186 da Bufaláctea	12/08/2022	9		Conde da Natal	303 (137) da Bufaláctea	148	0,42
NB 3074	NB3074 da Morada	01/06/2022	8		NB1038 da Morada	NB1090 da Morada	148	0,46
RM 1749	1749 da RM	26/01/2023	11		Morada da RM	Verao da RM	148	0,41
WB 4679	Sonora da Ingaí	03/01/2023	13		Deputado da Laguna	Orquidea da Ingaí	147	0,40
1194	1194 da Bufaláctea	15/08/2022	9		Conde da Natal	410 da Bufaláctea	147	0,41

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NBP 4614	NBP04614 da Laguna	07/05/2023	10		Paquistão da Ingaí	Galha da Laguna	147	0,51
1171	1171 da Bufaláctea	06/06/2022	9		Conde da Natal	276 (2147) da Bufaláctea	146	0,41
PEA 2082	Queralt da Peabiru	06/03/2022	16		Uchoa da Belcon	Baforada da Peabiru	146	0,35
FV 7850	Balaustrada da Tapuio	19/05/2023	15		Urano 6006 da Tapuio	Olindense da Tapuio	146	0,30
NB 3251	NB3251 da Morada	02/09/2022	8		NB1038 da Morada	NB1423 da Morada	146	0,42
NBP 4648	NBP04648 da Laguna	07/07/2023	10		Lider da Laguna	Praa da Laguna	146	0,37
1148	1148 da Bufaláctea	07/03/2022	9		Conde da Natal	326 (1740) da Bufaláctea	145	0,42
1264	1264 da Bufaláctea	24/02/2023	9		Conde da Natal	292 (2188) da Bufaláctea	145	0,42
RM 1686	1686 da RM	25/05/2022	11		Morada da RM	Carangola da RM	145	0,40
RM 1938	1938 da RM	01/05/2023	11		Morada da RM	Carangola da RM	145	0,40
NBP 4564	NBP04564 da Laguna	22/03/2023	10		Atleta da Laguna	Arabaiana da Laguna	145	0,37
FV 7609	Aflio da Tapuio	31/08/2022	15		Picol da Tapuio	Lgua da Tapuio	144	0,37
RM 1836	1836 da RM	31/05/2022	11		Morada da RM	Venda da RM	144	0,50
NBP 4590	NBP04590 da Laguna	14/04/2023	10		Atleta da Laguna	Europa da Ingaí	144	0,40
NBP 4556	NBP04556 da Laguna	17/03/2023	10		NBP 4024 da Laguna	Barba da Laguna	144	0,45
NBP 4483	NBP04483 da Laguna	10/05/2022	10	10	Atleta da Laguna	Galha da Laguna	143	0,37
NB 3077	NB3077 da Morada	06/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1199 da Morada	143	0,49
NB 3087	NB3087 da Morada	09/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1247 da Morada	143	0,45
WB 4658	Roubada da Ingaí	21/11/2022	13		Deputado da Laguna	Bariri da Ingaí	142	0,41
NBP 4513	NBP04513 da Laguna	03/08/2022	10		Vigia da Laguna	Cebola da Ingaí	142	0,39
RM 1689	1689 da RM	01/05/2022	11		Tutancamon da Ingaí	Venda da RM	142	0,41
UPD 1138	Yoko do iz da UPD	31/01/2023	6		Campones da Laguna	Maga da UPD	142	0,40
RM 1917	1917 da RM	03/04/2023	11		Morada da RM	Aguada da RM	141	0,39
RM 1593	1593 da RM	10/03/2022	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	140	0,31
RM 1944	1944 da RM	10/07/2023	11		Morada da RM	Sinha da RM	140	0,31
RM 1918	1918 da RM	29/03/2023	11		Morada da RM	Chilena da RM	140	0,40
1199	1199 da Bufaláctea	19/08/2022	9		Conde da Natal	295 (2157) da Bufaláctea	139	0,42
RM 1799	1799 da RM	15/03/2023	11		Morada da RM	Novilha ins da RM	139	0,46
1210	1210 da Bufaláctea	05/09/2022	9		Conde da Natal	023 (46) da Bufaláctea	139	0,32

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
NB 3196	NB3196 da Morada	13/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB1618 da Morada	138	0,43
RM 1736	1736 da RM	05/01/2023	11		Morada da RM	557 da RM	138	0,39
WB 4637	Esperta da Ingaí	02/07/2022	13		Curu da Laguna	Coalhada da Ingaí	138	0,46
NBP 4438	NBP04438 da Laguna	16/03/2022	10	10	Vigia da Laguna	Cheirosa da Laguna	138	0,37
RM 1822	1822 da RM	16/04/2022	11		Morada da RM	Xandinha da RM	137	0,38
FV 7783	Begnia da Tapuio	01/04/2023	15		Preto da Tapuio	Telepatia da Tapuio	137	0,31
FV 7449	Amigavel da Tapuio	03/05/2022	15		Bodoque da Ingaí	Mecadoria da Tapuio	137	0,49
RM 1757	1757 da RM	07/02/2023	11		Morada da RM	580 da RM	136	0,39
FV 7807	Betnia da Tapuio	21/04/2023	15		Picol da Tapuio	Usufruto da Tapuio	136	0,31
1267	1267 da Bufaláctea	24/02/2023	9		Conde da Natal	248 da Bufaláctea	136	0,42
RM 1911	1911 da RM	18/03/2023	11		Morada da RM	Canada da RM	135	0,40
1315	1315 da Bufaláctea	28/08/2023	9		Mago da Ingaí	295 (2157) da Bufaláctea	135	0,33
FV 7707	Banana da Tapuio	02/02/2023	15		Picol da Tapuio	Uiara da Tapuio	134	0,35
NB 3494	NB3494 da Morada	08/05/2023	8		NB2315 da Morada	NB2587 da Morada	133	0,39
1203	1203 da Bufaláctea	22/08/2022	9		Conde da Natal	133 (1399) da Bufaláctea	133	0,33
NB 3203	NB3203 da Morada	25/05/2022	8		NB1038 da Morada	NB1352 da Morada	132	0,44
WB 4693	Omelete da Ingaí	13/01/2023	13		Deputado da Laguna	Andir da Ingaí	132	0,41
1229	1229 da Bufaláctea	13/10/2022	9		Mago da Ingaí	373 da Bufaláctea	132	0,31
RM 1775	1775 da RM	01/02/2023	11		Morada da RM	Modelo da RM	132	0,40
MCP 3940	Elma da Rio Pardo	09/01/2023	12			Valencia da Rio Pardo	131	0,42
RM 1942	1942 da RM	20/06/2023	11		Morada da RM	Caprichosa da RM	130	0,41
RM 1795	1795 da RM	13/03/2023	11		Morada da RM	164 1 da RM	129	0,40
FV 7851	Balastre da Tapuio	21/05/2023	15		Urano 6006 da Tapuio	Oliva da Tapuio	129	0,31
PEA 2216	Rayka da Peabiru	01/02/2023	16		Uchoa da Belcon	Jurubeba da Peabiru	127	0,40
NB 3305	NB3305 da Morada	05/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2389 da Morada	127	0,41
NB 3252	NB3252 da Morada	20/10/2022	8		NB1470 da Morada	NB1632 da Morada	125	0,30
RM 1728	1728 da RM	28/12/2022	11		M088 da RM	1246 da RM	124	0,32
RM 1585	1585 da RM	25/05/2022	11		Ins.. da RM	Conta da RM	124	0,38
RM 1586	1586 da RM	10/03/2022	11		Morada da RM	Logica da RM	124	0,36

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
WB 4702	Sandalia da Ingaí	25/01/2023	13		Curu da Laguna	Retoque da Ingaí	122	0,46
UPD 1119	Xing da UPD	20/11/2022	6		Campones da Laguna	Talha da UPD	122	0,38
PEA 2225	Romana da Peabiru	20/04/2023	16		Uchoa da Belcon	Iberia da Peabiru	121	0,48
RM 1694	1694 da RM	15/07/2022	11		Morada da RM	Gostosa da RM	119	0,43
RM 1755	1755 da RM	06/02/2023	11		Morada da RM	590 da RM	118	0,40
NB 3237	NB3237 da Morada	17/07/2022	8		NB1038 da Morada	NB2073 da Morada	118	0,41
RM 1679	1679 da RM	26/04/2022	11		Ins.. da RM	Venezuela da RM	118	0,42
NB 3066	NB3066 da Morada	02/03/2022	8		NB2037 da Morada	NB851 da Morada	117	0,34
RM 1841	1841 da RM	31/05/2022	11		M088 da RM	745 da RM	116	0,35
RM 1817	1817 da RM	09/04/2022	11		Ins.. da RM	Nokia da RM	116	0,41
NBP 4586	NBP04586 da Laguna	12/04/2023	10		Atleta da Laguna	Unai da Laguna	116	0,41
NBP 4506	NBP04506 da Laguna	12/07/2022	10		Vigia da Laguna	Alface da Ingaí	116	0,41
RM 1828	1828 da RM	18/05/2022	11		Coroado da Ingaí	127 da RM	115	0,45
RM 1707	1707 da RM	20/11/2022	11		M088 da RM	1234 da RM	114	0,30
NB 3076	NB3076 da Morada	06/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB533 da Morada	114	0,48
NBP 4490	NBP04490 da Laguna	15/05/2022	10	10	Vigia da Laguna	Festiva da Laguna	114	0,42
PEA 2214	Raven da Peabiru	19/01/2023	16		NB2051 da Morada	Nanci da Peabiru	114	0,32
RM 1769	1769 da RM	25/02/2023	11		Morada da RM	Gaucha da RM	113	0,40
1224	1224 da Bufaláctea	25/09/2022	9		Conde da Natal	694 da Bufaláctea	113	0,36
NB 3344	NB3344 da Morada	18/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2410 da Morada	112	0,40
RM 1661	1661 da RM	19/03/2022	11		Morada da RM	Lotimania da RM	111	0,38
1298	1298 da Bufaláctea	18/06/2023	9		Conde da Natal	909 (024) da Bufaláctea	111	0,37
RM 1700	1700 da RM	10/08/2022	11		Morada da RM	Revista da RM	111	0,40
RM 1684	1684 da RM	23/05/2022	11		Ins.. da RM	Sinha da RM	111	0,32
NB 3395	NB3395 da Morada	12/03/2023	8		NB1470 da Morada	NB1295 da Morada	111	0,31
NBP 4479	NBP04479 da Laguna	07/05/2022	10	10	Ip da Laguna	Unai da Laguna	110	0,40
PEA 2080	Quirela da Peabiru	23/04/2022	16		Uchoa da Belcon	Linda-flor da Peabiru	110	0,39
NB 3358	NB3358 da Morada	25/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2359 da Morada	109	0,34
RM 1783	1783 da RM	04/03/2023	11		Morada da RM	Lembrana da RM	108	0,39

Fêmeas Jovens

Tatuagem	Nome	Nascimento	Criador	Propr.	Pai	Mãe	PTA P305	Acurácia
1262	1262 da Bufaláctea	23/02/2023	9		Conde da Natal	341 (2355) da Bufaláctea	108	0,42
RM 1808	1808 da RM	20/03/2022	11		Ins.. da RM	Lobinha da RM	108	0,39
1266	1266 da Bufaláctea	24/02/2023	9		Conde da Natal	346 (2362) da Bufaláctea	108	0,42
RM 1812	1812 da RM	31/03/2022	11		Coroado da Ingaí	Pinha da RM	108	0,46
RM 1655	1655 da RM	16/03/2022	11		Coroado da Ingaí	Venda da RM	107	0,31
1297	1297 da Bufaláctea	13/06/2023	9		Conde da Natal	321 (1736) da Bufaláctea	107	0,42
RM 1732	1732 da RM	01/01/2023	11		M088 da RM	1289 da RM	107	0,31
NB 3081	NB3081 da Morada	07/03/2022	8		NB1038 da Morada	NB1290 da Morada	106	0,44
NB 3388	NB3388 da Morada	10/03/2023	8		NB2315 da Morada	NB2417 da Morada	105	0,34
NB 3108	NB3108 da Morada	18/03/2022	8		NB1470 da Morada	NB2325 da Morada	105	0,35
PEA 2241	PEA 2241 da Peabiru	13/06/2023	16		NB2051 da Morada	Janta da Peabiru	105	0,34
NBP 4497	NBP04497 da Laguna	05/06/2022	10	10	Ip da Laguna	Tesoura da Laguna	104	0,37
NBP 4616	NBP04616 da Laguna	15/05/2023	10		Ip da Laguna	Tesoura da Laguna	104	0,37
RM 1762	1762 da RM	13/02/2023	11		Morada da RM	424 da RM	104	0,39
WB 4629	Montana da Ingaí	10/05/2022	13	13	Ousado da Ingaí	Nhandeara da Ingaí	102	0,53
RM 1927	1927 da RM	08/04/2023	11		Morada da RM	500 da RM	102	0,39
NB 3535	NB3535 da Morada	02/07/2023	8		NB1470 da Morada	NB1021 da Morada	102	0,36
NB 3445	NB3445 da Morada	31/03/2023	8		NB2315 da Morada	NB2610 da Morada	101	0,38
RM 1690	1690 da RM	18/06/2022	11		Ins.. da RM	Caprichosa da RM	101	0,42
1217	1217 da Bufaláctea	09/09/2022	9		Conde da Natal	380 da Bufaláctea	101	0,41
NB 3316	NB3316 da Morada	12/02/2023	8		NB2315 da Morada	NB2522 da Morada	100	0,34